

UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE

Centre de télé-enseignement universitaire

Serge Kurschat

Pierre-Nicolas Chenaux (1740-1781)

**Étude d'un processus révolutionnaire en Gruyère
à la fin du XVIII^{ème} siècle**

Pierre-Nicolas Chenaux 1781 : Grosjean, 1957, dessin à la plume aquarellé sur papier collé sur carton
(Copyright Musée d'art et d'histoire de Fribourg)

Mémoire de Master de Sciences de l'Homme et de la Société

Spécialité : *Histoire sociale, politique et culturelle de l'Europe*

**Préparé sous la direction de
Monsieur Edmond Dziembowski
Professeur à l'université de Franche-Comté
5 Juin 2015**

La loi est semblable à une toile d'araignée : elle retient le plus léger, et laisse échapper le plus lourd.

Adage d'Anacharsis le Scythe par Valère Maxime (7, 2, Etr. 14)

* Les citations utilisées dans ce mémoire n'ont pas été modifiées ni du point de vue orthographique, ni syntaxique.

Für Brigitte Oswald, sans qui rien n'eût été possible. À l'esprit le plus brillant qu'il m'ait été donné de rencontrer, es härzlechs : danke vöu mou.

...Y para mi viejo ángel guardián, mi abuelito Henri Carratero. Tú que velas sobre mí, me proteges desde allá arriba, te agradezco por todo *in aeternum*.

Ma profonde gratitude va à Monsieur Edmond Dziembowski qui a assuré avec amabilité la direction de ce mémoire. Je le remercie pour son aide très précieuse, sa disponibilité totale, ses encouragements sans lesquels il m'aurait été difficile de mener à terme mon étude.

Je remercie vivement Monsieur Didier Rey qui m'a transmis il fut un temps, la passion de l'histoire.

Un grand merci à Messieurs Georges Andrey et Alain-Jacques Czouz-Tornare pour les nombreux échanges de vues très enrichissants que nous avons eus.

Merci également à toutes celles et ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, à ce travail:

Monsieur Xavier Reyen, Madame Marie-Sophie Kurschat, Monsieur André Hacher, Madame Christelle Guex, Monsieur Jean-Baptiste Rico, Monsieur Denis Buchs, Monsieur Daniel Gay, Madame Regula Schär, Madame Berta Fink, Monsieur Roger Fink, Madame Rita Binz-Wohlhauser.

J'exprime également ma reconnaissance à Monsieur Christophe Mauron, Conservateur du Musée gruérien, pour sa compréhension, répondant sans réserve à mes demandes. Je tiens enfin à souligner l'affabilité du personnel du Musée gruérien. Pour ce qui est du personnel des Archives de l'État de Fribourg, il s'est distingué par sa sollicitude qui m'a grandement facilité la tâche.

INTRODUCTION GENERALE

Confronté à un travail qui engage près de deux années, et parfois plus, l'étudiant doit au préalable faire face à une longue réflexion, qui débouche, une fois l'ampleur de la tâche déterminée, sur un sentiment de vacuité. Émergent alors des bases de réflexion qui permettent une meilleure définition des critères nécessaires à l'élaboration d'un choix rationnel qui se veut définitif. Aussi, à la faveur du long processus de réflexion que nous avons évoqué ci-dessus, un thème s'est de lui-même imposé, celui de la « révolution Chenaux », réaction qui se déroule à la fin du XVIII^{ème} siècle, en territoire helvétique, dans la ville-État de Fribourg. Pierre-Nicolas Chenaux, gruérien du XVIII^{ème} siècle, incarna au-delà de l'homme qu'il fut, une certaine idée de la justice.

Au préalable, il est indispensable de préciser quelques points concernant les notions de justice et d'injustice. Avec la notion de justice, nous touchons de prime abord à une question épineuse et délicate. Ce concept demeure problématique, néanmoins il est d'usage de définir la justice, *justicia*, comme le sens du droit et le droit, *jus*, comme ce qui dit la justice. À cet égard, notons que ce droit se dédouble en deux acceptions: le *jusnaturalisme*, le droit par nature fondé par la raison, supposé universel et non arbitraire, s'opposant au positivisme juridique. Ce droit positif est conventionnel et se rapporte à un fait objectif. Édité par l'État, il évolue en fonction des sociétés et des époques. En d'autres termes, est légale la loi qui provient du droit positif et est légitime ce qui est conforme à la loi de la raison. Or, comme le rappelle la philosophe Simone Goyard-Fabre, il faut mentionner le caractère ambivalent pesant sur l'idée du juste, écartelée entre moralité et légalité¹. Ce qui a suscité, on en conviendra, bien des débats et controverses de Platon à Aristote en passant par James

¹ Simone Goyard-Fabre, *La justice, une problématique embarrassée*, Philopsis : Revue numérique, Delagrave Éditions 2002. http://www.philopsis.fr/IMG/pdf_justice-goyard-fabre.

Rawls et Habermas. Droit naturel et droit positif sont, en leur statut spécifique, irréductibles l'un à l'autre. En ce sens, l'historien de la philosophie, Patrick Wotling, part du postulat selon lequel il existe une antinomie du bien et de la justice, agathon d'un côté polairement opposé au *diké* ou *dikaïosuné*².

A contrario, il va sans dire que l'injustice désigne l'absence de justice et d'équité. Partant de là, il est intéressant de constater qu'Aristote, dans son livre V de *l'Ethique à Nicomaque*, s'empare de la question et opère une distinction entre justice et injustice, faisant de l'une une vertu et de l'autre un vice. Dans cette perspective, citons la pièce de Sophocle ayant comme personnage central Antigone qui oppose aux lois que posent les hommes, des lois qui ne sont pas écrites mais qui s'imposent à eux, incarnant le refus légitime de la légalité politique³. En ce sens, la mort brutale de Pierre-Nicolas Chenaux – mettant fin à un vaste mouvement de mécontentement populaire dirigé contre le gouvernement patricien – légale d'un point de vue de la loi, n'est pas légitime pour le peuple.

Le sujet ainsi choisi doit traiter d'un thème aux multiples aspects dans un espace limité et dans un environnement dans lequel l'étudiant peut évoluer à son aise. La motivation est d'autant plus nécessaire pour effectuer ce travail, que le chemin est jonché d'embûches et de pièges. La principale difficulté à laquelle nous avons été confrontés a été le manque de sources manuscrites au sujet de la procédure criminelle que les patriciens ont menée pour sanctionner et éradiquer les vellétés de ce mouvement populaire gruérien. Un autodafé a en effet détruit en 1798 la plupart des archives du procès Chenaux⁴. Voilà qui aurait pu, pour le moins, décourager l'auteur du mémoire. Bien au contraire, cet événement attisa son fort désir de découvrir les tenants et aboutissants de ce mouvement dont les Gruériens sont encore de nos jours si fiers.

² Patrick Wotling (dir.), *La justice*, Paris, Vrin, 2007, coll. « Thema », p. 9.

³ Ibid.

⁴ A.E.F., *papiers Gremaud*, n° 26, fol. 39 v. « La procédure relative aux événements de 1781 fut détruite en mars 1798 par le chancelier Tobie Raemy, mort en 1837. »

L'étude de ce sujet s'est complexifiée du fait que l'affaire Chenaux se déroule sur un espace territorial qui chevauche actuellement quatre cantons, à savoir ceux de Lucerne, Fribourg, Berne et Soleure. Quelques sources inédites sur l'affaire Chenaux ont été trouvées aux archives de l'État de Neuchâtel, ainsi qu'au Quai d'Orsay à Paris et aux archives de Turin et de Rome. Elles ne donnent souvent que des informations très partielles, et de manière souvent indirecte. Devant une telle dispersion, il convient d'éplucher systématiquement nombre de documents qui pourraient contenir une information utile. Il nous faut spécifier, de surcroît, qu'un certain volume d'archives se situe à la Bibliothèque du Musée gruérien, aux archives de l'État de Fribourg, aux archives de l'État de Berne et de l'État de Lucerne. C'est donc à un véritable compte-rendu d'une enquête policière que l'étudiant-chercheur vous convie.

A. La problématique et le plan du mémoire

Le lien indicible qui lie la problématique et le plan ne peut être rendu plus intelligible qu'en procédant par induction. C'est dans cette optique que vont s'articuler les trois sous-parties suivantes.

1. Le thème et ses limites chronologiques

La problématique de ce Master consiste en l'interrogation suivante : Chenaux et ses compagnons sont-ils des révolutionnaires qui annoncent les temps nouveaux ou sont-ils des conservateurs qui se battent pour des intérêts anciens ? Quel rôle politique Pierre-Nicolas Chenaux joue-t-il au sein de la rébellion ? En est-il l'initiateur ou le meneur ? N'est-il qu'un fédérateur des mécontentements populaires ? Ou bien est-il dépassé par ce mouvement tumultueux fait de diversités réunies dans ce mouvement de contestation des élites patriciennes fribourgeoises ? Se pose aussi la question de savoir comment et dans quelle mesure les patriciens de Fribourg ont réagi à cette irruption de la foule dans leur quotidien. Après une description des bornes chronologiques et de l'aire géographique dans lesquelles ce drame prend corps, il nous faudra dépeindre la manière dont se sont inscrits les événements au sein du gouvernement fribourgeois. Nous aurons également l'occasion de voir à quelles ré-

sistances de la part de la population et du clergé local ont été confrontés les édiles de la ville-État. Mais préalablement, ce mémoire se doit d'étudier les difficultés auxquelles Pierre-Nicolas Chenaux a dû faire face durant toute son existence et identifier de quelle manière il tente de les surmonter. Nous devons mettre en relief ses réussites tout comme ses échecs, jusqu'à ces jours fatidiques où il rencontre son destin à la tête de ce mouvement « révolutionnaire ». Ces étapes préliminaires nous semblent essentielles pour affiner notre recherche et comprendre le phénomène Chenaux.

Ceci posé, comment procéder ? Il nous faut nous intéresser aux changements et évolutions inhérentes aux initiatives de Pierre-Nicolas Chenaux au sein de ce territoire, déterminer et évaluer les résistances durant toute cette période. Pour cela, il importe de comprendre le processus d'installation du régime patricien, définir les mécanismes prônés et utilisés par celui-ci, lorsque cela est possible, et les comparer à ceux utilisés par d'autres aristocraties en Europe. Il convient d'estimer l'incidence des activités et de l'activisme de Chenaux sur le terrain, aussi bien dans le monde rural que citadin, dans la pensée religieuse que philosophique, dans la sphère économique que politique et administrative. C'est donc établir ses rapports avec les différentes strates sociales de Fribourg, que ce soit la bourgeoisie, la paysannerie ou la population de manière plus générale. C'est en répondant à ces interrogations que ce mémoire pourra satisfaire à cette problématique.

Pierre-Nicolas Chenaux est-il un réformateur ? Et si oui, en quoi ? S'inscrit-il réellement dans le mouvement qu'est la Révolution française ? Si oui, dans quelle mesure ? Comment a-t-il pu satisfaire à ses multiples tâches et engagements des fonctions militaires et ses activités commerciales et de négoce ? Chenaux est-il plutôt un révolutionnaire acquis aux idées nouvelles, celles des Lumières, ou n'est-il qu'un homme qui se bat pour préserver les droits et usages ancestraux de sa communauté en refusant les évolutions de l'État moderne ? Répondre à ces questionnements ne se résume pas à mieux connaître Chenaux, mais consiste à comprendre cette fin du XVIII^{ème} siècle en Gruyère en décrivant la société fribourgeoise de cette époque. Nous inclurons également dans la quatrième partie une dimension européenne dans le sens où d'autres soulèvements ont eu lieu à cette époque et méritent le même ques-

tionnement en terme de révolution ou de passéisme. En bonne logique, nous nous intéresserons à un phénomène propre aux cités suisses : la constitution d'une sorte de caste bourgeoise supérieure que l'on nomme le patriciat.

Pour comprendre l'évolution du patriciat, il n'est guère possible de limiter et circonscrire ce mémoire aux dates des troubles de 1781. Ce travail se doit aussi de traiter des années précédant l'affaire Chenaux, ainsi que celles suivant immédiatement la résignation de ce dernier. Il est en effet nécessaire, pour mieux déchiffrer l'énigme Pierre-Nicolas Chenaux, de s'étendre sur les origines, l'éducation, le cursus de cet homme devenu le symbole de la lutte du peuple gruérien pour sa liberté, et ce jusqu'à nos jours. De même, nous faut-il accompagner Chenaux dans la continuité des actions entreprises pendant sa jeunesse et évaluer dans quelle mesure cette période marque encore de son empreinte les années suivantes. Ce mémoire s'ouvre ainsi par l'année 1740, date de la naissance de Chenaux, et se clôt par les années 1781, période de la fin tragique du « héros de la liberté ».

2. Intérêt du sujet

Parmi les raisons qui nous poussent à nous intéresser à Pierre-Nicolas Chenaux, deux caractéristiques que l'on peut qualifier d'originales se détachent. La première réside dans le fait qu'en choisissant ce thème maintes fois travaillé, l'exercice peut s'avérer difficile, voire périlleux, même si cette démarche s'inscrit dans l'exploration et l'exploitation de nouvelles sources. La seconde raison consiste dans le fait que l'état actuel de la recherche ne permet aucunement d'apporter une conclusion de manière certaine. Ce qui nécessite l'utilisation de divers outils issus de sciences périphériques à l'histoire, telles l'anthropologie, la sociologie, ainsi que la psychologie.

Les apports de ces matières scientifiques permettent ainsi de mieux appréhender la question suivante : qui en définitive est Pierre-Nicolas Chenaux? Ainsi le plan choisi par l'auteur de ce mémoire s'attache-t-il notamment à mettre en lumière le contexte géographique, historique, social, afin de situer Pierre-Nicolas Chenaux

dans son monde et dessiner toutes les facettes de sa personnalité pour pénétrer le sens de ses actions. C'est seulement de cette manière qu'il sera possible de proposer des réponses aux multiples questions que le personnage pose aux regards des hommes du XXI^{ème} siècle.

3. Le plan

L'ossature de ce mémoire a le dessein de présenter de manière cohérente l'univers gruérien dans lequel évolue Pierre-Nicolas Chenaux, pour tenter d'élaborer des hypothèses à même de conduire à des solutions, des réponses plausibles. Ce travail veut embrasser la complexité d'un être humain et le confronter à son mythe à travers l'étude de ses multiples activités.

Les périodes de la vie de Chenaux, que nous serons amenés à traiter selon la nature des interventions et des actes se chevauchent et parfois même s'entrechoquent pour mieux s'opposer et se contredire. Nous devons par conséquent le suivre pas à pas, dans son apprentissage, étudier son attitude et déterminer la façon dont il s'est impliqué. Il nous faut saisir, point par point, ses faits et gestes, recueillir ses pensées, définir ses désirs, deviner ses joies comme ses peines, connaître ses désillusions et ses désespérances.

Le présent mémoire s'ordonnera en quatre parties: la première est consacrée à l'historiographie, aux commentaires des sources et à la bibliographie. La seconde partie présente la géo-historique de la Gruyère et s'attache à décrire les structures politiques fribourgeoises, la troisième partie étudie le cas Pierre-Nicolas Chenaux et la quatrième partie aborde la dimension européenne des révolutions et vise à reconstituer « l'insurrection Chenaux ». Il est temps de s'interroger sur l'image que les historiens ont donnée de cette « Révolution » qui se déroule à la fin de ce que l'on a coutume de nommer le « siècle des Lumières⁵».

⁵ Daniel Roche, *La Révolution des Lumières [interview de Séverin Nikel]*, in *les Collections de l'Histoire* n°41, trimestriel octobre 2008, pp. 42-47.

CHAPITRE PREMIER

Aspects méthodologiques

A. L'historiographie

Comme annoncé en introduction, il importe de déterminer la manière avec laquelle les chercheurs ont traité des événements de 1781, de voir comment la Révolution apparaît dans les différentes œuvres historiques traitant du sujet. Le fait même de dénommer ce mouvement, dans les écrits passés, par des termes tels que « révolution », « émotion populaire », « révolte » ou « rébellion », de l'affubler de tel ou tel adjectif, marque le positionnement de leur auteur. Comment faut-il dénommer ce mouvement populaire? Doit-on parler de « révolution Chenaux»? Ou bien convient-il de le désigner par d'autres vocables? Les différents ouvrages ayant traité de l'époque de Pierre-Nicolas Chenaux abordent ainsi indirectement le concept de « révolution » et le définissent.

C'est ainsi que depuis cette première approche, d'autres positionnements historiographiques ont été apportés à l'étude et de nouvelles orientations se sont dessinées pour enrichir le débat historiographique, débat dans lequel nous nous insérons à notre tour, en traitant de manière successive des trois points que voici : l'idée de « révolution » avant 1789, la définition du concept de révolution, le refus pour les historiens actuels de se déterminer.

1. L'idée de « révolution » avant 1789

L'historiographie a en effet privilégié le terme de « révolution » pour caractériser le mouvement Chenaux. Pendant longtemps, il a été ainsi de bon ton d'opposer les termes de « révolution » et de « contre-révolution ». D'un point de vue purement sémantique, le terme « révolution » décrit d'abord une trajectoire astronomique, celle

de l'évolution elliptique et régulière d'un astre dans l'espace. Le trajet suivi alors par cet astre, revient répétitivement passant par les mêmes points. Ainsi est-ce l'idée d'un retour systématique et périodique sur ses pas que recouvre au préalable le terme de révolution. Puis le sens se modifie lorsque le terme quitte le domaine de l'astronomie pour exprimer l'idée d'un retournement de situation, d'un bouleversement de toutes les valeurs, qui se déroule généralement dans la violence. Lorsque cette conception s'applique à un mouvement social, économique et politique, faut-il encore que celui-ci soit couronné de succès, ainsi que le pense le plus grand nombre, car seuls les vainqueurs écrivent l'histoire et déterminent la qualité de l'événement. Ainsi appelle-t-on révolution, un mouvement qui aboutit à un bouleversement réel. Seul un retournement qui a réussi peut alors être qualifié de révolution. En cas d'échec d'un mouvement populaire, les historiens utilisent plutôt d'autres mots, tels qu'émeute, rébellion, soulèvement, et dans la France des Temps Modernes, la locution d'« émotions populaires⁶ ».

L'exemple européen le plus tangible est celui de la Révolution française. Et lorsqu'on évoque celle-ci, l'idée de surprise, d'emballement, de bouleversement violent, de cassure, de rupture définitive, s'impose aux esprits actuels, alors que les protagonistes de ces événements en 1789 ne se considèrent aucunement comme des révolutionnaires, même s'ils le deviennent en raison de la rupture que leurs actes provoquent. Ils se positionnent plutôt comme des réformateurs lorsque s'ouvrent les États généraux de 1789. Quelques mois avant le déclenchement du processus révolutionnaire, les contemporains sont à cent lieues de l'idée de révolution. Les événements que la France est sur le point de connaître, en cette fin du XVIII^{ème}, ne se sont encore jamais produits dans l'Histoire⁷. Jusqu'au milieu du XVIII^{ème} siècle, la pensée politique se tourne vers un passé perçu comme idéal. Elle est à la recherche d'un paradis perdu, d'un système idéal. Celui de l'égalité supposée d'un système spartiate

⁶ Lucien Bély, cf. Article « *Révolution des Temps modernes* » in Dictionnaire de l'Ancien Régime, Paris, PUF, 2002, p. 1101.

⁷ Edmond Dziembowski, *Le temps des révolutions (1762-1789)*, cours Module B223, Techniques de l'Histoire. Histoire moderne.

idéalisé, d'une démocratie athénienne mythifiée, ainsi que les écrits des philosophes des Lumières les dépeignent.

De même, certains mettent en exergue l'aspect « bénéfique » d'une monarchie des temps anciens, où de bons usages ancestraux sont en vigueur, des temps où des chevaliers-monarques règnent sur un peuple, respectant la merveilleuse pyramide prônée par Saint Augustin et voulue par Dieu. Pour ces derniers, les réformes ne correspondent en rien avec l'esprit révolutionnaire communément compris. L'idée de révolution prend alors des teintes de retour vers un passé que l'on tient pour glorieux. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les opposants au pouvoir réclament souvent la restauration d'une situation antérieure, considérée comme un aboutissement. Situation que de mauvais dirigeants, conseillers et ministres du lieutenant de Dieu sur terre ainsi que les rois ont fragilisé, déstabilisé jusqu'à la disparition totale de cet éden, disparition qui est à l'origine de toutes les difficultés et de tous les malheurs des temps présents, d'où la nécessité de revenir à d'anciennes et saines pratiques. Ainsi révolution et tradition s'unissent-elles dans ce schéma de pensée, qui met l'accent sur un passé embelli et enjolivé, celui d'une perfection originelle qu'il convient de restaurer, en s'opposant à tous les changements, à toutes les innovations, à toutes les modernités⁸.

Cependant, le milieu du XVIII^{ème} siècle donne aussi naissance à un esprit de réforme nécessaire pour le bon fonctionnement du nouvel État moderne. L'exemple du royaume de France et de son déficit abyssal qu'il convient de combler rapidement pour éviter une faillite inévitable est typique des malheurs de ces Temps Modernes. Ainsi des financiers justifient le recours à une réforme radicale des finances publiques : quitte à remettre en cause les privilèges auxquels sont attachés la noblesse, moderniser le clergé ainsi que les corporations artisanales par exemple. Toute une partie de la population se dresse ainsi contre les réformes nécessaires. La génération des Lumières est acquise aux idées de progrès. Elle arrive même à la direction des

⁸ Ibid., pp. 25-27.

affaires dès le milieu du XVIII^{ème} siècle, ce que dénote par exemple Robert Darnton dans son oeuvre⁹.

Les ministres de cette époque appartiennent souvent à ce mouvement des Lumières. Aussi n'hésitent-ils pas à réformer au risque de heurter les habitudes, de bousculer les avantages acquis. Cette nouvelle manière d'appréhender la politique est en rupture avec la tradition et rejette avec mépris la sacralisation des temps anciens¹⁰ de la monarchie. C'est face aux vellétés de réformes, émotions, émeutes, rébellions, insurrections, révoltes et révolutions que ballote la vie politique de cette fin de XVIII^{ème} siècle dans toute l'Europe.

Mais le terme de « révolution » recouvre des sens différents pendant cette période moderne et, comme nous l'avons vu précédemment, le mot appartient d'abord au vocabulaire copernicien et désigne le mouvement naturel et cyclique des astres¹¹. Alain-Jacques Lemaître, historien de l'art, insiste sur le fait que le mot s'enrichit au cours du XVII^{ème} siècle d'une connotation politique décisive¹². Toujours dans la continuité, il rappelle que cette double idée, à la fois de mouvement cyclique et de rupture, se répand alors dans les sciences, la littérature et l'histoire durant toute l'époque des Lumières¹³.

Aussi, dès les années 1750, le terme est progressivement employé pour connoter un changement bénéfique dans les esprits ou les mœurs; dans les sciences, mais aussi dans les idées, grâce à la révolution sans pareille qu'est la découverte de l'imprimerie¹⁴. Si l'on s'en tient à la définition de *l'Encyclopédie*, le mot a un sens

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., pp. 27-30.

¹¹ Alain-Jacques Lemaître, *Les révolutions du monde moderne*, actes d'un cycle de conférences p. 7.

¹² Ibid., p. 7.

¹³ Ibid.

¹⁴ Annie Jourdan, *La révolution, une exception française?* Paris, Flammarion, 2004, p. 284.

large, celui de soulèvement du peuple contre le souverain¹⁵. Or, il reste que, dans la typologie des mouvements populaires, l'emploi du terme de révolte correspond à quelque chose de beaucoup plus fort¹⁶.

In fine, nous pourrions avancer que la révolution correspond à un changement de pouvoir et que cette volonté de subversion politique fait l'essence des tentatives révolutionnaires. Les révoltés, pour leur part, veulent simplement la restauration de l'ordre ancien, la fin de l'injustice¹⁷. Les révolutionnaires eux-mêmes mettent en route un processus qui se veut au préalable réformateur et qui remet peu à peu en cause tout le système en place. En fait, les réformateurs se radicalisent petit à petit face à des événements contraires, excessifs. Le mouvement populaire ressemble à un ru qui se transforme peu à peu en torrent au dam des dirigeants du mouvement initial, qui sont parfois eux-mêmes broyés par la puissance de ce qu'ils ont initié.

Il semble aussi que si l'on souhaite assimiler le terme de « révolution » à un mouvement d'importance, la révolution se qualifie alors comme un changement considérable survenu dans le gouvernement d'un État, mouvement prenant une connotation révolutionnaire de la violence inhérent à la libération des forces qu'il libère. Ainsi la révolution semble échapper au contrôle de ses partisans. Cette violence devient le moteur de l'acte révolutionnaire. Ainsi peut-on s'interroger sur la légitimité de la violence comme moteur de l'émancipation des populations¹⁸?

La colère populaire se cristallise souvent sur une personnalité, une famille, une profession symbolique ou une caste sociale quelconque. Des foules désespérées, non contrôlées¹⁹ qui crient à l'injustice sont souvent à l'origine de dérapages violents

¹⁵ Jean-Pierre Poussou, *Le bouleversement de l'ordre du monde, Révoltes et révolutions en Europe et aux Amériques à la fin du 18^{ème} siècle*, Sedes, 2004, p. 28.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., p. 29.

¹⁸ Jean-Pierre Poussou, *Révoltes et révolutions en Europe (Russie incluse) et aux Amériques de 1773 à 1802*, p. 38.

¹⁹ Jean-Pierre Poussou, op. cit., p. 32.

qui amplifient la force des mouvements révolutionnaires. De nombreuses révoltes (quel que soit le nom qu'on leur donne) se déroulent pendant le XVIII^{ème} siècle. Elles s'influencent et inter-réagissent les unes par rapport aux autres²⁰. Ces vagues successives de mouvements populaires suscitent l'intérêt des historiens et provoquent une multitude de publications.

À l'instar de certaines écoles historiographiques, le désir de traiter de tous ces mouvements dans un même objet historique est patent, mais l'immensité de la tâche face à cette étude d'ensemble apparaît trop évidente pour que les chercheurs s'y engouffrent ; d'autant que délimiter l'espace européen des Lumières échappe à toute définition simple, car ses frontières posent un problème de taille dès lors qu'elles sont perçues comme des frontières de civilisation²¹. Ainsi pourrait-on inscrire le monde suisse dans cette Europe des Lumières ? Très certainement, bien que l'ancienne Confédération apparaisse d'abord sous les traits d'un édifice d'États conglomérés²².

2. Le concept de « révolution Chenaux »

Après cette longue réflexion sur la notion de révolution, il nous appartient maintenant de définir si le mouvement dirigé par Chenaux mérite ou non d'être affublé de cette terminologie. À partir du moment où le mouvement de Chenaux échoue, peut-on encore parler de révolution ? Ne serait-ce pas une idée du XX^{ème} siècle que de considérer que tout mouvement populaire est un mouvement révolutionnaire ? D'autant plus que de nos jours, sont qualifié de révolution divers mouvements, quel que soit leur commencement, déroulement ou aboutissement. Nous pouvons prendre

²⁰ Ibid., p. 23.

²¹ Pierre-Yves Beaurepaire, *L'Europe des Lumières*, Presses Universitaires de Français, 1^{ère} édition, Paris, novembre 2004, p. 3.

²² Rudolf Braun, *Le déclin de l'Ancien Régime en Suisse, Un tableau de l'histoire économique et sociale au 18^o siècle*. Éditions d'En bas, Lausanne & Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris.1988. p. 9.

comme exemple des événements contemporains à l'instar de ceux de la Place Tian'Anmen, initiés par des étudiants chinois en 1989.

Les hommes du XVIII^{ème} siècle n'évoquent le concept de révolution qu'à propos de deux mouvements qui ont modifié totalement le paysage politique des pays concernés. Il s'agit de la Révolution anglaise et de la Révolution américaine. Ces deux révolutions ont accouché de deux systèmes politiques différents auxquels les politiques du XVIII^{ème} en Europe se réfèrent : la monarchie constitutionnelle anglaise et la république américaine. Pourtant, nombre d'autres mouvements populaires ont vu le jour durant les Temps Modernes. Ainsi est-il vraiment correct de qualifier le mouvement Chenaux de révolution? Ce terme serait-il utilisé abusivement pour définir les événements qui prennent place en Gruyère en 1781? Ne faudrait-il pas choisir pour dénommer l'entreprise de Chenaux d'autres termes, comme celui de « révolte », « d'insurrection », de « mouvement revendicatif » ou un autre terme? Si, de nos jours encore, les Gruériens considèrent que l'aventure de Chenaux est un mouvement révolutionnaire, c'est peut-être que, d'une manière indirecte ou sous-jacente, les gens reconnaissent à Chenaux le fait d'avoir bouleversé, de manière posthume, le paysage politique gruérien et d'être en quelque sorte le précurseur de la Révolution helvétique de 1798.

3. Le refus actuel de se déterminer

Les historiens actuels se refusent à privilégier de manière péremptoire l'une ou l'autre détermination en choisissant de les associer dans leurs ouvrages. C'est en effet l'un des choix possibles et souhaitables que de dépasser les clivages instaurés par l'historiographie pour se retourner vers le terrain et faire abstraction d'une séparation qui n'était pas forcément vécue de cette manière par les contemporains de ces événements. Actuellement, l'affaire Chenaux reste un problème épineux à traiter et nombre d'historiens n'osent se positionner. Le rôle de Pierre-Nicolas Chenaux a fait l'objet de plusieurs interprétations. Au XIX^{ème} siècle, les libéraux-radicaux transfigurent le personnage en défenseur des libertés modernes. À Fribourg, le Dr Berchtold (1789-1860) signe, en qualité de Chancelier du Gouvernement de Fribourg, le décret

du 4 juillet 1848 « réhabilitant la mémoire des victimes de 1781²³ ». L'historien Hans Peter Brügger présente Chenaux comme un chef paysan. Il voit dans Chenaux une réplique du Lucernois Leuenberger, le grand chef de la guerre des paysans de 1653. Puis c'est au tour de Robert Grimm (1889-1958), marxiste convaincu, qui présente Chenaux comme le défenseur des pauvres contre les riches²⁴. Enfin, l'interprétation de l'historiographie conservatrice catholique fait du rebelle un contestataire mal avisé. C'est la thèse que partagent Jean Gremaud (1823-1897), professeur d'histoire ecclésiastique, Max de Diesbach (1851-1916), juriste et homme politique fribourgeois et Gaston Castella (1883-1965), historien et professeur à l'Université de Fribourg²⁵. Quant à Pierre de Zurich, un anti-démocrate, il fait sien la version officielle du gouvernement patricien de 1781²⁶. Pour l'historien Georges Andrey « l'image dominante est aujourd'hui celle d'un Chenaux incarnation d'une conscience régionale²⁷ ». L'insurrection a été pour lui un mouvement traditionaliste conduit par des chefs progressistes²⁸.

B. Commentaires sur les sources

La typologie des documents sélectionnés est très variée. Commenter les sources que l'on a utilisées pour fonder le résultat des recherches, c'est définir de manière implicite les difficultés auxquelles l'auteur du mémoire a été confronté et déterminer les points essentiels du raisonnement scientifique. Ce raisonnement est basé naturellement sur les résultats heuristiques qui restent le fondement de tout travail en histoire. Le commentaire en archivistique ne peut se concevoir qu'en deux

²³ Jean-Philippe Chenaux, *l'Insurrection fribourgeoise de 1781 sous la loupe des historiens*, Pierre-Nicolas Chenaux, *incarnation d'une conscience régionale*, journal jeudi Romandie, jeudi 7 mai 1981, p. 19.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

parties, celles des deux grandes familles de sources existantes, les sources manuscrites en un premier temps et les sources imprimées dans un second temps.

1. Commentaire sur les sources manuscrites

a) Des sources éparpillées

Dans le cas qui nous intéresse, la recherche de documents ne relève pas uniquement des archives traitant des affaires laïques, car les XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles portent l’empreinte indélébile du christianisme dans chacun de ses aspects. L’Église catholique est alors totalement impliquée dans la vie sociale, économique, éducative, sanitaire et religieuse dans le canton de Fribourg. Aussi trouve-t-on dans toutes les archives, de quelque nature qu’elles soient, des traces corrélatives à la vie politique, économique, sociale. Dans les dossiers concernant le clergé séculier et régulier transparaissent leurs influences et leurs activités au sein de la société. Il convient donc d’éplucher le fonds d’archives d’État de manière quasi systématique pour trouver des renseignements et des traces sur la « révolution Chenaux ». À Fribourg, le volume d’archives est conséquent. Il nous a fallu élargir le plus possible le champ de la recherche heuristique. Nous sommes ainsi partis à la recherche d’indices cachés au sein de toutes les séries, sous-séries et de tous les dossiers des divers dépôts possibles.

b) La manière de procéder

En fouillant dans les archives d’État s’offrent à nous de nombreux documents qui définissent la vie et les mœurs des habitants du diocèse. En lisant les enquêtes de mœurs sur les futurs officiers du bailliage, les enquêtes criminelles et civiles, les sentences et les renseignements collectés, le tableau d’une société et de ses valeurs morales se dresse sous nos yeux. Au détour d’une enquête civile, nous pouvons ainsi découvrir un collateur de bénéfice ecclésiastique indélicat qui nous éclaire sur l’implication du clergé dans les affaires financières par exemple. Certaines procédures civiles et parfois criminelles mentionnent des comportements relevant en partie du non-respect des décrets tridentins et des canons de l’Église. Ces archives nous renseignent tout aussi bien sur le nombre d’ecclésiastiques dans un territoire donné.

C'est un bon moyen d'apprécier les mentalités locales, les liens unissant les desservants à leurs ouailles, tout comme la sociabilité des individus. Les demandes d'aides diverses et variées à l'autorité religieuse nous avisent sur les périodes difficiles auxquelles sont confrontées les populations. La notification de catastrophes climatiques, agricoles et épidémiques dans telle ou telle paroisse peuvent ainsi nous sensibiliser et permettre d'évaluer les misères du peuple.

c) Les archives diocésaines

Mais la plus grande partie des archives du fonds qui nous intéresse est celle détenue par le clergé séculier tout comme le clergé régulier. Ces archives épiscopales contiennent quelques manuscrits relatifs à l'Affaire Chenaux.

Ces fonds documentaires fournissent des renseignements certes incomplets, mais absolument nécessaires à notre étude, puisqu'ils traitent de tout ce qui se rapporte de près ou de loin à notre sujet.

d) Les actes notariés ou registres des notaires

Deux inventaires, l'un alphabétique (Rk 5b) et l'autre chronologique (Rk 6), facilite l'étude du minutaire fribourgeois²⁹. En effet, la série des actes registres des notaires nous intéresse particulièrement. En nous permettant d'avoir accès à un grand nombre de dispositions testamentaires. Ces dispositions nous fournissent de multiples renseignements sur les dons aux religieux ou aux hôpitaux sur les fondations de messe, ainsi que sur l'organisation des funérailles et sur les lieux de sépulture choisis. De même, elles nous signifient l'appartenance ou non du défunt à une confrérie ou permettent le calcul de la proportionnalité des dons et des fondations à la valeur totale de l'héritage. Les archives communales déposées aux Archives cantonales nous sont très profitables. Elles ont en grande partie été conservées. À cela s'ajoutent un certain nombre de registres de naissances, mariages et sépultures qui peuvent, de manière directe, nous apporter quelques éclaircissements sur la fécondi-

²⁹ A.E.F., *Guide des Archives de l'Etat de Fribourg*, 1^{ère} partie, *l'Ancien Régime* par Nicolas Morard, Fribourg, Imprimerie Saint Paul, 1986, p. 19.

té, la nuptialité et la mortalité à cette période dans le diocèse. Parfois certains clercs joignent aux déclarations d'État-civil des renseignements divers sur des sujets touchant les populations dont le salut leur est confié. Ce sont des considérations essentiellement agricoles, comme l'état des récoltes, les destructions liées aux incendies, les phénomènes épizootiques, l'avancée des pandémies, mais néanmoins nécessaire à l'appréhension d'un monde essentiellement rural.

e) Les Affaires de la Ville (*Stadtsachen*)

Cette série se répartit en trois sous-séries, A, B, C. La sous-série A renferme l'ensemble des dossiers relatifs à l'acquisition ou à la vente de biens-fonds et d'immeubles, d'actes d'emprunts, émis par les pouvoirs publics. La sous-série B regroupe les transactions immobilières ou foncières et enfin la sous-série C est composée des multiples ordonnances des XVI^{ème} et XVIII^{ème} siècles réglant la police générale, les mœurs, les métiers et les prix³⁰.

f) Les Affaires de la Chancellerie

Le fonds Législation et variétés contient cinq registres appelés *Projektbücher* couvrant la période 1495 à 1797. Ce fonds renferme divers coutumiers à l'instar du *Coutumier de Gruyères* (1587). La série des *Mandatenbücher* (1595-1797) présente un intérêt pour l'étude de la législation fribourgeoise. Elle contient des ordonnances prises par le Petit Conseil afin de résoudre les problèmes économiques, sociaux et juridiques. Évoquons aussi la série des *Rathserkenntnussbücher* ou registres des Sentences souveraines du Petit Conseil, composée des statuts communaux ratifiés par Leurs Excellences de Fribourg. Cette série est constituée de 37 épais registres (1493-1797), c'est dire l'importance que revêt cette série, enrichie de nombreuses décisions ou arrêtés administratifs. À Fribourg, le Petit Conseil, sous la présidence de l'Avoyer, rend la justice, c'est pourquoi le registre des *Livres de Justice* ainsi que les

³⁰ Ibid., pp. 5-6.

comptes rendus d'audience dans lesquels sont répertoriés les Manuels du Conseil ou procès-verbaux sont d'un grand intérêt pour ce mémoire³¹.

La série des *Weltschappelatzmanuals* (1547-1797) constitue une série de sentences définitives du Petit Conseil à l'égard des bailliages francophones. Notons aussi la série des registres des faillites (*Geldstagereregister*, Édits et collocations), ainsi que d'autres volumes administratifs tels que les *Citationsbücher*, *Tadingsbücher* et les *Kundschaftsbücher*. Pour ce qui est de la justice pénale, les *Thurnrodels* et les *Schwarzbücher* rassemblent les interrogatoires des prévenus. Une série de six volumes dits *Declarationsbücher* concerne ce qui relève de la simple police³². Le Grand livre des Bourgeois nous apparaît important par le fait qu'il comprend les noms des habitants désireux d'être admis dans la bourgeoisie. Il donne des indications précieuses sur la démographie. Des compléments d'information peuvent être apportés par les livres auxiliaires de l'administration constituée des registres de diverses commissions et chambres de l'administration centrale du XVIII^{ème} siècle.

g) La correspondance diplomatique et les affaires étrangères

Ces archives réunissent les affaires confédérales, avec la correspondance en provenance des villes et cantons suisses. Aux Archives de l'État de Fribourg, ce fonds est constitué de 197 liasses réparties selon une chronologie qui s'étend du XV^{ème} siècle à la fin du XVIII^{ème}. En fait, les dernières mentions portent sur l'année 1798. Elles sont rédigées en allemand, français et italien. Parmi ces sources archivistiques se trouvent les *Missivals* ou *Missivenbücher*. Ce sont des missives envoyées par l'Avoyer et le Conseil aux princes étrangers. Les Livres d'instruction ou *Instruktionbücher* regroupent eux les instructions données aux ambassadeurs³³. La correspondance des affaires étrangères met en lumière les relations de Fribourg avec les États voisins. Le service étranger et les affaires militaires y sont soulignés ainsi que

³¹ Ibid., pp. 9-15.

³² Ibid., pp. 15-17.

³³ Ibid., pp. 29-35.

le rôle des compagnies. Aussi, leur consultation est indispensable à celui qui désire s'inscrire dans l'étude de l'histoire de la population suisse. Ce fonds très riche comprend également les Livres du château, une sorte de vade-mecum de l'administration baillivale.

h) Manuscrits inédits

Un document contredit de manière virulente la version des édiles fribourgeois. Celui-ci nous a été d'ailleurs indispensable pour ce travail : il s'agit d'un manuscrit dénommé *Le cri du peuple fribourgeois, troisième partie, Réfutation de la Relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant, du Conseil souverain de Fribourg, en datant du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé*³⁴. Ce pamphlet inédit traite des causes du soulèvement de Chenaux selon deux de ses compagnons principaux. Malheureusement, les deux premières parties sont manquantes. Il ne subsiste à notre connaissance aucun exemplaire complet de cet ouvrage, ce dernier n'ayant pas été beaucoup diffusé lors de sa publication restreinte. Les réactions épidermiques auxquelles nous faisons allusion plus haut existent aussi dans les milieux archivistiques suisses au point que certains documents sont occultés. Il a fallu pour l'auteur de ce mémoire insister de multiples fois pour que ce document important lui soit présenté, alors qu'il avait connaissance de son existence dans le dépôt concerné, dépôt dont les archivistes ne semblaient pas savoir qu'ils étaient en possession car nul inventaire n'en faisait alors mention. Il nous a été possible de consulter *le Cri du Peuple Fribourgeois* à force d'insistance. La richesse des informations contenues dans le document justifie *a posteriori* les désagréments inhérents à sa consultation. Un second manuscrit inédit, *Une certaine Relation des événements arrivés dans les premiers jours de may de 1781*, remis par Monsieur Denis Buchs, ancien Conservateur du Musée gruérien, nous semble susceptible d'enrichir les apports *du Cri de peuple fri-*

³⁴ Ce manuscrit se situe en 1783 et les auteurs sont inconnus. D'après l'historienne Ariane Méautis il s'agirait de l'avocat Castella et de Guisolan mais sans pouvoir l'affirmer. La découverte dudit document date de 1964. C'est Marie Deschenaux qui remit ce manuscrit à l'éditeur de *l'Almanach de Chamala*. Musée gruérien, Bulle, documents privés.

bourgeois. En effet, ce document de sept pages contient des informations très précieuses permettant de mettre en évidence les faits majeurs du soulèvement de 1781. Il nous a paru nécessaire, dans le cas de la présente étude, d'avoir recours à ce texte.

2. Commentaire sur les sources imprimées

Les lacunes des documents sont partiellement et fort heureusement compensées par une quantité non négligeable d'archives imprimées. Ces dernières sont nombreuses pour la période de la première moitié du XVIII^{ème} siècle en raison de la profusion des œuvres imprimées.

a) Les aspects autobiographiques

Les sources imprimées dont nous pouvons nous prévaloir, se limitent à quelques œuvres d'écrivains et à leurs interprétations, comme à des témoignages contemporains plus ou moins précis, à des citations dans certains textes d'auteurs divers. Nombre de biographes ont tenté de voir dans ces romans une réalité plus ou moins enjolivée. À leurs yeux, ces œuvres romanesques apparaissent inspirées de faits réels vécus, ou rapportés par des témoignages relativement fiables. Qu'en est-il en vérité ? La fiabilité de ces écrits reste difficile à déterminer. Même si l'on considère que certains sont réellement autobiographiques, le fait que les actes et événements sont rapportés plus ou moins longtemps après ne permet guère de les dédouaner de toute velléité d'occultation. Ainsi *a posteriori*, le romancier peut-il vouloir se positionner différemment ou être tenté de manipuler, de falsifier, d'idéaliser ou de diaboliser, jeter aux gémonies certains faits et gestes.

Ces possibilités sont un réel frein à considérer comme fiables ces récits autobiographiques. Sans parler des phénomènes d'érosion de la mémoire³⁵. Les souvenirs sont souvent trompeurs, et par conséquent le filtre de la mémoire ne traduit pas toujours fidèlement les événements anciens. Il convient alors d'afficher un regard extrêmement critique et se limiter à noter l'existence de la source tout en précisant les

³⁵ Paul Ricoeur, *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Paris, Éditions du Seuil, Points-Seuil, Essais, 2000, 689 p.

réerves qui poussent à suspecter la véracité de ceci ou de cela³⁶. Parfois la nature, le style, la conception même du roman suscite des difficultés. L'ossature d'une œuvre de grande ampleur paraît alors tellement peu structurée que le lecteur a l'impression que l'auteur lui parle de tout et de rien et qu'il ne trouvera rien de bon dans ce qui lui paraît être un capharnaüm indescriptible. L'historien ne sait plus que faire et se noie dans un océan de considérations fortement éloignées de l'objet de son étude. Il ne sait plus que choisir, que rejeter dans ce qui lui semble un fatras de choses plus ou moins imaginaires. Là encore convient-il de soumettre le texte à une critique acerbe avant de l'utiliser. La précaution avec laquelle nous devons interpréter les sources est un préalable. C'est d'autant plus le cas lorsqu'on a affaire à des textes polémiques, comme ceux qui ont fleuri après la mort de Chenaux. Prudence s'avérant seul gage de sûreté pour l'historien.

b) Les chroniques

D'autres sources archivistiques imprimées sont consultables, comme par exemple les lettres des diverses personnalités que Chenaux a rencontrées et avec lesquelles il a travaillé. Bien sûr, elles sont empreintes d'une part de fiction toute « poétique », ce qui limite leur fiabilité. Il n'en est pas de même pour celles qui narrent les faits postérieurs aux événements, car d'autres témoignages de contemporains sont alors susceptibles de rectifier les errances constatées et donner source à des polémiques. La disparition de Chenaux et la cessation avec celle-ci de la révolution gruérienne ont permis à ses détracteurs de le décrédibiliser en toute quiétude. Chaque point de détail concernant la « révolution Chenaux » s'est vu contester par les adversaires victorieux. Une version officielle, celle du pouvoir oligarchique et de ses amis, a alors vu le jour, version que personne ne pouvait plus contredire, s'attaquer à la véracité de cette version s'avérant périlleux pour tout un chacun. Pendant longtemps, cette thèse officielle a prévalu. Et si de nos jours, Chenaux apparaît sous les traits d'un héros de la liberté, il n'en a pas toujours été de même. Aussi la tâche est-elle

³⁶ Jean-Pierre Rioux, Annette Wieworka, *Histoire et Mémoire*, colloque « apprendre l'histoire et la géographie à l'école », <http://eduscol.education.fr/cid45990/histoire-et-memoire.html>.

ardue pour mener à bien ce travail de longue haleine, sur un sujet qui touche de manière très épidermique le sentiment patriotique gruérien.

C. Le commentaire bibliographique

Tous les ouvrages compulsés à l'occasion de cette étude ont apporté, si ce n'est une pierre, un grain de sable à l'édifice, si ce n'est dans la construction même, du moins dans sa conception. Pourtant, certains écrits sont à l'origine d'un apport plus important. Certains auteurs ont plus grandement influencé le travail du concepteur de ce mémoire. C'est sur ces ouvrages que les paragraphes suivants portent. Une première sous-partie commente la bibliographie usitée, de manière générale, par l'auteur, puis une deuxième sous-partie s'enquiert des livres traitant de Pierre-Nicolas Chenaux.

1. Sur la bibliographie en général

a) Les renseignements généraux

Le premier livre que nous désirons citer fait partie de la première catégorie définie, celle des atlas, dictionnaires, lexiques et répertoires. Il s'agit du *Dictionnaire historique et statistique des paroisses catholiques du canton de Fribourg* d'Apollinaire d'Ellion. Les renseignements contenus dans ce document sont essentiels au mémoire entrepris ici, et permettent de nous représenter l'importance fiscale, économique et démographique de chaque village et bourg. De même, ces quelques lignes, dédiées à chaque commune, nous éclairent et donnent des indications sur l'encadrement paroissial et son évaluation par les populations. Connaître la vie des paroisses et leur encadrement est un apport non négligeable. Cette enquête nous donne ainsi une idée des conditions de vie de cette époque.

b) Les différentes catégories

La catégorie qui nous semble importante à relever est liée naturellement au sujet du mémoire, est celle répertoriant les ouvrages d'histoire des révolutions. Deux livres se sont vraiment révélés indispensables : *Le bouleversement de l'ordre du monde. Révoltes et révolutions en Europe et aux Amériques à la fin du 18^{ème} siècle*,

de Jean-Pierre Poussou ainsi que *Révoltes et Révolutions de 1773 à 1802, Europe, Russie, Amériques*, de Serge Bianchi et Philippe Bourdin. Ces deux ouvrages nous délivrent toutes les informations dont nous avons préalablement besoin. Ils nous éclairent sur les origines et les buts affichés par les révoltés et développe toutes les facettes des révolutions et ses diverses évolutions. Les thèmes traités dans les deux livres sont, par rapport aux dates limites, incommensurables. Les renseignements sont quasi encyclopédiques sur les différentes révolutions, les détails sont affinés et rien n'est laissé dans l'ombre. Ces deux ouvrages sont la base de départ absolument nécessaire à toute étude sur les révolutions des Temps Modernes. Il convient aussi de citer ici le livre, *La révolution, une exception Française ?*, d'Annie Jourdan et qui permet tout autant de se documenter sur une autre facette de la révolution.

c) Les lacunes bibliographiques

Reste que la bibliographie disponible ne permet pas toujours d'accéder aux renseignements nécessaires à une historisation de tous les aspects de la vie du personnage principal de ce mémoire.

La biographie romancée de Chenaux par Pierre de Zurich n'a pas toute la rigueur scientifique qu'on pourrait espérer. De même, quelques œuvres préfèrent s'étendre plutôt sur les aspects politiques de l'activité de Pierre-Nicolas Chenaux, comme par exemple, *Nicolas Chenaux et la révolution de 1781 à Fribourg*, écrit par l'historien Gaston Castella. Il reste malgré tout extrêmement ardu de trouver des écrits historiques et critiques, traitant du quotidien de Chenaux, ce qui a conduit plusieurs universitaires chercheurs en littérature à s'intéresser au parcours de Pierre-Nicolas Chenaux et à son action.

2. Sur des livres traitant de Pierre-Nicolas Chenaux

a) Analyse historiographique

Comme le souligne l'historien Georges Andrey, aucun historien, à l'exception de Pierre de Zurich, n'a jamais prêté foi à la version du gouvernement³⁷. La majeure partie des historiens se préoccupe de savoir s'il y avait un dessein révolutionnaire ou une volonté de réforme concernant les troubles de 1781. Les positionnements historiographiques correspondent à des périodes différentes, inspirés pour les uns d'une vision traditionaliste ou d'une vision libérale pour les autres. Les historiens qui ont traité des révolutions du XVIII^{ème} siècle se sont positionnés de différentes manières selon les enjeux historiographiques. Par exemple, en France, la figure de Robespierre, comme le soulignent Marc Belissa et Yannick Bosc³⁸ illustre l'utilisation d'un personnage à travers la Révolution française comme un enjeu interprétatif. Les historiens construisent leurs idéologies selon leurs interprétations respectives.

C'est ainsi que l'image de Chenaux sera tantôt idéalisée, tantôt diabolisée. Il existe trois grands courants d'historiographie pour la Révolution française : le courant antirévolutionnaire, le courant libéral et le courant marxiste. Se situer d'emblée dans un de ces mouvements historiographiques, c'est se positionner préalablement par rapport à l'objet historique étudié.

En Suisse, jusqu'à la guerre du Sonderbund de 1847, qui opposent les libéraux aux conservateurs, l'oubli du passé reste de mise. Ce n'est qu'avec l'établissement de l'État fédéral de 1848, avènement de la Suisse moderne, que toute l'écriture reste focalisée sur la Constitution de 1848, comme le résultat d'une lente construction. L'œuvre des radicaux et des libéraux du XIX^{ème} siècle dont la vision historique se fonde sur la politique et le militaire est ainsi mise en exergue. La Suisse

³⁷ Georges Andrey, *La « Révolution Chenaux », et ses historiens : deux siècles de controverses*, Fribourg, Annales fribourgeoises, publication de la Société d'histoire du canton de Fribourg, Imprimerie Fragnière, 1994, p. 60.

³⁸ Marc Belissa, Yannick Bosc, *Robespierre. La fabrication d'un mythe*, Paris, Éditions Ellipses, 2013, 572 p.

moderne se crée sur l'idée de consensus. La tradition d'une grande interprétation nationale de l'histoire suisse relève des historiens libéraux. Les tendances néo-conservatrices apparaissent au début du XX^{ème} siècle. L'historiographie d'inspiration marxiste ou socialiste reste minoritaire et honnie³⁹. Nous pouvons observer différents modèles d'interprétations libérales.

La position conservatrice transparaît par la référence immédiate au Moyen-Age, comme chez Meyer, et à la conscience historique populaire, chez Von Müller⁴⁰. Dans l'historiographie plus récente, l'évolution suisse s'étudie sous l'angle de l'état territorial en formation⁴¹. Aux États-Unis l'historiographie de la Révolution américaine exalte les Pères fondateurs. C'est un courant nationaliste ou filio-piétiste représenté par George Bancroft. À la fin du XIX^{ème} siècle, les historiens analysent la révolution à l'aune de la lutte des classes. Les Pères fondateurs sont alors considérés comme des traîtres à la révolution notamment pour avoir défendu la propriété. C'est la thèse de Charles Austin Beard dans son ouvrage, *Une interprétation économique de la constitution des États-Unis (1913)*. Durant les années 1950-1960, s'instaure une période révisionniste faite d'idéologie et de propagande. Les années 1970 voient l'historiographie de la Révolution américaine se focaliser sur l'histoire sociale et l'histoire des mentalités. Le courant républicaniste, dans les années 1980, provoque nombre de discussions animées entre les libéraux et les républicanistes. En ce qui concerne la Révolution française, dès la fin du XVIII^{ème} siècle sont publiés de nombreux pamphlets pour accréditer l'idée de la tyrannie des chefs révolutionnaires. Les premiers libéraux que sont Madame de Staël et Benjamin Constant se positionnent comme des tenants de la Révolution de 1789, mais comme des opposants à celle de 1793. Le XIX^{ème} siècle reste la période romantique de référence. Elle imprègne les œuvres historiques que sont *L'Histoire de la Révolution Française* de Michelet, *l'Histoire des Girondins* de Lamartine ou la biographie de *Robespierre* écrite par

³⁹ Walter François, « Histoire », *Dictionnaire historique de la Suisse*, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Guy Paul Marshall, *Les traditions nationales dans l'historiographie de la Suisse*, Actes du colloque de Rome (18-31 mars 1990), Rome : Publications de l'École française de Rome, pp. 271-296.

Ernest Hamel. L'objet reste politique et décrit une histoire faite par des personnalités. Dès 1871, s'ouvre une période marquée par l'organisation de l'histoire comme discipline universitaire avec Alphonse Aulard, tenant de l'historiographie républicaine et Hyppolite Taine, figure de proue de l'interprétation anti-révolutionnaire. De 1900 à 1932, commence une histoire scientifique de la Révolution française sous l'influence de Jean Jaurès. Albert Mathiez se livre ainsi à une contestation de la société bourgeoise et de ses institutions.

De 1933 à 1965, Lefebvre tout comme Soboul ne s'inscrivent aucunement dans les pas de Mathiez. Soboul considère que la Révolution française est une suite logique telle que la détermine la doctrine marxiste. Pour lui, la lutte de classe conduit inexorablement au communisme. C'est le règne de la dialectique marxiste, qui démontre l'aspect inéluctable des contradictions socio-économiques, véritables moteurs de l'évolution historique. Ainsi la Révolution française est-elle perçue comme la confrontation de l'aristocratie avec la bourgeoisie dans un premier temps révolutionnaire, puis de la bourgeoisie avec le peuple dans un second temps révolutionnaire. Denis Richet et François Furet, en 1978, dans *Penser la révolution française* remettent en cause le consensus interprétatif. Ainsi assiste-t-on à une offensive du révisionnisme contre l'interprétation sociale de la révolution française, et depuis les années 2000, au retour de l'idée de révolution avec les révolutions arabes et une critique d'un libéralisme économique échevelé.

Ce mémoire pense apporter un point de vue éloigné de toutes les chapelles précédemment citées. Il se veut un nouvel éclairage et une vision kaléidoscopique dans laquelle participent des sensibilités différentes, faite de parcelles agglomérées, formatrices d'un panorama historique au-delà de l'impasse dualiste. Cette perspective est-elle utopique ? En soumettant cette hypothèse à l'épreuve des faits, les personnages, les intérêts et les sensibilités apparaissent dans toute leur complexité et multiplicité et il apparaît que le mouvement de Chenaux n'est aucunement monolithique et homogène, mais véritablement multiforme.

b) Monographie

La première biographie écrite sur Chenaux est celle de Pierre de Zurich. Elle a pour titre : *Pierre-Nicolas Chenaux 1740-1781*. Rédigée en 1935, elle a la particularité d'afficher un but proprement apologétique. Elle ne satisfait aucunement aux exigences scientifiques généralement exigées en matière d'étude historique. En fait, on peut la qualifier de pamphlet. L'intérêt de cet écrit réside dans le cadre de la spécificité de cette étude qui s'appuie sur un personnage qui s'est opposé à Chenaux. Cette biographie se révèle fortement critique envers Pierre-Nicolas Chenaux. Malgré tout, elle a le mérite d'exister, puisqu'elle reste, à ce jour, la seule à avoir traité des différents aspects de la vie de Chenaux. Cependant, cet ouvrage biographique reste imprécis. À maintes reprises, des affirmations très partiales y sont assénées. Pierre de Zurich accable le personnage de Chenaux et il ressort de son étude une vision très négative et une lecture tronquée, ce qui crée un sentiment de suspicion vis-à-vis de l'auteur et de son travail.

Certains documents nous paraissent plus sérieux dès lors qu'ils se révèlent plus critiques. Il en est ainsi de la thèse d'Hans Brugger, *Der Feiburgische Bauernausstand oder Chenaux-Handel (1781)*. Mais cette dernière n'est pas complète et ne traite que de quelques années du parcours de Chenaux. Néanmoins, il faut bien admettre que cette œuvre est plus fondée, plus désireuse d'authenticité et moins hagiographique que celle de Pierre de Zurich.

c) La bibliographie au secours de l'historien

De ce point de vue, il est particulièrement difficile, voire périlleux, de se fonder sur des travaux aussi peu sûrs. N'ayant que peu d'autres sources imprimées, il nous faut donc confronter les informations contenues dans ces biographies aux rares documents et aux témoignages directs et indirects, contemporains des événements ou peu s'en faut. Pourtant, il faut bien tenter de définir la silhouette de l'individu, de dessiner les contours de sa vie familiale et de brosser les grands traits d'une généalogie qui nous permet de remonter jusqu'au XVI^{ème} siècle.

Conclusion du premier chapitre

Cette première partie nous apporte l'explication de nos choix bibliographiques, des sources et des méthodes nous renseignant sur l'exercice préparatoire de notre étude. Sans d'autre ambition que de chercher une réponse à notre problématique, l'horizon des sources dont nous venons de brosser le portrait nous procure une idée du bilan à venir.

Par l'intermédiaire de ce chapitre, nous pouvons également noter que les apports et les limites diffèrent sensiblement. Notre tentative d'éclaircissement de la représentation de la Gruyère à la fin du XVIII^{ème} siècle est dictée par les possibilités de dépouillement, mais également par nos choix, eux-mêmes expliqués dans la partie méthodologique.

Pour mesurer les conséquences de l'avènement du système patricien sur la vie quotidienne de la population, la périodisation n'empêche pas des incursions en dehors du XVIII^{ème} siècle. En effet, elle apporte un éclairage complémentaire permettant de mieux comprendre les étapes du développement de l'émigration militaire et de l'économie alpestre s'opérant au profit de quelques familles. Du plan structurel de ce mémoire, nous devons entrer de plein pied dans le monde de Chenaux et passer à une vision plus cartographique, puisqu'il s'agit de présenter maintenant les dispositions géographiques de la Gruyère en ces Temps Modernes.

CHAPITRE II

Les nouveaux maîtres

C'est en 1157 que Berchtold IV de Zaehringen fonde Fribourg. Cette antique cité passe ensuite des mains des ducs de Zaehringen aux comtes de Kybourg, puis de la maison d'Autriche à celle de Savoie. Grâce à l'intervention de Nicolas de Flue – saint patron de la Suisse – le bourg libre des Zaehringen entre dans la Confédération helvétique en 1481, en adhérant au Convent de Stans, pacte fédéral de non-agression et d'assistance mutuelle⁴² et devient ainsi le neuvième canton membre du Corps helvétique. Dirigée par une oligarchie qui réserve le pouvoir à quelques familles privilégiées qui a pour corrolaire l'emprise sur les charges les plus rentables de l'État, au même titre que l'intervention récurrente dans les affaires communales et paroissiales, la ville-État de Fribourg voit prospérer un régime patricien, celui de l'Ancien Régime⁴³. Or, la politique de cette oligarchie provoque une vive résistance des paysans, des bourgeois ordinaires mais aussi des nobles.

Ce ressentiment se fonde à la fois sur le mouvement des idées modernes de liberté, d'égalité et de démocratie issues de la philosophie des Lumières et plus précisément celle de Jean-Jacques Rousseau et sur l'attachement des citoyens gruériens aux traditionnelles libertés médiévales. Avant de considérer cette résistance, il con-

⁴² « Le convent de Stans est le traité que conclurent les huit premiers cantons de la Confédération le 22 décembre 1481 et qui, complété par le traité d'alliance avec Fribourg et Soleure, du même jour, mit fin à la crise des années 1477 à 1481, dans la perspective d'un renforcement de la cohésion confédérale. » Ernst Walder, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

⁴³ Ancien Régime : « On désigne ordinairement par le terme général d'ancien régime les institutions qui disparurent à la Révolution française et lorsque la révolution s'étendit à l'Europe. On appellera donc de ce nom, à Fribourg, le régime du patriciat par opposition aux institutions contemporaines. » Définition tirée du livre de Gaston Castella, *Histoire du Canton de Fribourg depuis les origines jusqu'en 1857*, Fribourg, Fragnière Frères, Éditeurs, 1922, p. 232.

vient d'appréhender la géohistorique de la Gruyère puis de s'intéresser à l'installation du système patricien dans le canton de Fribourg, à la manière dont il a concentré le pouvoir et enfin aux trois grands points sur lesquels vont s'accroître les efforts du patriciat pour consolider son pouvoir.

A. Cadre géo-historique de la Gruyère

La réputation d'irréductibilité des guerriers helvètes puise aussi son origine dans la spécificité des paysages et reliefs du territoire, qui permet une défense plus aisée face à un quelconque envahisseur. En Suisse, la montagne couvre près de 70% du territoire, dont 20% sont à altitude moyenne, comme dans le Jura ou les Préalpes. Le plateau qui s'étend entre les Alpes et le Jura, n'a rien d'une plaine de l'Oural. L'espace suisse est quadrillé par des fleuves, (Rhin, Rhône, Reuss, Inn, Tessin) qui trouvent leur source dans les hautes Alpes, mais aussi par le biais d'un réseau hydrologique très important qu'il est difficile de traverser. Les voies de communication est-ouest sont donc rares, les voies nord-sud peu nombreuses et faciles à barrer dans des défilés successifs, aux différences d'altitude considérables. Ce sont là autant de passages obligés qui favorisent la défense sur l'attaque⁴⁴. C'est d'ailleurs le souci de se défendre qui conduit les communautés à s'unir dès le XIII^{ème} siècle.

Portraiter le territoire sur lequel s'étend la Gruyère à l'époque des Temps Modernes, c'est définir en premier lieu ses singularités géographiques. Il nous faut pour cela répondre à divers questionnements. Comment se présente donc le canton de Fribourg à cette époque ? Comment se délimite-t-il ? Quels peuvent bien en être les confins ? De même, doit-on se demander quelles populations accueillent cette région et quelles activités humaines ce territoire voit-il se développer ? Ces paysages et ce relief peuvent-ils avoir des incidences économiques et politiques, et, à leur manière, jouer un rôle dans le soulèvement de 1781 ? Trois sous-parties traitent ainsi de l'environnement physique, puis de la culture locale et enfin de la Gruyère dans son ensemble.

⁴⁴ Pierre Streit, *Histoire militaire suisse*, CH-Gollion, Infolio Éditions, 2008, p. 17.

1. L'environnement physique

a) Cadre géographique

Pour trouver quelques réponses significatives qui puissent satisfaire à nos interrogations, il convient de définir d'abord l'espace proprement géographique avant d'étudier ce qu'il comporte. En se penchant sur une carte⁴⁵, il apparaît que les limites géographiques du comté de Gruyère à cette époque s'étendent au nord-ouest jusqu'à la Trême, qui limite de ce côté le territoire du chapitre de l'Église de Lausanne ; au nord jusqu'aux seigneuries de Corbières et de Bellegarde (Jaun en allemand) ; à l'est jusqu'à la chaîne des Alpes qui sépare le pays de Gessenay du Haut-Simmenthal ; au sud et à l'ouest jusqu'au mont Senin ou Sanetch, le Pillon, les Ormonts, les Rochers de Naye, Jaman, les Verroux, la Dent de Lys et celle de Niremont. Dans la seconde moitié du XV^{ème} siècle, les seigneuries de Corbières, de Bellegarde et de Charmey deviennent possessions de la maison de Gruyère. Le comté se prolonge au nord jusqu'à la Berra, au nord-ouest jusqu'à la Singine froide, c'est-à-dire jusqu'à la frontière qui sépare encore aujourd'hui les cantons de Berne et de Fribourg⁴⁶. Ce premier schéma doit être complété par une description plus détaillée, en commençant par une approche de géographie physique, comme les fleuves et rivières, traversant la Gruyère. Puis par le climat qui marque si profondément le caractère des populations de cette région helvétique. Enfin par les reliefs montagneux de moyenne altitude, qui se dressent fièrement, encore aujourd'hui, sous le regard émerveillé des voyageurs.

b) L'hydrographie

La rivière la plus fougueuse de ce paysage reste la Sarine ou Saane en allemand. L'étymologie celtique du terme « Sana » signifie « eau qui coule entre les rochers ». Ce qui conforte aisément l'idée d'une rivière tumultueuse, qui traverse la Gruyère dans toute sa longueur, serpentant entre les aspérités du relief alpin. Elle

⁴⁵ Voir « carte des Anciennes Terres et bailliages du canton de Fribourg », en Annexe B, p. 310.

⁴⁶ Jean-Joseph Hisely, *Histoire du Comté de Gruyère précédée d'une introduction et suivie d'un cartulaire*, Lausanne, Librairie de Georges Bridel, 1851, pp. 63-64.

prend sa source au col de Senin (Sanetsch) se situant aux frontières de Berne et du Valais. La Sarine traverse ainsi le canton de Fribourg du sud au nord, pour se déverser dans l'Aar près de Wyler-Oltigen au-dessous de Gümminen. Ses principaux affluents, dans le canton de Fribourg, sont nombreux. Ils ont pour nom l'Hongrin, la Taouna, la Marivue, la Neirivue, l'Erbivue (ancienne dénomination : l'Albeuve), la Trême, la Jogne, la Sionge, la Gérine, la Glâne, le Gottéron, la Sonna et la Singine⁴⁷.

c) Un relief accidenté

« Que ce paysage est doux et calme » s'exclamait Victor Tissot. Ces sommets qui, contrairement aux apparences, dépassent rarement les 2000 mètres ne sont que les sédiments d'un océan alpin qui se sont accumulés sur plusieurs kilomètres d'épaisseur, il y a 160 millions d'années⁴⁸. Ici, tout est douceur verdoyante. Les montagnes et les collines s'étagent harmonieusement. Écoutons la description qu'en fait Madame de La Briche⁴⁹ lors de son voyage en Gruyère : « Réellement mon amie, on ne peut décrire de sang-froid une vue si délicieuse [...] C'est le plus beau, ou plutôt le seul beau pays du canton de Fribourg et il est bien étrange que les voyageurs passent aussi peu dans la Gruyère⁵⁰. »

Il existe différentes chaînes de montagnes, à savoir la chaîne du Moléson, celle de la Berra, du Kaiseregg, de la Dent de Broc, des Morteys, et des Gastlosen. Le Moléson, culminant à 2002 mètres, est surnommé le «Righi de la Suisse occidentale». Ce massif commence au sud de Bulle au Vanil de Moléson, continue par l'arrête de Tremettaz jusqu'au pic de Teysachaux. Le peintre français du XVIII^{ème} siècle, Claude Joseph Vernet, en contemplant le magnifique panorama du depuis la

⁴⁷ Musée Gruérien, Bulle, *Nouvelles Étrennes Fribourgeoises, Almanach des villes et des campagnes*, La Sarine, Société économique et d'utilité publique de Fribourg, 1883, p. 85.

⁴⁸ Nicolas Genoud, Patrice Borcard, *La Gruyère Paysages intérieurs*, Éditions la Sarine, Péroilles 18, Fribourg, 2000, pp. 16-22.

⁴⁹ Adélaïde-Edmée Prévost (1755-1844), nièce du trésorier Le Maistre. Elle épouse en 1780 Alexis-Janvier de La Live de La Briche. Elle part pour un voyage en Suisse en 1785.

⁵⁰ *Les voyages en Suisse de Madame de la Briche en 1785 et 1788*, 1935, Éditions Victor Attinger, Piaget Neuchâtel, pp. 101-104.

cime du Moléson déclare : « Qu'il était si grandiose, si terrible et sans bornes, que nul art ne pourrait suffire pour le rendre⁵¹. »

d) Un climat rigoureux

La Gruyère constitue la partie la plus méridionale du canton de Fribourg, elle est néanmoins la plus froide et la plus exposée aux variations de l'atmosphère en raison du voisinage des monts alpins. La plaine s'étend dans une altitude située de 600 à 800 mètres de moyenne. La proximité des montagnes et la latitude font que les étés sont courts et les hivers longs et rigoureux. On n'y connaît guère que deux vents qui règnent alternativement, celui du nord, pendant le printemps et l'été, et celui du midi, lors des deux autres saisons⁵². S'ajoute à ce tableau météorologique, la rigueur des hivers longs et certainement plus rigoureux que de nos jours, comme le précise très bien Emmanuel Le Roy-Ladurie dans son *Histoire du climat depuis l'an mil*⁵³. Il convient de rappeler qu'aux différences géophysiques prononcées correspond une amplitude climatique importante en fonction des localités. Ces différences accentuent encore l'aspect multiple et varié des activités humaines dans ces régions. À cette géophysique au caractère très marqué répondent des spécificités hétéroclites et disparates, que nous allons décrire maintenant.

2. La culture

a) Un bourg : Le village de la Tour-de-Trême

Ce village s'est sans doute construit autour d'une tour bâtie sur un monticule portant le même nom. La haute tour de garde, qui se dresse au milieu du village, lui a

⁵¹ Musée Gruérien, Bulle, *Nouvelles Étrennes fribourgeoises, Almanach des villes et des campagnes*, 1878, Société Economique et d'utilité publique de Fribourg, Imprimerie Fragnière, Fribourg, pp. 47- 49.

⁵² Hubert Charles, *Course dans la Gruyère ou description des mœurs et des sites les plus remarquables de cette intéressante contrée du canton de Fribourg*, Paris, Imprimerie de Firmin Didot, Rue Jacob, numéro 24, 1826, pp. 7-8.

⁵³ Emmanuel Le Roy Ladurie. *Histoire du climat depuis l'an mil Tome 2*, Flammarion/ Champs histoire, Paris, 1983/2009, pp. 95-96.

donné son nom. Elle a longtemps servi de bastion avancé du comté de Gruyère. On ignore l'époque exacte de son édification mais dès le XIII^{ème} siècle le village se dénomme La Tour-de-Trême. Ce nom proviendrait du gaulois *Tragisama*, signifiant la très rapide. Au rocher de la Tour, l'altitude est de 757 mètres et sur le monticule de la Mottaz, de 739 mètres. La ville de Bulle, voisine au nord, appartient alors aux Evêques de Lausanne alors que le comté de Gruyère s'étend au sud jusqu'à la Trême. La proximité des deux seigneuries ne cesse de provoquer quelques discordes, nombre de luttes et de multiples combats. Ces tensions sont sans doute à l'origine de la construction de cette fortification⁵⁴, qui donne rapidement vie, comme il est de coutume pendant toute l'époque médiévale, à un agglomérat d'habitations, un village puis une cité.

b) La paroisse et l'église

Le centre de cette cité s'organise tout naturellement autour d'un lieu qui symbolise à la fois le lieu de transmission du pouvoir religieux et politique, le lieu de culte, l'église paroissiale. Le bourg et territoire de la Tour sont membres de l'Église de Bulle jusqu'en 1254. À cette date, ils en sont séparés et forment, avec certains autres villages de la Gruyère, une nouvelle paroisse. Le 19 mai 1439 est élevé un lieu de culte, sous la forme d'une chapelle. C'est à la demande du comte de Gruyères, François 1^{er} et des bourgeois du lieu, avec la permission de l'évêque de Lausanne Jean de Prangins, que cette initiative se concrétise⁵⁵. Mais un autre centre religieux marque fortement de son empreinte ces régions fribourgeoises, c'est un monastère cartusien bâti dans la vallée de Charmey, dénommé la chartreuse de la Valsainte.

c) La Chartreuse de la Valsainte

L'ordre des moines chartreux, fondé en 1084 par Saint Bruno appelé aussi Bruno de Cologne, est à l'origine de nombre de créations de monastères dans toute l'Europe. Ainsi au sein de ce mouvement monacal, la chartreuse de la Valsainte est

⁵⁴ Apollinaire Dellion, *Dictionnaire historique et statistique des paroisses catholiques du canton de Fribourg*, septième volume, Fribourg, imprimerie catholique suisse, 1801, pp. 188-189.

⁵⁵ *Ibid.*, pp. 190-191.

fondée en 1295 par Girard, seigneur de Corbières avec l'assentiment de l'évêque de Lausanne, Guillaume de Champvent. C'est ce dernier qui la dénomme la « vallée de tous les saints ». Deux incendies dévastent la chartreuse de la Valsainte. L'un en 1381, l'autre en 1732. Le couvent est ainsi à deux reprises rebâti. Le peuple pense qu'éternellement les moines chartreux seront à leurs côtés pour affronter les affres de la vie quotidienne et le soutien spirituel nécessaire à leur salut dans l'au-delà. Mais il n'en est rien, puisqu'en 1777, le pape Pie VI ordonne aux Chartreux de quitter la Valsainte, en réponse à une demande conjointée du gouvernement patricien et de l'évêque de Lausanne. S'ensuit la fermeture du collège Saint-Michel⁵⁶, la vente des biens meubles et immeubles⁵⁷ de la communauté, la suppression de la chartreuse de la Part-Dieu⁵⁸. C'est ainsi que les moines se séparent de leurs célèbres vignes, situées en Pays-de-Vaud. La suppression de la Valsainte est un des éléments qui conduit la population à réagir contre les autorités tant patriciennes que religieuses. La colère de la population⁵⁹ sera un des ferments de la révolution conduite par Chenaux. Les Gruériens sont très attachés à leur pays et leurs traditions, ainsi que le démontre le succès d'un chant pastoral, le « Ranz des vaches », dont les autorités se méfient tant qu'elles l'interdisent.

d) Le Ranz des vaches

Le Ranz des vaches semble originaire de la Gruyère. Selon le Littré, ce terme qualifie des airs suisses ayant un caractère particulier, que les bergers et les bouviers jouent sur leur cornemuse en gardant leurs troupeaux dans les montagnes et qui se répercutent de montagnes en montagnes par le phénomène d'écho. Ce chant traditionnel a probablement été composé par les armaillis, bergers des Alpes, des Colom-

⁵⁶ Le Collège Saint-Michel créé en 1582 par Saint Pierre Canisius, membre de la compagnie de Jésus, est un collège jésuite.

⁵⁷ *Les Jésuites du Collège Saint-Michel*, Lausanne, imprimerie de Samuel Delisle, 1834, p. 82.

⁵⁸ La Chartreuse de la Part-Dieu est sise sur les bords de la Trême et fut fondée en 1307 par la comtesse Catherine de Weissenbourg, épouse de Pierre III de Gruyère. En 1600, un incendie la ravagea.

⁵⁹ Musée gruérien, Bulle, *Nouvelles Étrennes fribourgeoises, La Valsainte*, Fribourg, 1879, pp. 42-46.

bettes. Imprimé à Basel dès 1710 par le professeur Théodore Zwinger⁶⁰, ce chant est dénoté par Jean-Jacques Rousseau, qui écrit à son propos :

Cet Air fi chéri des Suiffes qu'il fut défendu fous peine de mort de le jouer dans leurs Troupes, parce qu'il faifoit fondre en larmes, deferrer ou mourir ceux qui l'entendoient, tant il excitoit en eux l'ardent defir de revoir leur pays⁶¹.

Cet attachement à la mère patrie, la plupart des Suisses le partagent. Il reste qu'après avoir décrit les décors dans lesquels se déroulent les événements de 1781, la terre gruérienne, il convient de tourner notre regard vers les acteurs de cette révolution dont nous désirons parler, les habitants de ces cantons helvétiques.

e) La population

La population de la Suisse est estimée à la fin du XVIII^{ème} siècle à environ 1 680 000 habitants. Le nombre est en augmentation en raison du déclin de la mortalité, dû entre autres à l'élévation du niveau de vie et à l'extension des pratiques hygiéniques⁶², autrement dit de la première phase de la transition démographique qui affecte une grande partie de l'Europe au XVIII^{ème} siècle. Le canton de Fribourg compte environ 70 000 âmes et Fribourg un peu moins de six mille citadins. Selon les informations du dictionnaire géographique, statistique et historique du canton de Fribourg, 540 âmes vivent à La Tour-de-Trême à la même époque. Pourtant Nicolas Morard, historien médiéviste et archiviste suisse, relève à l'étude des registres de la paroisse de Broc, une baisse de la natalité entre 1660 et 1780. De même, il enregistre

⁶⁰ Musée gruérien, Bulle, Nouvelles Étrennes fribourgeoises, *Almanach des villes et des campagnes*, 1886, Société Economique et d'utilité publique de Fribourg, Imprimerie Fragnière, Fribourg, pp. 78- 79.

⁶¹ Jean-Jacques Rousseau, *Dictionnaire de Musique*, Chez la veuve Duchesne, Libraire, rue D. Jacques, au temple du Goût, 1768, pp. 1-2.

⁶² André Seydoux, Georges Andrey, *L'Ancien Régime, les aspects économiques et sociaux*, Chapitre XIV, pp. 488-490.

de fortes mortalités de 1730 à 1780, conséquences qu'il attribue à une forte émigration⁶³. Il est d'usage de décrire les Suisses comme étant des habitants en général robustes, sachant parler l'allemand et le français, la plupart sachant converser en patois roman⁶⁴.

Les fondements de la vie politique de base résident dans un système représentatif, celui des assemblées communales, un champ de bataille ouvert aux passions, une arène que préside un syndic. Pour Hubert Charles (1793-1882), homme politique, le fort des Gruériens, ne sont que sarcasmes. Si on s'y prend de force, on n'obtient d'eux que de la haine. L'économie n'est pas ce que les Gruériens entendent le mieux. Ils ne calculent point assez⁶⁵. Hubert Charles affirme sans ambages que la Gruyère est sans contredit, sous le rapport intellectuel, la partie la plus cultivée du canton de Fribourg. Ajoutons que presque tous savent lire et écrire. En effet, depuis plus de deux siècles, chaque village possède son école. Ce qui fait dire aussi à l'historien Jean Muller que les habitants de la Gruyère, sont par leur intelligence et la beauté de leur taille, une des peuplades les plus intéressantes qu'on connaisse. À ce panégyrique s'oppose la diatribe d'Etienne Eggis, écrivain et poète fribourgeois:

Le Fribourgeois est lourd, bête et crasseux. Il n'aime qu'une chose : boire. Et il boit. Il s'enivre comme un ours gorgé de raisins. Il ne soupçonne pas qu'il y ait une ivresse fine, délicate et joyeuse, où l'esprit domine le corps (...) Et le Fribourgeois est ivre toujours de bêtise et de surdité intellectuelle (...) La science consiste pour lui à savoir que deux batz – monnaie du pays – paient une chopine⁶⁶.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Christian Vollrath von Sommerlatt, *Description des XXII Cantons de la Suisse*, Berne, Imprimerie Haller, 1840, p. 313.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Etienne Eggis : *Réminiscences de Voyages*. Fribourg en Suisse, in l'Eclair, 1853, p. 253.

Laissons à nos deux auteurs la responsabilité de leurs propos. Il appartiendra aux lecteurs le soin de tirer de ces affirmations leurs propres conclusions. Plutôt que prendre part à cette polémique pour affirmer que le peuple gruérien est, oui ou non, instruit et intelligent en ces Temps Modernes, il nous semble plus à propos pour notre mémoire de s'interroger sur les us et coutumes qui structurent la vie gruérienne en ce XVIII^{ème} siècle finissant.

3. Cadre et civilisation

a) Les codes vestimentaires

L'habillement au XVIII^{ème} siècle est certes lié à l'appartenance économique, mais aussi sociale. Le vêtement porté par un individu souligne sa place dans la société. Mais si les patriciens exhibent leur puissance par la qualité et le luxe de leurs accoutrements, il ne peut en être de même pour les « classes » populaires. Le peuple n'a ni les moyens ni le droit de s'accorder un luxe identique à celui des classes supérieures. Les paysans, eux, se restreignent à des toiles vulgaires, produits de leur propre travail, alors que les citadins se procurent aisément des étoffes et articles plus raffinés⁶⁷. Un véritable code vestimentaire est imposé par le régime patricien. Des ordonnances ont pour objet, sous couvert de protection des bonnes mœurs et dans le respect de Dieu, d'autoriser ou interdire l'usage de tel ou tel vêtement, en fonction du statut social de la personne.

C'est ainsi que le régime patricien se veut être le père du peuple, qu'il doit diriger et conseiller pour son bien-être physique, moral et spirituel. Cette vision d'un pouvoir éducateur du peuple, comme le père de famille dirige et éduque ses enfants, n'accepte aucune contestation. Il s'agit en réalité d'un paternalisme autoritaire, qui affirme agir pour le bien de la communauté. Par les représentations imagées, les documents écrits, les testaments, des édits somptuaires qui sont parvenus jusqu'à nous,

⁶⁷ Schürch, Lotti, *Costumes Suisses*/ Lotti Schürch, Louise Witzig ; collab. Scientifique Anna Rapp, Marie-Thérèse Daniëls, Ernest Schülé ; trad. Lucien Louradour ; photos des costumes Rolf Weiss ; éd. Par la Fédération nationale des costumes suisses, Zurich, Éditions Colibri, 1986, p. 8.

il est possible de se faire une idée des différents costumes de l'époque, révélateurs du statut social des personnes. Aussi est-il essentiel pour chacun d'afficher par sa tenue vestimentaire sa position sociale.

Nous pouvons nous faire une image de la structure familiale comme du rôle de la femme dans la société fribourgeoise du XVIII^{ème}. Ainsi perçoit-on de multiples aspects de la vie gruérienne par l'étude de la mode vestimentaire, qui se répand alors, et qui permet d'observer notamment une nette influence française⁶⁸. Influence à double sens si l'on s'intéresse à l'édition, comme l'a si bien démontré Robert Darnton⁶⁹ dans son étude de la contrebande de livres entre la France et la Suisse au long du XVIII^{ème} siècle⁷⁰. L'édition en Suisse est une longue tradition, comme nous pouvons le découvrir dans le paragraphe suivant.

b) La typographie : l'imprimerie dans le canton de Fribourg

La tradition éditrice en terre fribourgeoise est ancienne, antérieure à la découverte de l'imprimerie par Gutenberg. Elle débute à l'abbaye cistercienne de Haute-rive, fondée en 1138 par Guillaume, seigneur de Glâne. La fin du XV^{ème} siècle inaugure l'activité de la reliure chez les frères cordeliers. Le procédé de fabrication du papier se répand. L'importance de l'activité donne suffisamment de travail pour justifier le développement de trois papeteries : la première à Belfaux, la seconde à Ecuwillens et la troisième à Marly. Les principales imprimeries sont tenues par des Suisses de confession réformée. Ce n'est pas un hasard. La raison en est certainement l'importance du livre de la Bible dans la vie spirituelle protestante, chaque réformé se devant de posséder un exemplaire du livre saint pour son usage personnel.

⁶⁸ Jean Steinauer et al., *Dresscode, le vêtement dans les collections fribourgeoises*, Edité par Hier und Jetzt verlag, 2013.

⁶⁹ Robert Darnton : Historien américain, spécialiste des Lumières européennes et de l'histoire du livre sous l'Ancien Régime.

⁷⁰ Robert Darnton, *Édition et sédition, L'univers de la littérature clandestine au XVIII^{ème} siècle*, NRF essais, Gallimard, 1991.

Il en est différemment pour les catholiques qui doivent passer obligatoirement par l'intermédiaire du clergé pour accéder au message divin. Les prêtres refusant à la multitude des fidèles de l'Église romaine le droit d'interpréter directement le texte biblique, l'imprimerie ne se développe guère en pays catholique.

Aussi les cantons catholiques ne possèdent-ils guère d'unités d'impression⁷¹. Il a fallu attendre de nombreuses années pour qu'un imprimeur s'installe à Fribourg. Plus de cent ans après qu'une première imprimerie se soit établie à Genève, Abraham Gemperlin de Fribourg-en-Brisgau, crée en 1584, une unité d'impression à Fribourg⁷². De plus, le gouvernement ne facilite pas l'instauration de cette activité, puisqu'il va jusqu'à proscrire tout ouvrage imprimé, allant même par moment jusqu'à l'autodafé. Ainsi, la contrebande et l'exil volontaire de l'intelligentsia locale est-elle amplifiée par l'attitude des autorités fribourgeoises. Gaston Castella⁷³ voit dans cette frilosité de la politique fribourgeoise « *un obstacle à la diffusion des idées*⁷⁴ ». Malgré tout, quelques imprimeurs tentent de prospérer à Fribourg. Ils ont pour nom Guillaume Darbelley, David Irbisch, Jean Jacques Quentz, Innocent-Théodore Hatt, son fils Henri-Ignace Hatt ainsi que Joseph-Louis Piller⁷⁵. Reste que si la diffusion des livres n'est limitée qu'à des documents jugés hostiles à l'autorité gouvernementale et à la vraie religion, cette attitude affirme la puissance des autori-

⁷¹ Alain Bosson, *L'atelier typographique de Fribourg (Suisse), bibliographie raisonnée des imprimés 1585-1816*, Fribourg, Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, 2009, pp. 45-76.

⁷² Ursula Birchler, *Gemperlin, Abraham*, Dictionnaire historique de la Suisse, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

⁷³ Gaston Castella, professeur au collège Saint-Michel à Fribourg, collaborateur des Archives d'État dès 1919, prépare une *Histoire du canton de Fribourg* (1922), l'ouvrage standard en la matière. Il deviendra privat-docent d'histoire suisse à l'université de Fribourg (1919-1921), professeur extraordinaire (1921-1925) puis ordinaire (1925-1955, avec l'histoire générale contemporaine); puis recteur en 1944-1945. De 1925 à 1943, il dirige en outre la Bibliothèque cantonale et universitaire. Tiré du Dictionnaire historique de la Suisse.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Musée gruérien, Bulle, *Nouvelles étrennes fribourgeoises*, Fribourg, Publié sous L. Grangier, sous le patronage de la société économique et d'utilité publique de Fribourg, 1888, pp. 18-25.

tés fribourgeoises, qui transparait aussi à travers la frappe des monnaies, l'une des principales caractéristiques régaliennes de tous les pouvoirs politiques.

c) La monnaie

Jusqu'en 1452, les évêques de Lausanne battent leur propre monnaie, dénommée « livre bonne », qui s'impose à Fribourg. À partir de cette date, sous la domination de la Maison de Savoie, Fribourg frappe elle-même sa monnaie. C'est la livre de Fribourg, surnommée « livre-petite ». Elle affiche la valeur exacte du florin de Savoie, appelé « florin-petit-poids ». La monnaie de Fribourg s'estimait en général en batz. Il existe à cette époque deux sortes de florins, le florin de Fribourg à 5 batz, le « florin-bon », et le florin à 4 batz, « florin-petit ». Les paiements se font en écus, comptés à 5 florins. Il reste en ces temps deux sortes d'écus, l'écu de 5 « florins-bons » soit de 25 batz et l'écu de 5 « florins-petits », soit de 20 batz⁷⁶. Le peuple fribourgeois accepte cet écu dans ses transactions, mais le compte à 30 batz fribourgeois, et le dénomme « l'écu-blanc ». Ce n'est que le 10 août 1800, que la loi fribourgeoise abolit la monnaie fribourgeoise, qui est remplacée par la monnaie suisse. La livre de compte comporte 20 sols, c'est-à-dire 240 deniers, le sol de compte se situant à 12 deniers. Une distinction effective est opérée entre la monnaie de compte, utilisée comme unité comptable, et la monnaie réelle, frappée, et soumise aux fluctuations du marché⁷⁷.

d) Les familles patriciennes au XVIII^{ème} siècle

Au XVIII^{ème} siècle, la société dans nombre de cantons suisses est gérée, non par le clergé et la noblesse, mais par une bourgeoisie privilégiée : le patriciat. Ce

⁷⁶ Musée gruérien, Bulle, *Nouvelles Étrennes fribourgeoises, Notice sur les monnaies successivement usitées dans le canton de Fribourg, et la manière de convertir les anciennes sommes en argent fédéral actuel*, Fribourg, Publiées par Louis Grangier sous le patronage de la société d'utilité publique de Fribourg, 1884, pp. 54-61.

⁷⁷ Ibid.

dernier exerce le pouvoir de manière monopolistique⁷⁸. Ce sont les mêmes familles qui régissent la vie communale pendant toutes ces années. Bien qu'électif, le système s'avère avoir une forme quasi dynastique, favorisant le pouvoir oligarchique. Les mêmes patronymes reviennent sans cesse dans la liste des familles les plus illustres qui donnent aux cités leurs dirigeants. Voici quelques exemples de ces familles qui régnèrent en quelques sortes sur les destinées de Fribourg.

Ainsi la famille De Boccard fournit nombre d'hommes de robe et de militaires. Autre maisonnée remarquable, celle des Buman, très ancienne famille patricienne, qui donne plusieurs sénateurs à la ville. D'autres clans familiaux participent à la gestion des affaires publiques, comme les D'Affry, ou les Brunisholz, dont le dernier membre porte le prénom de François Pierre. Les Braillard, fournissent à la cité plusieurs hauts magistrats. S'ajoutent à tous ces patronymes, les Brodard, Biderman, dont un membre, Joseph, devient banneret en 1644⁷⁹. Les De Blonnay, originaires du Pays de Vaud (une de ses branches s'établit d'ailleurs en Savoie), sont une des familles les plus anciennes qui participent aux responsabilités. De véritables dynasties s'installent peu à peu, comme les Chollet, De Diesbach, dont Rudolph baron de Diesbach (1734-1794), fut au service du Roi de France lors de la guerre de Sept-Ans; Daguet, originaire de Besançon, De Foegely, famille patricienne et noble, dont un des fils, Conrad combat à la bataille de Laupen en 1339. La liste établie ici comprend aussi les De Filistorf, De Fivaz, Fleichman, Forel, Gauttrau, Gerffer, De Gady, Landerset, mais n'est en rien exhaustive⁸⁰. Le fait que la politique gruérienne soit phagocytée par les familles patriciennes démontre que l'appartenance familiale et sociale détermine fortement, en ces temps, le devenir des individus.

⁷⁸ A.E.F., Chroniques 29, *Les familles fribourgeoises du XVIII^{ème} siècle, avec des notes historiques sur les dernières années de l'ancien régime, liste des Avoyers 1240-1794 et les textes de la constitution de 1783.*

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

B. La naissance du système patricien

Préalablement, la question de savoir qui sont les Helvètes se pose. À ce questionnement et au travers des siècles et des mythes, à l’instar des aventures du héros de la liberté, Guillaume Tell, dans lesquelles se mêlent réalités et légendes, il convient de répondre par un recours à l’épopée des Suisses. En effet si l’histoire a identifié les Helvètes comme les ancêtres des Suisses, c’est en premier lieu pour définir un passé antique commun. On relèvera la valeur-symbolique de cette histoire racontée aux Suisses, valeur conférée par la victoire du chef helvète Divico contre Rome (107 av. J-C). Cet épisode est ainsi susceptible d’évoquer la lutte, aussi bien antique que moderne, menée par les Suisses pour obtenir et sauvegarder leurs libertés⁸¹. Car si les libertés urbaines de l’ère médiévale sont caractérisées par les droits, immunités et franchises, dès 1481 et ce jusqu’en 1781, s’ouvre une période que l’on pourrait considérer comme marquée par l’avènement de l’État absolu, géré et dirigé par le patriciat qui, en se constituant, entre en conflit avec ces libertés féodales.

1. La formation du patriciat

a) Le Fribourg des origines

Après la Réforme⁸² et après la conquête du pays de Vaud, effectuée sans aucune résistance, les villes sœurs, Berne la protestante et Fribourg la catholique se partagent les terres conquises. Berne en phase d’expansion, soucieuse de voir triompher la Réforme dans le pays de Vaud, terre du Duc de Savoie, envahit en janvier-

⁸¹ Canton de Vaud, Département de la formation, de la Jeunesse et de la culture (DFJC) Service des affaires culturelles, dp. N°33-2009. *Liberté, férocité, frugalité. Faits, mythes et clichés suisses à travers les siècles*, p. 10.

⁸² Gaston Castella, *Histoire du Canton de Fribourg depuis les origines jusqu’en 1857*, op. cit., p. 232. « Le siècle de la Réforme présente à Fribourg, dès le premier moment, le caractère d’une lutte du gouvernement contre les idées protestantes, puis d’une restauration de la foi et de la discipline catholiques, des mœurs et des études par les autorités civiles et ecclésiastiques. »

février 1536, cette région pour en faire l'épicentre du protestantisme francophone⁸³. Elle étend sa suprématie de 1536 à 1567 sur toute la contrée. Fribourg reste isolée dans ce conglomérat et apparaît comme un îlot de catholicisme dans un océan de protestantisme. Pour s'affermir Fribourg favorise ses liens avec les autres cantons restés fidèles au catholicisme. Afin d'assurer sa sécurité extérieure, elle tisse des liens solides avec les puissances européennes catholiques, telles l'Autriche, l'Espagne, la Sardaigne, la République Sérénissime de Venise et le Royaume de France. Non belliqueuse, elle souhaite se préserver avant tout et vivre en bonne intelligence avec ses voisins protestants, à l'instar de Berne, grâce à une paix confessionnelle qui s'établit au sortir de la seconde guerre de Villmergen en 1712, favorisant un équilibre et une coopération bilatérale⁸⁴.

b) L'établissement du patriciat

Le patriciat contrôle et monopolise le pouvoir spirituel ainsi que le pouvoir temporel détenu par les religieux catholiques. Ces deux pouvoirs se complètent dans l'union de l'Église et de l'État. Comment définir ce que recouvre le terme patriciat ? Avant d'aller plus en avant, il importe donc de le déterminer. À cet effet, tournons-nous au préalable vers l'étymologie latine de ce mot. Le mot *pater* désigne le chef en général et chef de famille en particulier. Au pluriel, le mot se transforme en *patres* et prend le sens d'ancêtres. Le patriciat est donc un ensemble de familles, de lignées, constituant la classe sociale et politique dans laquelle on choisissait les magistrats et les chefs, à l'exclusion des plébéiens. Le patricien est donc celui qui appartenait, par

⁸³ Charles Gilliard. *La conquête du pays de Vaud par les Bernois*. Lausanne, éd. La Concorde, 1935. In-8°, xxin-298 pages et 1 planche. Université de Lausanne. Publications de la Faculté des lettres.

⁸⁴ « Conflit armé qui opposa les cantons protestants de Zurich et Berne, ainsi que leurs alliés Genève et Neuchâtel, aux cantons catholiques de Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwald et Zoug, ainsi qu'à leurs alliés (Valais et principauté abbatiale de Saint-Gall). Cette guerre (dite aussi du Toggenbourg ou Zwölferkrieg ou guerre de douze, soit 1712), qui commença par un soulèvement non confessionnel des gens du Toggenburg contre leur souverain et qui se termina par la défaite des catholiques et par la quatrième paix nationale d'Aarau (11 août 1712), vit les rivalités pour l'hégémonie au sein de la Confédération se mêler aux tensions confessionnelles et à des questions de politique étrangère. » Thomas Lau, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

la naissance, à cette classe⁸⁵. Lorsqu'on se réfère à l'histoire romaine, le patriciat apparaît sous la forme d'une institution urbaine qui explique les divergences entre les différentes classes sociales. On peut dès lors observer qu'à partir du XI^{ème} siècle, se développe avec la renaissance des villes, cette oligarchie patricienne.

Des marchands commencent à se fixer sous la protection d'un château ou d'un monastère. Apparaissent *de facto* des artisans qui incarnent la production, et des marchands, le commerce. L'artisan cependant se maintient à un rang inférieur à celui des bourgeois commerçants. Au sein de la haute bourgeoisie, une classe dirigeante urbaine émerge et prend les rênes du pouvoir. On le dénomme patriciat⁸⁶.

c) Les différentes noblesses

On peut expliquer l'absence d'un pouvoir central monarchique helvète par l'hétérogénéité de la Suisse, par le grand nombre de familles dynastiques au Moyen Age, vassaux du Saint Empire, de la maison de Savoie ou du Royaume de Bourgogne. On peut classifier différentes façons d'accéder à la noblesse, dès le XIV^{ème} siècle, soit par filiation, soit par reconnaissance d'un souverain ou par la résultante d'une ascension sociale et d'alliances avec des familles nobles anciennes⁸⁷.

Chaque État de la confédération est souverain et l'on assiste, dès le XV^{ème} siècle, à une augmentation du pouvoir des villes et de leurs bourgeois, mais surtout à la fusion de la noblesse féodale avec la haute bourgeoisie urbaine⁸⁸. Relevons encore qu'il existe une distinction au sein du monde bourgeois, entre les bourgeois privilégiés, en l'espèce le patriciat, et les bourgeois communs, c'est-à-dire les non privilégiés. Pour désigner ceux qui n'appartiennent pas au groupe, c'est-à-dire ceux qui ne

⁸⁵ Gonzague de Reynold, *Gonzague de Reynold raconte la Suisse et son histoire*, Lausanne, Éditions Payot Lausanne, 1965, p. 104.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Benoît de Diesbach Belleruche, *Site généalogique et héraldique du canton de Fribourg. La noblesse en Suisse*. <http://www.diesbach.com>.

⁸⁸ Ibid.

possèdent ni le titre de bourgeois, ni celui d'habitants considérés comme sujets, le terme d'étrangers est employé⁸⁹.

2. L'ascension du régime patricien

a) Les premiers pas vers la souveraineté territoriale de la cité

Afin de saisir toute la complexité du système patricien, il importe de retracer brièvement l'histoire de Fribourg, ville-État, afin d'en saisir les tenants et aboutissants et ainsi mieux comprendre le fonctionnement politique des institutions fribourgeoises.

Suite à la disparition des Zaehringen en 1218, Fribourg passe sous la férule des comtes de Kybourg qui la vendent aux Habsbourg en 1277. Ces derniers la cèdent à leur tour à la Savoie en 1452. Précisons que les territoires ruraux jouxtant la ville sont annexés aux quartiers existants. Vers 1418, le Comte Otto II de Tierstein, pressé par des besoins d'argent, monnaie une partie des fiefs qu'il possédait dans le voisinage de la cité, à la ville de Fribourg. Ce n'est qu'en 1442, à l'occasion de l'acquisition définitive de ces fiefs par la ville de Fribourg, qu'est dressé le Terrier⁹⁰. Cette transaction donne naissance aux Anciennes Terres. En 1478, au lendemain des guerres de Bourgogne, Fribourg obtient le statut de ville d'empire et intègre en 1481 la Confédération helvétique. La Réforme protestante l'isole ensuite comme une forteresse du catholicisme face à la république protestante de Berne⁹¹. Toujours est-il que Fribourg, ville et république, au gré de ses acquisitions territoriales, devient la capitale suzeraine de la campagne environnante.

⁸⁹ François Walter, *Histoire de la Suisse, l'âge classique (1600-1750)*, tome 2, *Histoire de la Suisse, l'âge classique (1600-1750)* tome 2, Neuchâtel, Éditions Alphil- Presses universitaires suisses, 2009, Collection dirigée par Alain Cortat, p. 105.

⁹⁰ Le terrier est un livre qui contient le dénombrement des droits seigneuriaux.

⁹¹ Marie-Madeleine Neuhaus. Institut Fribourgeois d'Héraldique et de Généalogie, n°7, Avril 1990, p. 12.

b) Le prix de la liberté

Les propriétaires fonciers, seigneurs comtes de Gruyère, évêques de Lausanne, sires de Corbières, n'ont pas, semble-t-il, à cette époque, un contrôle absolu sur les hommes chargés de mettre en valeur leur patrimoine de manière agricole. Observons toutefois que le droit de mainmorte⁹², le droit d'extorsion ou de taille rappelaient au paysan sa dépendance envers son seigneur et maître. Le seigneur taxait à volonté l'avoir difficilement accumulé par ce dernier, que ce soit en nature ou en espèces. Grâce aux échanges des surplus alimentaires et à la circulation monétaire, la condition paysanne s'améliore peu à peu. Ainsi certains peuvent-ils épargner et régler leurs redevances et leurs cens en monnaies sonnantes et trébuchantes. Les plus riches parviennent à racheter leur servitude auprès de leur seigneur. Raison pour laquelle le servage diminue durant le XIII^{ème} siècle. La paysannerie demeure malgré tout liée au seigneur par un devoir de fidélité exclusive. Certains se voient même reconnaître le droit de rompre unilatéralement l'attache traditionnelle et celui de quitter leur tenure, moyennant un abandon irrévocable de celle-ci ainsi que des biens meubles. Le coût d'un tel rachat s'avère prohibitif ce qui limite le nombre des bénéficiaires de cette mesure. Il reste que, pour la plupart, la liberté recouvrée n'est en quelque sorte qu'une semi-liberté⁹³. Si le monde rural obtient quelques assouplissements permettant de moins sentir la férule des seigneurs, aux mêmes instants, le monde de la cité arrache lui-aussi des avantages au pouvoir seigneurial par l'obtention de chartes de franchises notamment.

c) La Handfeste de 1249

C'est ainsi que la ville de Fribourg bénéficie de droits octroyés par une charte de franchises, édictée en 1249 et appelée la Handfeste. Concédée par le seigneur,

⁹² Droit de mainmorte : « L'agriculteur, à la tête de son petit domaine, trois à cinq hectares, parfois plus, parfois moins, ne pouvait transmettre sa « tenure » qu'à ses héritiers légitimes en ligne directe [...] Ainsi se définit la condition « mainmortable », une main « morte », en effet, n'ayant le pouvoir, ni de saisir, ni de transmettre. » Nicolas Morard, *L'emprise des seigneurs, servitude et liberté en Pays de Gruyère au Moyen-âge*, Pro Fribourg, septembre 1978, trimestriel n°120, p. 18.

⁹³ Ibid.

cette charte fonde les normes promulguées par les autorités de la ville et intègre nécessairement le droit coutumier. Cette charte de franchises garantit les privilèges accordés par le seigneur sous la forme d'un ensemble de libertés. L'acte renferme des dispositions qui relèvent aussi bien du droit public et administratif que du droit privé⁹⁴. Ces chartes sont le symbole de la puissance des villes. Ce qui explique qu'elles s'efforcent toutes de les sauvegarder. Ainsi à Fribourg, la Handfeste sanctionne tous ceux qui s'attaquent aux bourgeois de la ville et permet à la cité de prendre l'initiative de lois, de concevoir et promulguer des ordonnances, sans avoir à se référer à une quelconque autre autorité⁹⁵. Au milieu du XV^{ème} siècle, le patriciat fribourgeois est à la tête d'une ville qui approche les 5000 habitants⁹⁶. L'instauration d'un pouvoir patricien à la tête de la cité fribourgeoise n'est pas singulière. Elle est à l'image des pouvoirs urbains qui s'installent alors dans les principales villes suisses.

3. La consolidation du régime patricien

a) Évolution de l'oligarchie vers une aristocratie de fait

Si ce patriciat n'est en aucun cas une véritable aristocratie au sens français du terme, elle en emprunte les principes et les procédés. L'exemple de la ville de Genève est pour nous patent. Ainsi la société genevoise connue pour son ouverture se barde progressivement de règles rendant son accès difficile. Le tournant se situe à l'époque moderne. C'est au XVI^{ème}, mais surtout au XVII^{ème} siècle, que ces sociétés développent des stratégies dont le but est de limiter son accès et créer une sorte de caste dirigeante quasi hermétique. Au XVIII^{ème} siècle, les gouvernants des cités suisses s'affirment comme une nouvelle aristocratie, même si nous n'avons pas af-

⁹⁴ Jean-Marie Cauchies et Eric Bousmar, eds. « *Faire bans, edictz et statuz* »: légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets et acteurs de l'activité législative communale en Occident, ca. 1220-1550. Actes du colloque international tenu à Bruxelles les 17-20 novembre 1999. Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001 ; un vol. In-8°, XIV-701 p, sources, p. 20.

⁹⁵ Ibid., p. 21.

⁹⁶ Ferdinand Buomberger, *Bevölkerungs- und Vermögensstatistik in der Stadt Landschaft Freiburg (im Üchtland) um die Mitte des 15. Jahrhunderts*, in *Freiburger Geschichtsblätter*, 6/7, 1900, p. 258.

faire à une noblesse d'origine guerrière comme en France. L'hermétisme de ce pouvoir patricien s'affiche dans ses institutions et ce jusque dans les termes utilisées pour les désigner. Ainsi, Fribourg possède une institution dénommée « chambre secrète.»

La « Chambre secrète⁹⁷ » symbolise le pouvoir patricien à Fribourg. Elle n'apparaît qu'au XVII^{ème} siècle, époque pendant laquelle s'établit l'État moderne. Aussi, pour bien comprendre ce que représente le gouvernement patricien, il convient de s'attarder sur la constitution de cette institution. Pour intégrer le pouvoir citadin, plusieurs conditions sont nécessaires. En premier lieu, il faut être bourgeois et de « bonne famille». L'un ne va pas sans l'autre. Le lien entre le bourgeois et sa maison se lit jusque sur les façades de celles-ci. La bourgeoisie fribourgeoise est ainsi constituée de familles plus ou moins importantes, dont les membres participent de manière presque héréditaire à la gestion de la cité. Ces familles se regroupent, s'unissent, forment des sortes de clans pour régner en maîtres sur la ville. Comme chaque famille est maîtresse de sa maison, chaque famille est maîtresse d'une partie du pouvoir patricien.

C'est ainsi que se crée et fonctionne le régime patricien. Les bourgeois gèrent la ville et son territoire, ses domaines, subdivisés en circonscriptions administratives, les baillages⁹⁸, en bons propriétaires mais les gouvernent en souverains. Il ne saurait y avoir un traitement égalitaire entre les souverains patriciens et les sujets non-patriciens, même si les sujets conservent à la fois des libertés locales et des us et cou-

⁹⁷ La Chambre secrète : « Sous l'Ancien Régime la « Chambre secrète » à Fribourg était le lieu du pouvoir par excellence. Cette « Chambre » disparaît avec l'Acte de Médiation et cela permet une plus grande transparence dans l'exercice du pouvoir. » Francis Python, *Pouvoirs et société à Fribourg sous la médiation (1803-1814)* : actes du colloque de Fribourg (journée du 11 octobre 2003), 2005, Academic Press Fribourg/ Éditions Saint-Paul Fribourg, p. 33.

⁹⁸ Le bailliage : « Désigne au bas Moyen-Age un territoire relativement étendu, soumis à une forme spécifique d'administration (Seigneurie territoriale), appliquée notamment aux Pays sujets d'un canton ou d'un allié de la Confédération (les territoires gérés par plusieurs cantons sont appelés bailliages communs). Il était dirigé par un bailli, appelé dans certains cas gouverneur, commissaire ou Châtelain. » *Dictionnaire historique de la Suisse*, 2013, André Holenstein, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

tumes familiaux, qui limitent l'arbitraire patricien⁹⁹. Le fondement du système patricien réside dans l'établissement en janvier 1416 d'un registre dressant la liste des familles bourgeoises de la cité. L'inscription dans ce registre, dénommé *Grand livre de bourgeoisie en parchemin*¹⁰⁰ légitime la prétention de chaque famille à figurer parmi les édiles de la ville. Avec le temps, les élites au pouvoir renforcent leur mainmise sur le pouvoir, au détriment des anciennes prérogatives de l'assemblée des bourgeois et des habitants. Ainsi s'instaurent plusieurs bourgeoisies. À la tête de la cité-État se forme alors un pouvoir de forme aristo-démocratique par cooptation.

b) La restriction du pouvoir

Le XV^{ème} siècle voit s'accroître le pouvoir des villes et de leurs bourgeoisies. La Ville-République de Fribourg étend encore sa domination territoriale au XVI^{ème} siècle. Elle profite des guerres entre la Savoie et Berne de 1536, pour aider militairement la cité des bords de l'Aar, protestante¹⁰¹. C'est en 1555, que le Comte Michel de Gruyère endetté cède, sous la pression de la Diète fédérale, ses terres à Fribourg et à He, ses principaux créanciers¹⁰². De concert avec ce renforcement du pouvoir urbain, un autre phénomène se fait jour, celui de l'intégration progressive des membres de la noblesse féodale à la bourgeoisie des villes. L'union des familles patriciennes et des familles nobles accentue alors le caractère imperméable de l'accès aux responsabilités urbaines. Le pouvoir politique appartient dès lors à une classe dirigeante formée des anciennes familles nobles et de nouvelles familles issues de la bourgeoisie de la capitale cantonale.

⁹⁹ Gonzague de Reynold, *Gonzague de Reynold raconte la Suisse et son histoire*, op. cit., p. 106.

¹⁰⁰ Gaston Castella, *Histoire du Canton de Fribourg depuis les origines jusqu'en 1857*, op. cit., p. 162.

¹⁰¹ Jean-Pierre Dorand, *La ville de Fribourg de 1798 à 1814, les municipalités sous l'Helvétique et la Médiation, une comparaison avec d'autres Villes-États de Suisse*, 2006, Academic Press Fribourg, Éditions Saint-Paul Fribourg Suisse, p. 50.

¹⁰² Ibid.

Les familles roturières unies aux anciennes familles nobles s'arrogent les charges gouvernementales de manière héréditaire¹⁰³. C'est ainsi que, par le fait progressivement accompli, s'institue, vers 1600, une classe de privilégiés qui confisque le pouvoir à Fribourg. Dès 1627, la réalité du régime patricien est officialisée par une lettre dite des *Deux Cents*¹⁰⁴. Constitutionnellement composé des familles éligibles aux Conseils Souverains, le patriciat s'installe aux rênes de la cité. L'aspect oligarchique s'accroît encore en 1684 lorsque les institutions fribourgeoises empêchent toutes possibilités à la bourgeoisie montante d'entrer au patriciat. À cette date, le patriciat s'est totalement mué en une sorte d'aristocratie urbaine. Cette distinction nominale reste non héréditaire jusqu'au XVII^{ème} siècle.

Nous ne pouvons parler à Fribourg d'aristocratie qu'au sens de celui d'un groupe constitué en charge de la cité et seul habilité à gouverner. Aussi, au nom du patriciat, la cité-État charge-t-elle les bannerets¹⁰⁵ d'organiser sa sécurité¹⁰⁶. Aux XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles, c'est bien le patriciat qui dirige Fribourg et qui intègre, au sein des plus hautes instances de la cité, les us et coutumes de l'aristocratie française¹⁰⁷.

¹⁰³ Benoît de Diesbach Belleruche, Site généalogique et héraldique du canton de Fribourg. *La noblesse en Suisse*. <http://www.diesbach.com>.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ « Le terme banneret désigne d'abord le porte-drapeau (enseigne) dans la milice d'un prince, d'une ville, d'un quartier urbain, d'un bourg, voire d'une région. À cette charge honorable se rattachent souvent le contrôle des affaires militaires, le commandement des troupes, ainsi qu'un siège au conseil de guerre. À Berne, Fribourg et Soleure, la charge de banneret (Venner) devint l'une des plus hautes de l'administration civile. » *Dictionnaire historique de la Suisse, François de Capitani*, 2004, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

¹⁰⁶ Marie-Anne Heimo. *Les Ursulines et l'école des filles dans la ville de Fribourg*. Éditions Publibook, Paris, 2011, p. 15.

¹⁰⁷ Ibid.

c) Structures politiques favorisant l'émergence de l'oligarchie

Le patriciat du XVII^{ème} siècle est décrit comme une distinction masculine qui entraîne des obligations de service, de dévouement et des honneurs¹⁰⁸. Il est à la tête du système administratif de la cité de Fribourg qui couvre de son autorité directe les seize paroisses des Anciennes Terres, *Alte Landschaft* (les actuels districts de la Sarine et de la Singine) que gèrent des commissaires généraux. Le restant du territoire est alors constitué des baillages¹⁰⁹ administrés par des baillis¹¹⁰. Cette organisation géographique et administrative est la base d'une hiérarchie pyramidale qui reproduit la structure économique-sociale de la cité fribourgeoise, sachant toutefois que l'accès aux responsabilités dépend d'abord de la bourgeoisie à laquelle l'individu appartient, l'autorité suprême étant réservée au patriciat.

Si l'on peut affirmer, comme Max Weber¹¹¹, que l'autorité se définit comme « l'occasion de voir un ordre donné appliqué par les personnes concernées »¹¹², cela n'explique aucunement la mesure dans laquelle cette autorité repose sur une légitimité et encore moins de quelle manière elle se forme. Pour répondre à ces interrogations, il convient donc de définir le processus d'accès aux fonctions publiques et le fonctionnement des structures de pouvoir de ce canton suisse que l'on appelle la Ville-République de Fribourg.

¹⁰⁸ François Walter, « *Felicitas Reipublicae* », *Leurs Excellences, le pouvoir et l'argent XVII^{ème}-XVIII^{ème} siècles, La maison de campagne patricienne*, Communications faites au 17^{ème} colloque de l'Association Suisse des Historiens de l'Art, Fribourg, 23-24 octobre 1992.

¹⁰⁹ Bailliage : *Landvogtei*. « Pays sujet d'un ou plusieurs cantons administré par un bailli. » Définition tirée du glossaire de l'ouvrage de Rudolf Braun, *Le déclin de l'Ancien Régime en Suisse, un tableau de l'histoire économique et sociale du 18^{ème} siècle*, traduit de l'allemand par Michel Thévenaz, Éditions d'En bas, Lausanne & Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1988, p. 254.

¹¹⁰ Bailli : *Landvogt (Obervogt)*. « Officier d'un canton souverain représentant du pouvoir dans un pays sujet (baillage du canton lui-même ou commun à plusieurs cantons). Ses compétences sont plus ou moins étendues selon les cantons et les anciens droits seigneuriaux ou communaux, quasi absolues dans les pays sujets de cantons patriciens (Berne par exemple). Il est élu par le Petit ou le Grand Conseil pour une période déterminée. » Ibid.

¹¹¹ Max Weber, économiste, sociologue et philosophe allemand (1864-1920).

¹¹² Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Cologne, 1964, p. 38.

Le système politique oligarchique de la Ville et République de Fribourg est formé de trois conseils principaux et de plusieurs commissions dont les attributions exactes ne sont toujours pas connues¹¹³. De par sa composition, l'agencement de cette structure politique se veut sans faille et omnipotente. Au sommet de l'édifice politique, deux Avoyers¹¹⁴, élus alternativement pour une année, servent de chef de l'État et président du Petit Conseil. À partir de 1647, deux Avoyers se partagent ces charges dirigeantes. Un Avoyer règne pendant que l'autre préside le Petit Conseil. L'année suivante les charges sont inversées. Le baron Beat Fidel Zurlauben et l'historien et fermier général Jean-Benjamin de La Borde nous présentent ainsi une description de l'organisation du gouvernement de la ville de Fribourg à la fin du XVIII^{ème} siècle :

Le gouvernement de Fribourg est Aristo-démocratique, l'autorité souveraine & le pouvoir législatif sont attachés au petit & grand Conseils réunis & composés ensemble de deux cent membres. Les autres Conseils, Tribunaux ou Comités sont des subdivisions ou dépendances de grand Conseil. Les deux cent Membres qui forment le petit & le grand Conseils, réunis consistent en vingt-quatre Conseillers du petit Conseil, y compris les deux Avoyers, les quatre Bannerets les soixante membres des Soixante et cent douze Bourgeois, appelés aussi les Deux-cent¹¹⁵.

¹¹³ Olivier Murith, *Quand la plume tombe par l'épée...*, *Le notaire Jean Nicolas André Castella de Gruyères entre 1771 et 1781 : son travail, ses clients, ses relations et l'insurrection Chenaux*, Mémoire de licence présenté à la Faculté des Lettres de l'Université de Fribourg (CH), Chaire d'Histoire moderne générale et suisse, Pr. Mario Turchetti, Gruyères (FR), 2004, p. 12-13.

¹¹⁴ Avoyer « Bourgmestre : (*Schulthes, Bürgermeister*). Premier magistrat d'une ville souveraine, il préside (parfois à tour de rôle) le Petit et le Grand Conseil. Il porte le titre d'avoyer dans les cantons patriciens (Berne, Fribourg, Soleure). Les avoyers sont nommés le jour de la saint Jean et les bannerets le lendemain de la Saint Jean.» *Le déclin de l'Ancien Régime en Suisse, un tableau de l'histoire économique et sociale du 18^{ème} siècle*, traduit de l'allemand par Michel Thévenaz, Éditions d'En bas, Lausanne & Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1988, p. 255.

¹¹⁵ Jean-Benjamin de La Borde et Beat-Fidel von Zurlauben, *Tableaux topographiques, pittoresques, physiques, historiques, politiques, moraux, littéraires de la Suisse*, Paris, 1780-1788, Imprimerie de Clousier, 4 vol., p. 225.

Le Grand Conseil, appelé aussi le Conseil des Deux-Cents, est donc constitué du Petit Conseil, des deux Avoyers du Conseil des Soixante, de la Chambre secrète et des quatre bannerets. Il est présidé par un des Avoyers et partage avec le Petit Conseil l'autorité souveraine et le pouvoir législatif. Il nomme les membres du Petit Conseil et les Soixante. Le Petit Conseil, composé de vingt-quatre membres, est aussi présidé par un des Avoyers. Le Grand Conseil lui permet de juger des affaires civiles et criminelles :

Le petit Conseil est Juge de la grande police ; il décide encore en dernier ressort des procès en matière civile. Il est aussi juge Criminel ; cependant, quand l'accusé est Bourgeois de la capitale ou d'une paroisse de l'ancien territoire, la sentence est prononcée en présence de grand Conseil, auquel est réservé le droit de mitiger la peine ou de faire grace¹¹⁶.

Les membres du Petit Conseil sont nommés chaque année le dimanche avant la Nativité de Saint Jean-Baptiste¹¹⁷. Ceux-ci sont choisis parmi les membres du Corps des Soixante, de même que les bannerets et les membres de la Chambre secrète. Les bannerets président la Chambre secrète, appelée aussi Conseil secret ou Conseil d'état:

Les Soixante jouissent par-dessus les grands Conseillers, de la prérogative suivante. Ces derniers peuvent seulement prétendre aux bailliages, aux charges de la ville & aux Secrétariats, mais les Soixante ont le droit de se mettre sur les rangs pour devenir Sénateurs du petit Conseil, Bannerets & Secrets. Lorsque dans des af-

¹¹⁶ Ibid., p. 226.

¹¹⁷ Ce jour est dénommé le « dimanche secret ». Ce terme recouvre le fait que les noms des conseillers élus ce jour-là sont tenus secrets jusqu'au jour de la Nativité de Saint Jean-Baptiste.

fares ressortissantes du petit Conseil, il n'y a pas assez d'Assesseurs à cause des exceptions de parenté ou par d'autres exclusions¹¹⁸.

La Chambre secrète, composée de vingt-quatre membres, est présidée par les quatre bannerets. Elle a comme attribution la nomination des Conseillers bourgeois. Les Conseillers bourgeois des Deux-Cents sont nommés le jour de l'anniversaire de la bataille de Morat, c'est-à-dire le 22 juin, par les membres de la Chambre secrète ou du Grand Conseil des Deux-Cents¹¹⁹. La Chambre secrète émet les projets de lois et les ordonnances. Elle nomme les députés au Grand Conseil¹²⁰. Elle se réunit quatre fois par an. Elle a comme droit de faire toutes les propositions qu'elle jugera nécessaires pour le bien de la cité. Il existe également des chambres de justice dont la Chambre de Droit civil, présidée par le Bourgmaster qui est chargé des affaires de police. Il veille à la bonne conduite des bourgeois et des habitants des Anciennes Terres. Cette chambre connaît des affaires civiles relatives à la ville de Fribourg¹²¹. La Chambre de Droit rural connaît elle des affaires relatives aux Anciennes Terres. Une Chambre souveraine d'Appellation connaît des causes jugées en première instance dans les bailliages et une Chambre des Édits se charge des discussions ou faillites des débiteurs insolvables. Ajoutons le Conseil de Guerre chargé de tout ce qui a trait aux affaires militaires¹²². La noblesse ne peut en aucun cas siéger au Conseil des Secrets. Il faut pour y parvenir renoncer à tout ordre de chevalerie et à tout titre nobiliaire¹²³.

Ce système politique possède plusieurs caractéristiques dont les moindres ne sont pas l'absence de séparation des pouvoirs, ni sa représentativité restreinte, ni sa

¹¹⁸ Jean-Benjamin de La Borde et Beat-Fidel von Zurlauben, *Tableaux topographiques, pittoresques, physiques, historiques, politiques, moraux, littéraires de la Suisse*, op. cit., p. 425.

¹¹⁹ A.E.F., Fonds Pierre de Zurich.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid.

totale sécularisation. Cette bourgeoisie secrète se coopte et délibère en secret, d'où son nom. Elle a le pouvoir de muter et même de destituer les membres des Deux-Cents. En raison de l'exclusion des nobles de cette instance suprême du pouvoir fribourgeois, leur influence politique au sein de la cité-État s'est vue limitée. Ainsi aucun membre de la noblesse ne peut revêtir les effets de l'importante charge de banneret. Pour l'exercer, il faut naître roturier¹²⁴, le rester ou le devenir par abandon de ses quartiers de noblesse.

La sécularisation des instances politiques de la cité n'empêche nullement les autorités de se mêler de politique religieuse. Le monde moderne est emprunt de religiosité et toutes les décisions prises baignent dans une morale chrétienne. Aussi la séparation qui a lieu au sein de la société catholique au XVI^{ème} siècle a-t-elle des conséquences importantes pour les cités suisses, qui doivent choisir de se déterminer face à ce bouleversement religieux : devenir terre luthérienne ou réformée ou bien rester dans le giron de l'Église catholique romaine ? Dans ce contexte de décadence économique et de renforcement du régime oligarchique s'inscrivent les événements religieux du XVI^{ème} siècle au sein des villes suisses et particulièrement à Fribourg¹²⁵.

d) La politique religieuse du patriciat

La révolution religieuse du XVI^{ème} siècle précipite en fait la concentration du pouvoir dans la cité de Fribourg. La ville-État reste liée à la religion catholique, contrairement à ses villes voisines. L'ensemble des autorités gouvernementales fribourgeoises du XVII^{ème} siècle appartient à la *génération Canisius*. Celles-ci ont été éduquées et formées par les jésuites¹²⁶ et leur réseau de collèges. C'est Pierre Schneuwly, vicaire général, qui propage les idées de la Réforme catholique à la suite

¹²⁴ Georges Andrey, *Histoire du Canton de Fribourg, Chapitre XV, présence à la Suisse et au monde*, Secrétariat d'édition : version française : Institut d'histoire moderne et contemporaine.

¹²⁵ Jean-Denis Murith, Georges Rossetti, *Le Collège Saint-Michel*, Éditions Saint-Paul, Fribourg, 1980, pp. 10-11.

¹²⁶ Jean Steinauer, *Patriciens, fromagers, mercenaires, l'émigration fribourgeoise sous l'Ancien Régime*, Éditions Payot Lausanne, Nadir s.a, 2000, pp. 76-78.

du concile de Trente. Il fait venir à Fribourg les Pères jésuites, dont Saint Pierre Canisius, le fondateur du Collège Saint-Michel, en 1582.

Le but premier réside dans la formation de citoyens, de bourgeois, de magistrats instruits et zélés. Le second objectif consiste en la diffusion, parmi le peuple, d'une plus grande connaissance de la doctrine chrétienne et de la vie des saints¹²⁷. À cette époque, l'Église gère l'instruction, depuis les petites écoles de villages jusqu'aux collèges. La morale et la religion restent le programme de base que tout instructeur doit enseigner aux enfants. L'instituteur se révèle généralement être le curé, le vicaire ou le chapelain¹²⁸. Lorsque ce n'est pas le cas, l'éducateur laïc doit, avant de professer, être adoubé par l'autorité religieuse locale. Mais à Fribourg, l'absence prolongée des autorités religieuses du diocèse¹²⁹ donne l'occasion au Conseil de se saisir des affaires religieuses en lieu et place de Monseigneur de Lausanne et d'exercer une charge de suppléance dans les questions religieuses.

C'est pourquoi le gouvernement fribourgeois attache une attention particulière à la menace hérétique. Il organise un contrôle sur les imprimeurs et éditeurs. Une censure s'organise plus efficacement et les tribunaux séculiers se chargent des impétrants. Lorsqu'un livre suspect est confisqué, il est aussitôt livré au bourreau pour être brûlé. L'autorité poursuit également les personnes soupçonnées de se livrer à la sorcellerie, à l'instar de Catherine Repond, dite *Catillon*, qui est exécutée pour sorcellerie en 1731. À noter que la Suisse romande est la région d'Europe qui, depuis le Moyen Âge exécute le plus de sorcières. 4000 sont brûlées uniquement pour le can-

¹²⁷ Gaston Castella, *Histoire du Canton de Fribourg depuis les origines jusqu'en 1857*, op. cit., pp. 275-280.

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ L'évêque de Lausanne s'exile en Savoie en 1536 pour ne revenir à Fribourg qu'en 1663 faisant de la ville sa résidence définitive. Gilbert Coutaz, article « Lausanne (diocèse) », <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

ton de Vaud. C'est le pouvoir civil qui engage des procès en sorcellerie et nullement le pouvoir religieux, ainsi qu'il est de coutûme¹³⁰.

Les décrets du concile de Trente donnent aux prélats de l'Église catholique l'ordre de saisir les autorités séculières pour faire appliquer les décisions de ses tribunaux. Ainsi à Fribourg, les autorités civiles, une fois saisies par les responsables ecclésiastiques, auraient dû être amenées à exécuter les condamnations des tribunaux ecclésiastiques. En l'absence du prélat de Lausanne, le gouvernement conservateur et oligarchique de la cité surseoit à cette carence en organisant lui-même la chasse aux hérétiques, leur condamnation puis leur exécution, surtout si le supposé hérétique est aussi un ennemi du régime patricien. Fribourg s'est donc rapidement substituée au prince ecclésiastique.

e) Ces messieurs se sont déifiés.

Le processus d'installation du patriciat à la tête des institutions fribourgeoises, que nous avons analysé dans les pages précédentes, trouve son aboutissement en 1782, alors que les familles de la bourgeoisie privilégiée bénéficient d'un titre de noblesse et de la particule qui l'accompagne. Ce qui fait dire à Frédéric II De Prusse, que « ces messieurs [les membres du patriciat fribourgeois] se sont déifiés¹³¹ ». « Leurs Excellences » des cités patriciennes, car c'est ainsi qu'est habituellement désignée l'autorité souveraine des villes-États suisses, dressent des tables de titulature sur lesquelles figurent les membres des familles patriciennes. Tables que tous les citoyens doivent respecter, et en particulier ceux qui, de part leur fonction ou leur charge, ont affaire avec l'État, que ce soient les notaires, les greffiers ou sollicitateurs de tout poil.

¹³⁰ Georges Bavaud, Jean-Pierre Uldry, Georges Andrey, Jean Dubas, *Histoire du canton de Fribourg, Chapitre XVI, l'Ancien Régime religieux et culturel*, Imprimerie Fragnère SA, Fribourg, 1981, pp. 558-562.

¹³¹ Alain de Weck, *Weck ou de Weck : les aléas d'une particule*, cf. Article, <http://www.de-weck.ch>.

Ainsi à Fribourg, l'Avoyer se fait appeler « Son Excellence Monseigneur » alors que le bailli ne peut lui s'honorer que d'un « Noble, Magnifique et très honoré Seigneur¹³² ». Dans cette organisation politique, la Chambre secrète, l'organe parallèle qui nomme les membres des Deux Cents se pare d'une légitimité qu'elle veut démocratique, ainsi que le signifie La Lettre des Bannerets de 1404¹³³. Cette concentration des pouvoirs apparaît alors comme une nécessité à l'heure où le catholicisme semble en péril. Aussi importe-t-il que pour « la foi des ancêtres, que le gouvernement reste fort¹³⁴ ».

Progressivement s'affirme un système qui confisque toutes les charges de l'État à son profit. À partir du 1^{er} mars 1684, les autorités fribourgeoises décident de figer la liste des bourgeois privilégiés habilités à prendre la direction des affaires de l'État. C'est ainsi que l'accès à la « bourgeoisie secrète » s'obstrue, consacrant de fait l'hégémonie de la haute bourgeoisie à la direction des affaires de l'État. Commencée dès le milieu du XVI^{ème} siècle¹³⁵, la lente progression de cette classe bourgeoise supérieure se caractérise par la confiscation progressive des commandes de l'État. La décision de mars 1684 ne fait qu'entériner la suprématie effective du patriat et son monopole oligarchique. Loin de toutes règles démocratiques, une minorité de « bourgeois privilégiés » de la capitale, « les bourgeois secrets », monopolise ainsi le pouvoir politique¹³⁶.

¹³² François Walter, *Histoire de la Suisse, l'âge classique (1600-1750)* tome 2, op. cit., p. 33.

¹³³ « La ville se dota d'une nouvelle constitution qui confirmait la concentration des pouvoirs dans le Conseil, une Chambre secrète, dont les membres sont appelés les «Secrets» du fait qu'ils étaient tenus au secret de par leur fonction [...] Ce document restera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime la loi fondamentale de Fribourg. » Tiré de *l'Aménagement linguistique du monde*, de Jacques Leclerc, Université Laval, Québec, 2012, Ce site est hébergé par la CEFAN, la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord. <http://www.axl.cefan.ulaval.ca>.

¹³⁴ Gaston Castella, *Histoire du Canton de Fribourg depuis les origines jusqu'en 1857*, op. cit., pp. 332-333.

¹³⁵ Jean-Pierre Dorand, *La ville de Fribourg de 1798 à 1814, les municipalités sous l'Helvétique et la Médiation, une comparaison avec d'autres Villes-États de Suisse*, op. cit., p. 53.

¹³⁶ *Ibid.*, p.55.

Pour légitimer son autorité, cette oligarchie s'affirme de « droit divin¹³⁷. » Elle le clairotte ainsi : « Autorité et souveraineté que nous tenons ainsi légitimement établies de Dieu seul¹³⁸. » La conséquence directe de la concentration du pouvoir réside dans « la coordination systématique des lois fribourgeoises¹³⁹ ». Nous n'allons pas nous attarder et établir une longue liste des lois et directives gouvernementales de Fribourg dans le dessein d'attester de cette coordination, alors que Gaston Castella l'a si bien démontrée. Nous allons plutôt noter que les domaines d'actions que l'oligarchie de la ville-État de Fribourg privilégie afin de renforcer son pouvoir sont au nombre de trois. Le premier des trois domaines, en direction desquels les actions gouvernementales fribourgeoises déploient leur force et leur énergie, consiste en l'harmonisation du droit. Le deuxième réside dans la tentative d'établir une autarcie économique la plus importante possible. C'est ainsi que les autorités soutiennent les activités manufacturières et s'inquiètent du recul des champs, pourvoyeur de céréales, face aux prairies, domaine de l'élevage bovin. Enfin le troisième s'attache à soutenir et contrôler le pouvoir religieux.

Dans ces trois domaines, les autorités fribourgeoises réagissent de manière patriarcale et autoritaire. Ce que corroborent les propos du bailli Petermann dans une adresse à ses sujets, au moment de quitter sa charge en 1729 :

En effet, très chers féaux, souvenez-vous que depuis l'an 1536 (...) on vous a conservé inviolablement dans votre sainte religion catholique, apostolique et romaine hors laquelle [il n'y a point de salut]. Vous avez joui sans cesse d'une paix, on vous a administré une équitable et bonne justice, vos enfants et orphelins n'ont jamais manqué de protection paternelle et souveraine. Vos immunités, franchises, privilèges et bonnes coutumes n'ont jamais été éloignés de tous les

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Charles-Aloyse Fontaine : *Notice sur la nature et l'organisation civile de la bourgeoisie de Fribourg*, p. 277.

¹³⁹ Gaston Castella, *Histoire du Canton de Fribourg depuis les origines jusqu'en 1857*, op. cit., p. 339.

impôts. Enfin, vous avez joui sans interruption de la paix la plus douce et de la tranquillité la plus heureuse, pendant que toutes les provinces voisines ont gémi sous le poids de tant de calamités et de misères par les interminables et sanglantes guerres¹⁴⁰.

Mais de toutes les institutions étatiques, celle qui représente le mieux l'esprit suisse, notamment à l'extérieur de la Confédération, et renforce de manière la plus efficace l'aspect oligarchique des régimes politiques urbains, reste le service étranger¹⁴¹.

4. Le service capitulé : une alliance à multiples facettes

a) Distinction entre mercenaires et soldats capitulés

Six cents ans durant, c'est-à-dire du XIII^{ème} siècle au début du XIX^{ème} siècle, les soldats, enrôlés contre rémunération dominent les champs de bataille européens. Et parmi ces mercenaires, les soldats suisses font figures de professionnels très aguerris. Aussi sont-ils très recherchés. Ce qui conduit les autorités helvétiques à instaurer un système de « location de mercenaires », généralement connu sous le terme de « service étranger ». Ce service marque de son empreinte, dès le milieu du XV^{ème} siècle, à la fois la société, l'économie et la politique de la Confédération. C'est alors que les rois de France tentent de s'allier plus étroitement aux cantons confédérés. Pour des fondements certes de stratégie politique, et en particulier en raison de la nécessité pour le gouvernement français de rechercher des alliances pour lutter contre le duché de Bourgogne et l'empire des Habsbourgs, le royaume de France doit se rapprocher des villes-États suisses. Mais là ne réside pas le seul intérêt de la coalition espérée.

¹⁴⁰ AEF, Fonds Odet, XVIII^{ème} siècle. Note manuscrite, sans titre. 1729.

¹⁴¹ Marius Michaud, *La contre-révolution dans le Canton de Fribourg (1789-1815), doctrine, propagande et action*, 1978, Fribourg, Éditions universitaires, Fribourg Suisse, Imprimerie Saint-Paul, Fribourg, p. 13.

Le but de la royauté française consiste aussi dans le recrutement des fameux soldats helvétiques¹⁴². Les soldats suisses que l'on retrouve d'ordinaire dans toute l'Europe, depuis la garde personnelle suisse du roi de France au château de Versailles jusqu'aux gardes suisses du pape au Vatican. Soldats intègres et courageux, ces militaires suisses ne sont pour certains que des mercenaires. Alors qui sont-ils ces Suisses venus défendre et protéger les têtes couronnées d'Europe et combattre pour une cause qui n'est pas la leur sur tous les champs de bataille ?

Pour savoir ce qu'il en est, une distinction capitale est à opérer, c'est celle qui existe entre le terme de mercenaire et celui de « soldat capitulé ». Même si la différenciation entre ces deux termes paraît difficile à établir, il s'avère nécessaire de définir exactement le sens de ces mots pour mieux saisir leur spécificité. Le lexique d'histoire suisse nous permet ainsi de déterminer ce qu'est le mercenariat. À sa lecture, il apparaît que le mercenariat « consiste en des engagements individuels non sollicités par l'État d'origine de l'engagé¹⁴³ ». Les engagements dont il s'agit sont donc des accords privés aucunement contrôlés par ces traités officiels que l'on dénomme capitulations. Contractés sans autorisation étatique, ces engagements prennent des formes diverses. Ces contrats peuvent être individuels ou collectifs. Lorsque le contrat est individuel, le soldat mercenaire se place volontairement, et par contrat privé, sous l'autorité et la juridiction d'un souverain étranger. Dans le cas d'un contrat collectif, des levées illicites de compagnies dites franches, libres ou ambulantes, sont faites et subordonnées à des capitaines indépendants. Ces derniers signent alors l'engagement de la troupe entière avec le demandeur. C'est une sorte de « capitulation privée¹⁴⁴ ».

¹⁴² Marc Höchner, *Au service de sa majesté. La famille Castella sous les ordres des princes étrangers, Une famille fribourgeoise étoilée : Les Castella*, plaquette publiée à l'occasion de l'exposition à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg du 28 septembre au 24 novembre 2012, Éditeur Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, 2012, p. 42.

¹⁴³ Alain-Jacques Czouz-Tornare, *Mercenaires, Lexique historique de la Suisse*, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

¹⁴⁴ Ibid.

Précisons aussi que le terme « mercenaire » désigne en français comme en italien (*mercenario*), un homme qui sert dans une armée étrangère pour une solde. C'est un professionnel qui loue ses services au plus offrant. L'allemand en revanche emploie le mot « Reisläufer », qui désigne celui qui s'engage pour participer à une campagne militaire ou Reise¹⁴⁵. Cette différence entre le soldat et le mercenaire, le philosophe Voltaire ne l'accepte pas, puisqu'il considère le soldat quel qu'il soit comme un mercenaire¹⁴⁶. La réalité historique semble beaucoup plus complexe.

En effet, appliquer aux soldats suisses combattant pour le royaume de France le terme de mercenaire, c'est frapper d'anathème le « service étranger » de la Confédération. Lorsqu'on dépasse l'argutie emphatique, l'aspect réprobateur de cette affirmation ne résiste pas à l'analyse. En effet, ce vocable ne correspond en rien à la réalité juridique qui organise la plupart des accords de « location » de soldats confédérés. Le terme de mercenariat ne peut s'appliquer aux fameux soldats suisses que lorsque ce mercenariat est organisé légalement, dans un cadre étatique. Ce mot s'emploie, à bon escient, lorsque les régiments suisses sont prêtés à des souverains étrangers en vertu de capitulations, établies par l'État.

Ces régiments agissent alors sous le couvert juridique suisse. Et les territorialités dans lesquelles ces corps armés se déploient deviennent de ce fait de véritables territoires suisses, transportés sur le sol étranger¹⁴⁷. Comme les ambassades, ces régiments militaires suisses bénéficient alors d'un accord d'extraterritorialité. Si de tels accords internationaux existent, c'est en raison de la réputation d'efficacité que la soldatesque helvétique revêt. Pourquoi et comment une telle notoriété s'est-elle imposée au-delà des frontières de la Suisse ? Répondre à cette question permet de comprendre l'influence et l'importance que prend au fil des siècles le service étranger dans les cantons suisses.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ *Dictionnaire philosophique*, article « Patrie ».

¹⁴⁷ Alain-Jacques Czouz-Tornare, *Vaudois et Confédérés au service de France 1789-1798*, Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition présentée au Musée de Morges, Éditions Cabédita, 1998, Collection Archives vivantes, p. 13.

Le renom des soldats helvètes remonte à l'antiquité romaine. C'est César lui-même qui encense en premier lieu le guerrier suisse dans ses *Commentaires sur la guerre des Gaules*. Ces quelques lignes écrites par Jules César résument à elles seules l'admiration que les Romains portent en ces temps aux guerriers des montagnes suisses :

Les Helvètes surpassent en courage tous les Gaulois, parce que, chaque jour, ils combattent les Germains, soit pour défendre leurs frontières, soit pour rentrer eux-mêmes sur le territoire de ceux-ci [...] Ils disent que la supériorité du courage leur assurerait aisément l'empire de toute la Gaule¹⁴⁸.

Plusieurs siècles plus tard, le jugement de César se voit confirmer par les prouesses militaires des soldats de la Confédération. L'écrivain Albert de Bonstetten, né en 1442, insiste alors lui aussi sur l'invincibilité des Suisses affirmant que le « peuple des Confédérés est invincible à la guerre, insuperabile bella¹⁴⁹ ».

L'ouverture de la route du Gothard, nécessitée par l'intensification du transit commercial, permet à ces communautés, situées au nord du col du Gothard, de s'enrichir. Au début d'août 1291, les représentants des communautés paysannes d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald concluent ainsi un pacte d'alliance qui peut être considéré comme l'acte de fondation de la Confédération suisse même. Certes, à l'origine, aucune volonté de créer un nouvel État ne transparaît dans cet accord¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Jules César, *Commentaires sur la Guerre des Gaules*, Édition du groupe « Ebooks libres et gratuits », traduction, L-a.Constans, 1926, p. 4.

¹⁴⁹ Gonzague De Reynold, *Gonzague De Reynold Raconte la Suisse et son histoire*, op. cit., p. 129.

¹⁵⁰ Ibid., p. 45.

Elles décident dans un état d'esprit défensif de s'unir le jour même où un Habsbourg devient empereur du Saint Empire romain germanique¹⁵¹.

C'est une constante de l'histoire militaire suisse qui se vérifie encore en 1648, lors du Traité de Westphalie, ou en 1815, lors du congrès de Vienne. Ce n'est ni une dynastie nobiliaire, ni une quelconque puissance européenne qui assure le contrôle et la protection des axes de communication transalpins. Ceux-ci sont gardés par leurs seuls habitants. C'est ainsi que se développe la conception suisse de la « défense active ». Celle-ci combine une défense ou un combat retardateur, appuyé sur le terrain ou sur son renforcement, avec un élément dynamique, l'attaque surprise ou la contre-attaque sur les flancs de l'adversaire¹⁵². Les victoires militaires, que les Suisses remportent à la fin du XV^{ème} siècle contre Charles le Téméraire, forgent alors la réputation de l'infanterie suisse¹⁵³.

b) L'émigration militaire

Le service étranger contribue ainsi à aggraver le clivage entre les entrepreneurs des villes et l'aristocratie, qui en tirent d'immenses profits, et les montagnards, libres ou sujets en droit. Ces derniers se voient soumis à un système qui ne laisse à ces populations aucune autre issue. Les mercenaires qui retournent au pays, pourvus d'un pécule ou d'une pension, peuvent alors s'établir dans des situations de meilleure qualité que celle qu'ils connaissaient précédemment. De retour dans les vallées suisses, ceux-ci reviennent riches parfois mais surtout chargés d'une expérience acquise sur les champs de bataille et ailleurs. Les acquis de ces émigrés ne sont pas toujours vécus positivement par les populations restées au pays. Les souvenirs ne sont pas toujours agréables et s'avèrent parfois très lourds à porter pour l'ancien soldat qui retrouve une vie civile régulière. Fynes Moryson, un Anglais qui visite la Suisse peu avant 1600, y déplore l'importance de l'alcoolisme, un vice que les

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² Ibid., pp. 46-47.

¹⁵³ Ibid., p. 47.

Suisses auraient contracté, selon lui, pendant les campagnes militaires européennes¹⁵⁴.

À ce mouvement d'émigration d'ordre militaire, s'ajoute à partir du XVIII^{ème} siècle, un nouveau type d'émigrant helvétique : c'est celui des négociants et des hommes d'affaires qui vont de grandes villes du commerce en grandes places d'échanges et de trafics internationaux, parfois jusqu'aux colonies. D'autres partent faire un apprentissage ou bien tenir des maisons de commerce fondées par des Suisses¹⁵⁵. Ils y représentent les intérêts de l'économie suisse, qu'ils défendent loin de leurs terres.

L'esprit pragmatique suisse oriente toutes les entreprises helvétiques. Ainsi réside une singularité dans le fait que le régiment d'Eptingen et celui de Muralt sont destinés à l'expédition de Corse, alors que l'article 50 du règlement précise que les citoyens suisses n'ont pas vocation à être employés sur mer. Ainsi comprend-on l'étonnement des populations à Porrentruy et à Zurich, lorsqu'on apprend la destination de ces troupes. La présence de ces soldats en Corse laisse son empreinte dans l'île de beauté, dont l'exemple le plus connu est celui du capitaine Fesch¹⁵⁶. Cet officier bâlois, stationné à Calvi avec son régiment, celui de Boccard, épouse en secondes noces, Marie Pietra-Santa Ramolino. De cette union naissent plusieurs enfants, dont Joseph, le futur cardinal Fesch, archevêque de Lyon, grand aumônier de l'Empire, et oncle de l'empereur Napoléon I^{er}¹⁵⁷, dont Marie Pietra-Santa est la grand-mère maternelle.

¹⁵⁴ Jean Steinauer, *Patriciens, fromagers, mercenaires, l'émigration fribourgeoise sous l'Ancien Régime*, op. cit., p. 45.

¹⁵⁵ Jean-François Bergier, *Histoire économique de la Suisse*, Éditions Payot, Lausanne, 1984, pp. 46-49.

¹⁵⁶ Un autre exemple : le patronyme Siméon de Buochberg est peut-être plus intéressant dans le sens où, l'un des descendants, Pierre Siméon de Buochberg est actuellement conseiller régional et maire de Prunelli-de-Fiumorbu, dans le département de la Haute-Corse.

¹⁵⁷ Pierre de Vallière, *Honneur et Fidélité, Histoire des Suisses au service étranger*, Les Éditions d'art suisse ancien, Lausanne, 1940, pp. 534-537.

L'émigration en Suisse, nous l'avons évoqué, apparaît multiforme, complexe et ramifiée. La voie militaire constitue alors sa modalité la plus ancienne, la plus ample et la mieux connue. Mais il ne faut pas considérer cette forme d'émigration isolément, pas plus qu'il ne faut la séparer de celle des hommes d'affaires et des échanges commerciaux¹⁵⁸. Les différents aspects de cette émigration forment un tout et après nous être longuement intéressés à l'émigration, il nous semble nécessaire d'étudier les conséquences économiques de ces expatriations.

c) La dimension économique

Dans un premier temps, l'augmentation de la population et le manque d'emplois transforment le service étranger en une sorte d'industrie nationale d'exportation, permettant aux Suisses en surnombre de chercher ailleurs les moyens d'une subsistance qu'ils ne trouvent plus dans leur pays. Le service étranger est donc une solution de facilité pour le règlement d'un problème qui mine alors la société suisse, celui du manque de travail. La solution réside donc dans l'élimination des travailleurs en surnombre par expatriation. Près de deux millions de Suisses servent ainsi en Europe à travers les siècles comme soldats capitulés ou comme simples mercenaires, dont près de la moitié est alignée dans le royaume de France. 70 000 officiers et quelques 732 généraux, et même des amiraux suisses s'emploient durant ces Temps Modernes, à assurer la sécurité de pays étrangers¹⁵⁹. Le service capitulé se révèle donc, pour les autorités helvétiques, une entreprise militaro-diplomatique, visant à garantir l'existence même des cantons suisses et des régimes patriciens en place. Pour les Français, il s'agit plutôt de neutraliser les Confédérés, de récupérer leurs forces combattantes, d'encadrer les échanges commerciaux et enfin d'endiguer le décollage économique des cantons¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Alain-Jacques Czouz-Tornare, *Les Vaudois de Napoléon, Des pyramides à Waterloo 1798-1815*, Yens-sur-Morges, Éditions Cabédita, 2003, p. 52.

¹⁵⁹ Alain-Jacques Czouz-Tornare, *L'Histoire des Fribourgeois et de la Suisse*, Éditions Cabédita, 2012, pp. 58-59.

¹⁶⁰ *Ibid.*, p. 60.

Ce service capitulé apparaît comme une nécessité économique d'absorption de l'excédent de population que les régions catholiques, et rurales en particulier, ne parviennent plus à nourrir¹⁶¹. Les rois de France comblent les Suisses de privilèges, de sorte que les soldats des cantons suisses, demeurant en France, se voient davantage favorisés que les Français eux-mêmes. D'abord limités aux soldats, les privilèges sont étendus à l'ensemble de la communauté suisse, par le truchement d'exemptions fiscales, de faibles droits de justice. À cela s'ajoutent une franchise religieuse et le libre exercice de sa religion, qui permet aux réformés suisses de participer à ce mouvement d'engagements volontaires au service de la France. Les Suisses sont alors réputés comme étant les soldats les plus nantis. Ce qui fait dire à Louvois, à la fin du XVII^{ème} siècle que : « Si l'on réunissait tout l'argent que les troupes suisses ont coûté à la France, on pourrait paver une route qui mènerait de Paris à Bâle¹⁶². » Ce à quoi le général Pierre Stuppa, organisateurs des premiers régiments suisses permanents, rétorque : « C'est vrai, mais si l'on réunissait aussi tout le sang que ceux de ma nation ont versé pour la France, on en remplirait un canal qui irait de Bâle à Paris¹⁶³. »

La France fait office de coupe-faim pour le canton bernois, toujours en appétit lorsqu'il s'agit de goûter au territoire de ses voisins. C'est ce que pense le patriciat fribourgeois et c'est aussi la raison de son alliance résolue avec la France¹⁶⁴. Les retombées économiques du service étranger en Suisse peuvent s'analyser à plusieurs niveaux. Celui des finances publiques tout d'abord. Dans ce domaine, le bénéfice est très net. Les pensions¹⁶⁵, payées par les souverains demandeurs, aux autorités des

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Alain-Jacques Czouz-Tornare, *Les Vaudois de Napoléon, Des pyramides à Waterloo 1798-1815*, op.cit, p. 525.

¹⁶³ Ibid., pp. 62-63.

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Pensions : « À l'origine, on appelait pension le droit reconnu à un clerc de jouir des revenus d'un bénéfice, à vie ou pour une durée limitée, sans être tenu à aucune contrepartie. Les pensions éclairent non seulement le caractère oligarchique de la Confédération sous l'Ancien Régime et l'importance des relations clientélares, mais aussi l'intégration de régions alpines,

cantons accordant le recrutement, se doublent souvent de pensions privées¹⁶⁶. Cet important phénomène transforme totalement les mentalités, et pour reprendre l'expression de Franco Cardini dans la *Culture de la guerre* : « pour les bourgeois, la guerre représente généralement une parenthèse catastrophique et coûteuse, encore que nécessaire, dans une vie consacrée à produire et à commercer¹⁶⁷. » Avec le service étranger, les patriciens voient s'instaurer une sorte de commerce de soldats fort rémunérateur, à même de modifier leur point de vue traditionnel sur les conflits armés.

L'intérêt pour les Français de contrôler un État tampon sur ses frontières les plus vulnérables, le laissant apparaître malgré tout comme le rempart naturel de la neutralité, pousse aux recrutements de combattants suisses. Cette stratégie s'avère, pour le gouvernement français, la meilleure pour maintenir la Suisse sous sa coupe sans avoir à l'occuper. Les soldats suisses, gages d'une bonne entente et de compréhension mutuelle, s'échangent alors contre des sels et des pensions¹⁶⁸, en provenance du royaume de France. C'est donc cet échange qui motive cette alliance à multiples facettes, qui se fondent sur des intérêts militaires et stratégiques pour le roi de France, et des intérêts plus économiques pour les autorités suisses. En effet, l'étonnant tableau de l'économie fromagère suisse qui suit le démontre.

C.L'économie fromagère

C'est après la guerre de Trente Ans, à la faveur d'accords avec la France, que cette industrie d'exportation se développe. Alors que la France, à la recherche de soldats mercenaires de qualité conclut des accords avec les cantons Suisses pour

que l'on croit à tort isolées, dans les systèmes militaire et financier d'échanges internationaux à l'époque moderne. » Valentin Groebner, *les Pensions, Dictionnaire historique de la Suisse*, 2011, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

¹⁶⁶ Philippe Henry, *Le service étranger, Dictionnaire historique de la Suisse*, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

¹⁶⁷ Franco Cardini, *La culture de la guerre*, op. cit., p. 58.

¹⁶⁸ Alain-Jacques Czouz-Tornare, *Vaudois et Confédérés au service de France 1789-1798*, op. cit., p. 17.

l'engagement de militaires, la Suisse cherche des débouchés économiques pour ses industries et son commerce. C'est dans le cadre d'accords bilatéraux entre les deux pays que les cantons suisses obtiennent en contrepartie des fameux soldats helvétiques une ouverture commerciale d'importance. C'est au bénéfice de ces accords militaires, dits capitulaires, que la Gruyère se voit autorisée à exporter son fromage dans le royaume de France. Le fromage est une marchandise qui se conserve longtemps. Il est fortement vitaminé, aussi lui prête-t-on, à l'époque, de grandes vertus, en particulier celle de lutter contre le scorbut, maladie provoquée par une carence en vitamine C, hantise des marins du monde entier. Les manifestations liées à cette pathologie apparaissent sous la forme d'un déchaussement des dents, de gencives purulentes, d'hémorragies multiples qui conduisent à la mort. On comprend dès lors l'utilité pour l'armée française et plus encore pour la marine française. Acquérir des provisions à emmagasiner dans les cales des navires, afin de maintenir les marins en bonne santé, lors des voyages au long cours et des grandes expéditions maritimes. Dans cette perspective, pour les autorités françaises, l'achat de fromages suisses, dont le gruyère, est un intérêt de défense nationale. C'est pourquoi, la ville et la région de Gruyères se développent de manière importante pour satisfaire à la demande française en produits fromagers. Si la Gruyère bénéficie alors de cette demande, il n'en reste pas moins que cette industrie fromagère ne date aucunement de cette période et remonte à des temps beaucoup plus anciens.

1. La civilisation du Gruyère

a) La verte Gruyère

Le château et la ville de Gruyères sont en effet anciens. L'histoire nous relate qu'ils furent fondés par Gruérius, capitaine de la sixième légion des Vandales. Cependant le nom « Gruyère » proviendrait plutôt du terme roman « Grand-Gruye », ou garde forestier, le *sepersilvator*, l'officier juge des eaux et des forêts, chargé de réprimander les délits. Le Grand-Gruyer administre alors un secteur que l'on nomme

la gruerie¹⁶⁹. Le mot « gruyère » se décline à la fois au féminin et au masculin, et s'écrit au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule. Tels sont la Gruyère, la région, Gruyères, la ville, le gruyère, le fromage, et les gruyères, les différents sortes de fromage salé, mi-salé ou doux ; qu'il soit de laiterie ou d'alpage. La ville médiévale, dont le « s » final est apparu récemment, donne son nom à son produit phare, le fromage à pâte cuite. Celui-ci est sacré « roi des fromages » à l'apogée du siècle des Lumières, avant que le fameux gastronome français, Anthelme Brillat-Savarin, ne scelle définitivement l'expression en 1825¹⁷⁰. L'orthographe est aujourd'hui fixée. Elle ne l'a pas toujours été. Le « y » surtout fait problème. Le Gruyérien et la Gruyérienne de jadis font place, au cours du XX^{ème} siècle, au Gruérien et à la Gruérienne, qu'Henri Naef (1889-1967) historien et conservateur du Musée Gruérien, considère comme la forme ancienne correcte. Elle renvoie, dit-on, à la grue, ce grand échassier dont l'allure est géométrique et semblable à un « Y », et à sa longévité légendaire puisqu'elle était réputée vivre jusqu'à mille ans. Cette prétendue longévité explique peut-être pourquoi le bel oiseau est devenu un emblème héraldique¹⁷¹. Le premier sceau, portant le symbole de la grue, remonte à 1221, sur celui du comte Rodolphe III.

Des temps médiévaux à nos jours, les limites frontalières du pays varient fortement. Celles-ci se déplacent d'est en ouest. Du XII^{ème} au XVI^{ème} siècle, le comté de Gruyère englobe ce qui est actuellement le Pays-d'Enhaut vaudois et bernois, le Gessenay. Après le partage du comté de Gruyère (1554-1555) jusqu'au XVIII^{ème} siècle, ce que nous appelons aujourd'hui la Gruyère se résume à un patchwork de sept bailliages. Ceux de Gruyères, Bellegarde, Jaun, Bulle, Corbières, Everdes-Vuippens, Pont et Vaulruz. Un seul pourtant est véritablement gruérien, celui dont le chef-lieu

¹⁶⁹ Jean Joseph Hisely, *Histoire du comté de Gruyères*, Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, Tome IX, Éditeur librairie de Georges Bridel, 1854, p. 44.

¹⁷⁰ Georges Andrey, *Qu'est-ce que la Gruyère, La Gruyère dans le miroir de son patrimoine*, tome 5, « Une région en représentation », Éditions Alphil, 2011, p. 91.

¹⁷¹ Ibid.

est précisément la ville de Gruyères, fondée par les comtes du même nom¹⁷². Par contre, la ville de Bulle reste sous la dépendance et le contrôle de l'évêque de Lausanne. La cité de Bulle est finalement rattachée à la Gruyère à l'occasion de son assimilation au territoire fribourgeois en 1537¹⁷³. Elle devient le chef-lieu de la Gruyère en 1848.

b) Le déclin du drap fribourgeois

Vers le milieu du XV^{ème} siècle, la ville de Fribourg compte 5 800 âmes. Elle est alors une ville relativement riche. Sa prospérité provient en grande partie de son industrie drapière. La ville vit au rythme du tissage des draps. Aux instants les plus dynamiques de cette industrie, les draps fribourgeois s'écoulent en Suisse, en Souabe, en Bourgogne, en Savoie, au Piémont, en Hollande, en Espagne et parfois même en Orient. La laine, la matière première du tissage de ces draps, ne provient pas des cantons suisses. La qualité de la laine locale n'est pas satisfaisante pour le tissage de draps destinés à l'exportation. Les tisserands fribourgeois se portent en Bourgogne, en Provence, en Italie et même en Flandres pour se fournir en matière première plus noble. Le drap fribourgeois n'est cependant aucunement un drap de grande qualité. Il s'agit d'un drap de type dit des « draps gris », un tissu assez grossier, mais très solide¹⁷⁴. Les commerçants et tisserands de la ville fréquentent régulièrement les foires les plus proches, celles de Zurzach et surtout celles de Genève, qui sont bien plus importantes. Pour écouler leurs draps, les industries drapières de Fribourg cherchent des débouchés de plus en plus éloignés de Suisse.

Dès 1470, l'industrie textile fribourgeoise décline pour se réaffirmer à partir de 1530. Incontestablement, la première baisse de la production drapière à Fribourg trouve sa cause principale dans la crise des débouchés en raison de la crise des foires de Genève et de Lyon. Ne pouvant que fabriquer des draps gris, cette industrie lourde

¹⁷² Ibid., p. 92.

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Roland Ruffieux et Walter Bodmer, *Histoire du Gruyère en Gruyère du XVI^{ème} au XX^{ème} siècle*, Fribourg, Presses de l'imprimerie Fragnière S.A., 1972, pp. 13-15.

et imparfaite, se voit évincer par la concurrence. La fabrication de nouveaux tissus, plus légers, est alors introduite par des réfugiés protestants à Genève, dès 1540, puis à Bâle et à Zurich, développant ainsi un réseau commercial qui s'oppose dans les échanges internationaux aux intérêts des tisserands fribourgeois. Cette nouvelle production drapière de meilleure qualité mine de fait les débouchés de l'industrie drapière fribourgeoise.

En cette époque médiévale, Fribourg possède heureusement une autre industrie d'exportation, celle du cuir. Mais au XVI^{ème} siècle, elle subit alors la concurrence croissante de la « tannerie des campagnes », pourtant en déclin constant depuis des lustres. À Fribourg même, la crise économique amène les populations aux portes de la misère. Le gouvernement patricien entreprend alors une lutte contre cette paupérisation, dont l'arme la plus efficace se révèle l'organisation officielle du service étranger. Ce service étatique de « location » de mercenaires absorbe au XVI^{ème} et XVII^{ème} siècle près de la moitié de l'excédent démographique de la natalité suisse et au XVIII^{ème} siècle, de 35 à 40%¹⁷⁵. Reste aux Fribourgeois une seule industrie locale à même d'exporter, celle de la fromagerie.

c) Les origines de la fabrique du fromage

L'industrie fromagère est très ancienne en Suisse si bien qu'un exemple très parlant illustre cette thèse en évoquant l'empereur romain Antonin-le-Pieux mort le 7 mars 161 après Jésus-Christ à la suite d'une indigestion de fromage fabriqué en Gruyère :

On dit qu'ayant mangé le soir avec trop d'appétit d'un fromage des Alpes, il fut obligé de vomir pendant la nuit et qu'il eut le lendemain quelque ressentiment de fièvre. Voyant le troisième jour que le mal empirait, il recommanda à Marc-Antonin, et sa fille et la République, en présence des Préfets, et fit transporter chez ce Prince la statue d'or de la fortune qui est toujours dans la chambre à coucher des Empe-

¹⁷⁵ Ibid.

reurs ; il donna pour mot de l'ordre au Tribun, égalité d'ame, et se tournant ensuite comme s'il vouloit dormir il rendit l'esprit dans sa maison de Lore¹⁷⁶.

On ne s'étonnera guère dès lors que la chronique du Val de Charmey relève la présence de Celtes, d'Helvètes et de Romains sur ses terres depuis quasiment l'antiquité. Alors que Guillaume, le premier comte de Gruyère, fonde avec son neveu le chanoine Ulrich, le prieuré clunisien de Rougemont, une charte, établie en 1115, assure à Ulrich différents bénéfices, dont les fromages fabriqués dans les montagnes gruériennes. C'est au mois d'octobre 1312, que pour la première fois dans un document du comté de Gruyère, est mentionné le fromage et le sérac¹⁷⁷ d'origine suisse. Le Saanenland, ou comté de Gessenay, appartient depuis le XI^{ème} siècle et ce jusqu'au 1555, aux comtes de Gruyère. Par ce diplôme, Pierre et Jean, fils de feu Rodolphe de Gruyères, seigneur de Montsalvens et du Vanel, veulent élever les gens de leur terre de Gessenay à la condition de leurs hommes libres. Ils les affranchissent de toute taille d'argent comme en nature, que ce soit de blé, de sérac ou de fromage, moyennant un cens déterminé, payable par chacun d'eux à la St-Nicolas.

Les gens de Gessenay se voient donc contraints de vendre leurs produits laitiers¹⁷⁸ afin de se procurer l'argent nécessaire au paiement du cens libérateur. C'est dans un autre document qu'est abordée la question de la production de séracs et de fromages en Gruyère. Il s'agit du testament du comte Pierre III, daté du 1^{er} juillet 1328. Le 21 février 1342, lors de l'octroi du droit d'Ohmgeld à la ville de Gruyères, est notamment fixé le tarif à payer pour le beurre et le fromage.

¹⁷⁶ *Les écrivains de l'histoire Auguste*, volume I, traduction Guillaume de Moulines, Éditeur George Jacques Decker, Berlin, 1783, p. 105.

¹⁷⁷ Le sérac ou serra est une appellation non protégée qui désigne un fromage de lactosérum, le petit-lait.

¹⁷⁸ Roland Ruffieux et Walter Bodmer, *Histoire du Gruyère en Gruyère du XVI^{ème} au XX^{ème} siècle*, op. cit., p. 56.

Dès la fin du XVI^{ème} siècle, des marchands fribourgeois, originaires de la Gruyère, amorcent un premier échange de marchandises fromagères entre leur pays et la France. Ils exportent le fromage de Gruyères essentiellement à destination du marché lyonnais. Ce n'est que lors de la guerre de Trente Ans, à partir de 1620, alors que les prix des denrées alimentaires flambent sur les étals suisses comme étrangers, que le fromage devient un article d'exportation très recherché¹⁷⁹. Cette crise des denrées alimentaires donne ainsi des ailes à l'industrie fromagère fribourgeoise.

2. L'économie fromagère

a) Le commerce du fromage

Mais le commerce international du fromage ne peut se développer sans l'assentiment des politiques fribourgeois. La politique économique de la cité-État dépend de deux facteurs essentiels. Tout d'abord l'accord du patriciat, qui tient entre ses mains les rênes du pouvoir politique dans la cité-État, dont le régime s'affirme de plus en plus et explicitement aristocratique, à l'image de celui de Berne. Enfin, de l'isolement dans lequel la situation géographique place la cité fribourgeoise de 1555 jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. En effet, durant ces siècles, le territoire de l'État fribourgeois est quasiment encerclé par celui du canton de Berne, à l'exception du corridor qui conduit de Domdidier à Portalban et qui permet notamment de sortir de manière non contrôlée en direction du lac de Neuchâtel. Toutefois, ce corridor s'avère dépourvu de toute bonne route carrossable. En raison de ces deux caractéristiques géopolitiques, l'État de Fribourg ne peut que s'aligner en grande partie sur les exigences politiques, économiques et commerciales du gouvernement de leurs puissants voisins bernois¹⁸⁰. C'est ainsi que le développement des fromageries suisses dépend des rapports tant diplomatiques qu'économiques aussi bien avec le royaume de France qu'avec le canton de Berne. Cela concerne tous les échanges et particulièrement ceux de mercenaires et son corollaire les fromages.

¹⁷⁹ Ibid., pp. 60-73.

¹⁸⁰ Ibid.

Les principaux acteurs de cette économie fromagère sont multiples. On retrouve, dans ce milieu, naturellement les propriétaires des terres, surtout des patriciens, les « amodiataires », c'est-à-dire les locataires, les marchands et commerçants et au bas de cette pyramide les paysans. Les marchands sont fort nombreux. Ils constituent souvent des associations éphémères dont le but est le financement d'une ou plusieurs *conduites* de fromages, à Lyon, par exemple. Ils semblent disposer de très peu de capital. C'est la raison pour laquelle ils ne rémunèrent les producteurs de fromages qu'après la vente, à leur retour des principales places de marché européennes. Ainsi la prise de risque est-elle réelle. Une stagnation du marché ou une baisse du prix de vente peut à tout instant les conduire à la faillite et à la ruine.

La liquidation des marchands entraîne infailliblement celle des « loueurs de montagnes » et compromet par la même le revenu des propriétaires d'alpages. Pour se couvrir des risques multiples, des associations se créent. Ainsi, en 1662, des paysans de la Haute-Gruyère se constituent en association pour vendre des fromages fabriqués pendant l'été, sur le marché lyonnais. Aux côtés de ces diverses associations s'instaure parfois de véritables dynasties de marchands fromagers gruériens. Devant l'importance que prend pour la cité-État le commerce du fromage, les autorités politiques de Fribourg décident le 21 juillet 1663 de prendre le négoce du fromage sous leur contrôle. Elles réaffirment leur position le 14 août de la même année, déclarant que l'organisation, la gestion et le contrôle de cette industrie reviennent à l'État. En vertu de son droit régalien en matière d'économie d'exportation, le gouvernement considère que cette économie est essentielle à la vie économique de la cité-État. Il remet entre les mains de l'ancien banneret, le patricien François-Pierre Castella, le contrôle du commerce avec l'étranger. Afin de sauvegarder les intérêts de la société patricienne, arguant que ceux-ci correspondent aussi avec ceux de l'État, Leurs Excellences décident alors d'établir un véritable monopole d'État sur ce commerce et le confie à la surveillance d'une association de patriciens. Selon les principes du mercantilisme elles fixent un droit de licence¹⁸¹ et organisent la perception

¹⁸¹ Ibid.

de ce nouveau droit. Mais l'expérience se révèle désastreuse. La société de commerce nouvellement créée accumule bientôt les retards de paiements et tombe en faillite. À partir de 1675, Fribourg accepte de laisser une partie du commerce du fromage à l'initiative privée. L'État se réserve malgré tout un droit de regard sur ce commerce vital pour l'économie du canton. Il publie régulièrement des ordonnances à ce sujet, règlementant les échanges et mécontentant par la même les professions oeuvrant dans le commerce des fromages. Désormais, les marchands de la Gruyère participent pleinement à l'exportation des produits laitiers qu'ils contrôlent et développent sans trop de freins administratifs. Les marchands patriciens ou bourgeois de Fribourg ne s'intéressent guère à ces entreprises.

Deux formes d'entrepreneuriat s'activent dans ces nouvelles structures économiques et commerciales : la cellule individuelle et l'association familiale¹⁸². Mais toutes ces activités économiques ne nécessitent pas uniquement de nouvelles formes d'organisation. Elles réclament l'existence de voies de communication de qualité, appropriées notamment pour l'exportation, par exemple de bois ou de fromage vers la France. La France est en effet le principal client des cantons suisses et l'essentiel de la production fromagère helvétique lui est destinée. La marine française apprécie particulièrement les qualités nutritives et la qualité de longue conservation du gruyère¹⁸³, ainsi que le dénote le *Dictionnaire universel de commerce* de 1748 :

Les fromagers de Griers [Gruyère] et de Hollande sont une partie des vivres que l'on embarque sur les vaisseaux du Roi, particulièrement sur ceux destinés pour les voyages de long cours, les côtes d'Afrique, les îles de l'Amérique, et les Indes Orientales et Occidentales. Chaque soldat ou matelot doit avoir par jour trois onces de l'un ou l'autre Fromage au lieu de morue, et cela depuis le premier juin

¹⁸² Ibid., pp. 158-161.

¹⁸³ Denis Buchs, *Des fromages de Gruyères sur la planète, la route de Lyon aux XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles*, La Gruyère dans le miroir de son patrimoine, tome 1, « Des armaillis et des ouvriers », Éditions Alphil, Neuchâtel, 2011, pp. 32-38.

jusqu'au dernier Septembre ; ce qui est conformé à l'article 8. Du titre 3 du livre 10 de l'Ordonnance de la Marine du 15 Avril 1689¹⁸⁴.

La plus grande partie des meules de gruyère prennent donc la route de l'une des plus grandes villes commerciales françaises des Temps Modernes, la bonne ville de Lyon. Les marchandises transitent par Vevey et Genève. Ce sont cinquante mille à soixante-dix mille meules de gruyère, que les transporteurs « charrient » annuellement sur les voies de communication entre Vevey et Genève. La ville de Vevey offre une voie d'accès lacustre à même de transporter des marchandises pondéreuses en des temps où les routes se prêtent mal à leur acheminement. Les fromages y sont frappés d'un droit de péage, de la taxe des halles. Ils sont mis en tonneaux à raison de dix à douze pièces. Quand les conditions de navigation sont bonnes, trois à quatre jours sont nécessaires pour rejoindre Genève. Mais la plupart des meules sont plutôt acheminées par Bulle et Châtel-Saint-Denis¹⁸⁵. Dans les années 1750, la politique routière moderne fribourgeoise n'en est qu'à ses balbutiements. Mais le dynamisme de celle de Berne incite les autorités fribourgeoises à s'impliquer de plus en plus dans la construction et l'entretien de voies carrossables. Le trajet Berne-Genève, qui s'effectuait en quarante-huit heures en 1650, n'en exige plus que vingt-quatre en 1780¹⁸⁶.

b) Les débuts du capitalisme agraire

À la fin du XVI^{ème} siècle, le paysage économique fromager se caractérise par trois aspects. En premier lieu, il apparaît que les alpages qui appartiennent à un seul particulier sont plutôt rares et que nombre de pâturages s'avèrent fortement morcelés

¹⁸⁴ Savary Des Bruslons, Jacques Savary, Philémon-Louis : *Dictionnaire universel de commerce*, Paris, 1748, tome II, p. 1402.

¹⁸⁵ Denis Buchs, *Des fromages de Gruyères sur la planète, la route de Lyon aux XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles*, op. cit., p. 33.

¹⁸⁶ Jean-Pierre Dorand, *Routes et chemins de fer, la modernisation des voies de communication, La Gruyère dans le miroir de son patrimoine*, tome 1, « Des armailis et des ouvriers », Éditions Alphil, Neuchâtel, 2011, p. 51.

au gré des partages successifs après héritage. Les grandes propriétés sont de ce fait peu communes. Le deuxième point révèle que les patriciens et bourgeois de Fribourg, propriétaires ou copropriétaires d'alpages, sont encore peu nombreux. Troisièmement, se présentent, aux côtés des laïcs, de nouveaux propriétaires d'alpages et de gîtes. Ce sont des congrégations ecclésiastiques et surtout des couvents, qui entrent en possession de nombreux pâturages, dont certains sont très étendus¹⁸⁷.

Les échanges économiques avec l'Allemagne du Sud sont à l'origine de l'expansion, dès la fin du XIV^{ème} siècle, de l'élevage bovin et de son corollaire la production herbagère. Cette région est alors très demandeuse des cuirs fribourgeois, produits nécessaires à son essor urbain. Ce développement du cheptel bovin suisse engendre l'augmentation de la production de produits laitiers et donc de fromage. Pourtant, la transhumance des vaches du canton de Fribourg vers le Pays d'Enhaut et les montagnes du voisinage bernois ne semble avoir débuté qu'à partir des années 1656¹⁸⁸. De grands troupeaux vont ainsi d'alpage en alpage, d'une région à une autre pour offrir aux vaches un herbage plus gras et produire la plus grande quantité possible de lait nécessaire à la fabrication de fromage¹⁸⁹. La fabrication d'une seule meule de gruyère exige en effet plus de 300 litres de lait. L'utilisation de la caillette ou de présure dosée permet de provoquer la coagulation du lait de manière contrôlée. Cette technique de coagulation admet en outre une moindre utilisation de combustible lors de la cuisson, qui se fait à 57°C au lieu de 100°C. Ce point est d'importance alors que le déboisement présente des difficultés aux collectivités depuis longtemps. La corvée de bois est, en ces temps, l'un des fardeaux les plus pesants sur les épaules des teneurs de montagne¹⁹⁰. L'abondance du bétail offre la possibilité d'abattre sans préjudice des veaux mâles, qui fournissent aux éleveurs le premier estomac, dénom-

¹⁸⁷ Ibid., p. 43.

¹⁸⁸ Ibid., p. 34.

¹⁸⁹ Jean Steinauer, *Patriciens, fromagers, mercenaires, l'émigration fribourgeoise sous l'Ancien Régime*, op. cit., p 153.

¹⁹⁰ Nicolas Morard, *Une société en mutation, Gruyère et Préalpes à la fin du Moyen Age, La Gruyère dans le miroir de son patrimoine*, tome 1, « Des armaillis et des ouvriers », Musée gruérien, Bulle, Éditions Alphil, Neuchâtel, 2011, p. 19.

mé caillette ou abomasum. Le mélange obtenu est pressé pour obtenir une pâte dure, qui est ensuite cuite puis affinée au moyen de sel, pendant cinq à douze mois¹⁹¹.

Devant le développement de l'élevage bovin, la culture céréalière s'efface petit à petit et diminue au profit des prairies de fauche. Les prés d'altitude, situés entre 1000 et 1500 mètres, se voient uniquement consacrés à la pâture. À la fin de l'époque médiévale, des défrichements sont effectués jusqu'au sommet des crêtes. Le but est d'étendre les surfaces destinées au fauchage et de créer de nouveaux pâturages de moyenne altitude¹⁹². Des espaces nouvellement défrichés apparaissent alors à une altitude située entre 1300 et 2200 mètres. Ces clairières sont appelées sciernes. Elles servent de pâturages d'été alors que le printemps et l'automne voient des troupeaux séjourner dans la zone intermédiaire des gîtes, c'est-à-dire des abris, à une altitude comprise entre 900 et 1100 mètres d'altitude, avant de rejoindre les étables pour y passer l'hiver. Enfin, les prés sont privatisés, et le système d'enclosure¹⁹³ fait son apparition. Cette économie herbagère atteint son expansion maximale au XVII^{ème} siècle. Toute la Gruyère est alors déboisée, conquise par les herbacées et mise en sciernes¹⁹⁴.

Dès les XVI^{ème} et XVII^{ème} siècles, les premiers alpages, d'altitude inférieure, remplacent peu à peu les anciennes cultures, notamment céréalières (froment, seigle) ou chanvrière, au profit de ce que l'on a coutume de nommer « l'herbe à vache ». Les structures économiques, tout comme le paysage montagneux, se modifient au fur et à mesure que va croissant le nombre de têtes de bétail, qui paît sur les versants des monts et vallées suisses. Ainsi les évolutions de cette industrie fromagère

¹⁹¹ Ibid.

¹⁹² Ibid.

¹⁹³ Enclosures : « L'anglicisme enclosure désigne une parcelle close et désormais privée, auparavant partie de terres communes, qui échappe dès lors aux droits d'usage tels que la vaine pâture ou dépaissance collective. Lorsque ces privatisations sont nombreuses dans une région, les historiens parlent d'un *mouvement d'enclosure*. » Niklaus Landolt, *Enclosures, Dictionnaire historique de la Suisse*, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

¹⁹⁴ Ibid.

s'inscrivent-elles dans les espaces montagneux¹⁹⁵. Puis à la fin du XVII^{ème} siècle, devant la pénurie d'alpages, les étages supérieurs sont colonisés à leur tour et cela jusqu'aux falaises, mettant la montagne entière au service de l'exploitation agro-pastorale. Des pans de forêts immenses sont déboisés pour les transformer en pâtures¹⁹⁶. C'est ainsi que peu à peu, les vaches remplacent les moutons dans le panorama helvétique traditionnel.

c) La promotion de l'élevage

La manne que représente le fruit des activités agro-pastorales conduit Fribourg à s'adonner essentiellement à l'agriculture, en particulier à l'élevage, qui requiert moins de main-d'œuvre. L'évolution des techniques agro-pastorales et les choix politico-économiques, déterminés par les autorités fribourgeoises, amplifient la mécanique migratoire pré-existante. Elles améliorent la qualité du régime alimentaire des familles, diminuant le taux de mortalité infantile et augmentant l'espérance de vie dans les campagnes cantonales. Par ailleurs, faire pousser de l'herbe fourragère exige moins de bras que la culture du blé¹⁹⁷. De plus, les troupeaux de vaches, peuvent être à la fois gardés et traités par des femmes, des enfants et des vieillards. L'absence dans les prairies et les alpages d'hommes valides n'est pas un frein au développement de l'élevage¹⁹⁸. Pour satisfaire à la demande croissante de fromage, une grande quantité de lait est nécessaire, et donc la multiplication des troupeaux de plus en plus importants. La déforestation des montagnes est donc le prix à payer pour obtenir des terres de pâture pour les animaux pendant les trois saisons les plus clémentes et des champs de plantes fourragères à faucher, pour emmagasiner du foin à offrir à l'appétit des vaches l'hiver durant.

¹⁹⁵ Nicolas Morard, *Une société en mutation, Gruyère et Préalpes à la fin du Moyen Age*, La Gruyère dans le miroir de son patrimoine, tome 1, op. cit, p. 19.

¹⁹⁶ Jean-Pierre Dewarrat, *L'Ancien Comté de Gruyère : une culture, des fromages*, mise en page acte 7, Impression imprimerie du Sud, Bulle, Octobre 2008, pp. 11-13.

¹⁹⁷ Jean Steinauer, op. cit., p. 157.

¹⁹⁸ Franco Cardini, *La Culture de la guerre X^{ème}-XVIII^{ème} siècle*, trad. Angélique Lévi, Paris : Éditions Gallimard, 1992, p. 102.

Les cultures vivrières sont ainsi sacrifiées au profit des espaces dédiés à l'élevage, au risque pour le canton d'avoir à importer les produits agricoles nécessaires. Le développement de l'industrie du gruyère passe ainsi par l'essor de l'économie herbagère. Toute la Gruyère est conquise par l'herbe, déforestée, mise en sciernes, que ce soit vers les hautes altitudes pour les estivages ou vers les basses terres pour l'entre saison, et jusqu'aux confins des terroirs¹⁹⁹. Tous ces espaces nouvellement dégagés sont voués au broutage et aux parcours des troupeaux. Cette économie atteint au XVII^{ème} siècle son maximum territorial²⁰⁰. Sans doute, la détérioration du climat due à la « petite ère glaciaire », dont les effets se font sentir des Préalpes aux Alpes du XVI^{ème} au XIX^{ème} siècle, a moins eu d'incidence que le développement des enclosures dans cette ruée vers l'herbe vécue dans les montagnes suisses.

Dans la logique de ce nouvel aménagement du territoire centré sur l'élevage bovin, l'agriculture traditionnelle, fondée elle sur la coopération, se transforme en un système de privation et de privatisation des terres. Ces riches propriétaires souhaitent développer une agriculture à haut rendement. Ils suppriment *de facto* tous les droits coutumiers et poussent ainsi les paysans, écrasés par les charges fiscales, à l'exode rural. Ces derniers ne peuvent plus vivre de leurs activités, ni de leurs productions et s'installent dans les villes pour se louer dans les manufactures²⁰¹. Il résulte, de ce phénomène de concentration des terres, une poussée de l'élevage extensif et un recul de l'agriculture céréalière et vivrière. L'élevage bovin laitier produit des revenus beaucoup plus conséquents et permet de développer des profits à moindre peine et à

¹⁹⁹ Scierne : « Pâturage de montagne » obtenu par défrichement du latin *circinare* : « faire un cercle (dans la forêt) ». D'après Aebischer Paul, *Les noms de lieux du canton de Fribourg (partie romande)*, Fribourg ASHF t. XXII/1976. À Charmey, les toponymes du groupe « sciernes » apparaissent dans les sources au XV^{ème} siècle (1408, 1498...).

²⁰⁰ Pierre-Philippe Bugnard, *Une convoitise aristocratique sur la terre. Les pâturages de Charmey depuis le XVIII^{ème} siècle*, in : *Pro Fribourg n° spécial Charmey entre tradition et modernité, entre mythes et réalités*, 12/1999, pp. 12-25.

²⁰¹ Nicolas Morard, *Les premières enclosures dans le canton de Fribourg à la fin du Moyen Age et les progrès de l'individualisme agraire*, in *RSH*, 21, 1971, pp. 249-281.

moins frais. Aussi les droits et rentes sont, en comparaison, moins lourds à supporter.

En ces années-là, l'élevage apparaît ainsi comme le secteur le plus dynamique de l'économie fribourgeoise. Le fait n'a pas échappé aux dirigeants du canton. Alors que l'élevage est sur le banc des accusés en tant que facteur de dépopulation et de régression de la production céréalière, les patriciens s'en font quotidiennement les discrets défenseurs²⁰². Ce sont les gros propriétaires qui prennent l'avantage. Ceux que l'on dénomme les « barons du fromage » font la pluie et le beau temps. Du bon vouloir, de l'habileté de ces barons, dépend le revenu des autres²⁰³. Pris en charge par des marchands gruériens comme les Niquille et les Pettolaz à Charmey, les Ruffieux à Broc, les Dafflon à la Tour-de-Trême, les Repond à Villarvolard, l'entreprise fromagère prospère²⁰⁴.

Les idées physiocratiques²⁰⁵ légitiment cet état de fait. La propriété foncière est le marqueur le plus significatif de la richesse. Les deux tiers des revenus de ces « physiocrates » proviennent de leurs domaines. La physiocratie appuie la croissance de l'individualisme agraire. Le mouvement physiocrate fait naître l'espoir d'une résolution. Celle du problème socio-économique le plus patent de la société d'Ancien

²⁰² Georges Andrey, « *l'Ancien Régime : Les aspects économiques et sociaux* », dans Roland Ruffieux (dir.), *Histoire du Canton de Fribourg*, Fribourg, Commission de publication de l'Histoire du canton de Fribourg, 1981, tome 1, p. 508.

²⁰³ Pierre Rime, *Fromages, richesses et émigration. XVIII^{ème} siècle, l'époque dorée de l'économie fromagère à Charmey*. Charmey. Entre tradition et modernité, entre mythes et réalités. Cahier spécial de Pro Fribourg. No 125. Décembre 1999. Carton 205. 10.

²⁰⁴ Michel Charrière, l'or des blés et des fromages, site internet : <http://www.memo.fr>.

²⁰⁵ Physiocratie : « Théorie économique et politique née en France dans la seconde moitié du XVIII^{ème} siècle. La physiocratie entendait réagir contre le mercantilisme et réduire au minimum les interventions de l'État. Selon les physiocrates, seule l'agriculture, et non le commerce, constituait la branche économique susceptible de pouvoir rapporter un produit net », *Dictionnaire historique de la Suisse*, Fabian Brändle, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

Régime, c'est-à-dire l'équilibre instable et délicat à rétablir entre ressources alimentaires et démographie²⁰⁶.

François Quesnay, dans ses travaux, est l'un des premiers à analyser la corrélation nécessaire entre les progrès économiques et le développement de la population. Il est alors fait appel aux méthodes statistiques pour fonder cette théorie. Ainsi le pasteur Vaudois Jean Louis Muret tente en 1766 de prouver par l'analyse statistique que la population du Pays de Vaud diminue²⁰⁷. Il existe aussi une autre manière de considérer les rapports entre économie et société comme le montre l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, qui fustige l'esprit de propriété dans ces quelques lignes :

Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire : ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d'écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne²⁰⁸.

La promotion de la propriété foncière au service d'une économie se développe alors dans toute l'Europe. Ce mouvement touche donc aussi le monde helvétique, même si sa spécificité réside dans le fait qu'il trouve son application au service d'une industrie particulière en pleine expansion, celle de la fromagerie. Mais si le lait est la matière première de base du fromage, il reste qu'un autre produit est nécessaire, comme nous l'avons vu plus haut, à son affinage, pendant de longues semaines dans des fruitières : le sel. Aussi la quête de cette gemme est-elle l'objet d'une véri-

²⁰⁶ Georges Andrey, « *L'ancien Régime : Les aspects économiques et sociaux* », op. cit., p. 497.

²⁰⁷ François de Capitani, *Vie et mort de l'Ancien Régime 1648-1815, Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses*, tome 2, Éditions Payot Lausanne, 1983, p. 101.

²⁰⁸ Jean-Jacques Rousseau, *Discours sur l'origine de l'inégalité, 1755*, Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, Hachette, 1910, p. 159.

table politique de recherche et d'importation de la part des gouvernements cantonaux suisses en général, et de la ville-État de Fribourg en particulier dont une part non négligeable des ressources repose sur l'exportation du gruyère.

3. Le sel, denrée stratégique

a) *Cum grano salis*²⁰⁹

Ce produit, si prisé par les barons du fromage fribourgeois des Temps Modernes, ne présente rien d'extraordinaire pour nos contemporains. Aucun sel n'est plus répandu actuellement que le sel dit commun, celui que nous consommons tous les jours, le sel de cuisine que les chimistes dénomment chlorure de sodium. De symbole chimique NaCl, notre sel est un composé naturel du chlore. Il constitue 78% de tous les sels contenus dans l'eau de mer, dans laquelle il est dissous, à raison de 35% en moyenne, c'est-à-dire de 35 grammes par litre d'eau de mer. Les plus grandes masses compactes de sel solides sont retenues à l'intérieur de l'écorce terrestre : c'est le sel gemme appelé aussi halite. Pourtant le latin *gemma*, qui donne son nom français au sel, signifie « pierre précieuse ». Ce qui souligne bien la valeur naguère attachée à ce composite métallique. L'usage du sel minéral est lié à la sédentarisation des populations primitives et à la prédominance d'une alimentation végétarienne dès le néolithique²¹⁰.

La plupart des récits mythologiques comme des religions ont attribué au sel un caractère sacré. Ainsi Nérée, divinité de la mer, offre du sel en cadeau de noces à Pélée, père d'Achille. Dès lors, le sel est perçu comme un don des dieux. Toutes les langues indo-européennes connaissent le sel ; elles usent d'un même radical, qui apparaît sous deux formes voisines. La plus fréquente est celle du latin *sal*, *salis* qui donne naissance au mot « sel » en français. La seconde forme de ce même radical provient de la substitution du « s » initial par un « h » aspiré, qui au masculin signifie

²⁰⁹ *Cum grano salis* signifie en latin: « mettre son grain de sel. »

²¹⁰ Jean-François Bergier, *Une histoire du sel*, avec une annexe technique par Albert Hahling, Conservateur Suisse du Sel, Aigle, Office du Livre S.A, fribourg, 1982, pp. 19-21.

le sel, mais au féminin la mer. Quelques érudits et chercheurs en linguistique pensent que le nom du peuple allaman, d'où dérive le mot Allemagne, tout comme celui du peuple alsacien, pourrait contenir le même radical et désigner soit les hommes des marais salants, soit les hommes exploitant le sel²¹¹. Au XVI^{ème} siècle déjà, les difficultés de ravitaillement en sel et les trop fréquentes « famines du sel » incitent à la recrudescence des efforts dans la recherche géologique et technologique. Les Suisses fouillent assidument et longtemps leur sous-sol à la recherche du précieux élément.

Dès le XV^{ème} siècle déjà, Bâle et Berne procèdent en vain à des sondages²¹². Le sel, denrée de base, commande à l'économie, à la politique et au monde militaire. La capacité qu'a le sel de conserver les denrées périssables en les desséchant et en détruisant toutes les bactéries est très tôt connue. Divers peuples préhistoriques vraisemblablement pratiquent des salaisons²¹³. Les Egyptiens salent dès la plus haute antiquité les viandes et poissons. Il n'est donc pas étonnant de voir l'importance que prend le sel dans les sociétés occidentales depuis les temps les plus anciens. C'est ainsi que ce produit apparaît dans l'alimentation, tant animale qu'humaine, et la conservation d'aliments dans les vallées les plus isolées des montagnes alpines. De même, les pasteurs savent depuis des milliers d'années que le sel aide les animaux à digérer et stimule par exemple l'appétit des vaches fribourgeoises tout en corrigeant l'excès d'acidité des herbages. C'est la raison pour laquelle les mines et salines d'Europe exportent abondamment ce produit jusqu'au tréfonds des vallées les plus inhospitalières des Alpes. De même, ce sel sert très vite à faciliter l'affinage des fromages et du gruyère en particulier. Son usage est quantitativement important puisque pour la fabrication d'une meule de gruyère, il est nécessaire d'utiliser 5% à 10% de son poids en sel. La plus ancienne ordonnance conservée dans les archives concernant la vente de sel porte la date du 12 janvier 1369²¹⁴. Ce texte annonce que l'Avoyer, le conseil, les soixante et les Deux Cents défendent à

²¹¹ Ibid.

²¹² Ibid., p. 34.

²¹³ Ibid., p. 131.

²¹⁴ Ibid.

tout homme ou toute femme de Fribourg de vendre du sel ailleurs que devant leur maison d'habitation sous peine d'une amende de dix sols. Au moindre bruit de guerre ou à la moindre manifestation d'épidémie menaçant la ville, les Fribourgeois se hâtent d'ordonner de nouveaux approvisionnements en sel et interdisent à quiconque de vendre toute provision de ce produit essentiel de base. On connaît alors quatre sortes de sel : le Schibsaltz, le Röhrlsaltz, le Gesaltz et celui de la saunerie de Salins. Le sel de Schibe est plus réputé que celui de bosse. La palme de la plus grande qualité revient au sel en provenance de la saunerie de Salins.

Le commerce du sel n'est pas encore un droit régalien quand en 1402 on décide de créer un impôt sur le sel²¹⁵. Cette denrée est vitale pour beaucoup d'États européens, si bien que le marché du sel constitue un enjeu géopolitique de première importance, jusqu'à la signature de la paix de Westphalie en 1648. Ce grand marché s'articule autour de quatre grandes zones : la Méditerranée, la façade atlantique, les pays nordiques et baltiques et l'Europe centrale. Leurs Excellences fribourgeoises se ravitaillent donc à Salins en Franche-Comté. C'est d'ailleurs une attitude permanente de la politique française que de chercher à imposer en Suisse occidentale le sel de Peccais en Languedoc, et ainsi faire échec à la concurrence comtoise, c'est-à-dire espagnole. Lorsque Salins passe sous domination française après la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV en 1674, Fribourg obtient de Paris de nouvelles garanties d'approvisionnement en sel. L'économie du sel s'inscrit ainsi dans un système d'échanges internationaux qui impliquent toutes les puissances maritimes et leurs colonies aux quatre coins du monde²¹⁶.

Non seulement la conquête française ne remet pas en cause les livraisons de la saunerie de Salins à Fribourg, mais les confirme et les amplifie, tout en intégrant cette filière dans un système d'échanges dont l'enjeu principal, pour la couronne, est la fourniture de soldats à la France. La livraison du sel se voit ainsi liée au recrute-

²¹⁵ Tobie de Raemy, *Aperçu historique sur le régime du sel dans le canton de Fribourg*. Annales fribourgeoises, 1919, pp. 58-132.

²¹⁶ Jean Steinauer, *Patriciens, fromagers, mercenaires*, op. cit., pp. 192-194.

ment des mercenaires suisses, lui-même indissociable du système des pensions versées aux familles gouvernantes. Ainsi, tous les circuits d'échanges entre Fribourg et la France participent dorénavant à un système au service du roi de France. Il s'inscrit dans l'espace parfaitement. Aussi, au départ de Salins voyagent des convois chargés de barriques de sel, via le col de Jougne et Pontarlier, puis Grandson et le lac de Neuchâtel et enfin le port d'Estavayer. Une partie des importations est proposée gratuitement aux familles patriciennes par le distributeur de Fribourg, une autre est vendue aux éleveurs de bétail et aux teneurs de montagne en Gruyère²¹⁷. Pour garantir leurs approvisionnements, les Suisses dépendent presque totalement de leurs rapports avec les pays étrangers. Cette lutte sourde, pour la conquête du marché suisse, n'a pas seulement pour objet un enjeu commercial. Le sel devient ainsi de bonne heure un élément de la lutte d'influence plus générale que se livrent les nations européennes²¹⁸. Chaque pays voisin du canton de Fribourg développe, tout comme la France, sa propre politique du sel, intégrée aux grands desseins de sa politique étrangère. Chacun tente d'imposer aux autres l'achat de son sel tout dépréciant la qualité de celui de son adversaire²¹⁹.

b) Qui dit fisc, dit fraude : la contrebande du sel...

Le sel importé par les cantons suisses est essentiellement du sel trié en grains. Seul le canton de Fribourg reçoit du sel sous la forme de pains dits de Fribourg, d'un poids de deux livres six onces. Le sel en grains est exporté dans des tonneaux appelés « bosses », contenant 560 livres, auxquelles sont ajoutées 30 à 40 livres, dont le but est de compenser les éventuelles pertes occasionnées lors du transport. Le prix du sel d'alliance, variable selon les cantons, est fixé à la bosse jusqu'en 1742. Après cette date, il est déterminé au quintal de cent livres. Les livraisons s'effectuent malgré tout

²¹⁷ Jean Steinauer, op. cit., p. 195.

²¹⁸ Philippe Gern, *Aspects des relations franco-suissees au temps de Louis XVI, Diplomatie-économie-finances*, Le passé présent, études et documents d'histoire, Éditions de la Baconnière, Neuchâtel, 1970, p.181.

²¹⁹ Henri Hauser, *Sur la concurrence entre les salines du Tyrol, de Bavière et de Franche-Comté*, cf. Peter, p. 82-87.

à la bosse jusqu'en 1786²²⁰. Les frais de transport compris, les tarifs à la vente des bosses de sel à destination des cantons suisses ne dépassent guère les coûts. Les bénéficiaires s'avèrent chiches. Néanmoins on comprend mieux les réticences de la Ferme générale²²¹ à remplir scrupuleusement les traités conclus par le roi avec les cantons helvétiques. Une partie du sel vendu aux Suisses repasse la frontière française illégalement dans le sens inverse, pour être revendu moins cher sur le marché intérieur, par les contrebandiers²²².

Cette situation explique le développement endémique du faux-saunage, le long de la frontière suisse pendant tout le XVIII^{ème} siècle. Il existe alors un double trafic clandestin du sel autour de la Franche-Comté. À l'ouest, le sel comtois se débite frauduleusement en Champagne et en Bourgogne. À l'est, du sel comtois, voire du sel marin du Languedoc, livré pratiquement à prix coûtant aux Suisses, est acheté par les Comtois des zones frontalières. Dans les deux cas, les forts écarts de prix du sel à la revente alimentent ce trafic frauduleux. La Ferme générale ne cesse tout au long du XVIII^{ème} siècle de lutter contre ce faux-saunage par le renforcement de ses brigades d'employés, les « gâpians²²³ » d'une part, et par la prise de mesures de strict contrôle du débit du sel dans les régions frontalières d'autre part²²⁴. Mais le paradoxe d'un sel plus coûteux dans les lieux de production que dans les lieux d'importation entretient de fait l'avidité des trafiquants tout comme le mécontentement des autorités fiscales et des populations comtoises.

Nous avons vu que le sel se vend trois fois moins cher en Suisse qu'en Franche-Comté et que les Suisses bénéficient d'un sel au tarif trois à quatre fois

²²⁰ André Ferrer, *Tabac, sel, indiennes, douane et contrebande en Franche-Comté au XVIII^{ème} siècle*, Presses universitaires franc-comtoises, Paris, 2002, pp. 123-126.

²²¹ La Ferme générale est une compagnie de financiers, privée et privilégiée, chargée de la collecte des impôts indirects entre 1726 et 1790 dans le Royaume de France.

²²² Ibid.

²²³ Les gâpians font partie d'une garde armée privée, au service de la Ferme générale, et chargée de lutter contre la contrebande.

²²⁴ Ibid.

moins élevé que pour les habitants des provinces voisines. Jusqu'en 1777, les conducteurs des voitures de sel, destinées tant aux magasins de la province qu'à ceux de Suisse sont autorisés à recueillir les débris causés par les secousses. Ce sel en poussière ou brisures, récolté par les conducteurs, est dénommé « pousset ». Un arrêt du Bureau des Finances du 27 février 1777 dénonce les abus des voituriers, qui cherchent à augmenter autant qu'ils peuvent la quantité de pousset, par des pratiques de conduites inappropriées ou douteuses. Une partie du sel comtois, destiné aux cantons suisses, est détournée en cours de route et se débite sur toute la Franche-Comté²²⁵. Les Suisses trouvent bien sûr leur compte à ce petit trafic. Si bien que de 1720 à 1735, les autorités bernoises tolèrent par exemple que s'établissent à la frontière du canton de Berne et de la Franche-Comté des bureaux de débit de sel. Ce qui augmente considérablement le flux du sel de contrebande déversé à cette frontière, aux dommages de la Ferme générale française et des finances, déjà fort mal-en-point, du royaume de France.²²⁶

Le déplacement d'une partie des droits de douane, en particulier la taxe sur le tabac en 1749, sur la frontière extérieure du royaume amorce l'intégration fiscale de la France-Comté. Cependant, elle provoque aussi un bouleversement des circuits de contrebande. C'est sur cette frontière que se joue désormais l'essentiel du combat entre fraudeurs et employés des Fermes. L'importation massive du tabac se fait par l'Alsace jusqu'en 1774, par Montbéliard, principauté de la contrebande ou par la Suisse. Les voisins helvétiques fournissent l'essentiel des étoffes clandestines et même du sel français réexporté. Ils achètent également de grosses quantités de céréales, exportées frauduleusement en période de crise, ce qui contribue à faire monter les prix²²⁷. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants même se livrent réguliè-

²²⁵ Ibid., p. 188.

²²⁶ Cité par Livet (G), *La Suisse, carrefour diplomatique de sel européens, le sel et son histoire*, p. 423.

²²⁷ André Ferrer, *Tabac, sel, indiennes, douane et contrebande en Franche-Comté au XVIII^{ème} siècle*, op.cit, pp. 240-241.

ment ou épisodiquement à la contrebande dans l'espoir d'un rapide gain de quelques sols ou de quelques dizaines de livres, voire beaucoup plus pour les plus audacieux.

Ainsi en est-il du fameux Louis Mandrin, contrebandier français célèbre, qui, à la tête de plusieurs centaines d'hommes, organise un trafic de grande ampleur, inondant les provinces frontalières de l'est de la France, de produits acquis peu cher en Suisse et en Savoie. Ses produits « détaxés » se vendent si bien en France qu'ils font une concurrence insupportable à la Ferme générale. Louis Mandrin se proclame même « Capitaine général de contrebandiers de France ». Les « gabelous²²⁸ » le traquent mais n'arrivent aucunement à l'appréhender. Mandrin s'enhardit et nargue les autorités de la Ferme, qui en appelle à l'armée royale. Il devient si populaire que Versailles s'inquiète de ce que ce « héros du peuple » qui possède une véritable armée de contrebandiers pourrait faire de sa notoriété et de sa puissance militaire. D'économique, le problème devient politique. Malgré l'arrivée de troupes mobiles des armées du roi, Mandrin parvient encore à s'enfuir et se réfugie en Savoie, au château de Rochefort-en-Novalaise, où il est enlevé par des hommes de la Ferme, déguisés en paysans, et reconduit en France. Louis Mandrin est jugé rapidement le 24 mai 1755 et roué vif le 26 mai à Valence. Il reste la figure d'un homme avide de liberté qui se bat contre la Ferme et l'injustice qu'elle représente pour le petit peuple qui perpétue son souvenir dans de nombreuses chansons jusqu'à nos jours.

Quoiqu'il en soit le faux-saunage et la contrebande en général se maintiennent sur la frontière jusqu'à la Révolution française, malgré la multiplication des brigades armées de la Ferme et de la répression féroce qu'elles mènent, à travers tout le pays. Pour crime de contrebande, les passeurs de sel, ou de tout autre produit, risquent les galères ou la peine de mort. La taxe sur le sel, appelée gabelle, reste l'un des impôts les plus impopulaires du royaume de France. En raison notamment de la diversité de ses modalités d'imposition en fonction des régions françaises. Ainsi, le royaume se divise-t-il en provinces de petite et de grande gabelle, de saline franche

²²⁸ Les gabelous, sont, sous l'Ancien Régime, des douaniers chargés de percevoir l'impôt sur le sel, la gabelle.

redimées et de pays de quart-bouillon. À ces différences géographiques s'ajoutent les inégalités individuelles. Ainsi les « franc-salés » sont exempts de tous droits sur leurs achats de sel. Ce régime exige naturellement une stricte surveillance dont sont chargés les gabelous. Mais les salines symbolisent aussi, et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la manifestation de l'omniprésente puissance royale²²⁹. De même la politique d'exportation du sel de France est-elle un outil de la politique étrangère française qui établit des accords d'échanges avec les autorités cantonales suisses.

c) Enjeux des cantons Suisses et sels d'alliances

La France signe donc des traités avec les cantons suisses qui règlent l'exportation du sel. Il convient de distinguer deux sortes de traités : ceux accordés par le roi et ceux conclus avec les fermiers généraux. Les sels livrés sur les ordres du roi sont appelés sels d'alliance. Une fois ces livraisons de sel déterminées par le roi satisfaites et la consommation de la province assurée, les fermiers ont le droit de librement disposer de l'excédent de la production saline. Ils passent alors, avec les gouvernements ou avec des particuliers installés en Suisse, des conventions marchandes, soumises à l'approbation du roi. Ces sels dits de commerce sont livrés dans les mêmes conditions que les sels d'alliance, mais à des prix plus élevés. Ces contrats se révèlent de très bon rapport. Il apparaît donc que ces sources de profits supplémentaires ne sont aucunement secondaires aux yeux des fermiers²³⁰. Trois objectifs régissent le jeu de la politique saline des États. Le premier consiste à assurer un ravitaillement satisfaisant et à écouler les surplus avantageusement. Puis le deuxième réside dans l'obtention de la meilleure répartition du sel, en vertu des besoins. Enfin le troisième est d'embrasser le parti fiscal du plus grand rapport possible pour les finances de l'État. De toute évidence, ces trois desseins apparaissent inconciliables tant que les pays d'Europe ne disposent pas librement de leurs ressources. C'est

²²⁹ Jean-François Bergier, *Une histoire du sel*, op. cit., p. 226.

²³⁰ Philippe Gern, *Aspects des relations Franco-Suisses au temps de Louis XVI, Diplomatie-économie-finances*, op. cit., pp. 182-188.

pourquoi les conflits du sel revêtent alors une gravité extrême²³¹. Les moyens utilisés aux fins de la politique d'exportation du sel n'ont guère varié au long de ces siècles modernes. D'une part, l'instauration d'un monopole d'État, et de l'autre, une action diplomatique musclée. Les deux sont fort délicats à manier. Ces deux axes se révèlent une arme à double tranchant pour ceux qui les utilisent. Le sel offre ainsi une sorte de monnaie compensatoire, un moyen de pression efficace, pour conserver l'alliance des Suisses et leur crédit.

Durant cette période d'Ancien Régime, les objectifs de la France demeurent constants et étroitement imbriqués. D'un côté, le gouvernement français engage des mercenaires suisses, d'un autre côté, il éponge la dette en vendant du sel. Sur ce dernier point, le roi se voit contraint de faire des concessions. Il consent des abattements sur les prix, à long terme, au détriment des ressources financières tirées de la taxe sur le sel, la gabelle. Les cantons, pour leur part, s'efforcent à la fois de maintenir largement ouvertes toutes les portes du sel et de rester maîtres de leur politique de ravitaillement. C'est pourquoi ils évitent soigneusement de prendre parti pour la France ou pour l'Empire. Ils affichent cette neutralité permanente, qui leur est formellement reconnue par les traités internationaux en 1815, et reste encore d'actualité jusqu'aujourd'hui²³². La bourgeoisie industrielle montante, en cette fin du XVIII^{ème} siècle dans le royaume de France, déjà détentrice d'importants capitaux, part à la recherche de profits rapides et importants. C'est alors que les intérêts des commerçants et des financiers se conjuguent avec ceux des finances royales, dont les caisses se vident toujours plus vite qu'elles ne se remplissent. La royauté se voit contrainte d'accepter l'apport particulièrement bienvenu de ces entrepreneurs. Dès 1773, le Roi confie la manutention des salines à une société d'entrepreneurs²³³. Ainsi est réalisée l'union du sceptre et de l'entreprénariat physiocrate.

²³¹ Jean-François Bergier, *Une histoire du sel*, op. cit., pp. 185-188.

²³² Ibid.

²³³ Ibid.

Conclusion du chapitre II

Tout au long de ce premier chapitre, nous nous sommes attachés à identifier au mieux les institutions politiques fribourgeoises, puis l'importance que prend le service étranger suisse à travers toute l'Europe et enfin nous avons décrit l'industrie fromagère, qui se développe dans les vallées alpines, favorisant l'essor des barons du fromage et la contrebande du sel. De cette manière nous avons pu évoquer les liens étroits, qui unissent le canton de Fribourg et le Royaume de France et dessiner le panorama techno-économique dans lequel s'inscrit le mouvement de rébellion dirigé par Chenaux. Cette partie a l'ambition d'éclairer quelque peu les liens tant économiques, qui président alors à la destinée de la confédération des cantons suisses. Si les enjeux économiques ont quelques influences sur la politique fribourgeoise, les idées aussi. Ainsi l'idéologie des Lumières transite tout autant que les marchandises, par les voies et les routes commerciales reliant le royaume de France aux cantons helvétiques.

Afin de nourrir notre problématique d'éléments de réponses probants, il convient d'étudier dans le chapitre suivant le contexte dans lequel évolue Pierre-Nicolas Chenaux. Loin de l'image d'Épinal présentée par ses opposants, nous nous livrerons à un examen circonstancié de sa vie pour en apprécier la portée et les conséquences qui en découlent et qui ont pu conduire à « l'insurrection Chenaux ». C'est sur cette dynamique que nous devons à présent nous concentrer.

Chap. III

Itinéraire d'un rebelle

Le contexte politique et économique déterminé, nous pouvons maintenant traiter de l'histoire de Pierre-Nicolas Chenaux proprement dite, depuis sa naissance jusqu'à la veille de la création de son mouvement révolutionnaire. Il s'agira de brièvement résumer son cheminement, donnant ainsi un aperçu de sa personnalité, telle qu'elle apparaît d'après les sources écrites, avant les événements de 1781. Nous reviendrons ainsi sur les arguments de ceux qui ont, *a posteriori*, critiqué de manière véhémente la personne de Chenaux afin de justifier de sa condamnation et « délégitimer » son combat, puis nous nous plongerons dans le contexte social de cette fin du XVIII^{ème} siècle en Gruyère, pour tenter d'apporter un nouvel éclairage à ce mouvement de rébellion. Cela nous amènera à examiner de manière plus détaillée les aléas tant climatiques qu'économiques qui surviennent à cette période dans cette région de la Suisse et leur influence sur la vie des populations comme celle de Chenaux. Cela devrait enfin nous permettre de mieux appréhender l'insurrection dans son contexte et de mettre en perspective les raisons qui ont poussé Pierre-Nicolas à prendre la tête de cette « révolution ».

A. Pierre-Nicolas Chenaux l'insoumis

Cette fin de XVIII^{ème} siècle est sise à la charnière de deux époques. Elle se caractérise par les derniers soubresauts de la société d'Ancien Régime, confrontée aux prémices de l'esprit révolutionnaire qui se développe depuis la Révolution américaine de 1776 et qui aboutira en Europe à la Révolution française de 1789. Ces deux révolutions marquant de leur empreinte les destinées des peuples américains et européens. Aussi peut-on affirmer que l'action de Pierre-Nicolas Chenaux s'inscrit

bien dans « l'air du temps », celui des Lumières et des contestations de l'ordre établi. Pierre-Nicolas apparaît comme la figure emblématique d'une Gruyère rebelle. Celui que nombre considèrent comme un héros, « défenseur des libertés du peuple » est, dans l'historiographie helvétique, d'abord regardé comme un ferme opposant au régime patricien et comme un agitateur politique qui aurait fédéré autour de lui les mécontents.

Les injustices et les abus auraient ainsi provoqué un mouvement populaire qui revendique et réclame le retour à la liberté des chartes médiévales. Ce soulèvement se serait développé au sein de toutes les classes selon les intérêts propres à chacune. Ainsi, de multiples idées divergentes auraient fédéré ce mouvement rebelle dont Chenaux prendra la tête. Cette révolution dite « Chenaux » se caractérise par le fait que les Anciennes Terres et les bailliages y prennent part, qu'elle prend l'aspect d'une lutte de la bourgeoisie commune de Fribourg contre le patriciat pour la revendication de ses anciens droits ; enfin elle entérine des divisions au sein de la classe privilégiée elle-même, entre les nobles et les patriciens.

1. L'enfant du pays

a) La fratrie Chenaux

Le nom de la famille Chenaux de La Caza provient de celui d'un hameau de la paroisse de Gruyères. La famille est originaire de La Tour-de-Trême où transparaît dès 1375, le terme « La Chenaux²³⁴ ». Elle se fixe à La Tour-de-Trême au début du XV^{ème} siècle, sous son nom primitif « de laz chinaul ». C'est aussi le nom que portent plusieurs villages ou hameaux, dits « la Chenaux », pour Chenaou ou Cheneau. Ce nom est formé à partir de celui de « chenal », qui tire son origine du terme « canalis²³⁵ ». Pierre Chenaux, né en 1637, épouse Catherine Francey (propriétaire de la Casa). Il décède en 1676, son épouse un an plus tard, laissant un seul fils à l'âge

²³⁴ Apollinaire Dellion, *Dictionnaire Historique et Statistique des paroisses catholiques du canton de Fribourg*, Fribourg, Imprimerie catholique Suisse 13, Grand rue, 1891, p. 37.

²³⁵ Jean-Joseph Hisely, *Histoire du comté de Gruyère précédée d'une introduction et suivie d'un cartulaire*, Lausanne, Librairie de Georges Bridel, 1851, pp. 122-123.

d'homme, un certain Nicolas, né en 1672. Les biens sont reconnus entre les mains du commissaire Zurthannen par Catherine Francey en tant que « mère régente » – dudit Nicolas, de Marie et Thérèse, enfants de feu Pierre Chenaux le 29 juin 1680 – assistée de son père, Nicolas Francey, sergent. Les témoins sont Dom Claude Repond, curé, et Claude Joseph Dupaquier. Parmi les biens mentionnés, figure déjà, au lieudit à la « Casa », une pièce de terre avec maison, grange et autres dépendances issues de l'héritage de la lignée des Francey :

En la Casaz et au Villaz : cinq poses $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{48}$ de terre et pré sur laquelle passe l'ondina du Moulin et sont une maison, deux granges, un cabinet, une loge, un grenier, four Foenil et jardin. Au Grand Clos, au Melley, en la Regolat, en la Pellousaz, en la Croix, aux Confins Davaud, Au Pommerat, es Marèches de Praz de Chanoz, Ez Bamps, En la Ronclina, En la Rochetta, en la Fion Damont, en Planmont²³⁶.

Nicolas Chenaux, le fils survivant, épouse en 1696 Anne-Marie Dupaquier, fille du lieutenant Jean Dupaquier. La reconnaissance des biens que Nicolas possède, faite par lui-même, démontre un quasi doublement de la fortune des Chenaux entre 1680 et 1745. Nicolas Chenaux est bien, à cette date, le propriétaire le plus riche de la Tour-de-Trême. De son union avec Anne-Marie Dupaquier, naissent quatre enfants, dont Claude-Joseph, père d'un certain... Pierre-Nicolas.

b) Naissance d'un rebelle

C'est à La Tour-de-Trême que Pierre-Nicolas voit le jour, lors d'un hiver particulièrement rigoureux. Il est le fils de Marie-Marguerite, née Répond, de Villarvo-lard, et de Claude-Joseph Chenaux, ancien soldat au régiment de Gruyères dans la première escouade, ami du bailli de Gruyères, Charles-Simon Odet, la plus grande fortune de la Tour-de-Trême. Le père de Pierre-Nicolas hérite de la fonction de châ-

²³⁶ A.E.F., *Grosse de Gruyère*, n° 16, fol. 89 et suiv.

telain de la Tour-de-Trême, le 25 janvier 1741²³⁷, à la mort de Joseph-Protais Dafflon, soit une année après la naissance de Pierre-Nicolas. Cette promotion fait du père de Pierre-Nicolas l'un des personnages les plus importants de la Tour-de-Trême.

On trouve d'ailleurs son nom comme donateur d'un autel muni de ses armoiries et sculpté par Joseph Deillon à l'église du bourg en 1757. Pierre-Nicolas Chenaux est porté sur les fonts baptismaux le 26 février 1740, par Dom Claude-Nicolas Repond, son oncle, curé de la Tour-de-Trême depuis 1726²³⁸:

Pierre Nicolas fils de Claude Joseph Chenaux châtelain et Marie Marguerite Repond son épouse a été baptisé le 26 février – Les parrains ont été Pierre Chenaux notaire et Demoiselle Marie Anne Odet fille du Seigneur Bailli de Gruyères²³⁹.

La fratrie Chenaux se compose finalement de quatre sœurs et deux frères, dont :

-Anne-Marie, née en 1735, qui épouse en 1756 Jean-François-Paul de Castella, lieutenant baillival de Bulle et fils de Jean-Joseph de Castella et Françoise Paris.

-Marie-Thérèse, née en 1740, qui épouse en 1768, François-Nicolas Roll, fils d'un marchand savoyard.

-Marie-Marguerite née en 1742, qui se marie le 29 avril 1782, à la Tour avec Jean-Joseph Dupaquier, chirurgien, fils de Jean-Denis.

²³⁷ A.E.F., *Rathserkantnussbuch*, n°31, fol. 275 v.

²³⁸ Paroisse de La Tour-de-Trême, *Registre des baptêmes*, année 1609 à 1778.

²³⁹ Ibid., « *Petrus Nicolaus filius Claudii Josephi Chenaux Castellanus et Mariae Margaritae Repond ejus uxoris baptizatus fuit die 26 februarii patrini fuere Petrus Chenaux scribat et Dominicella Maria Anna Odet filia Domini Proefecti Grueriae.* »

-Joseph-Nicolas-Marc, qui naît en 1746, et Joseph-Thomas, le 29 novembre 1748. Ces deux garçons trépassent avant 1754.

-Marie-Anne-Augustine, qui voit le jour le 28 août 1751 et disparaît en 1805²⁴⁰.

L'oncle et parrain de Pierre-Nicolas est Pierre Chenaux. Il est notaire, curial²⁴¹, et châtelain de la Part-Dieu. Sa marraine se nomme Marie-Anne d'Odet. Elle est la sœur du bailli de Gruyères, Charles Simon Odet, et de Marguerite, épouse du noble François-Tobie-Raphaël de Castella, chancelier de Fribourg de 1762 à 1772. Pierre-Nicolas se voit confirmé en la sainte église catholique le 6 juillet 1747 en compagnie de ses deux sœurs aînées et sa sœur cadette, par Monseigneur Hubert de Bocard. On ne sait quel enseignement reçoit le petit Pierre-Nicolas, sachant que son parrain n'est autre que le curé de La Tour, un parent maternel, et que ce dernier l'a côtoyé durant presque toute son enfance²⁴². Il lui a sans doute transmis le modèle de piété et de dévotion auquel il se référerait.

Le système d'instruction repose sur des éducateurs répartis en trois catégories : celle des curés et des vicaires, celle des recteurs et celle des régents laïcs²⁴³. Les enfants fréquentent alors les écoles à partir de 6 ou 7 ans et jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. Ils apprennent à lire, à écrire et orthographier, puis à calculer. L'apprentissage de la lecture se fait en grande partie par l'intermédiaire de thèmes religieux.

Une correspondance fait état du tableau général des Écoles publiques pour le district de Bulle. Datée du 17 août 1798, elle indique qu'à La Tour-de-Trême :

²⁴⁰ Ibid.

²⁴¹ Curial : cela signifie d'une part être secrétaire des assemblées et d'autre part le secrétaire de la cour de justice.

²⁴² A.E.F., *Fonds Pierre de Zurich*, n°1, pp. 9-10.

²⁴³ Louis Boucard, *l'Ecole primaire Valaisanne à la fin du XVIII^{ème} siècle et son Histoire de 1798 à 1830*, thèse présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Fribourg pour obtenir le grade de docteur, 1938, Saint-Maurice, Imprimerie de l'œuvre Saint-Augustin, pp. 70-88.

Il y a un régent qui tient l'Ecole pendant toute l'année sauf six semaines de vacances : il enseigne à lire, écrire, l'arithmétique, le plain-chant, le catéchisme, il a trente-six écoliers tant garçons que filles. La commune lui donne 8 Ecus de salaire et six batzes par enfants que les personnes aisées lui donnât, il est obligé de faire le service de Marguiller²⁴⁴.

Toutefois le principal lieu d'apprentissage reste le domicile familial. François-Jacob Durand, professeur à l'Académie de Lausanne de 1788 à 1793, fait observer que :

Ce qui est étonnant et rare, c'est qu'on trouve jusque dans les vallées solitaires des Alpes, au milieu des neiges et des frimas, des livres bien choisis, et des bergers qui en font la partie favorite de leur ameublement. Ils lisent, ils profitent pour s'instruire de tous les moments de loisirs²⁴⁵.

Fils unique, au milieu de nombreuses sœurs, voici ce qu'avance François-Ignace de Castella de Gruyère²⁴⁶, contemporain de Chenaux :

Pierre-Nicolas Chenaux, étoit d'une ancienne famille distinguée, dans son endroit, par sa probité, ses biens très considérables et la première place que son père y occupoit. Il appartenoit à de fort honnêtes gens qui ne négligèrent rien pour lui donner une bonne éducation. Tout ce qu'on peut leur reprocher est qu'on l'a trop flatté, dans

²⁴⁴A.E.F., *Helvétique*, H 437.9, *Correspondance concernant le district de Bulle* (Avry, Gumefens, Pont, Villars, Bulle, Echarlens, Marsens, Riaz, Sales, Sorens, La Tour-de Trême, Vaulruz, Vuidens, Vuipens surtout par le sous-préfet Ardieu, les commissaires Moret, curé à Vuadens, et Sciboz, cur).

²⁴⁵ François-Jacob Durand, *Statistique élémentaire, ou Essai sur l'état géographique, physique et politique de la Suisse*, Lausanne, 1795-1796, 4 vol., t. 2, p. 301.

²⁴⁶ François-Ignace de Castella, né le 18 octobre 1709 à Gruyère, décédé en 1797, s'adonnait à la rédaction de nombreux écrits et d'annotations, notamment la *Chronique Scandaleuse* publiée par Max de Diesbach. Le manuscrit original se trouve au Musée gruérien à Bulle.

son bas âge, et qu'on a eu trop de complaisance pour lui. Il avoit de l'esprit, une biendisaunce naturelle et, avec peu d'étude solide, beaucoup de lecture²⁴⁷.

Arrêtons-nous un instant sur ce témoignage qui fondera d'ailleurs nombre des réflexions de maintes critiques qui seront à l'origine des principaux portraits du caractère supposé de Chenaux. Les assertions de François-Ignace Castella sont à prendre avec précaution en raison notamment des origines patriciennes de celui-ci. En effet, il était le frère du conseiller et ancien chancelier François-Tobie-Raphaël de Castella (1714-1793). Ces allégations sont pourtant reprises intrinsèquement par Pierre de Zurich pour légitimer un portrait moral peu flatteur de Chenaux. Pierre de Zurich²⁴⁸ présente comme crédible le jugement de Castella, conférant à Chenaux une personnalité fort peu recommandable, ne la dévoilant que de manière partielle. Ce sentiment semble se vérifier au fur et à mesure qu'on avance dans les Archives du Fonds de Zurich²⁴⁹. D'autres témoignages donnent une autre image de Chenaux et demeurent vraisemblables, bien que n'étant pas contemporains de Chenaux, à l'instar de celui du docteur Berchtold : « Il était doué d'une instruction d'autant plus remarquable, qu'elle était plus rare à cette époque, non seulement parmi les gens de la campagne, mais dans la capitale même²⁵⁰. » Hans Brugger²⁵¹ abonde dans le sens de

²⁴⁷ A.E.F., François-Ignace de Castella, *La chronique scandaleuse des misères qui ont agité la magistrature, la bourgeoisie, les terres anciennes et la majeure partie des bailliages du canton de Fribourg en 1781 et 1782*, publiée et annotée par Max de Diesbach, in : Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg, T. 6 (1899), p. 418.

²⁴⁸ Pierre de Zurich : « Né en 1881 à Fribourg et décédé à Barberêche en 1947, fait des études de droit à Fribourg et à Munich. Propriétaire terrien. Membre du Conseil communal (exécutif) de Barberêche et député conservateur au Grand Conseil fribourgeois (1910-1911). Historien local autodidacte. Membre du comité ou président de nombreuses sociétés, dont la Société d'histoire du canton de Fribourg et la Société d'histoire de la Suisse romande. Major d'infanterie. » Dictionnaire historique de la Suisse, Catherine Waeber, 2013, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

²⁴⁹ A.E.F., Arch. *Fonds Pierre de Zurich*, Ro4.

²⁵⁰ Jean-Nicolas-Elisabeth Berchtold, *Histoire du Canton de Fribourg*, 1852, Fribourg, Joseph Piller, tome 3, p. 277.

Berchtold: « *Er besass eine nicht geringe Bildung*²⁵² », que l'on pourrait traduire ainsi: *Il avait une éducation plutôt bonne*. Alors que penser de ces affirmations divergentes et de quels crédits peuvent bénéficier les dires de ces protagonistes ?

Il tombe sous le sens que la manière dont Pierre de Zurich présente Chenaux est tendancieuse puisqu'elle ne fait ressortir qu'une partie de la personnalité de celui-ci. À l'en croire, De Zurich prétend s'inspirer dans son étude de la parole de François-Ignace de Castella. Ce serait là une méthode louable si Chenaux n'avait pas survécu dans le cœur du peuple. Pierre de Zurich use de ce thème après l'avoir probablement enrichi de quelques détails supplémentaires, plus ou moins sujets à caution. L'historien Berchtold rappelle d'ailleurs : « que les malheurs de Chenaux ne sont pas des sujets de condamnation, si ce n'est aux yeux du patriciat de l'époque et de ses admirateurs d'aujourd'hui²⁵³. » Si le père de Chenaux prépare bien à La Tour-de-Trême une belle maison, à la Casa, pour installer son fils, il reste que, dès sa jeunesse, celui-ci a le désir d'explorer d'autres horizons. C'est ainsi que son père lui donne alors une somme de 1000 écus, pour pouvoir effectuer un voyage de formation :

Que mon fils ne pourra et ne peut rechercher les mille écus, que feu mon frère curial discret Pierre Chenaux m'avoit dit lui donner pour dépenser *ès pais étrangers, ce qu'il a fait et plus*²⁵⁴.

²⁵¹ Hans Brugger, « 1860-1915, formation à l'université de Berne (1884-1886), à Lyss dès 1888, Brugger poursuit simultanément sa formation à l'université de Berne (maître secondaire en 1888 et maître de gymnase (équivalent en France du lycée) en 1890, doctorat en 1890. « Auteur de manuels d'histoire et d'études historiques. » Roland Brechbühl, 2003, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

²⁵² Hans Brugger, *Der Freiburgische Bauernaufstand oder Chenaux-Handel*, Bern, 1891, p. 18.

²⁵³ Jean-Nicolas-Elisabeth Berchtold, *Histoire du Canton de Fribourg*, op.cit., p. 290.

²⁵⁴ A.E.F., R.N. 2753, fol. 85-92. Acte du 20 avril 1769.

Ces quelques lignes confortent l'idée que cette somme offerte à Pierre-Nicolas est bien à destination du financement d'un voyage d'étude à l'étranger. Ce qui n'a rien d'inhabituel à cette époque, ainsi que le démontrent de multiples sources²⁵⁵ qui explicitent le désir fréquent dans les familles aisées de parfaire par un séjour extérieur l'éducation du fils aîné.

c) L'esprit de contestation

En 1760, Chenaux achète une gîte à Semsales²⁵⁶ et se querelle avec le bailli de Châtel, François-Ignace Pettolaz (Bailli de Châtel de 1757 à 1762), lors des séances du Conseil, des 16 novembre 1760 et 16 février 1761. Pierre-Nicolas se refuse en effet à payer le droit de mutation²⁵⁷ alors en vigueur. Lorsqu'un particulier vendait une propriété, il était alors redevable d'un droit de mutation qui officialisait l'acte de vente de l'ancienne propriété et le transfert de celle-ci au nouveau propriétaire. Il fallait s'acquitter d'une taxe au gouvernement dénommée « lod ». En cas de revente, le nouvel acquéreur, devait à son tour acquitter le lod. Cette règle générale souffre une exception : en cas de revente par le nouvel acquéreur de la propriété nouvellement acquise, dans un délai court, le paiement du lod n'est plus alors exigible. Chenaux achète une gîte pour moitié, sachant qu'il revendra son acquisition dans les six semaines, et qu'ainsi il n'aura pas à payer le lod prévu par la loi, ainsi que le paragraphe l'explique:

Le Sr Chénoz de la Tour de Trême le fils auroit misé en mise publique à Semsale à savoir la moitié de la grosse gîte size rière le dit Semsale [...] M. le ballif auroit demandé le lods au Sr Chénoz comme au Pr acquéreur de la pièce, que le Sr Chénoz fils ne le lui auroit aucunement voulu payer, alléguant que à leschute de la mise, il

²⁵⁵ Stefan Lemny, *Les Cantemir : l'aventure européenne d'une famille princière*, Paris, Éditions Complexe, 2009, 367 p.

²⁵⁶ A.E.F., *Arch. Comm.* Rue n° 234.

²⁵⁷ En droit, la mutation d'un bien immeuble est son changement de propriétaire, soit pas vente, soit par héritage, soit par don, ou autre.

auroit mis la condition de pouvoir céder la dite gîte à qui lui Chénoz voudroit dans le terme de six semaines, conditions usitées et pratiquée que le dit Chénoz offre de prouver par plusieurs actes stipulés dans ce gout²⁵⁸.

Le bailli n'entend pas laisser les acquéreurs profiter de cette disposition, arguant qu'à partir du moment où il y a mutation, il doit y avoir droit à régler. À ses yeux, deux lods sont à acquitter : celui lié à la mutation de l'ancien propriétaire au profit de Chenaux, suivie de celui de la mutation de Chenaux à destination du nouveau propriétaire. Ce dernier acquittement étant de fait prévu légalement et accepté par les parties:

Chenaux demande à prouver par des lettres lodée en semblables occurrences dans tous les bailliages sujets au Coutumier de Veaud et que le bailli autorise le notaire Liaudaz à feuilleter dans les protocoles des sieurs Perroud et Perrin à Châtel. Le bailli insiste sur observation de la loi. En droit strict deux lods seraient dûs mais on autorise la commission « in ansehen der jugent des Cheneaux » à abandonner la part qui revient à LL.EE. et on invite le bailli à en faire autant²⁵⁹.

Chenaux se refuse à payer la mutation. Il est en train de revendre sa part de la gîte dans le délai imparti de six semaines, comme prévu au moment de l'achat. Il a bien enregistré sa mutation mais ne veut aucunement payer les droits inhérents à celle-ci, affirmant qu'il incombe au dernier acquéreur de payer le lod. Lors d'une nouvelle comparution devant le Conseil, le 19 avril 1760, Chenaux fait preuve de son bon droit et un seul lod est exigé²⁶⁰. Il est vrai que Chenaux n'achète pas pour mettre en valeur, ni pour s'installer ou exploiter, mais pour revendre. On peut dès lors le

²⁵⁸ A.E.F., RM 311, *manuscrit du 14 novembre 1760*, pp. 345-346.

²⁵⁹ A.E.F., RM 312, *Manuscrit du 16 février 1761*, p. 71.

²⁶⁰ A.E.F., RM 312, *Manuscrit du 19 avril 1761*, p. 325.

définir comme un marchand de biens, d'autres le voient comme un accapareur. Quand on lui oppose un refus, ainsi que le bailli, il ne craint pas de se défendre et reste sans état d'âme bien que cela soit très onéreux et risqué. Le statut social est alors déterminant dans les rapports entre le justiciable et les institutions judiciaires, de même l'âge de l'impétrant. Aussi, qu'un jeune homme de vingt ans saisisse la justice à cette époque reste inusuel. Depuis longtemps déjà, chacun sait qu'un mauvais arrangement est préférable à un bon procès. Cette maxime est d'ailleurs popularisée par nombre d'auteurs depuis le XVII^{ème} siècle.

Chenaux possède, semble-t-il, des connaissances juridiques utiles et qui sont essentielles à tous ceux qui remettent entre les mains de la justice leurs affaires. Cet homme connaît le fonctionnement de l'institution judiciaire et ses lois. Il s'exprime de plus aisément à la fois « en bon français et en patois gruérien et fait preuve d'une biendistance naturelle, bien qu'il n'ait pas beaucoup étudié²⁶¹ ». C'est en s'adonnant à la lecture qu'il acquiert l'essentiel de sa culture, tant langagière que juridique. Visiblement, son niveau de connaissances est conséquent, pour le lieu et l'époque. Chenaux n'est ni un ignorant, ni un inculte. On peut le qualifier d'homme de bon sens. Il apparaît chicaneur et retors dans ses rapports avec la justice, mais il agit seulement en bon commerçant ou négociant qui désire faire valoir son droit. C'est une de ces figures typiques que l'on rencontre alors dans le milieu des affaires dans toute l'Europe, si ce n'est que chez Chenaux, s'ajoute une spécificité : l'esprit de contestation.

²⁶¹ A.E.F., François-Ignace de Castella, *La chronique scandaleuse des misères qui ont agité la magistrature, la bourgeoisie, les terres anciennes et la majeure partie des bailliages du canton de Fribourg en 1781 et 1782*, op.cit., p. 417.

2. Le tournant des années 1760

a) Parcours militaire du jeune Chenaux

En 1756, Chenaux a 16 ans et s'engage dans le régiment de milice de Gruyère²⁶². Tous les hommes de 16 à 60 ans y étaient enrégimentés²⁶³. Le 10 février 1761, Joseph-Emmanuel de Maillardoz qui est alors lieutenant-colonel du régiment de Gruyères est promu colonel de ce régiment à la suite de la mort du colonel Wild qui dirigeait ce régiment depuis le 4 mars 1758.

L'emploi de lieutenant-colonel devenu vacant le 10 février 1761 par suite de la promotion de Maillardoz comme colonel n'est de nouveau pourvu qu'en mars 1763. C'est le capitaine et chevalier Philippe de Reynold qui en bénéficie alors que Carl Nicolas Gottrau est nommé Major le 10 mai 1759. À sa mort, le poste reste vacant jusqu'au 2 mars 1763, date à laquelle le Conseil de guerre demande au colonel de Maillardoz de présenter à l'Avoyer dans un délai de huit jours un candidat à cet emploi. C'est sans doute à ce moment que Jean-Nicolas Constantin de Reynold est nommé, puisqu'il est mentionné comme tel dans le rôle du régiment de Gruyères pour 1763²⁶⁴. À la séance du 10 février 1761, la place d'aide-major est toujours vacante. À vingt et un ans, le jeune Chenaux est alors nommé aide-major au régiment de Gruyère.

Le bataillon est composé de huit compagnies dont voici les noms :

1^{er} Bataillon : la compagnie Colonelle, compagnie de La Tour, de Grandvillard et de Montbovon.

2^{ème} Bataillon : la compagnie Lieutenant Colonelle de Corbières, de Broc, de Charmey et celle de La Roche.

²⁶² Chenaux est répertorié dans les *Rôles militaires de Gruyère* selon l'expression *der Junge Chenaux de la Casa* (le jeune Chenaux de la Casa) ou bien encore M. Chenaux de la Tour.

²⁶³ A.E.F., Georges Corpataux, *Le régiment de Gruyères*, dans A.F. 1915, p. 193.

²⁶⁴ AEF, *Rôles militaires de Gruyère*.

Le commandement est assuré par le colonel Joseph-Emmanuel de Maillardoz, secondé par le lieutenant-colonel, Philippe de Reynold et le major, Jean-Nicolas Constantin de Reynold. Chenaux y figure en qualité d'aide-major, sous le nom de « M. Déchenaux » dans le rôle de 1763 du régiment de Gruyère, puis en 1764, sous celui de « M. Chenaud de la Tour » et dans celui d'octobre 1764, et enfin sous le patronyme de « M. Chenaux de la Tour » dans ceux d'avril 1765 et d'avril 1766²⁶⁵. À la tête de la compagnie de La Tour, (aucun capitaine n'est mentionné en 1763) en 1764, figurent Laurent de Fegely comme capitaine et le lieutenant Claude-Pierre Morard, ainsi que Jean-Nicolas du Paquier comme enseigne. Il est fait aussi mention de sept sergents et de cinq caporaux. La compagnie se compose de 147 hommes au total et le régiment entier de 1326²⁶⁶. Max de Diesbach (1851-1916), juriste formé en Allemagne et homme politique fribourgeois, précise l'obligation que chaque homme a de s'habiller et s'armer à ses frais. Les milices fribourgeoises sont réparties en plusieurs régiments : ceux du Landesobrist, d'Estavayer, Romont, Gruyères, Châtel et Cournillens²⁶⁷. C'est donc au sein de cet environnement militaire, de ce groupe de soldats, que Chenaux fait l'apprentissage de la conduite des hommes.

En 1766, brusquement, Chenaux démissionne de son emploi au sein du régiment. Cette démission semble coïncider avec la nomination de Jean-Nicolas-Constantin de Reynold, un patricien, (initié depuis peu en 1763 à la franc-maçonnerie) au poste de major du régiment de Gruyère, poste que Chenaux semblait briguer.

La déception de Pierre-Nicolas est à la hauteur de ses espérances. Il tourne alors le dos à la carrière militaire. Il aura exercé en qualité d'officier cinq années durant. Ce départ de l'institution militaire est-il seulement lié à la frustration de n'avoir pas obtenu le poste convoité ? Pourrait-il y avoir une autre raison ? Le procès-verbal de la séance du Conseil de guerre du 29 décembre 1766, ne donne pas

²⁶⁵ Ibid.

²⁶⁶ Ibid.

²⁶⁷ A.E.F., *Annales Fribourgeoises*, Max de Diesbach, 1908, p. 10.

vraiment d'explications. Seul le fait que Chenaux souhaite être relevé de ce poste et qu'il a manifesté à plusieurs reprises ce désir figure sur ce document :

Le poste d'Aide-Major : l'aide major Chenaux de la Tour-de-Trême a plusieurs fois demandé sa démission, le Conseil de Guerre lui accorde, en continuant à lui imposer les obligations militaires qui incombent aux sujets de LL.EE²⁶⁸.

Dans le « *Précis* ²⁶⁹ », rédigé par le chancelier François-Philippe-Magnus de Castella (1743-1802), est transcrit ce que Castella considère comme le motif de la démission de Chenaux, précisant : « Qu'il avoit même sollicité la majorité lorsqu'elle est devenue vacante, et avoit trouvé fort mauvais qu'on lui aye préféré un seigneur d'état²⁷⁰. » Cette description reste colorée, mais n'explicite en rien pourquoi Chenaux demande l'autorisation de se défaire de son emploi à plusieurs reprises, ainsi que le précise le procès-verbal du Conseil de guerre. Toujours est-il qu'à partir de cette date, Chenaux abandonne ses effets militaires et réintègre la vie civile. C'est alors que le lit des insuccès construit le caractère rebelle de Chenaux.

b) Le prêtre Dom Corboz contre l'aide-major Chenaux

Toujours à la recherche d'un Chenaux « authentique », nous référant à la fois au contexte, à son environnement et rassemblant nombre de morceaux épars le concernant, surgit alors dans ce panorama un épisode qui nous paraît avoir fondé certains traits de la personnalité de Pierre-Nicolas. C'est celui d'un litige qui l'oppose à

²⁶⁸ A.E.F., *Kriegsrath Manual. Livre auxiliaire de l'administration*, numéro 38. Texte original en allemand: « *Aide-major stelle. Die weilen der Aide major Chenaux de la Tour-de-Trême seinen urlaub widerholte mahlen anbegehrt ; als ist er einmüthig erlassen ; wird ihme aber obligen wie einem anderen M.G.H. underthanen quo ad militaria zu stellen.* »

²⁶⁹ A.E.F., *Troubles de 1781, Précis de ce qui a été déclaré relativement à la rébellion*, document lu à la séance du conseil des Deux-Cents le 21 juin 1781. Lettre n° 211.

²⁷⁰ Ibid.

un prêtre de la Tour, Dom Corboz. Dans cette affaire, Pierre-Nicolas se voit cité à comparaître «aux fins de lui [Dom Corboz] faire une authentique réparation d'honneur des apostrophes et des qualifications abominables qu'il luy a donné dans cette ville le 15 du mois proche écoulé au Logis sous l'Enseigne de l'Épée²⁷¹ ». Il semblerait que Pierre-Nicolas soit allé ce jour-là proférer des insultes envers ce prêtre qui, à l'encontre des obligations liées à son habit, se trouvait malencontreusement dans ce qui est alors considéré comme un lieu de débauche, c'est-à-dire un cabaret. Les archives font apparaître que Dom Corboz est assisté, lors de cette comparution, de l'avocat Roud ainsi que des Sieurs Jean-Joseph Corboz son frère, de François Dupaquier, ainsi que de divers parents. Lors de plusieurs séances de justice, notamment celles des 18 septembre 1765, 7 octobre, 25 octobre et 17 février 1766²⁷², Chenaux demande aux juges à disposer de plus de temps pour présenter sa défense, alors qu'une première décision avait déjà été prononcée à son encontre, ainsi que l'indiquent ces quelques lignes :

Le Sieur aide major Chenaux de la Tour de Trême avec supplique visée expose que se trouvant lésé de la prononciation rendue par les très honorés Seigneurs arbitres choisis pour juger a rigueur sur la difficulté qu'il avoit à l'encontre de Revend Prestre Corboud dudit lieu pour les causes d'injures, il prie de bien vouloir lui accorder un terme suffisant à pouvoir informer LL.EE. du fait et pour ce lui permettre de faire relever sa procédure par le curial du Bulle. Pars le révérend Prestre Corboud, prie par contre d'éconduire l'exposant de sa demande, en maintenant le défendeur Révérend Corboud au devis de la prononciation arbitrale rendue à l'absolu suivant le compromis et de condamner le Sieur Chenaux aux frais de cette instance²⁷³.

²⁷¹ A.E.F., *Livres de justice, Thurn Rodel 27, 1766-1769.*

²⁷² A.E.F., *Livres de justice, Thurn Rodel 27, 1766-1769.*

²⁷³ A.E.F., RM 317, P. 254.

Les arbitres, appelés à régler ce litige, se sont en effet dans un premier temps prononcés contre Chenaux, ce pourquoi celui-ci fait appel au Petit Conseil. Leurs Excellences, siégeant au Conseil, exigent par conséquent que le litige cesse, renvoyant les parties dos-à-dos et les condamnant toutes deux :

LL.EE. ont pour terminer et donner fin à cette odieuse difficulté, premièrement enlevé d'autorité toutes les paroles et écrits injurieux, ainsi qu'elles ne devront porter aucun préjudice ni être reprochable aux parties respectives, en second lieu ordonné que tous les écrits et mémoires informatifs sur cette cause qui pourroient encore être entre les mains des parties ou de leurs avocats, de même que ceux qui ont été remis au greffe de Bulle, devront être déposés entre les mains du très Honoré Seigneur Sénateur de Forrel comme leur Seigneur sur-arbitre choisi., pour être supprimé et brûlé, afin qu'aucun vestige de telles écritures diffamantes ne reparoissent. Troisièmement que chaque partie doit pour amende et réparation du scandale occasionné par la procédure indécente et contre la charité chrétienne, payer 4 louis d'or au profit de l'église paroissiale de la Tour²⁷⁴.

De plus, le Conseil demande aux Seigneurs Sénateurs de Reynold, Antoine Vonderweid, Dionisius de Montenach, Odet d'Orsonnens, un banneret et un grand-sautier :

De faire convenir par devant eux le Sieur Chenaux et lui faire connoître avec quelle indignation et déplaisir LL.EE. ont appris son mauvais procédé dans cette occasion et le scandale qui a été donné tant par les paroles et écrits injurieux lâchés, que par les mémoires diffamatoires qui ont circulé contre la charité chrétienne, et le ménagement que tout bon chrétien doit avoir pour les ministres de la religion, en l'avertissant très sérieusement de ne désormais et jamais s'aviser de lâcher des paroles ni écrits injurieux, ni contre le révérend prêtre Corboud ni autre personne mais de vivre en bonne paix intelligence et union avec lui, comme il convient à un bon chrétien, et ce-

²⁷⁴ A.E.F., RM 317, p. 264.

la sous peine de disgrâce souveraine. D'autre part, mes très honorés Seigneurs souverainement Députés feront connoître au Révérend prêtre Corboud le déplaisir qu'on ressenti LL.SS.EE. de ce qu'il a donné occasion à toute cette tracasserie pour s'être rencontré indécemment dans un cabaret un saint jour avec des personnes peu dignes de son caractère, et que LL.EE. s'attendent qua l'avenir il évitera telles occasions, en tenant une conduite plus régulière, exemplaire et digne de son ministère, sans s'exposer davantage à recevoir des insultes et injures dans de pareils lieux²⁷⁵.

Après cet épisode, preuve que Dom Corboz ne garde pas rancune à Chenaux, à la naissance d'un des fils de Pierre-Nicolas (celui qui porte son prénom), c'est lui qui se voit proposer d'être le parrain²⁷⁶ de l'enfant de son ancien antagoniste alors que ce dernier a déjà disparu. Autre preuve, s'il en est, d'un rapprochement de Dom Corboz avec la famille de Pierre-Nicolas, la présence continue de ce dernier auprès de tous les membres du clan et le soutien que le prêtre apporte à la sœur de Pierre-Nicolas, face à l'époux de cette dernière. En se portant au secours de la famille Chenaux, de cette façon il engrange, lui aussi, une partie de l'opprobre. Finalement le Petit Conseil a bien été entendu par les deux protagonistes de cette malheureuse discussion. Chenaux a donc pris sur lui et tempéré son caractère pour le moins sanguin.

c) Mariage avec Marie-Claudine Garin

Il est vrai que Pierre-Nicolas Chenaux est fougueux et son tempérament lui joue parfois des mauvais tours, ainsi que le démontrent les multiples querelles et rixes qui parsèment son chemin tout comme certains litiges familiaux²⁷⁷. Ainsi en est-il aussi des circonstances qui amènent Pierre-Nicolas Chenaux à épouser en 1767 Marie-Claudine Garin de Bulle le 23 septembre 1743, fille de Pierre Garin et de Marie Gagniaud. Ce qui pour la plupart se résume en l'établissement d'un contrat de

²⁷⁵ A.E.F., RM 317, p. 264.

²⁷⁶ *Registre des baptêmes de la Tour-de-Trême*. Le rôle du parrain est très important à l'époque, il consiste à être le garant de l'éducation d'un enfant en cas de perte d'un parent.

²⁷⁷ A.E.F., Pierre de Zurich, *fonds Pierre de Zurich*.

mariage établi entre les futurs époux et les deux familles concernées, devient avec Pierre-Nicolas une affaire conflictuelle qui trouve son épilogue devant la justice. Ainsi Pierre-Nicolas charge-t-il son avocat, le sieur Rey le 4 décembre 1766, de le représenter devant la Cour épiscopale pour une promesse de mariage, contestée par Pierre-Nicolas, envers Mademoiselle Garin²⁷⁸.

Marie Claudine Garin de Bulle ayant par trois comparoissances consécutives fait des instances formelles contre Pierre Nicolas Chenaux de la Tour pour fait de promesse de mariage, en conséquence de trois assignations à lui donnés et juridiquement signifiés sans qu'il est daigné paraître [...] outre que l'action en question se trouve personnelle entre eux deux, à se suster lui-même en personne est étant encore dans l'endroit aujourd'hui, remarquant ainsi le dit Chenaux par ses manières (sic) et démarches irrégulières et son obstination revêche une contumace manifeste et réitéré et un manque visible de respect à notre autorité et judicature²⁷⁹.

Encore une fois le tempérament de Chenaux lui met les autorités à dos. C'est ainsi que le 18 décembre 1766, Chenaux est condamné par la Cour épiscopale sous l'égide de Monseigneur Joseph-Nicolas de Montenach, à épouser sa dulcinée, Mademoiselle Garin, les frais et dépens de la procédure d'appel étant à la charge de Pierre-Nicolas Chenaux.

Le mariage aura lieu en la chapelle de la Mottaz²⁸⁰, à la Tour, le 2 février 1767. De cette union naissent huit enfants, dont voici les prénoms et les dates de naissance :

²⁷⁸ A.E.F., RN 3163, fol. 25.

²⁷⁹ A.E.F., *Fonds Pierre de Zurich*, Archives de l'Evêché. *Manuale Curiae* 1759-1772.

²⁸⁰ Chapelle la Mottaz : « Motte, « tertre fortifié », devenu « lieu de campagne, terre labourée » : celtique : *mutta*, « hauteur », racine préceltique, Mot, « levée de terre, tertre isolé ». « On a longtemps pensé qu'il s'agissait d'un tumulus celtique ou d'un cimetière de pestiférés

- Pierre Joseph, né le 5 novembre 1767.
- François Joseph Nicolas Angel Michel Louis, né le 22 octobre 1769.
- Marie Marguerite-Hyacinthe, née le 26 février 1771.
- Marie Marguerite, née le 14 mars 1775.
- Marie Louise-Alexis, née le 17 juillet 1776.
- Marie Thérèse, née le 26 septembre 1777.
- Marie Elisabeth, née le 1^{er} octobre 1779.
- Pierre Nicolas, enfant posthume, né le 19 décembre 1781.

Le premier des enfants, Pierre-Joseph, naît neuf mois après les épousailles. Deux enfants décèdent très jeunes, le second des fils, à l'âge de 9 ans et demi, et Marie-Elisabeth, à celui d'un an. Marie-Louis-Alexis, lui, disparaît dans la force de l'âge, à 25 ans. Le taux de mortalité au sein de cette famille correspond à celui que l'on retrouve généralement en cette fin du XVIII^{ème} siècle. Aussi ne peut-on pas dire que la progéniture de Pierre-Nicolas est particulièrement frappée par la fatalité.

En définitive, il convient de garder à l'esprit que deux événements particuliers interviennent dans la vie de Pierre-Nicolas en cette année 1766. Tout d'abord sa démission de l'armée en décembre, puis son mariage contraint et forcé. Comment cet esprit rebelle appréhende-t-il ces deux déconvenues? Loin d'être démoralisé par ces événements, Pierre-Nicolas n'en est pas moins très affecté. Il les vit, semble-t-il,

mais aucun reste humain n'a été retrouvé. À l'orée de La-Tour-de-Trême, une première chapelle avait été érigée en 1635, quelques années après l'érection de la paroisse de la Tour, en 1603. Dans le village, on avait érigé une chapelle en 1439 à la Sainte Trinité et à la Saint Denis, transformée et agrandie en 1603, puis démolie en 1874 car devenue trop petite. La Mottaz est un lieu de prière contre la peste et les maladies contagieuses. D'abord dédiée à la Vierge, à laquelle on associa deux Saints : Sébastien et Roch. Chapelle reconstruite en 1788-1799, Joseph-Victor Vernaz, de la Tour, s'engagea à élever à ses frais les murs de la Mottaz. » Document Hélène Caille, la Tour-de-Trême.

comme de forts désagréments mais n'abdique nullement. Ce qui témoigne d'une opiniâtreté dont il fera preuve sa vie durant.

3. Conjonctions de facteurs défavorables

a) Il faut du tan et du temps²⁸¹

Dès les années 1759-1764, les problèmes fondent sur Pierre-Nicolas. C'est pourtant une époque que l'on décrit habituellement par une locution qui dénote un bien-être général, celle du « bonheur suisse²⁸² ». En effet, un septennat estival assez chaud et plutôt favorable aux moissons s'installe alors. L'historien du climat Christian Pfister relève que les indices thermiques calculés pour cette période sont tous positifs. Les étés des années 1759 à 1765 furent généralement secs et surtout chauds. Incontestablement, le haut niveau des récoltes provoque une baisse des prix qui, de 1763 à 1764, joue un grand rôle²⁸³ dans l'amélioration des conditions de vie dans la population du canton. Ces quelques années de prospérité agricole poussent alors Pierre-Nicolas à créer un commerce. Il fonde ainsi une tannerie en 1768 ainsi que le dénotent les quelques lignes suivantes :

Le Sieur Nicolas de la Tour-de-Trême avec requête visée par le seigneur Baillif prie d'être renvoyé par-devant l'illustre Chambre économique pour y faire quelques propositions relatives au commerce de la tannerie²⁸⁴.

²⁸¹ Devise des tanneurs français d'autrefois: « Pour avoir des bons cuirs il faut du tan et du temps. »

²⁸² Emmanuel Le Roy Ladurie, *Histoire humaine et comparée du climat, disettes et révolutions 1740-1860*, Paris, Fayard, 2006, pp. 33-36.

²⁸³ Christian Pfister, *Agrarkonjunktur und Witterungsverlauf zur Zeit der ökonomischen Patrioten 1755-1797; ein Beitrag zur Umwelt und Wirtschaftsgeschichte des 18. Jahrhunderts*, Lang Druck AG Liebefeld, Berne, 1975, pp. 194-202.

²⁸⁴ A.E.F, RM 319, p. 366.

C'est le bailli de Gruyère (1766-1771), Jacques-Philippe-Joseph Vonderweid qui est chargé de transmettre cette requête à la Chambre économique. Aucun autre document relatif à ce commerce de tannerie ne nous est apparu lors de nos recherches archivistiques, mais il ne semble pas que cette initiative ait abouti à un quelconque début d'activité, faute de liquidités et de crédit, comme le souligne dans son « *Précis* », le Chancelier de Castella²⁸⁵. Cette activité à l'instar d'autres domaines semblent subir de plein fouet une régression dans ces années-là. Une crise d'ordre socio-économico-politique, à partir du milieu du siècle, frappe dans toute l'Europe. Et le monde helvétique ne fait pas exception à la règle générale. Les années 1768-1779 sont terribles et le commerce et l'industrie sont sinistrés, ainsi la petite métallurgie en Normandie, la tannerie dans l'Ouest et le secteur de la papeterie à Ambert²⁸⁶. Les travailleurs, dont le salaire a fondu, ne sont pas les seuls à ne plus pouvoir effectuer des achats qui ne sont pas de première nécessité. Hormis les vêtements et la nourriture de base, tout devient synonyme de luxe inutile, comme le démontre l'exemple de Frédéric II, qui, dans les années 1770-1771, s'adressant à un tanneur berlinois qui fabrique des peaux de haut de gamme, et lui signifiant vertement: « J'achète du blé, et non pas tes peaux de chèvres blanchies ²⁸⁷ ». Le temps n'est donc plus, même chez les nantis, à des dépenses de prestige. Le monde des tanneurs est alors encore très fermé, comme la plupart des métiers artisanaux de luxe, et cela depuis l'époque médiévale. Le système est encore, à cette époque, entre les mains des confraternités et des corporations²⁸⁸. Aussi l'organisation des tanneurs

²⁸⁵ A.E.F, Pierre de Zurich, *Pierre-Nicolas Chenaux 1740-1781*, Fribourg, imprimerie Fragnière frères, p. 27.

²⁸⁶ Guy Lemarchand, *L'économie en France de 1770 à 1830, De la crise de l'Ancien Régime à la révolution industrielle*, Paris, A. Colin, coll. U, 2008, 320 p.

²⁸⁷ Wilhelm Abel, *Massenarmut und hungerkrisen im vorindustriellen Europa*, Hamburg/Berlin, Parey Verlag, 1974, pp. 207-208.

²⁸⁸ Samira Djeffel, *Corporations et pouvoirs publics au XVIII^{ème} siècle à Nancy : étude institutionnelle et contentieuse*, Thèse de doctorat en histoire du droit, Université Nancy 2, Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, 16 décembre 2010, 546 p.

cultive les secrets, tant de fabrication que des savoir-faire empiriques²⁸⁹. Seul le chef de fabrication connaît le processus technique, pour réaliser par exemple la composition des jus. Les secrets de cette composition se transmettent de père en fils au sein d'entreprises patriarcales. Le caractère éprouvant voire périlleux de cette activité pousse les artisans à imaginer nombre de changements et d'innovations. La principale matière tannante utilisée se révèle être de l'écorce de jeune chêne. C'est pourquoi les tanneries se doivent de posséder un moulin à tan, afin de pouvoir broyer l'écorce²⁹⁰ de cet arbre nécessaire à cette industrie. Si d'une part, le tannage nécessite l'utilisation de moulins à tan, il nécessite tout autant de grandes quantités d'eau. Il faut donc que les tanneurs aient accès à une source d'eau importante. Face cet univers économique dont il n'est pas issu, Chenaux cumule les handicaps. Novice en la matière, il n'a pas l'appui des maîtres du métier, ni les connaissances techniques nécessaires, ni les matériaux de base, tel le tan, et ... encore moins de temps. Il est visiblement pressé. Aussi devant ce long chemin tortueux à parcourir et peu amène à la patience nécessaire à l'apprentissage de ce qui se révèle être un métier très difficile, Chenaux change son fusil d'épaule. Plein de ressources, il se tourne vers un nouveau projet, celui du commerce de fromage.

b) Partage et succession de Claude Chenaux

C'est par un acte notarié ratifié le 9 avril 1769, conclu et arrêté le 20 avril 1769, en présence de Jean-Baptiste Gremion de Neirivue, demeurant à Fribourg et de Jacques Cornu, bourgeois et aubergiste de l'Abbaye des Tisserands, avec comme seul comparant Claude-Joseph Chenaux, son père, que Chenaux se voit garantir les fonds utiles à son entreprise. Le fils, Pierre-Nicolas, pourtant concerné au premier chef par cette affaire, n'a pas eu à comparaître devant le notaire. Pierre-Nicolas

²⁸⁹ Madeleine Fonjallaz, *La tannerie*, Basel, Krebs, 1968, pp. 4-10.

²⁹⁰ Eva Halsz-Csiba, *Le Tan et le temps, Changements techniques et dimension historique du tannage en France (XIV^{ème}-XVIII^{ème} siècles)*, Techniques & Culture, Revue semestrielle d'anthropologie des techniques, La céruse, 2002, pp. 1-22.

s'oppose ainsi à son père avec « représentation littérale visée par le Seigneur Baillif de Gruyère à l'encontre du Sieur Chatelain du lieu son père²⁹¹ ».

Pour éviter toute querelle dans l'évaluation des droits de Pierre-Nicolas, une expertise est conseillée, puis renvoyée à l'examen de MM. Odet d'Orsonnens, Werroz et des bannerets. Tenant compte du fait que Pierre-Nicolas et son père ne désirent plus le *status quo* dans l'état de leur affaire financière, comme dans la famille « *und getrachtet ine vermittlung zu treffen wo nit werden samtliche partheyen in ihrem statu wie ante bleiben*²⁹² », Chenaux père, sans aucun accord de son fils, transcrit devant notaire²⁹³ ses volontés par un acte unilatéral. Il souhaite par cette transcription détronquer son fils, c'est-à-dire le couper de tous rapports avec la famille. Pour ce faire, il abandonne à son fils les biens auxquels il a droit en matière successorale. Puis l'acte enregistré et les biens transmis, Claude-Joseph Chenaux entérine la conséquence juridique d'un tel acte notarié, celle de la suppression de tous liens juridiques familiaux. Juridiquement Claude-Joseph n'a plus de lien filial avec Pierre-Nicolas, qui par conséquent se voit déshérité.

De plus il veut et entend pour lui et les siens être dès cette date entièrement et perpétuellement séparé, divisé et détronqué d'avec son dit fils Pierre-Nicolas... à quel effet il lui remet et abandonne pour la légitime part et portion et pour toutes prétentions quelconques ès biens paternels et du père médiatement ou immédiatement provenant, savoir les biens cy après spécifiés aux conditions et réserves qui seront marquées²⁹⁴.

²⁹¹ A.E.F., RM 320, p. 155.

²⁹² A.E.F., RM 320, p. 155 : « dans laquelle pas toutes les parties ne veulent demeurer dans leurs statuts comme avant. »

²⁹³ Qu'est-ce qu'un notaire sous l'Ancien Régime ? « Un notaire est une personne publique, établie par le Souverain Magistrat, pour dresser et rédiger en forme les actes qui se passent dans la société, afin de servir de mémoire à l'avenir ». A.E.F., Formulaire notarial (1760), N.S. 88. « Les notaires doivent avoir l'âge de vingt-cinq ans approuvé sans culpe, léaux, de bonne renommée, gens de bien, d'honnestes parents, libres, et francs ». *Coutumier de Vaud*, 2, 1,2.

²⁹⁴ A.E.F., RN. 2753, pp. 85-86.

Ainsi Pierre-Nicolas n'a plus de père aux yeux de la loi. Ayant reçu son avoir, il ne pourra plus prétendre à rien à l'heure du décès de celui-ci. Il est en effet possible à un chef de famille, dans le droit coutumier²⁹⁵ gruérien, de déshériter son fils et le bannir de la famille, ainsi que le démontre le passage suivant :

A ces causes et vu que selon la loi coutumière de Gruyère²⁹⁶, souverainement ratifiée et confirmée et à laquelle les parties sont soumises, un père peut se séparer de son fils, lorsque le père le veut, ayant pouvoir et autorité de le compellir et contraindre de recevoir et retirer sa légitime portion d'avec lui, Père, et lui [au fils] donner son droit²⁹⁷.

Si de nos jours, une telle attitude est inconcevable et un tel acte totalement illégal, il reste qu'en cette fin du XVIII^{ème} siècle, l'autorité paternelle est totale. Les enfants doivent, à leur père, respect et obéissance en tout, comme le démontre par exemple l'œuvre de Molière, et particulièrement « *L'avare* », dans laquelle les rapports entre Harpagon avec son fils Cléante et sa fille Elise sont particulièrement révélateurs de cette époque. L'image du père est toujours de manière incontestable, celle d'un maître, d'un patriarche, voire d'un despote familial.

c) Départ de la maison paternelle

La forme du préliminaire de l'acte notarié correspond certes aux usages du temps. Il met en évidence la qualité du testateur et propose une illustration convaincante de la noblesse d'âme de Claude-Joseph. Vraisemblablement proposée par le notaire, cette tournure de phrase permet d'avertir d'éventuels créanciers de son fils de ne pas l'importuner avec des affaires qui ne le concernent plus. Son fils est suffi-

²⁹⁵ « Par droit coutumier les historiens entendent un droit contraignant de tradition orale, formé par l'usage au sein d'une collectivité et que les sources appellent coutume, us et coutumes, bonne coutume. » Anne-Marie Dubler, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

²⁹⁶ La Suisse romande fut toujours pays de droit coutumier. Trois coutumes nous concernent dans ce travail de mémoire : *La coutume de Moudon, celle de Gruyères et le coutumier de Vaud*. Bernard de Vevey, *la rédaction des Coutumes dans le canton de Fribourg*, in *Annales fribourgeoises*, vol XXVII et XVIII, Fribourg, Fragnières frères, 1939.

²⁹⁷ A.E.F., RN 2753, p. 86.

samment doté dorénavant pour faire face à ses obligations, aussi Claude Chenaux a-t-il satisfait à ses devoirs de père, ainsi que l'explique le document suivant :

Par devant moi notaire soussigné a comparu honorable et prudent Claude-Joseph feu Nicolas Chenaux, bourgeois et châtelain de la Tour de Trême au Bailliage de Gruyère, lequel sachant et bien avisé, de ses droits et actions bien instruit, guidé par une affection paternelle, et animé du désir sincère de transmettre à ses enfants les biens dont il a plu à Dieu le favoriser, sans leur laisser l'occasion de les dissiper par les procès, qu'on voit trop souvent naître entre les enfants après la mort de leurs père et mère, au sujet des divisions et partage, droit de doter et autres, d'où s'ensuit quelques fois non seulement la ruine des uns, mais de tous, outre des animosités aussi odieuses que peu chrétiennes; considérant d'un autre côté que son fils Pierre-Nicolas Chenaux est marié et engagé pour son propre dans des commerces considérables ès quels mondit sieur Châtelain n'a et n'a eu aucune part, à cause de quoi ils pourroient survenir plusieurs difficultés, peut-être des pertes énormes pour les autres enfants, même pour le père, si les deux continuoient à vivre dans le même ménage, sachant et sentant d'ailleurs mondit sieur Châtelain, pour raisons à lui commues que la détroncation, division et détroncation d'avec son fils est très intéressante²⁹⁸.

Derrière cette apparente « affection paternelle », se cache sans nul doute d'autres préoccupations. Pour Claude-Joseph, il convient d'éviter que le nom de sa famille soit entaché et que son titre de châtelain soit contesté en raison des fredaines financières de son fils Pierre-Nicolas. D'où le terme de « prudent » transcrit dans le document notarié. Le notaire, Jean-Nicolas-André Castella, connaît parfaitement la forme usitée dans ce genre d'affaires. En effet, il est alors de coutume d'établir un tel acte en cas d'indigence d'un enfant, afin de ne pas mettre en péril la fortune familiale et protéger les droits des autres membres de la famille, comme le stipule les lignes ci-dessous retranscrites :

²⁹⁸ A.E.F., RN 2753, p. 85.

Le 21 avril 1769 comparu M. Claude-Joseph Chenaux Châtelain de la Tour lequel m'a ordonné d'écrire sa déclaration comme suit :

La ratification de l'acte du courant et derechef aujourd'hui matin de LL.EE. du Conseil privé pour la sureté de la paix et tranquillité de ma famille ayant été suspendue, à cette cause afin de ne laisser mon ouvrage imparfait et pour prévenir toute difficulté au cas que la mort me surpris, je veux et ordonne qu'en ce cas l'acte ci-devant ait lieu et sorte ses pleins effets comme mon testament, ma disposition et ma volonté envers mon fils, lequel j'aurois eu tout sujet de traiter autrement si ma bonté paternelle ne me faisoit pas passer quelque chose²⁹⁹.

Dans ce contexte, le père Chenaux souhaite disposer librement de ses biens et tester comme bon lui semble. C'est ainsi qu'il organise les modalités de sa succession. Personne notable dans la région, il doit faire en sorte que son image ne soit pas ternie et que sa famille ne se retrouve pas ruinée. Il a aidé son fils dans ses affaires comme son devoir paternel l'y pousse, mais devant les échecs de celui-ci, il renâcle à persévérer dans son soutien. Il ne veut aucunement se porter encore caution de Pierre-Nicolas, craignant d'engager sa propre fortune dans des aventures financières. Le risque de tout perdre est trop important. Son désir n'est pas uniquement de mettre à l'abri son fils, mais aussi ses biens, et de sauvegarder les espérances du reste de sa famille. Déshérité et mécontent, Pierre-Nicolas fait appel de cette décision unilatérale et le 21 avril demande « qu'il ne soit corroboré [l'acte] avant qu'il ait donné les informations nécessaires à Messeigneurs³⁰⁰, arguant que « Son père doit lui remettre « une copie dedit acte susmentionné³⁰¹ » sur quoi Pierre-Nicolas :

Pendant le terme de six semaines pourra se réfléchir et se réconcilier avec son dit père, adefaut il pourra se présenter par devant S.E. Mgr l'Avoyer président pour obtenir l'entrée en Sénat. Dut il le Sieur Châtelain ne plus vouloir souffrir son dit fils à la maison, ce dernier sera tenu à aller occuper celle qui lui est destinée par desdits par-

²⁹⁹ A.E.F., RN 2753, pp. 92-93.

³⁰⁰ A.E.F., RM 320, p. 159.

³⁰¹ Ibid.

tages, sans qu'on en puisse tirer aucune conséquence ny pour le présent ny pour l'avenir³⁰².

À l'examen, la pertinence de ces dispositions dans les Réserves et conditions laisse à désirer:

Comme je suis caution de mondit fils pour 2000 écus bons, je ne veux pas me dessaisir de tout ce qui lui revient, c'est pourquoi pour mon assurance je me garde et retiens autant valant en propriété sur le mas de Pras de mars, laquelle propriété lui sera dévolue d'abord qu'il me rendra ledit cautionnement.

2/ de même au sujet des 800 écus dont je suis aussi répondant.

3/ au sujet des fromages qu'il me doit, nous ferons compte et s'il ne me paie pas ce qu'il se devra, je le retiendrai sur les bestiaux et meubles, s'il paie il en aura d'abord en part complète.

5/ toutes les dettes faites ou qui en feront, sont et seront sur son propre compte et en son particulier, puisque je ne l'ai jamais manqué du nécessaire selon son état et condition, et qu'il a entrepris les commerces pour lui seul³⁰³.

Ce document fait foi de 2800 écus de cautionnement déjà effectué. Pour cette raison, Claude-Joseph entend déduire cette somme de la part à verser à son fils. De même, en est-il pour les fromages que Pierre-Nicolas doit encore à son père. Une fois les dettes réglées, le cautionnement alors levé, Pierre-Nicolas pourra alors entrer en possession de son dû dans son intégralité. C'est semble-t-il à contrecœur que le père Chenaux se défait de la part revenant à son fils. Il pense sans doute s'être porté à tort caution dans les affaires de son fils. Affaires qui lui paraissent dorénavant aventureuses et dont la gestion lui semble dangereuse. Il ne semble plus faire confiance à Pierre-Nicolas, c'est pourquoi il recourt à cet artifice juridique. Il désire se libérer très vite d'un cautionnement qu'il considère comme imprudent et ne veut plus avoir

³⁰² Ibid.

³⁰³ A.E.F., RN 2753, p. 88.

aucune responsabilité financière vis-à-vis de son fils, pour ne pas avoir à se substituer à lui en cas de défaut de paiement ou de faillite. Le danger couru par la fortune familiale le contraint à donner par avance les biens de sa succession à Pierre-Nicolas. Plus aucun créancier de son fils ne pouvant alors s'adresser à lui pour exiger le remboursement de dettes dues par Pierre-Nicolas. De plus, Chenaux père précise bien que ces aventures commerciales, son fils les initie à son seul profit et, semble-t-il, sans lui demander conseil.

Cet acte n'est aucunement un geste attentionné d'un père à son fils, c'est plutôt un moyen de parer à la banqueroute qu'il semble présager. L'héritage distribué, Pierre-Nicolas est en quelque sorte majeur en matière économique et financière. Plus aucun lien légal ne lie le père et le fils. C'est ce qu'on appelle un avancement d'hoirie. À cette époque, la majorité civile est fixée à vingt-cinq ans, et cela depuis le droit romain. Le père, tuteur de son enfant, possède la puissance paternelle pour se faire obéir. Si l'enfant est considéré comme un être pensant dont le discernement est effectif, il n'a pas pour autant la pratique d'une vie qui lui a été donnée par son père. Pour voler de ses propres ailes et devenir indépendant juridiquement, 25 années d'âge sont nécessaires, aux yeux de cette société moderne et patriarcale. Le 7 juin 1769, Claude-Joseph demande « corroboration de ces dernières volontés de par son fils prie de lui accorder un sursis pour produire ces griefs³⁰⁴ ». L'audience est donc ajournée au 14 juin. Ce même jour, l'acte est ratifié lors de la séance de Conseil et Pierre-Nicolas quitte la maison paternelle, disposant dès lors des biens de l'avance d'hoirie. Une conjoncture défavorable, inhérente à la combinaison des spéculations foncières des patriciens et à la baisse constante des prix du fromage, conduit la fromagerie de Pierre-Nicolas Chenaux à la faillite. De nouveau, Chenaux se voit confronté à l'échec avec pour corollaire sa ruine³⁰⁵.

³⁰⁴ A.E.F, RM 320, p. 225.

³⁰⁵ Jean-Pierre Biemann, *Christus La vie quotidienne d'une famille de paysans fribourgeois sous l'ancien Régime*, CRIBBLE (Saint-Jean-le-Vieux), 2007, p. 82.

B. Les années 1770-1772

Fribourg développe des liens économiques particuliers avec son voisin, le royaume de France. Le commerce entre les deux pays est essentiellement fondé sur des produits agricoles. Les exportations comme les importations sont dépendantes dans chacun des deux États des surplus de la production agricole et des produits alimentaires. C'est la raison pour laquelle la météorologie tient un rôle de premier plan dans l'économie. De 1742 à 1762, le temps est propice à une production agricole en qualité comme en quantité. De beaux semestres d'été (avril à septembre) se succèdent. L'ensoleillement est favorable à d'abondantes moissons. Les physiocrates au pouvoir profitent de ces conditions économiques pour organiser une libre circulation des grains. Ainsi le gouvernement français, par décision royale et ministérielle, libère le commerce de blé en 1764³⁰⁶. Mais, de 1765 à 1771, le temps devient médiocre, les étés se rafraîchissent, une forte pluviosité s'installe pendant le printemps avec un froid persistant. Les moissons pourrissent sur pieds... À l'automne froid de 1769 succède un hiver trop doux, puis un printemps et un été pourris. Ainsi, lors de l'année 1770, des mauvaises récoltes des deux côtés de la Manche ont des conséquences catastrophiques³⁰⁷.

1. Pierre-Nicolas Chenaux, une histoire d'infortune

a) Complexus temporalis³⁰⁸

Comme le souligne le grand climatologue anglais Keith R. Briffa, les éruptions en 1766, du Mayon aux Philippines, de l'Ekla en Islande, de l'Etna, du Vésuve et de l'Iwakiyama au Japon, permettent de penser qu'il existe une corrélation entre ces événements volcaniques et ces conditions atmosphériques. De même pense-t-on

³⁰⁶ Emmanuel Le Roy Ladurie, *Histoire humaine et comparée du climat*, op. cit., pp. 33-36.

³⁰⁷ Ibid.

³⁰⁸ *Complexus temporalis* : « au double sens du mot « temporel » (cf. dict. Robert), adjectif qui concerne à la fois une chronologie et tout simplement les choses matérielles, temporelles (le blé). » Emmanuel Le Roy Ladurie, *Histoire humaine et comparée du climat Tome 2 : Disettes et révolutions 1740-1869*, op. cit., p. 455.

de nos jours qu'un lien existe entre le refroidissement planétaire de 1816 et l'éruption du Tambora (1815); en 1884, le refroidissement planétaire peut s'expliquer par celle du Krakatoa durant l'été 1883³⁰⁹.

C'est donc dans un contexte météorologique compliqué à l'origine d'une crise profonde pendant laquelle le commerce des grains se voit confronté à une pénurie de céréales et aux réactions des autorités locales des régions excédentaires, qui poussent à freiner la circulation des grains et leur exportation, face à une demande de plus en plus pressante des régions touchées par l'insuffisance des récoltes. C'est ainsi que nous voyons dès le 17 mai 1770, Pierre-Nicolas se lancer dans le commerce des céréales. D'emblée, Chenaux est confronté aux réticences des autorités responsables. Il se hâte de « demande[r] un recommandatoire à la République de Valley aux fins de pouvoir obtenir la sortie de mille sacs de graines promettant de n'en point débiter que dans cette souveraineté immédiate et d'en donner la factorie à la chambre des graines³¹⁰ ». Le même jour Fribourg écrit au Valais pour recommander Chenaux qui voudrait en tirer des grains³¹¹. Le 3 juillet 1770, il est donné connaissance d'une lettre du Valais du 7 juin répondant à celle que l'on avait écrite pour Chenaux et affirmant que cette autorisation ne pouvait être accordée à Chenaux en raison du manque de grain et en prévision d'une mauvaise récolte³¹². Aussi un arrêt du Conseil apporte de nouvelles restrictions à l'exportation des grains. L'arrêt du 14 juillet suspend toute exportation, afin d'éviter les activités illégales et les conséquences inflationnistes, provoquées par le marché noir des grains, lui-même engendré par la pénurie des moissons, dès le 14 juin 1770.

Le 19 octobre 1770, Pierre-Nicolas donne procuration à l'avocat de Bulle Claude Charles Bassan, pour inciter les sieurs Grandjacques père et fils, négociants à

³⁰⁹ Keith. R Briffa, *Article Global and Planetary Change*, 2003. « Cartographie des douze hivers et douze étés les plus froids et les plus chauds des cinq cents dernières années.» <http://www.unige.ch/climate/Publications/Beniston/Beniston-Diaz.pdf>

³¹⁰ A.E.F., RM 321, p. 172.

³¹¹ A.E.F., *Missivenbuch* 63, p. 64.

³¹² A.E.F., RM 321, p. 226.

Pontarlier, à assurer la fourniture et la délivrance de 500 sacs de blé, ainsi qu'énoncées dans le marché préalablement contracté avec le Sieur Chenaux le 14 avril 1770³¹³. Le 20 décembre 1770, Pierre-Nicolas Chenaux propose aux autorités, par requête, une acquisition à faire de 5000 à 6000 sacs de beau et bon froment, dont le bichet rendu dans le canton ne reviendrait qu'à 30 batz³¹⁴, priant de lui procurer pour cet effet un transit de la cour de France. Messieurs lui accordent en conséquence et pour un an sans intérêt, un capital de 10'000 écus bons, pour faire entrer jusqu'à avril prochain, 2000 sacs de Wayzen et Rocken, à charge pour Chenaux de présenter à la Chambre économique une caution pour cette somme. S'il ne réussit pas dans sa gageure de faire pénétrer en territoire fribourgeois cette quantité de grains dans le délai indiqué, il sera tenu de rembourser le capital aux intérêts de 4%³¹⁵. Le même jour, Fribourg écrit à l'ambassadeur de France à Soleure pour obtenir le transit de 12.000 à 18.000 quintaux de grains, que Chenaux veut importer, ainsi qu'il semble pouvoir le faire d'après nombre de correspondances reçues de l'étranger³¹⁶.

b) Concours de circonstances malencontreuses

Alors que Chenaux se lance dans ce commerce, la France renonce aux libertés du commerce des grains, le mettant dans une position difficile. Cette nouvelle disposition française est le corollaire à un déficit important de la production de blé dans le royaume. Cette insuffisance contraint le gouvernement du royaume de France à res-

³¹³ A.E.F., RN 2933, fol. 28.

³¹⁴ Batz (Bâche) : « Unité monétaire (monnaies) et pièce de billon (batz, demi-batz) ou d'argent (pour les multiples) en usage surtout en Suisse occidentale (Berne, Soleure, Fribourg) du XVI^{ème} siècle à 1850. Il reçut le nom de *Rollenbatzen*, puis de *Batzen* (terme dépréciatif signifiant vraisemblablement « pièce grossière, sale »), fut appelé *Bätzen* à Berne, mot mis en rapport, au dire de Valerius Anshelm, avec l'ours héraldique (*Bär*), et *bache* (masculin) dans le pays de Vaud. Dans les cantons de Berne, Soleure et Fribourg, qui étaient liés par des accords monétaires, il supplanta la livre en tant que monnaie de compte dans le trafic des paiements (calcul en Ecu, batz et *kreuzer* ou en florin petit poids valant 4 *batz*), tout en se divisant en différentes frappes. Dans la monnaie unique de la République helvétique, le batz représentait un dixième de Franc, frappé au pied bernois. » Dictionnaire historique de la Suisse, *Batz [Bache]*, Anne-Marie Dubler, 2008. <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

³¹⁵ A.E.F., RM 321, p. 421.

³¹⁶ A.E.F., *Missivenbuch* 63, p. 162.

treindre ses exportations de blé dès 1764. Au partisan de la libéralisation du commerce, Choiseul, succède en 1770 un ministère autoritaire, celui de Maupeou³¹⁷. Des mesures restrictives sont prises par le contrôleur général Terray. Dans un contexte de récoltes défavorables, en France comme en Angleterre, de nombreuses révoltes éclatent entre 1768 et 1769. Certes toutes ne sont pas des révoltes de la faim. Mais elles affichent toutes un caractère protestataire dû notamment à la montée en flèche du prix des denrées. Face à ce mécontentement populaire quasi général, le gouvernement tente de réagir par la promulgation d'arrêts remettant en cause la libre circulation des grains. Ainsi en est-il de l'arrêt du grain de décembre 1770, promulgué en pleine rareté des blés du bassin parisien, arrêt qui n'est qu'un exemple parmi d'autres de ces réactions administratives face à la pénurie. Un texte de portée plus général, en grande partie rédigé en 1770 selon les idées du contrôleur général Terray, reprend la politique de restriction, déjà initiée par le parlement de Paris en août. La libre circulation des grains n'est pas effectivement supprimée par les nouvelles dispositions gouvernementales françaises, mais elle est dorénavant encadrée et surveillée³¹⁸.

Sous l'Ancien Régime, dès que s'annonce une crise de subsistance, s'impose un impératif : celui de nourrir la population endogène. Aussi est-il dès lors interdit d'exporter les céréales. Les commerçants frumentaires font ainsi l'objet d'un contrôle strict. Selon Terray, la liberté complète de ce commerce se révèle favorable aux affaires des propriétaires terriens, mais pour la paix publique, il convient de tenir compte des intérêts de consommateurs et de tâcher d'obtenir un juste prix. Toujours est-il que l'année post-récolte 1770-1771 est aussi celle de la semi-disette et de l'application du texte de Terray, texte qui suspend l'exportation. Preuve une nouvelle fois de la primauté des récoltes dans l'économie européenne moderne, de la peur endémique de la famine et de la disette qui conduit les autorités à quasiment politiser la question du climat et de ses conséquences. Aucune autre cause ne semble être à

³¹⁷ Emmanuel Le Roy Ladurie, *Histoire humaine et comparée du climat, disettes et révolutions 1740-1780*, op. cit., pp. 33-36.

³¹⁸ Ibid.

l'origine de cette pénurie en céréales. En effet, la guerre est terminée depuis 1763³¹⁹ quand s'abat sur l'Europe cette catastrophe économique. C'est donc bien un train climatico-dépressionnaire de mauvaises récoltes et de hauts prix des céréales, né d'une mauvaise météo, qui oblige les autorités à mettre en place de nouveaux contrôles, beaucoup plus rigoureux.

Par ailleurs, la requête de Pierre-Nicolas tombe trois jours avant le 23 décembre, date à laquelle le principal ministre du gouvernement royal français est renvoyé. C'est alors que Terray porte à la liberté intérieure un coup terrible³²⁰. Le projet de Chenaux ne peut tomber dans une plus mauvaise conjoncture. Pourtant Chenaux trouve un financement, puisque les sources notifient que le 4 janvier 1771, Claude-Joseph Chenaux se porte caution pour 6000 écus petits pour une année à cause du prêt de Leurs Excellences à son fils³²¹. Le 15 janvier 1771, Pierre-Nicolas devant Claude Joseph Odet d'Orsonnens en qualité de chef et Président de l'illustre chambre économique confesse

Qu'il a plu à LL.EE. de lui accorder 10 000 écus pour faciliter l'entrée des graines qu'il a envie de faire entrer dans cette souveraineté et cela aux conditions énoncées dans dite sentence. On prie de vouloir réduire dite somme à 6000 écus petits et partant n'être tenu à faire entrer au temps prescrit que mille sacs de graines et donne pour cet effet son père le châtelain de la Tour-de-Trême pour caution en vertu d'un acte de cautionnement du 14 janvier 1771 signé Vallélian pour la somme de 6000 écus³²².

³¹⁹ Ibid.

³²⁰ Georges Weulersse, *Le mouvement des physiocrates en France de 1756 à 1770*, Paris, Éditions Slatkine, 2003, tome 1, p. 218.

³²¹ A.E.F., RN 3163, fol. 80-81.

³²² A.E.F., RM 322, p. 20.

Le 22 janvier Pierre-Nicolas retourne à la Chambre de Commerce et atteste n'avoir rien donné en propriété à ses filles, en foi de quoi il a signé à la Tour de Trême le 21 janvier 1771. Claude-Joseph Chenaux, châtelain, espère par ce moyen lever les scrupules que l'illustre chambre économique, qui renâcle à lui donner les six mille écus petit accordés par sentence du 15. La chambre économique fait savoir qu'une lettre de l'ambassadeur de France l'a averti que le transit et l'exportation de graines, depuis la France, ne pourront vraisemblablement pas être obtenus ou du moins très difficilement, et qu'en conséquence ces graines ne pourront pas entrer dans le pays ou du moins seulement en contrebande. La Chambre propose donc de ne pas donner la somme à Chenaux avant qu'il n'obtienne le transit nécessaire, sinon qu'il apporte la preuve que ses sœurs n'ont rien reçu des biens paternels. Alors seulement la dite somme promise lui sera remise, mais rien ne sera changé au terme fixé ni à l'intérêt prévu³²³.

Le 23 février, une lettre de son excellence de Beauteville³²⁴, datée du 17 février 1771, de Soleure, répond à celle du 20 décembre 1770. Elle indique que monsieur le contrôleur général vient d'annoncer à Chenaux que pour le moment l'expédition des 12 mille quintaux de blé est accordée. Toutefois perdue un préalable indispensable : que l'on justifie à M. l'intendant de Provence des achats faits à l'étranger et qu'en outre on lui indique les provinces que les grains auront à traverser pour pouvoir donner les ordres dans les généralités³²⁵. Copie est remise à Chenaux avec les remerciements à l'ambassadeur. En retour de cette bonne nouvelle, le 25 février, Fribourg écrit une lettre à l'ambassadeur, le Chevalier de Beauteville, pour le remercier d'avoir obtenu un permis de transit pour les 12.000 à 18.000 quintaux de grains³²⁶.

³²³ A.E.F., RM 322, p. 34.

³²⁴ Pierre de Buisson Beauteville, Lieutenant général. Ambassadeur à Soleure de Louis XV et Louis XVI, du 10 octobre 1763 au 17 juillet 1775.

³²⁵ A.E.F., RM 322, p. 91.

³²⁶ A.E.F., *Missivenbuch* 63, pp. 182-183.

Pierre-Nicolas revient le 16 mai 1771 d'un voyage à Pontarlier. Voyage qu'il a entrepris pour solutionner une difficulté qui devait se régler devant le juge du lieu. Il apprend alors avec une très grande surprise que le Sieur Majeux a signifié aux «Illustres membres de cet auguste Tribunal» qu'il lui a livré les fonds nécessaires pour avoir les graines, en vertu du prêt préalablement consenti :

Du suprême Sénat lui ont fait le 22 janvier année courante de la somme de 6000 écus et qu'il finira son engagement vis-à-vis d Sieur Majeux en juillet prochain suivant convenu. Produit un engagement fait pour les voitures desdits grains avec les Sieurs Ducretot et Beson de Sessel signé le 22 avril 1771 et assure que dix-sept sacs desdits grains arriveront samedi prochain suivant avis des Sieurs Verret et Piachot de Nyon en date du 13 mai 1771. LL.EE. mes souverains Seigneurs et supérieurs du Conseil privé ont renvoyé l'instant par devant l'illustre chambre économique à laquelle il devra faire conster comme quoy il a réellement acquis les 1000 sacs de grains et que réellement ils sont arrivés à Sessel à sa disposition. De même il devra se justifier par-devant dite illustre chambre sur les propos que Majeux a lâché, pour quel effet ce dernier devra y être évoqué. La conduite irrespectueuse qu'a tenu jusqu'ici ledit Chenaux à l'égard des personnes d'État aurait à juste titre mérité une punition exemplaire ; dans l'espérance cependant qu'il réparera sa conduite passée et par le respect et la soumission qu'il témoignera dorénavant aux membres de cet État, LL.EE. mes souverains seigneurs et supérieurs du conseil privé ont bien voulu pour cette fois lui pardonner sa faute en l'avertissant très sérieusement de mieux observer ces devoirs à leur égard sous peine d'être puni très sévèrement³²⁷.

Le 23 mai, le délai imparti à Chenaux pour faire pénétrer en territoire fribourgeois 1000 sacs de grains est écoulée. La date limite étant conclue pour fin avril. Aussi les autorités fribourgeoises s'interrogent. Faut-il réclamer à Chenaux l'avance faite ? Alors qu'il semble que les grains sont déjà arrivés en partie aux frontières, on décide de prolonger le délai jusqu'à début août, en s'en tenant pour le reste aux conditions prévues.

³²⁷ A.E.F., RM 322, pp. 198-200.

c) Un travail de Sisyphe

Le 15 juin, Fribourg écrit à l'ambassadeur de France à Soleure pour remercier des ordres donnés pour laisser entrer les grains³²⁸. Le 4 juillet, on donne connaissance de deux lettres de l'ambassadeur de France. La première, faite à Soleure le 22 juin, affirme que l'ambassadeur a écrit au Contrôleur général pour lui faire part des difficultés que le Sieur Chenaux éprouve au bureau de Collonges pour le passage des grains et pour prier ce ministre de donner les ordres nécessaires:

Afin de jouir du libre transit que le Roi a accordé à LL.EE. et qu'en même temps il a écrit au directeur de Collonges pour le prévenir qu'il a sollicité lui-même le transit de 12.000 quintaux de blés pour ce canton, que Sa Majesté a bien voulu accorder à LL.EE. L'autre est du 29 juin et fait part de la réponse du contrôleur général au sujet de l'arrêt des grains venant de Marseille qui a été fait au Bureau des fermes de Collonges et que les ordres viennent d'être adressés à M. l'intendant de Bourgogne, afin de pouvoir jouir de la grâce que le Roy a accordé pour le passage dans son royaume des blés étrangers que LL.EE. ont achetés. On décide de remercier l'ambassadeur d'envoyer copies des lettres à Chenaux avec ordre de faire entrer les grains au pays³²⁹.

Ce même jour, une lettre en date du 4 juillet, provenant du sieur Jacques-Nicolas Dafflon, énonce les difficultés de Chenaux et en évalue les profits éventuels à en tirer :

Le Sieur Chenaud est arrivé à 10h00 du matin. Il me paraît être fort embarrassé. Si la montagne que son père lui a donnée par contrat de mariage venait à être vendue, il faudrait l'acheter ; n'en dites rien à

³²⁸ A.E.F., *Missivenbuch* 63, pp. 225-226.

³²⁹ A.E.F., RM 322, p. 269.

personne. J'en ai écrit deux mots à Monsieur de Montenach, nouveau baillif de Gruyère³³⁰.

Il est vrai qu'au même moment Chenaux est fragilisé, au bord de la faillite. L'importation des grains l'a mis dans une situation d'autant plus délicate qu'il est encore redevable envers quelques créanciers, ainsi que des désaccords avec son beau-père. Le 30 juillet, le sieur Chenaux prie qu'on lui prolonge le terme du paiement des 6000 écus petits qu'il a plu à LL.EE. de lui confier. On lui accorde un délai jusqu'aux Trois Rois, à 4% dès la réception de la somme, à condition que son père maintienne son cautionnement. Faute de quoi il lui faudra régler la somme tout de suite. La Chambre économique est chargée de l'exécution de cette décision³³¹ et ce n'est que le 7 janvier 1772 que les 6000 écus et leurs intérêts sont remboursés par le cautionnaire, c'est-à-dire le père de Pierre-Nicolas³³².

Car Pierre-Nicolas n'a jamais reçu les sacs de blé et il en a payé le prix fort. Les conditions météorologiques désastreuses pour les récoltes de céréales de 1770-1771 provoquent le *Massenarmut* (pauvreté de masse). L'observation des prescriptions drastiques de ce contrôle strict des exportations de blé provoque un effet inflationniste non négligeable qui s'avère effroyable pour les populations désargentées. Les conséquences de cette crise frumentaire sont bien sûr ruineuses pour ceux qui se sont à contretemps aventurés dans ce commerce international des grains. Il en est ainsi pour Chenaux, qui se heurte pour la troisième fois, à d'importantes désillusions dans ses affaires. L'époque est alors au repli économique et va à l'encontre de la pensée physiocrate précédemment en vogue. Ainsi l'abbé Ferdinando Galiani (1728-1787), lance-t-il, dans ses *Dialogues sur le commerce des blés*, une forte critique de la politique de libéralisation. Ce ne sont pas seulement l'agriculture et le commerce des blés qui sont fortement affectés par le refroidissement des températures et la forte

³³⁰ Musée gruérien, Bulle, *Relevé des papiers Dafflon*, lettre du 4 juillet 1771.

³³¹ A.E.F., RM 322, p. 318.

³³² A.E.F., *Livre auxiliaire de l'administration*, p. 109.

pluviosité. Tout le système économique se voit touché par la rareté des grains et son corollaire, l'inflation généralisée des prix. Les produits alimentaires voient leur prix s'envoler et le coût de la subsistance explose alors pour l'ensemble des peuples européens.

Il en est de même en Suisse. La pyramide économique repose sur les productions agricoles de base. Une crise frumentaire provoque alors une réaction en chaîne, le surcoût de la livre de pain engendrant un accroissement du coût de la main d'œuvre puis une augmentation du coût des produits artisanaux et industriels... et une raréfaction des échanges et un ralentissement du commerce qui, à son tour, provoque une diminution de la richesse produite... Ces crises de subsistances prennent donc rapidement la forme d'une récession économique européenne. Aussi chacun des États concerné tente alors de compenser les manques de la production locale et nationale par des importations massives. Mais trouver chez le voisin le complément nécessaire n'est pas une sinécure alors que règne la crainte pour chaque État de se défaire de grains dont il pourrait avoir prochainement besoin. Une certaine frilosité s'installe ainsi dans les échanges commerciaux internationaux et particulièrement dans le commerce du grain. Il reste que le pouvoir d'achat de la clientèle, tant intérieure qu'extérieure, est amoindri. L'industrie dépendant alors essentiellement des marchés étrangers, l'économie Suisse se voit étouffée. Ainsi, comme les dominos qui chutent entraînent ses voisins, les économies européennes se fragilisent les unes les autres et relancent en intensité les crises conjoncturelles économiques cycliques. Par conséquent, les États sont poussés à se barricader derrière des mesures protectionnistes funestes pour leurs partenaires commerciaux³³³. Cette analyse des déboires commerciaux de Chenaux, se débattant au sein de la tourmente économique de cette époque, nous montre une image différente de celle propagée *a posteriori* par le patriat et Pierre de Zurich. Cette réalité est aisément perceptible à la lecture des documents archivistiques. Ses affaires périllicant, Chenaux se voit encore au bord de la faillite...

³³³ Jean-François Bergier, *Histoire économique de la Suisse*, op. cit., p. 168.

2. Lutter pour survivre

a) Le processus d'endettement

Si Chenaux bénéficie souvent du cautionnement d'autres personnes pour ses affaires, il lui arrive aussi de se porter lui-même caution de certains autres. Ainsi est-il le cautionnaire le 3 novembre 1768, pour une somme de 137 écus, de la femme de Louis Sudan de la Tour-de-Trême, pour l'acquisition d'une maison à la Tour³³⁴. Il se porte aussi acquéreur de certains biens. Ainsi en est-il d'une chènevière qu'il acquiert au Raphoux le 29 janvier 1769 à Antoine Blanc de Corbières et à sa femme Marie Antoinette Vernaz pour 96 écus³³⁵. Le 30 avril de la même année, il achète deux poses de terre et une maison une moitié de grange et écurie attenante, une loge et verger ainsi que des planches à Morlon, pour 758 écus petits. Le vendeur est François Grandjean héritier de feu Jean Vernaz. Françoise Progin, veuve de Jean Vernaz se réservant l'habitat sa vie durant. Il paie aussi 58 écus pour obligation de 700 écus à 3 ½ % en faveur de la veuve Vernaz³³⁶.

Le même jour, il revend une pose³³⁷ à François Ecoffey pour 238 écus petits et reçoit 38 écus et un revers de 200 écus à 3 ½ %³³⁸. De nouveau, le 18 février 1770, il se porte caution de 800 écus pour Joseph, fils de Pierre Garin, ce dernier devant cette somme à la commune du Pâquier. Le 20 février Pierre-Nicolas se reconnaît débiteur de 1000 écus petits envers M. de Bocard, lieutenant général. Le 4 mars, il revend à François Joseph Vernaz, ancien métral, la maison achetée le 30 avril 1769 pour 200 écus³³⁹. Pierre-Nicolas se trouve également en difficulté dans les affaires qu'il partage avec son beau-père Garin.

³³⁴ A.E.F., RN 3163, fol. 45-46.

³³⁵ A.E.F., RN 3163, fol. 47.

³³⁶ A.E.F., RN 3163, fol. 54-55.

³³⁷ Une pose est une unité de surface qui dans le canton de Fribourg équivaut à 36 ares.

³³⁸ A.E.F., RN 3163, fol. 55-56.

³³⁹ A.E.F., RN 3163, fol. 64-65.

b) Pierre-Nicolas Chenaux et son beau-père Pierre Garin

Celles-ci ne marchent pas bien, finiront par une cessation d'activité pour cause de faillite. C'est ainsi que le 28 mars 1769, les enfants de Pierre Garin se liquent contre leur père. Le 28 avril, et dans le cadre du règlement du contentieux entre Garin père et ses enfants, ces derniers demandent à bénéficier d'un arbitrage. Garin s'était en fait endetté alors qu'il était amodiateur du débit et commerce de sel. Voulant se défaire de ses responsabilités financières, il désire alors transférer ses dettes sur le compte de sa première femme, née Gagnaud³⁴⁰. Le 29 mars, Pierre-Nicolas, au nom de sa femme et de son beau-frère, fait remarquer que ceux-ci étant mineurs lors de l'établissement de ces dettes, ils ne peuvent être tenus financièrement responsables de celles-ci. L'objection est réfutée, la mère s'étant alors portée caution pour son époux. Garin est donc autorisé à prendre sur sa succession pour régler ses dettes. Toutefois, lors du règlement futur de la succession de leur père, les enfants du premier lit pourront tenir compte cet état de fait³⁴¹. Le 26 avril, Marie-Anne Chenaux, née Colliard, demande à obtenir du Sénateur Werroz, dépositaire de ses biens, 100 écus pour acheter une grange³⁴². Le 13 mai, Jean Joseph Gex de Bulle, au nom de son fils Sébastien absent, donne à Pierre-Nicolas, les deux boutiques et arrière boutiques de la maison dudit sieur Gex fils, située à Bulle et attenante à la Maison-de-Ville, pour trois ans à raison de 50 écus petits de loyer annuel³⁴³.

Le 28 mai 1770, Pierre Garin demande qu'on donne un curateur à sa fille Marie-Anne Garin « à cause de la conduite d'icelle n'est pas régulière³⁴⁴ ». Le 16 janvier 1771, Pierre Garin et ses enfants comparaissent devant une commission :

³⁴⁰ A.E.F., RM 321, p. 111.

³⁴¹ A.E.F., RM 321, pp. 113-114.

³⁴² A.E.F., RM 321, p. 135.

³⁴³ A.E.F., RN 2933, fol. 22.

³⁴⁴ A.E.F., *Livres de justice, Thurn Rodet 29, 1770-1772.*

Pour chercher les moyens d'accommodement entre ledit Garin et ses enfants au sujet de leur régie des biens de sa maison. Conformément à la sentence du 29 mars 1770 par laquelle il avait été jugé que Pierre Garin père avait de justes prétentions contre ses enfants touchant leur régie des biens mais que s'ils ne pouvaient s'accorder sur le délai, ils devaient revenir devant la commission. Accepté par Pierre Garin père, François Garin son fils, Marianne Garin sa fille, Chenaux pour son épouse. Confirmé par le Conseil le 18 janvier 1771³⁴⁵.

Le 28 janvier, Pierre-Nicolas donne procuration à l'avocat Bussard à Bulle pour diriger la tutelle, dont il est chargé, des enfants de Joseph Garin³⁴⁶. Les 14 et 16 février est réalisé un arrangement entre Pierre Garin et les enfants de feu son fils Joseph. Celui-ci se voit confirmé par le Conseil :

Le 27 février, Marie Anne Garin demande que son père soit condamné à lui fournir une pension alimentaire et qu'on fasse l'estimation des biens de son père. On décide que d'après « l'ordonnance souveraine, un bon père doit alimenter et entretenir ses enfants convenablement suivant son état et condition et que les biens de la famille sont considérables tant du côté du père que de la mère, n'ayant pas connaissance des dettes de la famille » Pierre Garin doit donner 50 écus de pension annuelle ou il a le choix de retourner en la maison de son père, réservant à iceluy le bénéfice de porter ses raisons de griefs en faisant voir l'état des biens et des dettes³⁴⁷.

Le 10 juin, l'affaire Garin est de nouveau à l'ordre du jour. L'exposé de la situation de Pierre Garin déclare que :

³⁴⁵ A.E.F., Commissionsbuch, *livre auxiliaire de l'administration*, num 23, pp. 37-36.

³⁴⁶ A.E.F., RN 3163, fol. 84.

³⁴⁷ A.E.F., *Livres de justice, Thurn Rodel 29, 1770-1772*.

... l'usufruit qu'il a des biens de feu son épouse est si modique qu'il ne pourrait peut-être pas suffire pour faire la somme de 50 écus, toutes charges déduites, bien loin de pouvoir fournir à la demanderesse une pension de cette somme.

Les propres revenus du Sieur Garin ne suffisant pas à beaucoup pour payer la pension qu'on lui demande. La demanderesse (Marie-Anne Garin, fille de Pierre, à Bulle) n'est pas dans le besoin, comme elle ose l'avancer. L'événement prouve qu'elle a su, avant que de sortir de la maison de son père, prendre des précautions pour ne manquer de rien. Autrement, comment depuis l'an 1767 aurait-elle pu vivre dans l'oisiveté et les plaisirs ? Comment aurait-elle pu faire une quantité d'habillements pour elle et pour d'autres ? Toute la ville le scut. Elle en a fait un, de soye, qu'elle a porté pour dames de la première distinction. L'on sait qu'elle se prépare à en faire un semblable pour la fête de la Saint Pierre³⁴⁸.

Marie-Anne Garin est représentée dans cette affaire par son curateur Joseph Moullet, justicier de Vuippens. La justice essaye d'établir un arrangement à l'amiable. Les parties comparaissent le 23 septembre, le 14 octobre, 21 octobre, 4 novembre etc... sur quoi se greffent de nombreuses difficultés entre Pierre et ses enfants. Le 15 juin 1772, la pension est finalement fixée seulement à 28 écus et le père Garin est engagé à reprendre sa fille chez lui.

c) Castella et Chenaux en procès

En 1770, un procès, de courte durée celui-là, a lieu pour injures à l'encontre de l'avocat Jean-Nicolas Castella. Le 12 avril 1771, Pierre-Nicolas se porte en justice contre l'avocat et curial Castella de Gruyère

Le premier alléguant que le compromis décidé le 6 avril 1770 n'est point abstraktif, d'autant que le dernier n'a voulu accepter le dédit de 30 louis conclu aux frais. Pars dit que ledit compromis est abstraktif et demande à le prouver et cela avec frais. LL.EE. ont juré et sen-

³⁴⁸ A.E.F., *Livres de justice, Thurn Rodel 29, 1770-1772.*

tence que les dites parties ayant à satisfaire aux dispositions que les Seigneurs médiateurs choisis par eux ont fait, dût par contre le sieur Chenaux persister dans sa négative, le Sieur Castelaz est admis à le prouver comme il l'a offert. Le 15 avril après délibération du 12 avril, décide que si dans l'affaire Castellaz-Chenaux, Castelaz veut faire ses preuves par témoins ceux-ci seront entendus par messieurs Maillardoz, Vonderweid le grand sautier, sinon les preuves devront être envoyées à la Chancellerie³⁴⁹.

Mais en 1771, les deux hommes se réconcilient. Si le patriciat fribourgeois du XVIII^{ème} siècle a très souvent été présenté comme prestigieux et prospère, cela ne signifie en rien que toutes les familles patriciennes étaient riches...

3. Derrière les façades, un monde d'apparence

a) Les difficultés rencontrées par le patriciat

En fait, nombre d'entre elles étaient économiquement très affaiblies. C'est ce que mettent en lumière les travaux de l'historienne Rita Binz-Wohlhauser par exemple. La société fribourgeoise d'alors présente aussi un visage décadent. De multiples fléaux sociaux frappent ainsi la caste supérieure de cette société, tant bourgeoise qu'aristocratique, telles les dépendances à l'alcool ou au jeu, les violences domestiques, les mises sous curatelle ou endettement... Certes ces turpitudes ne sont en rien l'exclusivité de Fribourg. De nombreuses affaires de mœurs défraient alors la chronique dans la plupart des cités patriciennes. C'est par exemple le cas d'Ursula Joséphine Fillistorf, née en 1756, dont l'existence très tumultueuse lui vaut un exil forcé à Berne où elle se convertit finalement au protestantisme, après avoir donné naissance à plusieurs enfants illégitimes³⁵⁰. Appartenir au monde contraint à dépenser déraisonnablement pour afficher son statut social. Il convient de se montrer et de faire preuve de magnificence, et un homme de bien se doit de montrer sa puissance financière aux autres. C'est ainsi que l'on démontre que l'on appartient à l'élite de la

³⁴⁹ A.E.F., RM 322, pp. 152-156.

³⁵⁰ Rita Binz-Wohlhauser, *Zwischen Glanz und Elend. Städtische Elite in Freiburg im Üchtland (18. Jahrhundert)*, Zürich, Chronos Verlag, 2014, pp. 287-296.

cité. Il ne faut jamais déchoir, quitte à s'endetter très lourdement pour se parer des atouts d'une vie aristocratique bien supérieurs à ses moyens. Ainsi dans le monde, l'habit peut faire le moine. La société moderne est dominée par le culte de l'apparence, derrière laquelle les misères les plus secrètes se cachent parfois. Pierre-Nicolas Raphael Castella de Gruyère, fils aîné du chancelier François Tobie Raphael, est l'exemple même du patricien de ces années modernes, qui s'endette furieusement pour satisfaire un train de vie par trop luxueux. Intégré au conseil de Fribourg, après seulement une année, ce dernier se voit sanctionné par la Chambre secrète. En effet, Celle-ci a le pouvoir de sanctionner les conseillers qu'elle juge ne pas se comporter convenablement. Et devant le refus de Pierre-Nicolas Castella d'obéir à son père et de s'amender, la Chambre secrète ne se prive pas de sévir.

En 1768, Castella quitte le canton et se rend à l'étranger. Dix ans plus tard, il est arrêté à Paris pour dettes, auxquels se mêlent d'autres griefs. Sur ordre du Roi, il est alors envoyé dans un couvent franciscain où il demeure plusieurs années. La Chambre secrète, qui dispose de la *Pittelung*, une sorte de blâme public qui déshonore les membres ainsi désignés et jette l'opprobre sur leur famille, oblige alors le père à prendre à son compte les problèmes du fils. En raison de l'importance des dettes accumulées par Pierre-Nicolas, son père sollicite alors de la Chambre secrète un délai lui permettant de rassembler les sommes dues. Libéré de son enferment dans le couvent franciscain, de retour au pays, Pierre-Nicolas Castella recouvre ses responsabilités au sein du conseil de Fribourg. Il assume de nouveau sa fonction de banneret malgré ces péripéties de notoriété publique. Pourtant rien n'y fait, et déclaré incurable, il est finalement soumis à la curatelle de François Ignace, son frère. Comble de l'ironie, c'est ce même François Ignace qui dans sa *Chronique scandaleuse* reproche à Pierre-Nicolas Chenaux des déficiences, qui sont en réalité au sein de sa propre famille. Il expose son opinion en ces termes :

Sa conduite a constamment prouvé qu'il manquoit de jugement, car, en peu d'années, il dissipa un patrimoine qui auroit pu le faire vivre

fort honorablement et à son aise, et élever sa famille, assez nombreuse, selon sa condition³⁵¹.

Dans ce fragment, on ne peut s'abstenir de penser à une assimilation personnelle au personnage de Chenaux. Néanmoins, le cas n'est pas unique et il en est de même au sein des familles Cressier et Praroman. L'important est de réparer et de mettre l'impétrant hors d'état de nuire. Il convient de sauver les apparences et même si tout le monde en a connaissance, personne n'en parle. C'est par l'exil et le bannissement que la société patricienne tente de résoudre les problèmes soulevés par ses dévoyés, qu'elle considère comme de véritables moutons noirs. La seule politique pensée par ce « beau monde » des cités patriciennes, confrontées aux turpitudes de ses enfants trop gâtés, consiste dans l'évitement et le silence³⁵².

b) L'endettement des paysans en Europe

L'endettement ne frappe pas uniquement les classes supérieures de la société modernes. Les études traitant des populations de cette époque traduisent l'omniprésence de ce problème tant au sein de la paysannerie qu'au sein des autres couches de la société. Ainsi dans la bonne ville d'Amsterdam, dans la seconde moitié du XVIII^{ème} siècle, les trois quarts des artisans et journaliers quittent ce monde en laissant à leurs légataires plus de dettes que d'avoirs. C'est ce que les travaux de l'historienne Anne McCants démontrent, se fondant sur les inventaires après décès³⁵³. En Wurtemberg, l'historien David Waren Sabeau décrit un long XVIII^{ème} siècle de 1648 à 1848, qui pour les paysans se révèle synonyme d'endettement chronique toujours plus accru et qui ne diminuera qu'à partir du XIX^{ème} siècle par une

³⁵¹ A.E.F., François-Ignace de Castella, *La chronique scandaleuse des misères qui ont agité la magistrature, la bourgeoisie, les terres anciennes et la majeure partie des bailliages du canton de Fribourg en 1781 et 1782*, op. cit., p. 417.

³⁵² Rita Binz-Wohlhauser, *Zwischen Glanz und Elend. Städtische Elite in Freiburg im Üchtland (18. Jahrhundert)*, op.cit. pp. 287-296.

³⁵³ Ann McCants, « *Goods at Pawn : the Overlapping World of Material Possessions and Family Finance in Early Modern Amsterdam* », *Social Science History*, vol 31, n° 2, 2007, pp. 213-238.

augmentation significative de la valeur de la terre³⁵⁴. En fait, plus de la majorité des hommes et des femmes vit grâce à l'emprunt, signant des reconnaissances de dettes dont elle ne pourra jamais s'affranchir. Surendettement et longue période de créances se retrouvent dans tous les pays européens.

Les prêts consentis sont d'abord le fait de membres de la famille puis celui du cercle d'amis. Entre parents, les créances sont souvent sans intérêts³⁵⁵. Mais dès que l'on s'éloigne du cercle familial et amical, les garanties exigées deviennent de plus en plus précises et paraissent disproportionnées. Qu'elles soient verticales ou horizontales, toutes les relations sociales sont entachées par le poison de la dette. Fait étonnant, la dette, qui est pourtant au cœur du système de dépendance, fonctionne aussi comme un moyen de protection à plus ou moins long terme, puisque le règlement des affaires ne s'effectue qu'à la mort du patron-créancier ou du client-emprunteur. Ces rapports entre crédits et dettes demeurent un des fondements de la cohésion sociale, villageoise comme citadine. La dette se transmet de génération en génération, les intérêts se modérant à chaque succession. Ces mécanismes financiers démontrent l'importance du rôle social et économique de la dette en ces siècles modernes. En contrepartie du lien de dépendance sans cesse réaffirmé, le créancier assure les moyens de vivre, voire de survivre, pour le débiteur et sa famille³⁵⁶.

Dans l'Europe des XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles, plusieurs systèmes de valeur coexistent et s'interpénètrent dans lesquels le crédit fonctionne tantôt comme une protection, tantôt comme une déstructuration de nombreuses existences. Il suffit en effet que les créanciers ne jouent plus le jeu usuel des traditions financières de la dette, qui protègent le lien social, pour que le crédit devienne une puissante arme d'appropriation de biens fonciers et d'appauvrissement des familles endettées. Comme on l'a vu, la dette porte avec elle ses obligations et ses garanties : le véritable

³⁵⁴ David W. Sabeau, *Property production, and family in Neckarhausen, 1700-1870*, Cambridge, University Press, 1990, p. 47.

³⁵⁵ Laurence Fontaine, « *Pauvreté, dette et dépendance dans l'Europe moderne* », *Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques*, 40, 2011, <http://ccrh.revues.org/3372>.

³⁵⁶ Ibid.

pauvre est celui à qui on n'accorde aucun crédit³⁵⁷. La dette ne devient ignominieuse que lorsque l'impossibilité de paiement conduit à la banqueroute et à la faillite. Prêteur comme emprunteur font tout pour ne pas en arriver là et les créances sont souvent renégociées, revendues et rééchelonnées.

Le fondement de ce système basé sur la dette résidant sur la confiance, on comprend pourquoi l'apparence, et notamment le train de vie, est essentiel pour évaluer la capacité de remboursement de l'emprunteur. Par ailleurs, le crédit permet les échanges et le commerce. C'est ainsi que Bernard Mandeville³⁵⁸ écrit dans sa *Fable des abeilles*, publiée en Angleterre en 1714, que la dépense ostentatoire des uns permet le travail des autres. Au XVIII^{ème} siècle, l'endettement contribue à faire fonctionner l'économie moderne. La conjoncture économique n'est donc pas favorable en cette fin de siècle, lorsque Pierre-Nicolas Chenaux se lance dans les affaires. Son goût du risque et de l'aventure se heurte aux réalités économiques qui mettent à mal ses tentatives commerciales. Ce qui ne l'empêche pas d'innover résolument en important par exemple la pomme de terre en Gruyère alors que les réserves des botanistes et paysans français à l'égard de la pomme de terre sont nombreuses³⁵⁹. La popularisation de la culture de la pomme de terre en France se voit ainsi retardée jusqu'à la veille de la Révolution française. Pierre-Nicolas ne se laisse pas abattre par les revers consécutifs et décide de rebondir. C'est alors qu'il projette un commerce de sel et tente de trouver une mine de sel susceptible d'être exploitée dans la région du Moléson.

³⁵⁷ Ibid.

³⁵⁸ Bernard Mandeville, né en 1670 en Hollande et mort en 1733 en Angleterre, est un philosophe médecin. Installé en Angleterre, il conteste l'aspect vertueux de la prospérité économique anglaise dans sa fameuse *Fable des Abeilles* qui bénéficie de plusieurs publications (1705, 1714 et 1723).

³⁵⁹ Musée gruérien, Bulle, *documents inédits*, document privé.

c) Du sel en Gruyère

Pierre-Nicolas s'engage ainsi dans la prospection minière. Comme nous l'avons précédemment établi³⁶⁰, le marché suisse du sel est déjà très organisé et voit le royaume de France s'intéresser à ce marché porteur. La France désire rester le seul fournisseur de sel et tente d'instaurer une dépendance étroite des cantons envers le sel Peccais³⁶¹. C'est ainsi que l'initiative de Chenaux s'oppose aux intérêts de la puissance voisine. L'abbé Gremaud, dans ses mémoires, affirme d'ailleurs que Pierre-Nicolas s'occupe de la recherche de mines dans les montagnes de la Gruyère dans le but d'accroître la prospérité du pays générale du pays. En effet, l'idée n'est pas mauvaise. En 1761, Jean de la Combaz d'Albeuve a tenté, moyennant ses connaissances et peines, de découvrir des mines d'or et d'argent dans les montagnes de la souveraineté, priant leurs LL.EE. de lui permettre de faire creuser et travailler dans le but de découvrir des mines³⁶². Castella, dans sa *Chronique*, fait état d'une fouille à ce sujet, et ce jusque dans les entrailles de la terre, dans l'idée de réparer ses affaires et ses finances délabrées. Il fait creuser, à grands frais, bien avant dans la montagne, sur les indices les plus légers, une mine de sel prétendue que l'on ne trouve point. Est-ce sur l'exemple de Pierre Garin, qui fait le commerce de sel de 1755 à 1760, et leur mère et belle-mère, née Gagnaud qui se voit interdire de tenir un tel commerce sans autorisation maritale³⁶³, que Pierre-Nicolas se tourne vers le monde des sauniers ? Ou bien Chenaux a-t-il participé à la recherche minière initiée par Jacques-Louis Broillet ?

Ce dernier, minéralogiste, de retour dans son pays après un exil de trente années, demande la permission à Leurs Excellences de rechercher et exploiter les mines à ses propres frais dans les bailliages de Bellegarde, Corbières, Gruyères et Bulle, pendant une période de dix années. Il souhaite aussi garder des ouvriers, prendre des

³⁶⁰ Cf supra, chapitre II, pp. 92-97.

³⁶¹ Jean-François Bergier, *Une histoire du sel*, op. cit., p. 188.

³⁶² A.E., RM 312, p. 153.

³⁶³ A.E.F., RM 329, p. 101.

associés et avoir le privilège de chercher et exploiter avec eux les mines qu'ils s'attendent à trouver dans lesdits 4 bailliages, désire qu'on lui accorde « les fins de sa demande... la liberté de commerce pour les effets » et promet de n'exporter, après satisfaction du marché national à un prix raisonnable, que le surplus de la production, selon les « *desiderata* » de LL.EE. Jacques-Louis Broillet s'engage de plus à continuer la recherche et l'exploitation des mines après l'expiration des dix années prévues par le contrat d'exploration³⁶⁴. Le privilège d'exclusivité est accepté par les autorités pour trois années consécutives. Broillet est ainsi autorisé à sonder et exploiter des mines « rière les dits 4 bailliages ». Une fois ce délai de trois années écoulé, il aura à déclarer le résultat de ses recherches minières, Leurs Souveraines Excellences se réservant de restreindre alors le privilège exclusif à deux ou plusieurs mines choisies suivant leur bon vouloir. LL.EE. promettent toutefois à Broillet de n'autoriser aucune autre recherche dans lesdits 4 bailliages pendant la durée des dix années précitées, comme le signifie le paragraphe suivant :

Leurs dites Excellences laissent le soin au prénommé Broillet d'acheter et de se procurer les matériaux nécessaires, et il sera obligé de restituer les dommages soit perpétuels soit momentanés qu'il causera aux particuliers à l'occasion de cette entreprise. Et finalement, quand on renouvellera le bail des mines découvertes, il aura la préférence avant tous autres, lui accordant en outre la liberté de commerce pour les effets qu'il aura perfectionnés par son art sous la condition cependant de n'en point sortir d pays qu'après l'avoir fourni à un prix honnête a ceux dont il pourroit avoir besoin et sous la réserve d'en donner la préférence à Leurs dites Excellences³⁶⁵.

Malgré cette autorisation établie en bonne et due forme le 31 janvier 1775, la recherche de mines ne donnera rien. Aucune mine de sel ne sera jamais découverte dans le canton de Fribourg. Les sources ne dévoilent pas les noms des malheureux

³⁶⁴ A.E.F., RM 326, pp. 72-76.

³⁶⁵ Ibid.

associés de Broillet. On ne sait si Chenaux fait partie de cette aventure ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, l'infortune contraint de nouveau Pierre-Nicolas à abandonner ses rêves de prospection. Il n'entend pas en rester là pour autant et cherche un autre moyen de prospérer, l'exploitation sylvicole. Ce qui va l'opposer de front aux intérêts du patriciat.

C. Les années 1773-1780

La période 1773-1776 en Gruyère reste dans l'histoire cantonale comme celle de « l'Affaire de bois de Sautaux ». Il s'agit d'un mouvement qui s'oppose aux autorités locales sur l'attribution de coupes de bois. Alors que le patriciat gère selon ses propres intérêts l'attribution de ces coupes, Pierre-Nicolas et certains de ses concitoyens se refusent à obtempérer aux autorités patriciennes, en procédant sans leur autorisation à un prélèvement dans des coupes de bois. L'objet du litige est situé dans la forêt de Sautaux, elle-même sise dans la forêt de Bouleyres, au sud-ouest de Bulle.

Le nom de Bouleyres apparaît pour la première fois dans un acte en 1195. La forêt en question est composée essentiellement de feuillus, d'où son nom, un dérivé du latin *betullus*, signifiant bouleau³⁶⁶. Ce sont trente-sept hectares boisés qui excitent les convoitises. Toutefois, de mémoire ancestrale, la commune de la Tour-de-Trême semble avoir le droit de prélever dans ces lieux le mauvais bois, ce que contestent certains patriciens...

1. La guerre des forêts

a) Une histoire de bois

Rodolphe I^{er}, comte de Gruyère, affirme dans une convention signée avec l'évêque de Lausanne l'appartenance de forêt de Bouleyre à son fief. Les bourgeois de quatre communes, c'est-à-dire Gruyères, La Tour-de-Trême, Bulle et Morlon en revendiquent l'usage. Une charte datée de 1327 précise que le comte Pierre III con-

³⁶⁶ Bouleau : Arbre parfaitement à l'aise sur le sol alors très marécageux de cette zone.

cède cet endroit pour y faire paître du bétail et y ramasser du bois mort et « menu de toute sorte, excepté les chênes, faux (foyards), les pommiers sauvages³⁶⁷ ».

C'est la lecture de ces quelques lignes qui posent problème. Les deux partis antagonistes, patriciens et locaux, interprètent différemment les termes des archives citées ci-dessus. Pour le gouvernement, cela signifie que les ayants droit peuvent prélever le bois mort et menu, et rien de plus; pour les opposants, que les autorités gouvernementales ne peuvent se réserver que les trois espèces d'arbres expressément citées, et rien d'autre. En réalité, l'objet de la controverse réside dans une seule essence, non mentionnée dans le texte, à savoir, celle du sapin. Les quatre communautés, bien que ne s'entendant pas toujours, font une exception quand il s'agit de faire front commun contre leurs LL.EE. Le 5 août 1771, Fribourg tente de nouvelles négociations et propose d'abarger³⁶⁸, avec un partage plus équitable entre les quatre bourgeoisies des cités concernées, et d'échanger des portions de terrains contre leurs droits d'usage, comme le précisent les lignes suivantes:

Propositions aux Communes de la Tour et de Le Paquier. Savoir que LL.EE. albergeront aux dites Communes la moitié du bois de Sautau en se réservant l'autre moitié, sous la condition qu'elles renonceront alors à tous les autres droits, et qu'elles ne pourront point extirper les endroits ou y du bois de crue vu qu'en leur laissant jouir des avantages, elles payeront un louis par pose d'entrage et un quarteron de cens annuelle³⁶⁹.

Les droits de pâture et de coupe ne reposant pas sur des textes écrits sont régis par la coutume, ce qui entraîne encore des interprétations diverses et variées selon

³⁶⁷ A.E.F., *Grosse de Gruyères n° 73*, p. 4.

³⁶⁸ Abarger ou accenser : « Remettre à bail à perpétuité, moyennant paiement d'un certain montant, une fois payé, à titre d'entrage, et d'une redevance annuelle. » Pierre Humbert, *Dictionnaire historique du parler neuchâtelois et suisse romand*, p. 7.

³⁶⁹ A.E.F., *Archives commissariales, Gruyères, n° 572*

les parties. L'affaire dite « du bois de Sautaux » est significative de l'opposition dressant l'ancien droit coutumier à celui des patriciens, que l'on retrouve également en Europe à cette époque. Le 12 septembre 1771, advient la réponse des Bourgeoises à la proposition patricienne concernant Bouleyres et Sautaux:

Que les droits qu'elles ont et en particulier La Tour et Le Paquier sur celle de Sautau, leur sont trop précieuses pour les abandonner soit aliéner pour de prétendus avantages, car elles osent dire que la transaction proposée tendroit non seulement au préjudice de leurs intérêts, mais deviendrait encore un sujet de plaintes et de reproches dont leur postérité se serviroit avec raison pour insulter à leur mémoire, si elles avoient la foiblesse d'y souscrire. Que ces droits accordés aux dites Bourgeoisies et Communautés par les Comtes de Gruyères, les Seigneurs d'Everdes et les Evêques de Lausanne alors souverains de ce territoire pour bons services et satisfaction à eux données dont elles tiennent les titres confirmés, reconnus et laudés en différentes occasions par les illustres ancêtres de leur souverain actuel, leurs sont si chères qu'elles se font un devoir de les conserver à leurs descendants comme un gage précieux de la générosité et bienveillance de leurs bienfaiteurs³⁷⁰.

La proposition du patriciat est rejetée par les communautés bourgeoises et l'assemblée bourgeoise de La Tour se réunit les 13 décembre et 12 janvier, sous la présidence du châtelain Chenaux, pour organiser l'abattage de huit plantes de bois, essentiellement du chêne. C'est alors que le bailli de Gruyères³⁷¹ en interdit la coupe par un mandat du 15 janvier 1773³⁷².

³⁷⁰ A.E.F., *Archives Commissariales Gruyères* n° 572

³⁷¹ Le Bailli de Gruyère était jusqu'à la Saint Jean 1776, Charles-Nicolas de Montenach. De 1776 à 1781, ce fut Béat-Louis-Nicolas Schaller et de 1781 à 1786, Louis-Joseph-François-Xavier Weck.

³⁷² A.E.F., A.C., GR., n° 571. *Supplique de la Tour du 18 janvier 1773*.

b) Réclamation des droits sur Bouleyres

La Tour se réunit à nouveau le 17 janvier pour exiger la révocation de l'ordre baillival et présente une supplique à LL.EE, dont voici la teneur :

Vu le mandat du Seigneur Baillif en date du 15^{me} courant portant défense de couper les billets de bois³⁷³ que l'honorable Bourgeoisie a donné en Sautaux d'une voix unanime a passé de faire dresser une requête et d'envoyer des Commis pour en demander révocation³⁷⁴.

L'affaire est portée devant le Conseil le 22 janvier suite à la demande de révocation de l'assemblée de la Tour, mais le Conseil maintient l'interdiction³⁷⁵. La bourgeoisie de la Tour et de trois autres communes réclament alors des droits sur la forêt de Bouleyres, et plus seulement sur celle de Sautaux. On décide de renvoyer la décision concernant Sautaux jusqu'à ce que l'affaire de Bouleyres soit tranchée. Le 16 février, s'agissant de Sautaux, est accordée provisoirement à la bourgeoisie de la Tour *pro dimidia parte* la répartition proposée dans son assemblée du 11 janvier 1773, c'est-à-dire la moitié des bois demandés. Mais aucun abattage nouveau sans autorisation de LL.EE n'est possible³⁷⁶. Le 23 novembre 1773, la commission de Bouleyres³⁷⁷ rapporte, après examen, que Bouleyres appartient au château de Gruyères et donc à LL.EE. Les autorités patriciennes possèdent donc le droit de police sur la forêt, elles peuvent l'abérer à leur gré. Les quatre bourgeoisies ne possèdent que le droit de parcours, pâturage, paissonage et bochéage (droit d'usage en

³⁷³ Billets de bois signifie lots de bois. C'est un mot qui vient du patois

³⁷⁴ Musée guérien, Bulle, *Manual la Tour-de-Trême*, 17 janvier 1773, p. 8.

³⁷⁵ Musée gruérien, Bulle, *Protocole du Manual de la Tour 1772-1806*, pp. 7-8.

³⁷⁶ A.E.F., RM 324, pp. 73-74.

³⁷⁷ A.E.F., RM 320, p. 70. On institue, au sujet de Bouleyres, une délégation composée du trésorier, de l'ancien commissaire général Raemy, d'un ou plusieurs bannerets et du chancelier, c'est sans doute, cette délégation qui, lors de la séance du 15 mars 1769, porte le titre de « Bouleyres commission. »

bois). Le droit coutumier d'abattage ne porte que sur les parties *unfruchtbar*³⁷⁸, les bois morts, menus, etc... L'examen de la question de Sautaux est enfin renvoyé au 22 février 1774 : « LL.EE. décident alors de se réserver un mas³⁷⁹ de 16 poses les 87 autres seront abergées à la Tour et à Le Paquier, à raison de 62 à La Tour et 24 à Le Paquier, à charge du paiement d'un louis d'entrage par pose et annuellement d'un quarteron d'avoine³⁸⁰. »

À la commission de Bouleyres est mentionné lors de l'interrogatoire du 8 février 1776, les représentants de la Tour-de-Trême, le curial Vallélian, le secrétaire Dupaquier, le chirurgien Joseph Francey et Jean-Nicolas Chervet qui ont comparu le 22 janvier 1774 devant la Commission, ont bien accepté l'abergement proposé³⁸¹. Le 19 mars 1775, Le Pâquier l'accepte de manière définitive³⁸².

Pourtant, le 26 janvier 1775, une lettre de Charles Nicolas de Montenach, bailli de Gruyères de 1771 à 1776, annonce que La Tour a décidé et commencé une coupe de 180 à 200 plantes à Sautaux. Face à cette initiative de la bourgeoisie de la Tour, le bailli prend la décision de l'interdire et ordonne de cesser cette coupe sous peine d'une amende de 50 écus par plante. Le bailli se rend à Sautaux et établit que 138 plantes ont bien été abattues dans la partie réservée à l'État. De même il constate qu'une partie des plantes a déjà été enlevée. En réponse, Féguely est désigné par LL.EE. commissaire général pour établir avec le commissaire Buman, un constat et faire marquer, s'il y a lieu, un autre district d'abattage pour l'État³⁸³.

³⁷⁸ Traduction d'*unfruchtbar* : infertile.

³⁷⁹ Mas signifie une forêt

³⁸⁰ A.E.F., RM 324, P. 557.

³⁸¹ A.E.F., *Archives commissariales*, Gruyère, n° 570.

³⁸² A.E.F., Archives Communales, GR. n° 571. *Réponse du Pâquier du 19 mars 1775*.

³⁸³ A.E.F., RM 326, pp. 57-87.

c) Une communauté paysanne expropriée

Le 2 mars 1775, le rapport sur Sautaux précise que le gouvernement se réserve le même district, mais les 138 plantes abattues doivent revenir à LL.EE. les instructions de transport pour les charrois³⁸⁴ se verront précisées plus tard. L'opération de conduire les tisons aux scieries a été différée, à la demande de la Tour, en raison d'un dégel survenu. Le bailli ordonne de réunir l'assemblée de la Tour le 17 janvier 1776 à six heures du soir sous la présidence du châtelain. Les trente votants de l'assemblée refusent par un vote unanime de sortir le bois coupé qu'elle estime lui appartenir en toute propriété. Elle présente un projet d'albergement et estime que l'on n'a pas le droit de déposséder sans procès les bourgeois de La Tour³⁸⁵. En Gruyère, à la demande de l'assemblée de la Tour, la présentation des titres est exigée conformément aux lois³⁸⁶. Aussi, est établi le compte-rendu suivant lors de la réunion de l'assemblée le 21 janvier 1776 :

La bourgeoisie généralement commandée et assemblée sous la présidence de Mr le châtelain, à l'heure ordinaire, en la Maison-de-Ville, pour entendre la lecture d'un ordre du très honoré Seigneur Bailli donné le 19 du courant, en réponse à la délibération faite en Bourgeoisie le 17 concernant la sortie des bois de Sautaux, s'étant trouvés au nombre de quarante votants ont tous d'un sentiment unanime, confirmé dans tout son contenu la délibération faite le prédit 17, en-

³⁸⁴ Charroi : chariot. Désigne aussi un transport par chariot, par charrette.

³⁸⁵ La Gruyère n'est pas le seul endroit où se déroule ce genre de spoliation. Ainsi, dans l'Angleterre du XVIII^{ème} siècle, les paysans se sentent expropriés de leurs forêts et protestent contre la privatisation des terres et contre l'interdiction de tout acte de glanage et ramassage de bois. Afin de répondre à ces protestations, en 1723, le pouvoir royal réagit sévèrement contre les protestataires par le *Black Act* par lequel les contrevenants peuvent encourir jusqu'à la peine de mort. Ce que l'on appelle alors *Bloody code* ou Code sanglant se met ainsi en place. Il consiste à gouverner par la peur en instaurant une sorte de terreur. Cette protestation s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large, celui du développement de l'individualisme possessif au XVIII^{ème} siècle. Les paysans possèdent alors un droit d'usage sur l'ensemble des terres, mais les enclosures, c'est-à-dire la privatisation totale des terres et leur clôture, sonnent la fin des usages collectifs et condamnent les paysans les plus pauvres à la misère. Edward Palmer Thompson, *La guerre des forêts. Luttes sociales dans l'Angleterre du XVIII^{ème} siècle*, traduit de l'anglais par Christophe Jaquet, Paris, La Découverte, coll. « Futurs antérieurs », 2014, 196 p.

³⁸⁶ A.E.F., *Archives Commissariales Gruyères*, n° 571.

voyée au très honoré Seigneur Bailli, en protestants tous formellement être pénétrés de respect et de soumission envers LL.SS.EE. Et leur représentant. La Bourgeoisie, en défendant avec respect et soumission la conservation de ses biens, ne croit pas mériter les épithètes contenues dans l'ordre du très honoré Seigneur Baillif du 19 et encore moins être dans le cas de mériter la disgrâce de LL.EE. La prédite Bourgeoisie n'a jamais eu l'intention de voiturier lesdits Bois pour le compte de LL.EE., si non que l'albergement fut agréé, et le 12 mars 1775, Elle voit chargé deux commis de seulement supplier le prédit très honoré Seigneur Baillif de permettre de citer les personnes, qui devoient avoir connaissance de la prétendue défense, pour les rendre responsable, et en même temps, luy faire connoître l'impossibilité, qu'il y auroit à exécuter ses ordres, à supposer que l'on fut obligé de voiturier ledit bois, comme aussi luy faire connaître, que les chênes, qui avoient été coupé, avoient été démarqués par son ordre. C'est donc avec grande douleur que la Bourgeoisie continue, avec tout le respect possible, de se refuser à voiturier ledit Bois, étant convaincue de son innocence, il seroit trop mortifiant d'être condamné sans être entendu, ce qui seroit contraire aux lois et à la tranquillité publique, ne devant non plus aucun charrois par titre écrits à LL.EE. exceptés ceux des Thuille pour le château de Gruyère en payant ordonnant au Gouverneur de porter le double de la présente délibération au très honoré Seigneur Baillif³⁸⁷.

Ce procès-verbal est de la main de Pierre-Nicolas Chenaux, selon l'affirmation de Jean Francey, lieutenant de la Tour, et le secrétaire Claude-Denis Dupaquier. Une feuille volante spécifie que Pierre-Nicolas Chenaux écrit le « plus » du 21 janvier sur le Manual³⁸⁸. Ce texte consiste en un refus d'exécuter les charrois pour le transport des plantes abattues. Le 24 janvier, le bailli envoie son rapport au gouvernement. Ce rapport rappelle d'abord les faits et demande que force reste au gouvernement afin que l'autorité ne soit plus bafouée. La commission de Bouleyres donne son avis le 31 janvier 1776 et décide à l'unanimité de maintenir les ordres, d'envoyer au bailli un mandat lui ordonnant d'assembler la Commune de la Tour

³⁸⁷ Musée gruérien, Bulle, *Archives de la Tour-de-Trême, Protocole des assemblées de commune*, 6 octobre 1772 au 13 avril 1806, pp.-51-52. Voir annexe H, p. 347.

³⁸⁸ A.E.F., A.C., gr. n° 570.

sous peine d'amende de 10 florins pour les absents. Finalement ordre est donné sous huitaine de conduire le bois coupé aux endroits désignés³⁸⁹.

2. Un îlot de résistance

a) Des propos téméraires

Lors de l'assemblée du 4 février 1776, le bailli réprimande les bourgeois pour leur conduite « insolente, irrespectueuse et désobéissante » lors des délibérations de leurs assemblées des 18 et 21 janvier. À la suite de ces réunions, un compte-rendu rédigé en allemand est envoyé aux autorités dans lequel le bailli expose les faits ainsi que sa réprimande, en insistant sur les dires de Pierre-Nicolas, précisés dans ces quelques lignes :

La forêt de Sautaux était la propriété de la Bourgeoisie et d'autre part et surtout, que son obéissance ne devait pas être une soumission aveugle, vu que l'autorité avait aussi, des devoirs à remplir, et qu'il était bien connu que, lors de la prise de possession du Comté de Gruyère, les sujets n'avaient prêté serment qu'après que la conservation de tous leurs droits et franchises leur eussent été solennellement assurés³⁹⁰.

À la lecture du rapport du bailli, la Commission de Bouleyres ordonne de procéder aux interrogatoires de Claude Chenaux et du gouverneur, Jean-Joseph Ver-na. Interrogé, ce dernier déclare qu'à l'assemblée du 4 février « Chenaux fils y avoit parlé fort longtemps et qu'il avoit bien soutenu les droits de la Bourgeoisie³⁹¹ ». Claude-Denis Dupaquier ajoute que c'est « Chenaux fils qui avait écrit le plus de 21

³⁸⁹ A.E.F., *Mandatenbuch*, n° 10, pp. 230-232.

³⁹⁰ A.E.F., A.C., Gr. n° 571. *Lettre du bailli du 5 février 1776*.

³⁹¹ A.E.F., A.C., Gr. N° 571.

janvier sur le Manual, d'après la feuille volante ³⁹² ». Jean Francey, Lieutenant de la Tour, déclare qu'il entendit « Chenaux fils, qui disoit avoir marqué ces billets en trois heures de temps, sur quoi lui déclarant lui répondit qu'il s'étoit bien pressé pour faire une sottise. Ajoutant que c'est lui qui a écrit le plus³⁹³ du 21 janvier, dont il même convenu avec ledit Sr déclarant³⁹⁴ ». Joseph Dafflon, justicier et forestier de la Tour, affirme que ceux « qui ont marqué le bois sont Jean-Joseph Verna, Chenaux fils et Pierre Ecoffey ³⁹⁵ » et complète sa déclaration en indiquant que Pierre-Nicolas, lors de l'assemblée du 21 janvier 1776, lui adresse la parole suivante : « Si on vous demandoit votre propre bien, le donneriez-vous ? Votre fils donneroit-il celui de Piamont³⁹⁶? »

Par devant la Commission de Bouleyres, on procède le 23 février à un nouvel interrogatoire du châtelain Chenaux, du gouverneur Verna, ainsi que de Claude-Denis Dupaquier. Ce dernier rapporte qu'il:

...ne croyoit que ce put être un autre que Chenaux fils qui aye tenu le discours que les sujets ne devoient pas une obéissance aveugle à leur souverain, que ledit Chenaux ayant pendant la morale du Seigneur Baillif fait un clin d'œil au justicier Pierre-François Ecofey, qui étoit vis-à-vis de lui, le Seigneur Baillif le fit sortir de l'assemblée, en lui disant qu'il lui convenoit bien peu d'agir ainsi en présence du représentant de LL.EE.» Interrogé à ce sujet, le curial Vallélian déclare que Chenaux aurait dit : si l'on s'étoit soumis une fois, il falloit suivre et continuer d'obéir³⁹⁷.

³⁹² A.E.F., A.C., Gr. n° 570. *Procès-verbal de la Commission de Bouleyres du 7 février 1776.*

³⁹³ Le Plus : « signifie la majorité des voix dans un vote, désigne aussi la décision prise à la majorité et, ici, par extension la rédaction de cette décision. » Pierre-Humbert, *Dictionnaire du parler neuchâtelois*, p. 445.

³⁹⁴ A.E.F., A.C., Gr. n° 570. *Procès-verbal de la Commission de Bouleyres du 7 février 1776.*

³⁹⁵ Ibid.

³⁹⁶ Ibid.

³⁹⁷ A.E.F., *Archives commissariales Gruyère*, n° 570.

Après l'audition de ce rapport, la commission de Bouleyres met aux arrêts forcés Chenaux fils, à la Tour de Jacquemart³⁹⁸ et ordonne que les autres soient enfermés à domicile. La Commission juge coupables Ecoffey, Dupaquier, Vallélian et Chenaux fils qui « sont les moteurs et auteurs de tous ces troubles et, en outre, ledit Chenaux fils est d'autant plus coupable qu'il a tenu des propos téméraires aux assemblées des 21 janvier et 4 février³⁹⁹ ».

Dans la séance du gouvernement du 13 février, est notifié que « la bourgeoisie de La Tour s'est rendue coupable de la désobéissance la plus signalée envers nous, de sorte qu'elle mériterait une punition exemplaire et éclatante⁴⁰⁰ ». Il en est de même pour Chenaux fils qui « est d'autant plus coupable qu'il a tenu des propos téméraires et séditieux en l'assemblée du 21 janvier et 4 février dernier⁴⁰¹ ». La réprimande du curial Vallélian est particulièrement abrupte et sévère. Elle s'adresse ainsi:

Vous homme public, attaché à LL.EE. par un serment particulier, vous qui ayant plus de connoissance des devoirs qu'a tout sujet envers son souverain, deviez contenir, et avertir ceux, qui séduits par de fausses insinuations, alloient s'en écarter⁴⁰².

Puis à l'adresse d'Ecoffey en particulier, Vallélian déclare :

³⁹⁸ La Tour du Jacquemart : sise à Fribourg, en haut de la rue de Lausanne où se trouvait la porte de Lausanne, jouxtant le couvent des Ursulines, qui a abrité des prisonniers depuis le Moyen Age jusqu'à sa démolition en 1853.

³⁹⁹ A.E.F., *Mandatenbuch n°10*, pp. 232-324.

⁴⁰⁰ Musée gruérien, Bulle, *Protocole des assemblées de commune*, pp. 53-55.

⁴⁰¹ Ibid.

⁴⁰² A.E.F., *Archives commissariales Gruyère n° 570*.

Lorsque LL.EE vous en ont fait marquer leur mécontentement par leur représentant votre Seigneur Baillif et représenter a la bourgeoisie son égarement et la grièveté de ses fautes, loin de vous reconnoître, vous étiez encore dans la même disposition de seconder Chenaux, ainsi que le prouvent et l'opinion que vous y avez tenue, et l'insolent clin d'œil, qu'il vous a adressé⁴⁰³.

Enfin, c'est au tour de Dupaquier de subir les reproches du curial :

L'insolent clin d'œil donné par Chenaux pendant le discours du Seigneur Baillif et que vous nous avez dit avoir adressé à Ecoffey, vous concernoit vous-même plus encore qu'Ecoffey. Pas moins encore que celui-ci, vous avez dès les commencements été de concert avec ledit Chenaux votre ami, et un des auteurs du trouble, et puis de la désobéissance, et êtes ainsi devenu réfractaire, et rebelle aux ordres de votre souverain⁴⁰⁴.

Ainsi les protestataires se voient considérés comme de véritables rebelles à l'autorité gouvernementale et irrespectueux des décisions de Leurs Excellences. Les propos du curial affirment ainsi que la réaction d'opposition des bourgeois de La Tour est non seulement illicite, mais qu'il s'agit d'un mouvement séditieux organisé sous la houlette de Chenaux et de ses amis précédemment cités. Le seul qui est proprement enfermé est Pierre-Nicolas Chenaux qui fait figure ici d'organisateur du mouvement selon les autorités.

b) Indignation de Leurs Excellences

C'est au tour de Pierre-Nicolas d'être interrogé le 23 février à la prison de Jacquemart. Il indique à propos des faits qui lui sont reprochés :

⁴⁰³ Ibid.

⁴⁰⁴ Ibid.

... qu'il n'a jamais sollicité personne à la désobéissance ; qu'il n'a jamais tenu aucun propos contre LL.EE. ni contre leur représentant : que dans d'autres assemblées il s'étoit deux fois opposé à ce qu'on donna (sic) du bois en Sauthaux. Qu'il n'a jamais engagé personne à suivre le plus en question. Que son discours tenu en l'assemblée du 4 février en présence du Seigneur Baillif, et qu'il a rejeté en long par-devant la Commission n'étoit qu'une exacte répétition de celui qu'avoit tenu le Banneret en charge de Gruyère à l'installation du Seigneur Baillif ; qu'il devoit d'autant moins se douter que ce discours fut répréhensible qu'il avoit été tenu audit Gruyère et à ladite époque en présence de plusieurs Seigneurs d'État sans avoir été interrompu ; que d'ailleurs il étoit d'autant plus naturel de le tenir dans l'assemblée du 4 février qu'il falloit soutenir les raisons qu'il avoit eu (sic) de se joindre au refus commun de faire les charrois. Il croit au reste d'autant plus avoir mieux témoigné son obéissance et soumission en se rendant à Fribourg, quoiqu'il sut déjà qu'il étoit confiné à la porte, et qu'il seroit mis à Jacquemar, ce que le capitaine Paris⁴⁰⁵ et le curial Magnin⁴⁰⁶ de Vuipens lui avoit (sic) confirmé proche les Gollies rière Farvagnie, où ils se rencontrèrent, et lequel avis lui auroit fourni tout le temps de s'évader, s'il en avoit envie. Il ne disconvient d'ailleurs point d'avoir sur la recherche qu'on lui en fit, aidé à la stipulation des plus en question et avoue même les avoir dicté de son mieux, mais il se plaint d'être seul traité ainsi et logé sur Jacquemar, pendant que l'abbé Corboz après les ordres reçus s'est formellement refusé à faire les charrois et qu'il répondit au Gouverneur lorsqu'il les commandoit en vertu du plus passé le 4 février qu'il n'en devoit point, qu'il ne feroit rien. Prie finalement LL.EE. de vouloir lui donner une copie des griefs contre lui afin de pouvoir se justifier et plaider par-devant elles sa cause contre ses accusateurs, avec qui il demande d'être confronté⁴⁰⁷.

La Commission se déclare indignée par son attitude. Elle lui adresse une sévère réprimande pour sa désobéissance et autres manquements à l'autorité comme

⁴⁰⁵ François-Nicolas Paris, d'Avry-dev.-Pont, capitaine au régiment de Castella de 1766 à 1784, chevalier de Saint-Louis 1778. Admis au patriciat en 1783.

⁴⁰⁶ Jean-Antoine Magnin, de Hauteville (1743-1799), curial d'Everdes et Vuippens dès 1765.

⁴⁰⁷ A.E.F., *Archives commissariales Gruyères*, n° 570.

son refus « *impertinent* » d'ordonner la voiture des tisons aux scies malgré la « *clémence* » de LL.EE. L'apparente bienveillance de LL. EE. ne semble être qu'une manifestation de la puissance seigneuriale et du pouvoir oligarchique. La clémence est octroyée ainsi par les autorités comme un père envers un enfant turbulent. Chenaux s'obstine pourtant à considérer que les décisions prises à l'encontre de la bourgeoisie de La Tour et en violation des us et coutumes de la Gruyère sont illégales. Il se rend ainsi rebelle aux ordres du souverain. Chenaux s'est, aux yeux de LL.EE. rendu coupable envers son Souverain, ainsi que le rapportent ces quelques lignes tirées de la déclaration des autorités à l'encontre de Chenaux:

Une désobéissance aussi frappante, une mutinerie aussi formelle aurait mérité toute l'indignation de LL.EE. Leur clémence les a retenus (...) Le discours séditionnel que vous avez tenu, les bornes que vous vouliez mettre à l'obéissance que les sujets doivent à leur Souverain (...) c'est lever, autant qu'il étoit en vous, l'étendard de la révolte⁴⁰⁸.

Chenaux reste prisonnier à Jacquemart trois jours durant, quand soudain le 26 février, il prévient la Commission de Bouleyres qu'il implore instamment d'ajouter, aux déclarations et justifications qu'il a dernièrement avancées, de nouvelles déclarations. Sur l'ordre du président de la Commission, l'ancien commissaire Buman se rend à la prison pour entendre Chenaux qui s'exprime ainsi et affirme :

Qu'il n'a donné son suffrage dans l'assemblée du 17^{ème} janvier dernier, que comme un simple particulier, sans avoir fait aucun harangue, ni sollicité personne à être de ce sentiment. Il n'a dicté cette délibération qu'à la sollicitation du secrétaire et d'autre Bourgeois, n'y ayant rien ajouté du sien, que les termes respectueux, qui y seront contenus : qu'en se refusant à voiturier ledit bois il a cru faire connoître leur innocence de la coupe dudit bois et par là rendre res-

⁴⁰⁸ A.E.F., *Archives commissariales Gruyères*, n° 570.

ponsable les personnes qui devoient avoir connaissance des intentions souveraines ; par le second article de la délibération du 17^{ème} ledit Chenaux n'a fait que suivre le torrent de la pluralité [...] maintenant qu'il connoit avoir été dans l'erreur s'en repent et en demande excuse à LL.EE. [...] Dans toute la conduite que ledit Chenaux a tenu protester formellement n'avoir eu en vue aucune pensée, qui tende à la rébellion, ce qui caractérise cet abominable crime c'est des assemblées secrètes, des propos et des discours séditieux, des provisions et munitions d'armes, ce que ledit Chenaux n'a jamais fait, et qu'il abhorre et dont il a horreur seulement d'y penser. Le Souverain qui est l'image de Dieu sur terre voudra bien par un effet de sa bonté ordinaire imiter le Seigneur dans sa douceur et sa clémence. Le pécheur contrit et se repentant de ses fautes ose se représenter à LL.EE. pour obtenir là son pardon, son obéissance aveugle, à se rendre à leurs ordres, la peine qu'il a subit jusqu'à présent, un père et une mère déjà assez affligés, une épouse enceinte et quatre petits-enfants, que si LL.EE. jugent pas à propos de lui accorder sa grâce, il ose très humblement supplier, qu'avant de lui infliger d'autres peines que celle qu'il subit actuellement avec toute la soumission possible, Elles veuillent bien le confronter avec les auteurs des griefs contre lui, et dont on lui a fait lecture pour pouvoir jouir suivant la loi criminelle du bénéfice d'esiper contres tels accusateurs, si le cas y échoit et prouver son alibi, et soutenir à la question même la vérité de son allégué, et tirer les conclusions contre eux que de droit⁴⁰⁹.

Les déclarations de Pierre-Nicolas Chenaux sont transcrites et le document est contresigné par Nicolas-Albert-Ignace-Bernard Odet d'Orsonnens, commissaire d'État et l'huissier Fasel en tant que témoins. Pourquoi Chenaux décide-t-il de tourner le dos à ses premières affirmations pour se comporter différemment? A-t-on menacé Chenaux de foudres autres que celles de la justice ? L'a-t-on menacé de recourir à des sévices, voire à la torture, pour le faire rentrer dans le « droit chemin » ?

⁴⁰⁹ A.E.F., *Archives Commissariales Gruyères*, n° 570, *Actum auf Jacquemar den 26 feb. 1776 in gegenwart des Weibels Fasel*.

3. Les dernières années avant l'insurrection

a) Justice et vérité : deux choses différentes

Nous savons en effet que la Tour de Jacquemart est en ces temps l'un des principaux lieux de pratique de la torture dans le Canton de Fribourg. Ainsi pouvons-nous émettre l'hypothèse que Chenaux a été menacé ou qu'il a été peut-être même torturé. Les conditions d'application de la question à un suspect sont codifiées par une ancienne loi dénommée la Caroline⁴¹⁰. Les articles 18 et suivants de la Caroline précisent que la question ne doit pas être utilisée en cas de doute raisonnable.

Mais tout au long des siècles, sous l'influence des juristes allemands, l'interprétation de ces articles va se modifier, si bien qu'au XVIII^{ème} siècle, la question se voit de plus en plus appliquée justement pour lever tous doutes⁴¹¹. Ainsi l'article 127 du code criminel de l'Empereur Charles V prévoit une punition spécifique pour les « *Séditieux et Rebelles* » :

Celui qui de propos délibéré et par malice, excitera avec danger ses séditions dans un Pays, Ville ou Domination contre le Magistrat, et qui en sera convaincu, subira quelquefois la peine du glaive, suivant la nature et les circonstances de son délit, ou la fustigation, avec le bannissement du lieu où il aura excité la sédition, en quoi les Juges doivent suffisamment consulter, afin qu'il ne soit fait tort à personne, et que l'on remédie à ces émotions dangereuses⁴¹².

⁴¹⁰ Durant l'Ancien Régime « le droit pénal et le fonctionnement de la justice pénale ont été réglés d'une manière uniforme pour l'ensemble du territoire fribourgeois. Si la justice baillivale connaissait toutes les causes pénales, lorsque le prévenu encourait la peine de mort, le jugement inférieur ne pouvait être rendu exécutoire qu'à la suite de la ratification du Petit Conseil qui interrogeait à nouveau l'inculpé, et parfois entendait à nouveau des témoins, avant de rendre sa sentence définitive. L'abolition de la torture et de la peine de mort dans le Canton de Fribourg », *Chronique législative d'une histoire mouvementée*, André Schoenenweid, chef adjoint du service de législation, <https://www.fr.ch/tc/files>.

⁴¹¹ Ibid.

⁴¹² Code criminel, loi Caroline.

Les élites utilisent ainsi le droit comme un instrument de domination de classe. La justice est rendue par des patriciens au bénéfice des patriciens. Or, les aveux arrachés sous la torture ne valent rien comme le signifie Beccaria⁴¹³:

J'ajouterai que c'est violer toutes les convenances que d'exiger qu'un homme soit en même temps son propre accusateur, que la douleur devienne une épreuve nécessaire de vérité, dont les muscles et les fibres du malheureux qu'on torture seraient l'organe. (...) L'impression de la douleur peut croître au point qu'absorbant toutes les facultés de l'accusé, elle ne lui laisse d'autre sentiment que le désir de se soustraire, par le moyen le plus rapide, au mal qui l'accable. Alors, la réponse de l'accusé est un effet de la nécessité comme les impressions du feu et de l'eau. Ainsi, l'innocent faiblement constitué se déclarera coupable, alors que cette déclaration est l'unique moyen de faire cesser son tourment. (...) Tels sont les funestes inconvénients de cette prétendue épreuve de vérité⁴¹⁴.

Cette infraction aux ordonnances vaut à Chenaux d'être condamné le 27 février 1776 à rester un an aux arrêts dans sa paroisse. Les autorités lui interdisent aussi l'accès du cabaret de la Tour et il se voit condamné à la privation de l'assistance aux assemblées, soit bourgeoises, soit communales pour une période de dix ans⁴¹⁵. La condamnation de Chenaux entérine le fait qu'il s'est en grande partie rétracté lors de ses dernières déclarations. C'est pourquoi, la punition envers lui s'avère légère. Le

⁴¹³ Beccaria Cesare Bonesana, marquis de (1738-1794) : « juriste italien qui publia en 1764 son traité *Dei delitti e delle pene* (« *Des délits et des peines* »), où il dénonçait la dureté et les abus de la justice de son temps. » Michel Mourre, *Le petit Mourre, dictionnaire d'histoire universelle*, Éditions Bordas, 2004, p. 141.

⁴¹⁴ Cesare Beccaria, *Des délits et des peines*, traduction Pierre-Joseph Spiridion Dufey, Paris, Dalibon, 1821, chapitre XII « De la torture », pp. 44-46.

⁴¹⁵ Pierre-Olivier Walzer, *De quelques héros-Chenaux, Péquignat-Davel*, Genève, Albert Kundig SA, 1943, pp. 29-30.

gouvernement lui impose malgré tout de s'amender, de faire allégeance et de solliciter le pardon des LL.EE.

Nous demander pardon ainsi qu'à vous notre représentant, notamment à genoux et ensuite recevoir le sérieux avertissement que vous lui ferez de notre part de ne plus s'aviser d'agir, ou de tenir des propos téméraires, comme il l'a fait, contre des ordres souverains, et généralement de se conduire d'os en avant (sic) de manière qu'aucun sujet de plainte nous revienne, car autrement nous userons des moyens les plus sévères et les plus rigoureux pour le contenir en ses devoirs. Et finalement nous le condamnons aux supports des frais de son arrêt, ainsi qu'aux frais de séance de la commission et autres émoluments pour ce qu'il le regarde⁴¹⁶.

Claude Chenaux a finalement été déposé de sa charge, avec l'interdiction de participer aux assemblées pendant trois ans. Dupaquier et Vallélian sont destitués et privés pour six ans de l'assistance aux assemblées. L'affaire de Sautaux annonce, selon Pierre de Zurich, le positionnement futur de Chenaux dans le mouvement de rébellion.

L'affaire de Sautaux, affirme Pierre de Zurich, décrédibilise Chenaux et le montre sous les traits d'un « tigre de papier », qui ne va pas au bout de son engagement, ce qui conduit à douter de sa sincérité dans l'affaire de Sautaux. L'étude psychologique que fait Pierre de Zurich se base notamment sur l'écrit du 21 janvier 1776 de Pierre-Nicolas. La personnalité de Chenaux est décryptée par des moyens qui se veulent alors « scientifiques » comme la graphologie. Mais comment prendre au sérieux un argumentaire s'appuyant sur des déductions graphologiques ? En l'état des connaissances actuelles peut-on considérer la graphologie comme une science ? Plu-

⁴¹⁶ Musée gruérien, Bulle, *Archives de la Tour-de-Trême, Protocole des assemblées de commune*, 6 octobre 1772 au 13 avril 1806, pp. 55-57.

sieurs études scientifiques remettent en cause sa pertinence⁴¹⁷. Par ailleurs, en 1973, la société hollandaise de psychologie industrielle est arrivée à la conclusion suivante: « la graphologie est une méthode de diagnostic hautement douteuse et probablement sans valeur⁴¹⁸. » En outre, aucun fait, aucun point positif n'est porté au bénéfice de Chenaux dans l'analyse de Pierre de Zurich.

Par son étude totalement à charge du mouvement dirigé par Chenaux, Pierre de Zurich tente de démontrer que les idées prônées par Pierre-Nicolas ne lui appartiennent en rien. Pierre de Zurich se fait ainsi l'écho fidèle des thèses émises par l'avocat Castella cinq années plus tôt. Cependant, l'interprétation faite par le Comte Pierre de Zurich ne prouve rien. Ce n'est pas parce que l'on fait sienne les pensées d'un autre que l'on est manipulé comme une marionnette. La plupart des mouvements, qu'ils soient populaires ou non, ne sont que les vecteurs de théories politiques émises par des philosophes, économistes et hommes politiques divers. Les meneurs de ces mouvements sont rarement à l'origine de la pensée-motrice de la dynamique initiée par eux. Rarement les penseurs se transforment en acteurs principaux des idées transposées dans une réalité. Lorsque qu'un homme s'impose et incarne une idée et un mouvement, c'est que son nom fédère, preuve incontestable de sa crédibilité aux yeux de ceux qui les suivent, un leader doit faire preuve de charisme pour

⁴¹⁷ Étude conduite par King et Koehler en 2000 publiée dans le *Journal Of Experimental Psychology*, a établi que « les inférences opérées entre la forme ou les caractéristiques d'une écriture et les traits psychologiques, n'étaient en réalité que des corrélations illusoire ». Illusory Correlations in Graphological Inference, King R.N, D.J Koehler, *Journal of Experimental Psychology : Applied*, 6 (4), pp. 336-348. Neter et Ben Shakhar (1989) analysent 17 études sur la validité de la graphologie, pour conclure que l'écriture n'est pas prédictive. L'analyse concernait 1223 manuscrits *Can graphology predict occupational success ? Two empirical studies and some methodological ruminations*. Ben-Shakhar, Gerson, M. Bar-Hillel, Y. Bliu, E. Ben-Abba, and A. Flug (1986), *Journal of Applied Psychology*, 71, pp. 645-653. Mark Cook « conclut à l'absence de corrélation après 'étude d'échantillons provenant de plus de 120 000 personnes. » M. Cook, *Personal selection and productivity*, Chichester, éditions John Wiley, 2009, pp. 183-305. Serge Blanchard « M Huteau. Ecriture et personnalité. Approche critique de la graphologie », Paris, Dunod, in *L'orientation scolaire et professionnelle*, pp. 524-526.

⁴¹⁸ Listes des études : Jansen (1973), pour la société hollandaise de psychologie industrielle, confronte 2250 analyses de graphologues à 6000 d'un groupe témoin. Serge Blanchard « M Huteau. Ecriture et personnalité. Approche critique de la graphologie », Paris, Dunod, in *L'orientation scolaire et professionnelle*, pp. 524-526.

entraîner un grand nombre de personnes derrière lui, et encore plus lorsqu'il s'agit de toute la population d'une contrée. L'on n'incarne pas un mouvement sans posséder certaines qualités.

À l'occasion de l'opposition des bourgeois de La Tour aux décisions gouvernementales au sujet des bois de Sautaux, Chenaux s'impose comme le représentant naturel de cette opposition face à un pouvoir oligarchique auquel la population ne fait plus confiance, comme l'explique le conseiller de Diesbach le 11 avril 1782 :

Je ne puis que répéter à cette occasion ce que j'ai déjà dit, on voit que les sujets n'ont plus de confiance à l'État, le meilleur parti seroit de prier les autres Cantons de prendre la qualité des médiateurs pour tout terminer. Monsieur le Chancelier explique que l'on ne pourra jamais tranquilliser ce pays-là, à moins que l'on abandonne à la Tour la forêt de Sautaux en se réservant les cens qui y sont imposées et en exigeant de cette bourgeoisie qu'elle fournisse l'affocage des châteaux de Gruyères et de Bulle, et le bois nécessaire pour la bâtisse de ces châteaux, à elle le soin de s'en pourvoir ou elle le pourra⁴¹⁹.

Si les abus des paysans en matière de déforestation sont indéniables, aveuglés par l'ignorance, les patriciens paraissent aveuglés par le profit. Le but du patriciat est d'exploiter la forêt à son profit, à la recherche d'une exploitation forestière plus rentable qui s'attaque aux droits d'usage. Le droit d'usage traditionnel est alors indispensable aux paysans pour assurer leur survie. Mais la demande en bois de feu, causée par une augmentation démographique non négligeable, et les exportations de bois conduisent à une forte pression sur les forêts et à leur surexploitation. Cela se traduit par une sorte de déforestation à laquelle s'ajoutent les dégâts liés au pâturage du bétail. Cette déforestation a comme corollaire une modification sur l'environnement, entraînant érosions et inondations, et également sur la faune, avec par exemple la

⁴¹⁹ A.E.F., Archives de Diesbach. Villars-les-Joncs, voir *Émulation* 1854, p. 188.

disparition du lynx⁴²⁰. La Gruyère n'est pas le seul canton concerné par cette déforestation. La situation est identique dans d'autres endroits, à l'instar de la ville de Lausanne dans laquelle le Conseil de Soixante, arrête en 1776 son règlement concernant « la régie, exploitation, distribution et culture des bois de la Ville⁴²¹ ». Ces textes font, en premier, le constat de la dégradation des forêts et cherchent, en second lieu, à établir diverses mesures pour restreindre les abus⁴²². Il faut attendre la fin du XIX^{ème} siècle, soit 1876, pour que la Suisse édicte sa première loi fédérale sur les forêts. En 2001, le Président de la Confédération, Moritz Leuenberberger, évoque cette époque, affirmant que ces « catastrophes ont contraint nos ancêtres à protéger rigoureusement leurs forêts. La Suisse a prêté l'oreille, elle a pris ces avertissements au sérieux de sorte que la protection de l'environnement moderne était née⁴²³».

L'enjeu, nous l'avons vu, se cristallise sur le commerce du bois. Ce matériau est convoité par les villes, les bourgs et par une population qui va croissant. L'accès aux forêts permet d'émanciper les biens bourgeoisiaux du contrôle de l'Église et de l'État. Pierre-Nicolas Chenaux, échaudé par son interdiction d'assemblée, semble vouloir pour un temps s'éloigner de la sphère politique pour se tourner vers un nouveau défi commercial, celui du commerce de mulets.

b) L'épizootie de 1778

Cette année 1776, la commune de la Tour-de-Trême voit un certain nombre d'événements se produire. La commune accepte par exemple l'accensement que leurs Souveraines Excellences ont proposé avec la « dite honorable Commune le 22 février 1774 avec l'adoucissement que leurs Souveraines Excellences ont accordé par

⁴²⁰ Urs Breitenmoser & Christine Breitenmoser-Würsten, *Le Lynx en Europe : de retour dans ses habitats*, <http://www.wildtier.ch>.

⁴²¹ René Badan, Alain Christe, Albert Mamarbachi, Eric Matthey, Gilbert Matthey, Jean-Louis Richard, Jean-François Robert, Didier Roches, Jean-Louis Schütz, *Nos forêts un monde à découvrir*, Fribourg, 1978, Office du Livre S A, pp. 30-31.

⁴²² Ibid.

⁴²³ *Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP)*, www.news.admin.ch.

leur sentence du 7^{ème} du présent mois⁴²⁴ ». Le 1^{er} septembre 1776, la bourgeoisie de la Tour établit des commis afin de rechercher par devant la Seigneurie Ballivale le Sieur Pierre-Nicolas pour l'obliger à rendre les titres qu'il détient, appartenant à l'honorable commune⁴²⁵.

Le 18 décembre 1777, il propose à LL.EE un nouveau projet, celui de favoriser « la propagation des mulets et prie de luy accorder le droit exclusif de fournir seul les ânes propres à cet objet. L'espace de trente années dans les Bailliages de Gruyère, Bulle, Romont, Rue, Attalens, Montagny, Illens, Châtel, Vaulruz, Corbières, Vuippens et Pont⁴²⁶ ». La réponse de LL.EE. est sans appel : « *abgewiesen*⁴²⁷. » Le projet se voit donc rejeté. Or depuis 1768, le rival de Chenaux, l'abbé Corboz a établi avec l'autorisation de LL.EE une fabrique de tonneaux à fromages. L'abbé rappelle à LL.EE, en 1777, les bénéfices qu'elles avaient promis de lui verser si son entreprise fleurissait : « il vient supplier de les lui laisser parvenir⁴²⁸. » Néanmoins, Pierre-Nicolas, faisant fi du rejet, développe son commerce de mulets. Ce qui lui fait parcourir toute la Gruyère, lui permettant de répandre ses idées.

Pendant l'été 1778, de nombreuses mentions font état d'une maladie du Lovet qui affecte les chevaux et le bétail⁴²⁹. Ces mentions sont confirmées par les faits. Ainsi à Saint-Aubin, le vétérinaire constate en août 1778 l'arrivée de la maladie:

Le médecin vétérinaire Chatton relate qu'ensuite de l'ordre Souverain du 11^{ème} du courant il auroit visité tous les chevaux dudit lieu et qu'il auroit trouvé que c'étoit l'avant cœur communément dit le Lo-

⁴²⁴ Musée gruérien, Bulle, *Manual de la Tour-de-Trême*, pp. 58-59.

⁴²⁵ Musée gruérien, Bulle, *Manual de la Tour-de-Trême*, p. 61.

⁴²⁶ A.E.F., RM 328, P. 735.

⁴²⁷ A.E.F., RM 328, p. 735.

⁴²⁸ A.E.F., RM 328, fol. 724.

⁴²⁹ A.E.F., RM 329, été 1778.

vet duquel il y avoit actuellement cinq chevaux d'attaques auxquels il a donné les remèdes convenables et les a fait séparer des autres⁴³⁰.

Si l'on veut se persuader de l'importance accordée à cette maladie, examinons l'Ordonnance de l'illustre Conseil de santé de la ville et république de Berne pour les chevaux morveux et pour ceux qui ont la gourme⁴³¹ faite le 6 septembre 1776, augmentée le 1^{er} septembre 1777 puis le 19 septembre 1782 :

Que, si on trouve des chevaux atteints de ce mal, de les arrêter sur le champ ; et si, après la visite des maîtres maréchaux ou des experts, ils sont déclarés morveux, de les faire tuer tout de suite par le maître des basses œuvres, sans égard pour personne [...] Aussitôt que cette maladie se manifeste, la prudence exige, d'éviter toute communication avec ceux qui sont atteints, et chacun aura soin, de ne pas les abreuver à la fontaine publique, ni de point les mettre au pâturage commun⁴³².

De 1774 à 1777, cette épizootie ravage toute l'Europe. La Suisse entière est touchée par cette peste bovine. Un extrait d'une lettre du 7 septembre 1777 écrite par M. de Haller à M. Vicq d'Azyr rend compte de la gravité de cette maladie épizootique :

⁴³⁰ A.E.F. RM 329, p. 540.

⁴³¹ Gourme : « Maladie contagieuse, parfois enzootique chez les jeunes équidés, caractérisée par un catarrhe nasal avec hypertrophie des ganglions correspondants, due à un streptocoque particulier dit streptocoque de la gourme. *Gourme catarrhale, purulente. Maladie virulente extrêmement contagieuse pour le cheval, l'âne et le mulet, la gourme frappe surtout les jeunes animaux de 1 à 4 ans.* » Martial Villemin, *Dictionnaire des termes vétérinaires et zootechniques*, Paris, Vigot, 1963, 352 p.

⁴³² A.E.F., Imprimés 973, *l'Ordonnance de l'illustre conseil de santé de la ville et république de Berne pour les chevaux morveux et pour ceux qui ont la gourme donné le 6 septembre 1776, augmentée le 1^{er} septembre 1777 et le 19 septembre 1782.*

M. de Haller prouve qu'après s'être donné beaucoup de peine pour détruire en Suisse, la contagion y étoit toujours apportée des frontières de la France, où l'on avoit pas encore pris des mesures assez efficaces pour en prévenir la reproduction ; et il établit la nécessité des moyens que la Hongrie, les Pays-Bas autrichiens, le Brabant, la Suisse et le France emploie actuellement de concert⁴³³.

Pierre-Nicolas Chenaux cesse finalement son commerce de mulets. Aucune archive ne rend compte des raisons de cet abandon. Mais nous pouvons, en raison de la conjoncture épizootique préalablement établie, émettre l'hypothèse que l'arrêt de son activité a été lié à cette épidémie⁴³⁴. Le commerce de mulets n'est pas inconnu à Pierre-Joseph Chenaux qui n'a que 11 ans en 1778. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle le fils de Pierre-Nicolas fait des études vétérinaires avec le but affiché de se lancer dans la recherche des phénomènes épizootiques ainsi que l'affirme le paragraphe suivant.

Joseph Chenaux de la Tour-de-Trême ayant fait à Lyon pendant 5 environ un cours dans l'École vétérinaire et ayant pratiqué tant en France qu'en Piémont cet art, qu'il a dû abandonner ensuite depuis quelques années en raison de sa situation et des circonstances, pré-

⁴³³ *Œuvres de Vicq-d'Azyr, Recueillies et publiées avec les notes et un discours sur sa vie et ses ouvrages*, Par Jacq.L. Moreau (De la Sarthe), Docteur médecin, sous-bibliothécaire de l'École de médecine, Membre adjoint de la société de cette Ecole, membre de la société philosophique, des sociétés de médecine de Paris, de Montpellier, etc, ornées d'un volume de Planches, Grand in-4.°, et d'un frontispice allégorique. Tome second, imprimerie de Baudouin, Paris, chez L. Duprat-Duverger, Rue des Grands-Augustins. N° 24. 1805, p. 338.

⁴³⁴ « L'évêque de Lescar, Monseigneur de Noé, désigne alors le climat et les épizooties comme responsables de la dégradation de la mauvaise situation économique et sociale. Il établit un lien direct entre les épizooties et le développement des maladies humaines, démontrant que le développement des maladies est dû à leur transmission par les animaux domestiques. La peste bovine est l'une des principales épizooties ayant conduit à la création de la première Ecole vétérinaire en 1761. L'éradication globale de cette maladie ne sera officiellement proclamée qu'en mai 2011. » Institut de France, *Du siècle des Lumières et de la création des Ecoles vétérinaires à nos jours : 250 ans de lutte contre les épizooties*, colloque organisé par l'Académie des sciences en association avec l'Académie nationale de médecine, 20 septembre 2011, <http://www.academie-sciences.fr>.

sente quelques idées générales sur les moyens d'arrêter les progrès de l'Épizootie qui s'est manifestée dans une partie du Canton⁴³⁵.

Il est envisageable de penser que l'épizootie qui règne alors sur le continent européen et en Suisse notamment, ait rendu la situation suffisamment difficile pour que l'entrepreneur Chenaux soit contraint de cesser son activité. Terminons sur ces quelques mots de l'abbé Gremaud au sujet de Chenaux:

Dans le but d'accroître la prospérité générale du pays, il s'occupa successivement de la recherche de mines dans les montagnes de la Gruyère et de l'amélioration de certaines branches de l'agriculture entre autres du perfectionnement de la race des ânes et mulets, pour laquelle il fit venir de dehors des spécimens de valeur propres à la reproduction. Plus tard on lui fit un reproche de ces recherches en prétextant que ce n'était là qu'un manteau pour couvrir ses menées révolutionnaires sous l'apparence d'être utile il courait le pays afin d'y recruter des partisans pour mettre à exécution ses projets de réforme⁴³⁶.

Pierre-Nicolas joue plutôt de malchance. Ses initiatives commerciales se heurtent encore une fois à un contexte fatal. Dans chacune de ses entreprises, Chenaux se voit confronté à des événements fâcheux, soit climatiques, soit épidémiques, qui ruinent toutes ses espérances. Il semble en fait initier ses affaires à rebours des périodes fastes. Après cette tentative de commerce de mulets avortée, Pierre-Nicolas entre dans une nouvelle période à difficile en cette année 1779, celle des deuils répétés...

⁴³⁵ A.E.F., *Registre des délibérations du Grand et du Petit Conseil du Canton de Fribourg*, n° 1, 1803, pp. 324-325.

⁴³⁶ A.E.F., *Papiers Gremaud*, n° 26, fol. 39-39 v.

c) Années 1779-1780 : entre deuils et douleurs

Une pluie de désagréments s'abat sur Chenaux pendant les années 1779-1780. Ainsi le 23 janvier 1779, un de ses fils, François-Joseph-Nicolas-Ange-Michel-Louis décède. La même année, le 23 août, Chenaux perd sa mère. Un mois plus tard, le 30 septembre, l'épouse de Chenaux met au monde une petite Marie-Elisabeth qui décède quelques mois plus tard, le 11 janvier 1780. Bien que le taux de la mortalité infantile soit important à cette époque, les deuils successifs qui frappent la famille Chenaux font de ces années un temps particulièrement mortifère pour Pierre-Nicolas. Ces saisons sont tout autant délicates pour la démographie fribourgeoise en général. En ces temps, un bébé fribourgeois sur cinq n'atteint pas l'âge d'une année et un sur trois l'âge de quinze ans.

De plus, depuis 1778, la petite vérole sévit dans la région gruérienne. À ce mal terrible s'ajoute l'épidémie de dysenterie caniculaire ou « diarrhée rouge » de 1779. Cette maladie se traduit par des diarrhées et crampes abdominales sévères. Elle semble s'être répandue dans toute l'Europe. Ainsi, en France, en cette année 1779, la mortalité s'élève à un peu plus d'un million de morts. Les Pays-Bas autrichiens sont frappés eux-aussi par cette épidémie de dysenterie. Les médecins attribuent ce mal à la baisse des nappes phréatiques due à une extrême évaporation en raison d'une température anormalement élevée. Les rivières à leur tour sont infectées⁴³⁷. Le manque de salubrité reste le problème majeur pour les populations et la contamination de l'eau est ainsi le vecteur principal des nombreuses pandémies. Les maladies de poitrine et les affections des voies pulmonaires et respiratoires ainsi que les fièvres typhoïdes sont des maladies récurrentes et souvent funestes parmi les jeunes habitants des régions montagneuses⁴³⁸.

⁴³⁷ Emmanuel Le Roy Ladurie, *Histoire humaine et comparée du climat* tome 2, disettes et révolutions 1740-1860, *ibid.*, pp. 250-251.

⁴³⁸ André Seydoux, *Georges Andrey, L'Ancien Régime, Troisième partie, les aspects économiques et sociaux*, p. 495-496.

Aux heures difficiles liées aux deuils répétés infligés à la famille Chenaux s'associe une autre période de difficultés économiques et judiciaires. Un malheur n'arrivant jamais seul, la fatalité poursuit Chenaux dans ses affaires. Celle-ci s'annonce d'abord sous la forme d'un litige entre l'hoirie Garin et la contestation portant sur la succession de Pierre Garin, le défunt père de la femme de Chenaux. Il met aux prises les enfants d'un premier lit et la veuve de Pierre Garin, Marie Hayoz, au sujet de la somme de 3000 écus bons réclamés aux héritiers de la première femme de Pierre Garin, contre Dupasquier au nom de sa pupille, Aubert de Chavannes-les-Forts, et de l'aide-major Chenaux, au nom des épouses. Marie Hayoz demande l'exécution des sentences des 29 mars 1770, 15 mai 1778 et 18 juin 1779 alors que Chenaux et consorts s'y opposent. Ces derniers sont condamnés aux frais le 16 février 1780⁴³⁹. Cette affaire de partage des biens de l'hoirie Garin ne prend fin que le 5 juin 1780. Mais les ennuis judiciaires de Pierre-Nicolas ne s'arrêtent en rien à cette affaire.

Le 4 mars 1780, Babelon, fille de François Marrot de Planfayon habitant à Corminboeuf, accouche d'une fille illégitime née d'une aventure avec Pierre-Nicolas Chenaux⁴⁴⁰. Chenaux père sollicite alors son fils pour parvenir à une juste liquidation de ce que celui-ci peut lui devoir aux fins de tranquilliser ses autres enfants sur leurs parts des biens qui doivent leur revenir⁴⁴¹. Le 10 juillet, un nouveau procès se profile avec un certain Vincent Michaud de Bulle, qui évoque une maltraitance qu'il aurait reçue de la part de Pierre-Nicolas et lui demande un dédommagement. Chenaux propose un déclinatoire, contestant la compétence de la juridiction saisie. Les conseillers Nicolas de Maillardoz et de Montenach sont désignés pour tirer l'affaire au clair. En cas de persistance du désaccord, l'affaire sera renvoyée au bailli⁴⁴².

⁴³⁹ A.E.F., RM 331, p. 96.

⁴⁴⁰ A.E.F., *Livre de paternité n° 1*, p. 81.

⁴⁴¹ A.E.F., RN. 2936, fol. 39 v.

⁴⁴² A.E.F., RM 331, p. 403.

Le 14 juillet voit le retour de l'affaire de la succession. Ainsi Paul Castella, lieutenant de Bulle, ordonne sans délai aux parties de se mettre en règle par l'établissement d'un compte respectif et engage Chenaux père à fournir un état fidèle, authentique et assuré de tous ses actifs et passifs, avant de solliciter l'approbation de l'abandon qu'il prétend faire à ses enfants. Pierre-Nicolas s'y refuse et prie son beau-frère de se contenter d'une dot pour sa femme identique à celle de la femme Rolle, son autre sœur⁴⁴³. Le 20 septembre, Claude Joseph, établit un acte en faveur de sa fille Thérèse Rolle, née Chenaux, femme de Nicolas Rolle, celle-ci craignant d'être lésée et privée de son propre bien quand interviendra le décès de son père. Claude-Joseph transmet donc les pièces de terre appelées « Praz novy rièr le territoire de la Tour, les Pomerés, toutes les Longes bandes et le Paturiau de Praz novy⁴⁴⁴ ». Le 4 octobre, après une sollicitation pressante des autres beaux-fils, Claude-Joseph abandonne ses biens à ses trois filles :

Afin de se soustraire aux embarras et chicanes dont il est menacé au sujet du compte souverainement ordonné auquel son fils n'a voulu encore se prêter(...) pour parvenir à une tranquillité parfaite sur la fin de ses jours, vu que son fils le Sieur Pierre-Nicolas Chenaux a déjà reçu sa compétente part et partie des biens paternels⁴⁴⁵.

C'est ainsi que la propriété de la Caza est attribuée à Marie-Augustine, femme du Sieur Morand. Anne-Marie, femme du Sieur Paul Castellaz, lieutenant baillival à Bulle, obtient entre autre les 2/3 des Paquiers de montagne appelés fours, situés dans le territoire de La Tour, avec les 2/3 des joux en bâtiments, le tout indivis

⁴⁴³ A.E.F., RM 331, p. 416.

⁴⁴⁴ A.E.F., Rathserkanntnussbuch, n° 36, p. 42.

⁴⁴⁵ A.E.F., RN 2934, fol. 69.

avec Marguerite Chenaux, sa sœur et pour l'autre tiers assistée⁴⁴⁶ du Sieur Jacques Pasquier du Pasquier, lieutenant de la Tour⁴⁴⁷. Pierre-Nicolas Chenaux n'étant pas présent, c'est de nouveau l'établissement d'un acte unilatéral...

⁴⁴⁶ A.E.F., *Livres du château* : volume Ic, fol. 93. « On retrouve la volonté de LL.EE. de lutter contre les actes passés par des femmes mariées. Les femmes n'avaient théoriquement aucun droit juridique. Pour pouvoir passer devant le notaire, elles devaient obtenir une autorisation auprès de la justice locale et ne comparaître qu'accompagnée d'un membre masculin de leur famille. (Cf. Olivier Murith, *Quand la plume tombe par l'épée*). « Nous apprenons que les femmes mariées et les personnes qui sous tutelle font des contrats, sans préalable autorisation souveraine ou de la justice. *Mandat et défense souveraine contre les femmes mariées, ou personnes non autorisée sous tutelle du 12 mars 1703.* »

⁴⁴⁷ A.E.F., RN. 2934, fol. 70-71 v.

Conclusion

Confronté à des circonstances très défavorables et victime de contextes climatiques, épidémiques ou familiaux néfastes, Pierre-Nicolas Chenaux, éternel malchanceux, voit ses affaires péricliter. Un constat s'impose d'emblée : les observations que nous venons de faire au sujet de Pierre-Nicolas remettent en question la plupart des considérations de l'historiographie traditionnelle. La richesse des analyses nous impose de dépasser une certaine vision quelque peu désuète et subjective dont l'interprète principal demeure Pierre de Zurich. Les échecs cuisants que subit Pierre-Nicolas dans ses affaires privées comme dans le cadre de l'opposition au patriciat au sujet de la forêt de Sautaux, ne présument en rien à nos yeux du caractère réputé impulsif ou aventureux du personnage.

Cette observation nous incite par conséquent à nuancer, l'importance du portrait psychologique de Pierre-Nicolas que l'historiographie a tracé jusqu'à nos jours. Seule l'affaire de la forêt de Sautaux et le mécontentement général préexistant peuvent laisser alors présager le possible développement d'un mouvement populaire gruérien dont Chenaux prendrait la tête, ce dont le chapitre suivant traitera. Après avoir fait un tour d'horizon des mouvements révolutionnaires en Europe et en Suisse, nous examinerons les causes de l'insurrection, la préparation du complot et l'insurrection elle-même.

Chap. IV

Un vent de liberté

On situe généralement le commencement des crises devant conduire aux mouvements révolutionnaires de la fin du XVIII^{ème} siècle et du début du XIX^{ème} siècle aux années 1770. Ces crises sont d'abord décrites comme économiques et se caractérisent par des hausses considérables de prix, suivies de baisses, toutes aussi importantes. L'instabilité des prix entraîne des réactions en chaîne qui s'avèrent catastrophiques. C'est ainsi que l'historiographie classique oppose la prospérité du règne de Louis XV au déclin du règne de Louis XVI, ainsi que le spécifie Ernest Renan. Ce processus socio-politique n'est pas exclusivement français, mais apparaît comme une conséquence inexorable de ce que l'on dénomme le despotisme éclairé, si bien étudié par François Bluche⁴⁴⁸. Dans l'ensemble, la pratique gouvernementale au XVIII^{ème} siècle ne diffère guère, dans ses principes, de celle qui la précède. Elle ne fait que s'adapter, mais en partie seulement, aux conceptions nouvelles, notamment physiocratiques, que l'évolution économique et sociale favorise.

Le despotisme dit « éclairé » s'efforce, avec plus ou moins de vigueur et de succès, de renforcer la puissance de l'État, c'est-à-dire celle du monarque absolu. Non sans une fatale contradiction, le despotisme des princes d'Occident facilite le développement et l'enrichissement d'une bourgeoisie, dont le but et rêve principal consiste alors en une alliance effective avec l'aristocratie. C'est l'alliance, sous une forme souvent matrimoniale, du pouvoir économique et financier avec le pouvoir politique. L'ascension de cette classe sociale, de cet « ordre » aurait-on dit alors, conduit à son irruption dans les affaires politiques. La bourgeoisie bouscule le jeu

⁴⁴⁸ François Bluche, *Le Despotisme éclairé*, Paris : Fayard, coll. « Les Grandes Études historiques », 1968. 380 p.

établi et, par réaction, suscite une forte opposition aristocratique à ses prétentions politiques. C'est ainsi que, en janvier 1789, tandis que Joseph II rentre en conflit avec sa bourgeoisie, Louis XVI se voit contraint de réunir les États-Généraux.

A. Les révolutions en Europe et en Suisse

Il sied de parler d'un temps des révolutions dans cette fin de XVIII^{ème} siècle, parce qu'une succession d'événements traverse l'ensemble du monde occidental. Cela commence avec la Révolution corse (1729-1755) qui débouche sur l'indépendance et le Gouvernement national (1755-1769) détruit par la conquête française. L'historien Franco Venturi, dans son œuvre magistrale *Settecento riformatore* analyse l'importance de l'exemple corse, entre autres aux États-Unis ou dans les Provinces-Unies⁴⁴⁹.

La déclaration d'indépendance des colonies britanniques d'Amérique du Nord en 1776 amorce le processus de la révolution américaine et aboutit à la Constitution des États-Unis en 1787. Puis le vent de révoltes se perpétue avec les révolutions de Genève dès 1781, d'Irlande en 1782, de Belgique en 1787 pour finir avec la Révolution française en 1789⁴⁵⁰.

1. Origines des différentes révolutions européennes

a) Physionomie politique de l'Ancien Régime

Avant de traiter à proprement parler des divers foyers de révoltes et révolutions à travers l'Europe, il nous faut rendre compte du système politique spécifique à ce que l'on dénomme Ancien Régime. Ces formes politiques ne sont pas uniformes et homogènes, car il existe plusieurs Anciens Régimes. La physionomie politique de

⁴⁴⁹ Franco Venturi, *Settecento riformatore*, 5 vol. Torino, Einaudi, 1969-1990.

⁴⁵⁰ Walter François, *Histoire de la Suisse, Le temps des révolutions (1750-1830) tome 3*, Neuchâtel, Collection Focus 2010, p. 53.

l'Europe au XVIII^{ème} siècle présente une gamme de systèmes variés qui vont du stade le plus élémentaire jusqu'à des organisations déjà fort complexes⁴⁵¹.

Ces régimes sont classifiés en fonction de leur historicité comme de leur ancienneté relative et regroupés en cinq types distincts de régimes politiques qui peuvent être divisés en deux genres, celui de la féodalité aristocratique et celui des républiques patriciennes. Ce sont deux versions de régime oligarchique⁴⁵². Transparaissent ensuite la monarchie absolue, avec les monarchies française et espagnole, et le despotisme éclairé⁴⁵³. Pour finir dans la classification de ces formes de régimes, notons la monarchie constitutionnelle britannique⁴⁵⁴, qu'il convient de ranger séparément, en raison de sa propension à apparaître comme un modèle universel⁴⁵⁵.

Au demeurant, une prise de conscience d'appartenir à une nation s'est mise en place⁴⁵⁶ et dès 1750, six catégories de concepts peuvent être appréhendées : « Des monarchies centralisées [...] dont l'État-nation est bien constitué, des groupements territoriaux, des nationalités qui ont perdu leur État indépendant [...] des nationalités dispersées en plusieurs états [...] des nationalités qui n'ont pas d'État [...] un État qui devient un empire en même temps qu'il devient une nation⁴⁵⁷. » Et d'insister sur le fait que c'est dans la diversité des rapports entre États et nations qu'interviennent les chocs des révolutions américaine et française⁴⁵⁸. Par ailleurs, il convient d'ajouter qu'après la Révolution américaine (l'œuvre de colons, non de colonisés, les Indiens, qui eux voient leurs droits niés), le patriotisme se développe, soit pour la défense de

⁴⁵¹ René Rémond, *L'Ancien Régime et la Révolution 1750-1815, Introduction à l'histoire de notre temps 1*, Paris, Éditions du Seuil, 1974, pp. 74-75.

⁴⁵² Ibid., p. 76.

⁴⁵³ Ibid., p. 77

⁴⁵⁴ Ibid.

⁴⁵⁵ Ibid.

⁴⁵⁶ Anne Jollet, *Capes/ Agrégation, Révoltes et révolutions en Europe (Russie incluse) et aux Amériques de 1773 à 1802*, Paris, Ellipses Éditions Marketing S.A., 2005, pp. 35-36.

⁴⁵⁷ Ibid.

⁴⁵⁸ Ibid.

traditions nationales, soit contre un ordre colonial⁴⁵⁹ ou encore contre une organisation traditionnelle⁴⁶⁰. Enfin, tous ces éléments se conjuguant, comment ne pas réaliser les difficultés majeures liées aux termes révoltes et révolutions.

À ce point de la réflexion, il convient de souligner que les révoltes populaires de la fin du XVIII^{ème} siècle présentent des caractères communs que l'on retrouve d'ailleurs dans les révoltes populaires antérieures, comme celles qui ont parsemé le XVII^{ème} siècle par exemple. Parmi les motivations principales conduisant à ces révoltes, la première est sans nul doute le sentiment d'injustice⁴⁶¹.

b) Différents foyers de révolutions en Europe

Dans son journal du printemps 1774, l'abbé de Véri expose sa vision du déroulement de l'histoire de la fin du XVIII^{ème} siècle et résume à sa façon les troubles survenus à cette époque :

Nous avons vu, dans cet intervalle de temps (des dix dernières années) quatre révolutions frappantes, dans les pays étrangers. Une cinquième se prépare: celle des colonies anglaises d'Amérique, dont le développement fait des progrès tous les jours [...].L'une des quatre fut celle de Russie. Le Tzar Pierre III [...] révolta si fort sa nation que sa femme (Catherine II) fut mise sur le trône [...].La seconde fut celle de Pologne, où l'élection de Poniatowski [...] a été la source de troubles domestiques qui ne sont pas encore finis [...] La troisième fut en Danemark [...] il fit voir partout le génie d'un très médiocre souverain [...] La révolution de Suède, en 1772, est la quatrième [...] la Russie et Frédéric II, roi de Prusse [...] ont toujours été soupçonnés d'entretenir sourdement ces troubles pour maintenir en Suède l'anarchie et l'impuissance⁴⁶².

⁴⁵⁹ Ibid., p. 38

⁴⁶⁰ Ibid.

⁴⁶¹ Ibid., p. 31.

⁴⁶² Abbé de Véri, *Journal de Véri*, Tome I, *Dernières années et mort de Louis XV*, chap. 4, Paris, Éditions Jules Tallandier, 1928, pp. 79-81.

De surcroît, celui-ci emploie le terme de « révolutions » pour résumer les différents événements qui ont pris forme avant la Révolution américaine. Bien connu pour son fameux journal, il apparaît auparavant par un article dénommé *La réforme du Parlement de Paris* dans lequel il explique les implications de la réforme Maupeou en 1770 et ses conséquences.

Cependant, l'influence de l'Amérique est primordiale pour expliquer une grande partie des idées qui fleurissent alors. Sans entrer dans le détail des relations de réciprocités et des contradictions⁴⁶³ à l'instar d'Annie Jourdan, il est approprié d'en énoncer les contours les plus importants, avec notamment l'année 1773 comme prémices de la Guerre d'indépendance américaine. Ce qui ressort de cet élan de foules au phénomène révolutionnaire, c'est la cristallisation du sentiment national. Dès avant 1763, s'est créée la conscience d'une identité américaine avec les treize colonies⁴⁶⁴. Elle couvre un espace, de la façade atlantique à l'Oural (théâtre de la révolte de Pougatchev en Russie⁴⁶⁵). Au surplus, d'autres mouvements en Europe, plus proches de la France, se produisent dans les années qui précèdent 1789 : « la Grande-Bretagne est dans les années 1780, le théâtre d'une agitation, à la fois sociale et politique: émeutes ouvrières [...] jacqueries paysannes et effervescence politique d'inspiration radicale⁴⁶⁶. »

D'autres, comme l'Irlande, s'agitent contre la domination anglaise. Dans les Provinces-Unies, entre 1783 et 1787, des troubles graves et prolongés (la Révolution batave) opposent le petit peuple, resté fidèle à la dynastie des Orange et qui souhaite l'instauration d'une monarchie autoritaire, aux partisans du gouvernement patri-

⁴⁶³ Annie Jourdan, *La révolution, une exception française?*, op. cit. chap.3, pp. 312-352.

⁴⁶⁴ Guy Lemarchand, *A propos des révoltes et révolutions de la fin du XVIII^{ème} siècle*, Annales historiques de la Révolution française, 2005, <http://ahrf.revues>.

⁴⁶⁵ Serge Bianchi et Philippe Bourdin, *Révoltes et Révolutions de 1773 à 1802, Europe, Russie, Amériques*, Éditions du temps, 2004, p. 5.

⁴⁶⁶ René Rémond, *L'Ancien Régime et la Révolution*, op. cit., p. 127.

cien⁴⁶⁷. Les Pays-Bas qui relèvent aussi de la couronne d'Autriche se soulèvent contre Joseph II⁴⁶⁸.

c) Une culture politique en mutation

Les plus nombreuses explosions de violence sont liées à l'approvisionnement au XVIII^{ème} siècle, comme le met en exergue l'historien moderniste Jean Nicolas qui souligne que la révolte reste un phénomène endémique au XVIII^{ème} siècle⁴⁶⁹. Le retournement conjoncturel qui débute vers 1720 ouvre la voie au « beau XVIII^{ème} siècle » qui perdure jusqu'aux années 1770. Des accidents climatiques et réformes politiques ont préparé le terrain pour les révoltes dès 1763. Clément Charles François de L'Averdy, contrôleur général des finances, applique les théories des physiocrates et les idées pré-libérales. Ces tentatives de libéralisation du commerce des blés suscitent des résistances dès les années 1760. L'aspect sociologique – la mentalité et la structure patricienne – des cités helvétiques est typique des cités-États de l'Italie du Nord. Tout au long des années 1760, les États italiens, tous frappés par de grandes famines, connaissent des soubresauts populaires sur fond de désastres économiques et de fermeture idéologique et sociale des élites, ce qui donne des éléments intéressants de comparaison⁴⁷⁰. En 1768, en Grande-Bretagne, le poids des subsistances dans les révoltes du XVIII^{ème} siècle est tout aussi patent, avec les tensions qui sont le produit d'un cocktail hautement inflammable que connaît le royaume de George III. Ainsi en France, la « Guerre des Farines » de 1775, consécutive aux mesures de libéralisation de la circulation des grains prises par Turgot, atteint son moment le plus intense. Le résultat de cette combinaison, mêlant mauvaise récolte et sources de mé-

⁴⁶⁷ Ibid., pp. 127-128.

⁴⁶⁸ Ibid., p. 128.

⁴⁶⁹ Jean Nicolas, *La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789*, Paris, Seuil, 2002, 609 p.

⁴⁷⁰ Guy Lemarchand, « Pour une typologie des troubles ruraux en Europe (1760-1802) », *Cahiers d'histoire, Revue d'histoire critique*, 2005, <http://chrhc.revues.org/1064>

contentement, est le tristement célèbre massacre des Champs de Saint Georges⁴⁷¹. À partir des années 1770, comme nous l'avons évoqué dans le chapitre précédent, le «beau XVIII^{ème} siècle» montre en effet des signes manifestes d'essoufflement. Les conditions climatiques se dégradent, touchant de plein fouet le petit peuple paysan. Lorsque la récolte est notoirement insuffisante, c'est au tour de la population urbaine d'être accablée. En 1776 et en 1777, les hivers sont rigoureux, les printemps froids et maussades. L'année 1778, est marquée pour sa part par une sécheresse estivale. Dix ans plus tard, la situation est bien plus sérieuse en raison du contexte politique gravissime dans lequel se déroulent les accidents climatiques. Il est important de rappeler que le contexte climatique doit toujours être replacé dans son contexte politique à l'instar de la « thèse de l'économie morale de la foule » d'Edward Palmer Thompson (historien britannique, spécialiste de l'histoire sociale et culturelle), selon laquelle les caprices météorologiques plongent régulièrement les masses démunies dans la détresse les menant à des actions que les circonstances exceptionnelles qui les ont produites rendent légitimes⁴⁷².

À cela s'ajoutent les résistances à l'esprit nouveau. Hormis la question alimentaire précédemment citée, la révolte peut aussi prendre sa source dans un trait essentiel de la culture politique de l'Ancien Régime: la résistance aux nouveautés sous quelles que formes qu'elles soient. La réforme fiscale, relative à la Révolution américaine est une nouveauté on ne peut plus déplaisante, puisqu'elle se traduit généralement par une aggravation du fardeau fiscal des peuples déjà fortement pressurés. Les nouveautés religieuses sont tout autant regardées avec beaucoup de suspicion par une population attachée aux formes baroques de la piété. En règle générale, le XVIII^{ème} siècle voit se manifester un choc culturel manifeste entre, d'une part, un clergé éclairé qui entend dépouiller la religion de ses survivances païennes et, d'autre

⁴⁷¹ Edmond Dziembowski, Cours module B233, *Techniques de l'Histoire, Université de Franche-Comté*, Les temps des révolutions (1763-1789).

⁴⁷² Ibid.

part, les fidèles, qui restent attachés à leurs habitudes en matière de dévotion⁴⁷³. Relevons enfin une brève mise en contexte des conflagrations politiques, qui jalonnent le XVIII^{ème} siècle, en nous intéressant tout d'abord aux décisions de l'État au sujet des réformes politiques qui s'attachent à un ou plusieurs privilèges, puis en établissant la réalité des crispations liées à ce qui apparaît comme une menace, ensuite en nous attachant à la révolte elle-même dont le but avancé est la défense des privilèges préexistants. Enfin, la révolte, prise en mains par des chefs aux idées plus ou moins éclairées, se radicalise et débouche alors sur un programme et un processus révolutionnaire.

2. L'helvétisme

a) La Confédération helvétique : une mosaïque

Face à ce contexte international, marqué par divers soulèvements, de la révolte de Pougatchev et celle de la *Boston Tea Party* (1773) à la Révolution française de 1789, comment peut-on inscrire la Suisse dans un tel phénomène révolutionnaire? Cette question implique de s'interroger en premier lieu sur la pluralité des foyers de révoltes et d'en définir les contours, avant de se tourner plus particulièrement sur les instruments de la diffusion des idées en Suisse.

Depuis 1848, la Suisse est un État fédéral, formée de vingt-six cantons. Or à la fin du XVIII^{ème} siècle « la Confédération Helvétique n'est qu'une mosaïque de territoires aux statuts divers et aux liens complexes. Les treize cantons forment le noyau de ce que le langage diplomatique appelle le *Corps Helvétique*, soit autant de petites républiques souveraines qui entretiennent [...] des rapports étroits avec d'autres États souverains, les Alliés⁴⁷⁴».

À la lecture de l'histoire politique de la Suisse au XVIII^{ème} siècle, on rencontre de nombreux différends dans les couches populaires contre l'arbitraire des

⁴⁷³ Ibid.

⁴⁷⁴ Walter François, *Histoire de la Suisse, Le temps des révolutions (1750-1830) tome 3*, op. cit., p. 10.

gouvernants. La guerre dans l'Europe du dernier quart du XVIII^{ème} siècle s'estompe, sauf sur ses marges avec l'Empire Ottoman. Depuis la fin de la guerre de Sept Ans (1763) et pendant trois décennies (1792-1793) les principales puissances ne s'affrontent pas sur le continent⁴⁷⁵. Même si le temps est à la paix extérieure et au développement économique pour la Suisse, même si les banques se développent pendant ce laps de temps, même si le succès de l'industrie textile de la Suisse à travers l'Europe est au rendez-vous, la condition des paysans reste effroyable. Aussi, nombre de jacqueries éclatent⁴⁷⁶. « Loin de l'helvétisme, la Confédération Helvétique cet assemblage de républiques souveraines [...] sauf pour les petits cantons primitifs de démocratie directe (*Landsgemeinde*) est gouvernée par des oligarchies autoritaires, menant une vie sociale et culturelle souvent brillante⁴⁷⁷. » En ce sens, à la lumière de ces explications, une évidence s'impose : le pouvoir est détenu par un petit nombre de patriciens qui octroie certains droits politiques aux bourgeois, mais qui excluent de la vie civique la grande majorité des habitants⁴⁷⁸.

b) Les Lumières suisses

Aussi est-il important de rappeler que dans la crise de conscience qui permet à l'esprit européen de se libérer des cadres trop rigides du classicisme versaillais, la Suisse joue un rôle essentiel. Ainsi, l'école critique zurichoise (Bodmer, Breitinger) met le rationalisme en question et une sensibilité déjà préromantique se manifeste dans les poèmes d'Albrecht Von Haller, et surtout de Gessner. En Suisse romande, l'esprit philosophique, en dépit de la méfiance des conservateurs religieux, trouve un terrain privilégié. La pensée de Rousseau, citoyen de Genève, doit évidemment beaucoup à la tradition politique de son pays et ce sont pour une bonne part des idées suisses, issues du protestantisme mais aussi d'une vieille pratique de la démocratie,

⁴⁷⁵ Serge Bianchi, Philippe Bourdin (dir), *Révoltes et Révolutions de 1773 à 1802. Europe, Russie, Amériques*, Nantes, Éditions du Temps, 2004, p. 297.

⁴⁷⁶ Encyclopédia Universalis France, *Encyclopédia Universalis France Corpus 21*, Paris, Éditeur France, 2002, p. 817.

⁴⁷⁷ Ibid.

⁴⁷⁸ Ibid.

qui inspirent la Révolution française de 1789⁴⁷⁹. « Néanmoins, dans ce pays où les habitants parlaient quatre langues et se répartissaient en deux confessions religieuses toujours antagonistes, il n'avait pas d'armée fédérale, de monnaie, de système de poids et de mesure, de tribunaux communs. Seule une petite élite de citoyens lucides, celle qui devait se regrouper à partir de 1761, dans la Société Helvétique, comprenait la nécessité de donner à la Suisse une cohésion nouvelle à l'heure où l'absolutisme monarchique et le despotisme éclairé faisaient triompher la centralisation dans les grands états européens⁴⁸⁰. »

Reste que, dans ce siècle des Lumières, le *Sapere Aude* d'Emmanuel Kant⁴⁸¹ gagne les esprits en Suisse, ainsi que l'atteste nombre d'ouvrages sur la diffusion des idées à travers l'imprimerie par exemple, à l'instar d'Yverdon qui est, dans la deuxième moitié du XVIII^{ème} siècle, un véritable centre intellectuel et mondain. La publication de l'*Encyclopédie* (une édition in-quarto de l'encyclopédie en 58 volumes), entre 1770 et 1778, permet à l'élite de cette ville d'entrer en rapports suivis avec de nombreux savants et hommes de lettres – tels le grand Haller, Lalande, Deluc et Bernouilli – intéressés, à divers titres, à l'œuvre de Fortunato Bartolomeo de Felice⁴⁸². De grands seigneurs, des personnes du meilleur monde, suisse ou étranger, choisirent cette ville comme lieu de séjour⁴⁸³.

⁴⁷⁹ Michel Mourre, *Dictionnaire encyclopédique d'histoire*, Nouvelle édition, S-Z, Larousse-Bordas, 1996, pp. 5308-5309.

⁴⁸⁰ Ibid.

⁴⁸¹ Emmanuel Kant, «*Qu'est-ce que les Lumières?*», Paris, Hatier, coll. « Classiques & Cie », 2007, 96 p. *Sapere Aude* : « Ose de te servir de ton entendement. »

⁴⁸² L'ouvrage de Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, est imprimé en 1766 à Yverdon par Fortunato Bartolomeo De Felice. Il illustre l'impact des Lumières en Suisse, les canaux de diffusion des idées ainsi que les centres d'intérêts qui s'y développent, tout particulièrement dans le domaine des sciences juridiques et philanthropiques. Elisabeth Salvi, *Les Lumières en Suisse*, Memorado, Unil Lausanne, 2009, p. 1.

⁴⁸³ Jean-Pierre Perret, *Les imprimeries d'Yverdon au XVII^{ème} et au XVIII^{ème} siècle*, Lausanne : F. Roth et Cie, 1945, pp. 9-10.

c) La diffusion des idées

Pour comprendre l'importance que joue la Suisse à cette époque, il suffit de se tourner vers les grands centres d'échanges des idées et d'élaboration du savoir, et de s'apercevoir que l'édition est en plein essor comme par exemple à Neuchâtel où la société typographique fondée en 1769 devient le plus important distributeur de livres d'Europe. Profitant de sa situation géographique favorable pour déjouer les contraintes de la censure en France, les éditeurs suisses multiplient les publications à destination du royaume de France⁴⁸⁴. Dans le même ordre d'idées, le *Mercur Suisse*, publié à Neuchâtel entre 1732 et 1782, est le titre culturel le plus renommé à l'époque. D'autres journaux sont diffusés alors dans le monde helvétique. Certains existent encore de nos jours tels la *Zürcher Zeitung* créée en 1780 ou le *Journal de Genève* dont la première version paraît dès 1787⁴⁸⁵.

Mais si les idées des Lumières ont bien trouvé dans l'édition suisse un véhicule à leur diffusion, rien n'indique dans quelles mesures elles ont influencé la naissance des mouvements révolutionnaires. *Les livres font-ils les révolutions ?* A cette question cruciale, l'historien du livre et de l'édition, Robert Darnton, trente années de travaux plus tard, est toujours dans l'incapacité d'apporter une réponse claire. Darnton avoue ne pas avoir réussi à prouver le lien entre la diffusion du livre et le déclenchement de la Révolution⁴⁸⁶.

Grâce à ses nombreux érudits, la république de Zürich passe alors pour « l'Athènes de la Limmat » ainsi que le disent l'historien Johann Jakob Bodmer, le peintre Johann Heinrich Füssli ou le pédagogue Heinrich Pestalozzi, ou encore le

⁴⁸⁴ Walter François, *Histoire de la Suisse, Le temps des révolutions (1750-1830) tome 3*, op. cit., p. 47.

⁴⁸⁵ Ibid.

⁴⁸⁶ Edmond Dziembowski, *Un historien et son œuvre : Robert Darnton et la face cachée du siècle des Lumières*, Les grandes œuvres historiques, Université de Franche-Comté, Master histoire 2011-2012, pp. 36-41.

théologien Johann Kasper Lavater⁴⁸⁷. De même n'est-ce pas à Genève, que Montesquieu publie pour la première fois *L'Esprit des Lois* en 1748. Nombre d'intellectuels encensent la Suisse, à l'instar de Voltaire qui, dans une lettre à Condorcet du 9 avril 1777, écrit bien joliment, mais d'une manière trop flatteuse, qu'« il y a plus de philosophie chez les ours de Berne que chez les papillons de Paris⁴⁸⁸ ». Citons encore la brochure que Condorcet publie à Neuchâtel (Société typographique) en 1781 qui fait l'état des ouvrages publiés en Suisse:

Réflexions sur l'esclavage des nègres, par M. Schwarz, pasteur à Bienne [...] que d'autres ouvrages, il y aurait encore à énumérer, et qui, tous, sont inspirés par l'esprit de L'Encyclopédie, de l'abbé Raynal à Delisle de Sales, d'Helvétius à d'Holbach, de Sébastien Mercier, de Morellet, de Marmontel à Mirabeau⁴⁸⁹ ?

Parmi les principaux relais à la diffusion des Lumières, outre les salons, on trouve aussi les réseaux des sociétés savantes, les sociétés littéraires ainsi que la franc-maçonnerie, d'autant qu'à cette époque, la Suisse est un lieu de transit important. Selon Pierre Larousse, l'esprit nouveau y pénètre par toutes les portes, y fermente, s'y développe et prépare, par cette sorte d'incubation, la grande rénovation sociale⁴⁹⁰. S'agissant du canton de Fribourg, on assiste à une forte croissance de la production de livres et d'imprimés aux XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles. Ainsi, la langue allemande prédomine dans cette multitude de publications, car elle reste la langue officielle du gouvernement, même si le latin se maintient avant de s'effondrer, laissant peu à peu la place au français. L'essor du livre, son commerce, sa diffusion sont

⁴⁸⁷ Ibid., pp. 44-46.

⁴⁸⁸ Charles Guyot, *Le rayonnement de l'Encyclopédie en Suisse, Cahiers de l'Association internationale des études française*, 1951, n° 1-2, p. 60.

⁴⁸⁹ Ibid.,

⁴⁹⁰ L'Histoire, *Revue mensuelle*, Paris, n° 307, Mars 2006, p. 53.

favorisés par un corps professoral mieux formé, même si les courants obscurantistes restent prégnants⁴⁹¹.

3. Laboratoires d'idées et secousses révolutionnaires

a) Une société à secrets

Dans l'Europe catholique du XVIII^{ème} siècle, la foi n'est plus autant pratiquée qu'au XVII^{ème} siècle. Les pratiques religieuses sont moindres et le temps n'est plus à la stricte observation des édits du Concile de Trente. La réforme catholique est passée et le temps des dévots n'est plus. Cette désaffection générale de la religiosité en Europe n'épargne pas la Suisse. La baisse de prestige de la Compagnie de Jésus, ainsi que sa suppression en 1773 par Clément XIV, laisse le chemin libre à l'avènement d'une autre fraternité, celle de la franc-maçonnerie. L'anti-jésuitisme latent – expression du courant anti monastique et josphiste des Lumières – opère à visage découvert⁴⁹² en cette fin du XVIII^{ème} siècle.

La franc-maçonnerie moderne est un fait urbain. Elle a été créée en 1717 avec la fondation de la Grande Loge à Londres. À la fois cercle de réflexion et organisation initiatique, mêlant rationalisme et ésotérisme, elle a prospéré tout au long du XVIII^{ème} siècle⁴⁹³. La première loge maçonnique en Suisse, « la Société des maçons libres du parfait contentement », fut fondée à Genève par Lord Georges Hamilton en 1736. Elle se situe dans l'obédience de la grande loge de Londres. Nobles, patriciens et bourgeois aisés et même des pasteurs et des prêtres mêmes se font initier. La caractéristique de la maçonnerie suisse réside dans l'hétéroclisme des diverses obédiences auxquelles les loges peuvent appartenir. Il n'y a aucune unité pour la maçon-

⁴⁹¹ Georges Bavaud, Jean-Pierre Uldry, Georges Andrey, Jean Dubas, *Histoire du canton de Fribourg tome 2*, Chapitre XVI, L'Ancien Régime religieux et culturel, Fribourg, Imprimeries Fragnière SA, 1981, pp. 577-587.

⁴⁹² Yvonne Lehnerr, Jean Guiot, *La Franc-maçonnerie à Fribourg et en Suisse du XVIII^{ème} au XX^{ème} siècle*, Éditions Slatkine, Genève, Musée d'Art et d'histoire, 2001, p. 116.

⁴⁹³ Revue mensuelle, *L'Histoire, Les Francs-Maçons, les origines, les archives, les réseaux politiques, le mythe du complot*, Paris, Édition la société d'éditions scientifiques, n° 256 juillet-août 2001, p. 7.

nerie suisse. Ses loges diverses se revendiquent de la maçonnerie anglaise, française ou prussienne, selon leurs dépendances politiques et culturelles⁴⁹⁴.

La franc-maçonnerie a diffusé les idées des Lumières, puis les idées révolutionnaires tout au long de ce XVIII^{ème} siècle. Très tôt, les Suisses prennent part au développement de la maçonnerie. Ainsi, des officiers fribourgeois auraient été recrutés en France par les loges maçonniques⁴⁹⁵. Puis Jean-Pierre Gottrau de Treyfayes, seigneur de Treyfayes, lieutenant-colonel au service de l'Autriche, fonde à Fribourg *l'Ordre maçonnique du Latium*, d'inspiration chevaleresque, en 1756, et en 1762, une deuxième loge maçonnique qu'il place sous la protection du roi de Prusse. La fraternité et l'égalité maçonniques helvétiques s'effritent, laissant bientôt la place à deux loges différentes et séparées. Une pour les patriciens et les nobles, une autre pour le « commun des mortels ». Cet ordre se divise en trois classes: celle des commandeurs, celle des chevaliers d'épée et celle des chevaliers de robe. Son chef porte, à l'instar des templiers et des hospitaliers, le titre de Grand-Maître. En 1763, Gottrau de Treyfayes, accusé de conspiration, est jugé et banni. De son exil, il appelle à la subversion contre le gouvernement. Dans le même temps, la franc-maçonnerie est interdite⁴⁹⁶. Mais quitte à parler de la diffusion des idées des Lumières en Suisse, on ne peut faire l'impasse sur un helvète qui a marqué le XVIII^{ème} siècle par ses idées, s'il en est : Jean-Jacques Rousseau.

b) Rousseau, père du conflit moderne

Jean-Jacques Rousseau voit le jour le 28 juin 1712 à Genève. Ce collaborateur de *L'Encyclopédie* est un philosophe majeur des Lumières. Son *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité* en 1754, ainsi que *Du Contrat social, ou principes de droit politique* en 1762, de même que *L'Emile* ou encore de son *Projet*

⁴⁹⁴ *La Franc-maçonnerie*, article tiré du Dictionnaire historique de la Suisse, 2007, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

⁴⁹⁵ Gaston Castella, *Histoire du canton de Fribourg*, op. cit., pp. 415-417.

⁴⁹⁶ Alexandre Daguët, *Traditions et légendes de la Suisse romande*, Éditions Slatkine, Genève, 2000, pp. 81-87.

de constitution pour la Corse rédigé en 1765 sont des ouvrages dans lesquels il expose ses théories sur l'homme face aux corruptions que représentent la société et le progrès économique. Pour Rousseau, l'inégalité naît dès que cesse la liberté naturelle⁴⁹⁷. Les ouvrages de Rousseau sont condamnés à être brûlés dans la République de Genève. Néanmoins, quelle aurait été l'attitude de Jean-Jacques Rousseau, face à toutes ces révolutions, sachant que celui-ci affectionnait la contradiction, hésitant entre son côté conservateur et son côté visionnaire ?

Il est difficile de répondre à cette question, Rousseau ayant l'art de cultiver les ambiguïtés, comme le démontre cet exemple lors des troubles de Genève en 1732, lorsqu'il jure « de ne tremper jamais dans aucune guerre civile ⁴⁹⁸ » puis en 1766 « à mon avis le sang d'un seul homme est d'un plus grand prix que la liberté de tout le genre humain ⁴⁹⁹ ». Même si toute pensée induit son contraire, Rousseau n'est pas à un paradoxe près quand il énonce que si « une quelque grande révolution venait à renverser l'existant, elle serait presque aussi à craindre que le mal qu'elle pourrait guérir⁵⁰⁰ ». Madame de Staël dit même à son sujet « qu'il n'a rien inventé, mais tout enflammé⁵⁰¹ ».

Pour résumer, à grands traits, la pensée de Rousseau, nous pouvons dire qu'il essaie toujours d'accéder à une plus grande authenticité, en aidant par exemple les hommes à être libres pour devenir de véritables citoyens : « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers⁵⁰². » De même l'homme doit avoir la loi comme pensée suprême, car quand le peuple pense, c'est la loi qui pense. Pour Rousseau, le sujet est celui qui vit sous la dépendance de son maître, tandis que lui se voit citoyen et af-

⁴⁹⁷ Jean-Jacques Rousseau, *Du contrat social* (1762), partie Livre 1, chap. 1, éd. Librairie Générale Française, coll. Le livre de poche, 1996, pp. 7-9.

⁴⁹⁸ Jean-Pierre Gross, « Jean-Jacques Rousseau », *Annales historiques de la Révolution française*, juillet-septembre 2004, n° 337, pp. 196-199, <http://ahrf.revues>.

⁴⁹⁹ Ibid.

⁵⁰⁰ Ibid.

⁵⁰¹ Ibid.

⁵⁰² Jean-Jacques Rousseau, *Du contrat social* (1762), op.cit., p. 45.

firme sa liberté et *de facto* sa souveraineté. Il insuffle au peuple le droit de résistance à la servitude, à l'assujettissement, à l'oppression.

Le 19 juin 1762, *De L'Emile* et *Du Contrat Social* sont condamnés par le Petit Conseil de Genève. Avec la publication de l'*Encyclopédie*, en 1750, ces deux écrits marquent le début d'un grand mouvement d'idées, qui est en partie à l'origine des révolutions de la fin du XVIII^{ème} siècle. Après la médiation de 1738⁵⁰³, après un changement au sein de la République de Genève, les membres de l'oligarchie prennent le nom de « Négatifs », revendiquant un droit dit négatif. Dans les années révolutionnaires, les patriciens genevois sont en fait qualifiés d'aristocrates⁵⁰⁴.

Le concept de Rousseau qui prétend que *plus le lien social s'étend, plus il se relâche*; et en général, qu'un petit État est proportionnellement plus fort qu'un grand, se matérialise-t-il en Suisse⁵⁰⁵ ? Par son *Contrat social*, Rousseau légitime sur le plan théorique sa notion de souveraineté populaire. Mais à dire vrai, les révoltes et révolutions sont nombreuses et spectaculaires en Suisse, tout autant qu'en France par exemple, si ce n'est davantage. En général, ces conflits restent toutefois inséparables d'une composante antiétatique dans la mesure où le seigneur et l'État se confondent dans l'espace helvétique⁵⁰⁶.

⁵⁰³ Affaire du Tamponnement : «Genève vit désormais une longue veillée d'armes, dans l'apparence de la légalité mais sous la menace permanente d'un coup d'Etat (Bernard de Budé). Elle ne sortira de cet imbroglio qu'avec l'adoption par le Conseil général (8 mai 1738) du *Règlement [...] pour la pacification des troubles [...]* proposé par les puissances alliées (Berne et Zurich) ou voisines (France), appelées à offrir leur médiation par le parti gouvernemental réduit à l'impuissance au lendemain d'une journée de guerre civile (21-22 août 1737) », Marc Neuenschwander, 2012, *Dictionnaire historique de la Suisse*, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

⁵⁰⁴ Guillaume Chenevière, *Rousseau, une histoire genevoise*, Éditions Labor et Fides, Genève, 2012, pp. 150-155.

⁵⁰⁵ Ibid., p. 29.

⁵⁰⁶ Walter François, *Histoire de la Suisse, Le temps des révolutions (1750-1830) tome 3*, Neuchâtel, Collection Focus 2010, p. 36.

c) Les foyers révolutionnaires en Suisse

En ce qui concerne les insurrections de la seconde moitié du XVIII^{ème} siècle, il est patent que les décisions prises par les autorités apparaissent aux yeux des populations comme des agressions contre les droits traditionnels des sujets. En réponse à ce que les gens considèrent comme une usurpation, ils se révoltent. Ces mouvements comportent souvent un aspect très conservateur. Toucher aux us et coutumes pour les moderniser sans pour autant toucher aux privilèges des seigneurs et à l'autorité de l'État donne l'impression de deux poids, deux mesures. Devant cette injustice, les sujets exigent le respect des droits ancestraux. Ces droits et usages, acquis tout au long des siècles passés, leur semblent être le seul rempart qui leur reste contre l'arbitraire, tant seigneurial qu'étatique. C'est pourquoi le peuple s'oppose à toute modification de ces droits alors que, pour les autorités, ceux-ci sont des archaïsmes et des entraves tant économiques et sociales que politiques nécessaires aux évolutions du pays⁵⁰⁷.

Les troubles de Fribourg, entre 1780 et 1783, c'est-à-dire pendant la période susmentionnée, affichent un caractère composite qui en fait un bon observatoire des tensions sociales et politiques prérévolutionnaires de l'ancienne Confédération. S'y expriment la contestation rurale et paysanne, les revendications des bourgeois évincés par le patriciat au pouvoir ou la noblesse soigneusement bridée par l'aristocratie bourgeoise, de manière séparée ou même conjointe⁵⁰⁸. Pour savoir ce qu'est l'esprit de révolte, il faut avoir été soi-même homme de troupe, dans les temps où l'arrogance triomphait avec éclat, ainsi que le proclame le Major Davel à la tête de sa révolte dans le pays de Vaud⁵⁰⁹.

⁵⁰⁷ Ibid., pp. 37-38.

⁵⁰⁸ Ibid., p. 39.

⁵⁰⁹ Alain Emile Chartier (1926), *Le citoyen contre les pouvoirs*, Version numérique Jean-Marie Tremblay, *Les classiques des sciences sociales*, Paris Genève: Collection Ressources, Stathine Reprints, 1979, p. 150.

En 1782, Genève connaît elle-aussi une révolution sans lendemain, celle du mois d'avril, mâtée par l'aristocratie grâce à l'intervention étrangère. Six mille Français, trois mille Sardes et trois mille Bernois viennent ainsi, à la demande du pouvoir aristocratique, mettre le siège devant Genève qui capitule le 2 juillet⁵¹⁰. À la suite de «la capitulation de Genève, la réaction aristocratique abolit l'édit de 1781 qui émancipait les natifs et leurs sujets et qui leur conférait l'égalité civile. Le nouvel édit [l'Édit noir] restreint très fortement les droits populaires⁵¹¹ ». Un autre soulèvement mérite également d'être relaté : il s'agit de l'affaire Sutter à Appenzell en 1784⁵¹². En 1783-1784, un autre embrasement se produit à Schaffouse. Il s'agit de l'affaire de *Stein am Rhein*, un exemple typique de sujets révoltés contre les autorités. Le Conseil de *Stein am Rhein*, en septembre 1783, fait bon accueil à une demande prussienne de recruter des mercenaires dans le bourg s'opposant à l'interdiction émise par Zürich à ce sujet⁵¹³. Les résistances au régime oligarchique ne prennent à cette époque qu'une ampleur limitée dans un contexte local, au mieux cantonal, et c'est la raison pour laquelle elles sont vouées à l'échec⁵¹⁴.

En dépit des contestations, nées de la diffusion des Lumières et des idées humanistes, qui se répandent par la parole et par la plume, les classes dirigeantes ne peuvent se résoudre à mettre fin aux abus manifestes de l'administration ou à renoncer à leurs privilèges. Par ailleurs, les représentants officiels de la souveraineté cantonale ne se montrent nullement disposés à limiter de la moindre parcelle leur pou-

⁵¹⁰ Michel Salamin, *Documents d'Histoire Suisse 1649-1797, C. Description du siège de Genève*, Sierre, Collection Recueils de textes d'histoire Suisse, Presses de l'Imprimerie Sierroise S.A, Janvier 1970, p. 95.

⁵¹¹ Ibid., p. 97, « *L'édit de pacification* » ou « *l'Édit noir* ».

⁵¹² Affaire Sutter : « Crise politique entre factions à Appenzell Rhodes-Intérieures (1760-1829). L'affaire Sutter constitue l'un des cas les plus flagrants d'abus de pouvoir et un exemple du changement social à l'époque des Lumières. » Max Triet, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

⁵¹³ Michel Guisolan, *Dictionnaire historique de la Suisse*, Article «Stein am Rhein, affaire de», 19/09/2011.

⁵¹⁴ Michel Mourre, *Dictionnaire encyclopédique d'Histoire*, op. cit., p. 5309.

voir dans l'intérêt public⁵¹⁵. Il est donc douteux que le mouvement intellectuel ait pu conduire, même à longue échéance, à des améliorations réelles et transformer la Confédération morcelée, en une république solidement constituée d'États égaux en droits⁵¹⁶. Seule la révolution peut donc rapidement mettre fin aux turpitudes d'un pouvoir honni, même si pour l'écrivain Latzarus (1878-1942) « toute révolution est commencée par des idéalistes, poursuivie par des démolisseurs et achevée par un tyran⁵¹⁷ ». L'injustice sert de levier au mouvement de colère, et pour autant qu'il se trouve un leader charismatique, pouvant cristalliser cette colère, la révolte se meut en révolution. Est-ce ainsi que s'est formé le mouvement populaire qu'on dénomme la « révolution Chenaux »?

B. Les causes et les principaux insurgés

C'est ainsi que s'instaure une lutte entre le pouvoir central d'une oligarchie conquérante, qui souhaite se moderniser et devenir plus efficace, et les paysans d'un ancien monde, composés d'anciennes règles, dénommées généralement d'us et coutumes, auxquelles ils sont fortement attachés et qui font office de lois fondamentales nécessaires à leur survie. Aussi est-il nécessaire avant de poursuivre de s'arrêter un instant pour étudier les personnages qui ont occupé les rôles principaux afin de comprendre un peu mieux la structure de cette insurrection.

1. Les brandons de la discorde

a) Les causes générales

Les gouvernements en Suisse ont bouleversé au XVIII^{ème} siècle les structures en place et ont promu le développement d'un capitalisme et d'une bourgeoisie libérale. En 1749, on peut déjà déceler comme signe avant-coureur à ce mouvement, une vive protestation en réponse à l'instauration d'un nouveau système douanier que le

⁵¹⁵ Johannes Dierauer, *Histoire de la Confédération Suisse*, op. cit., p. 455.

⁵¹⁶ Ibid.

⁵¹⁷ Louis Latzarus, *La Politique*, Paris, Librairie Hachette, 1928. p. 14.

gouvernement se voit contraint d'annuler. Nous pouvons considérer Jean-Pierre Gottrau, fondateur d'une loge maçonnique en 1758, condamné à l'exil et initiateur d'un appel à se soulever contre le gouvernement, comme le précurseur du révolutionnaire Chenaux. L'oligarchie patricienne s'oppose alors à Gottrau, ce dernier remettant en cause les fondements de son monopole politique.

Les temps sont en effet à la contestation des prérogatives patriciennes. Le Baron d'Alt, dans son *Histoire des Helvétiens*, s'attaque par exemple à la monopolisation des charges par la classe dirigeante. De même, le marquis Jean-Roch-Frédéric de Maillardoz défend l'idée d'égalité dans les classes dirigeantes⁵¹⁸. Les patriciens réalisent une politique de modernisation fortement centralisée. Des idées nouvelles se répandent jusque dans les campagnes par le truchement des Suisses de retour de l'étranger. Le service étranger et les relations commerciales sont pour beaucoup dans le développement et la diffusion des idées nouvelles. La situation intérieure se complique. Les impôts croissent et les interventions tous azimuts du régime patricien irritent le peuple. Diverses mesures maladroites mettent le comble au mécontentement des masses, notamment en Gruyère, région dont le désir d'indépendance est particulièrement fort et l'autorité du gouvernement patricien généralement contestée⁵¹⁹.

La simple idée d'une ouverture aux autres catégories sociales tend à saper les fondements mêmes de ce type de gouvernement. La position des modérés, favorables à un évasement vers le bas, aussi restreint soit-il, s'avère ainsi difficile. Le blocage d'une société aussi sclérosée et fermée à tout renouvellement semble donc inévitable. Seule une révolution est alors à même de modifier les structures d'un tel pouvoir. Par les concentrations des pouvoirs, les interventionnismes intempestifs, les oppositions aux communautés, les décisions impopulaires, les patriciens créent eux-mêmes les

⁵¹⁸ Gaston Castella, *Histoire du canton de Fribourg depuis les origines jusqu'en 1857*, op. cit., pp. 417-420.

⁵¹⁹ Léon Savary, *Le soulèvement des paysans en 1781 et le patriote Chenaux*, La Gruyère, Journal indépendant, politique et agricole, 10 octobre 1933.

conditions de la révolte et le terreau fertile sur lequel s'enracinent les plants de la révolution⁵²⁰.

Des mesures impopulaires prises par Leurs Excellences suscitent ainsi en Gruyère l'indignation et l'insatisfaction de la population. Les causes de mécontentement sont nombreuses. Nous pouvons noter que ces mesures concernent l'élévation du prix du sel, la traite foraine et les droits de péage, l'imposition des charrois et les corvées, l'intervention croissante de l'État dans l'administration de biens communaux, comme pour les forêts de Bouleyres et de Sautaux, la réglementation du droit de parcours, l'institution de la gendarmerie, l'interdiction de certaines fêtes et processions, la suppression du monastère de la Valsainte, l'impôt sur le bétail, l'affaire des digues de la Trême. Toutes ces mesures apparaissent comme vexatoires par les communautés concernées⁵²¹.

b) Les causes particulières

Dans l'opulente Gruyère, la prospérité se répartit de manière inéquitable. François Robert, géographe français (1737-1819), ingénieur du Roi en 1780, intrigué par l'organisation politique de la Suisse, décrit ainsi les griefs développés par les populations en Gruyère:

En 1781, les peuples du Canton de Fribourg, mus par de violents sujets de mécontentement contre le Magistrat, articulèrent contre eux.

1°. Une ordonnance, pour obliger les paysans & les artisans à se contenter d'un sol pour chaque journée employée aux travaux publics en ville, ainsi qu'il en avait été usé anciennement, & il y a environ trois siècles, dans un temps où le bas prix des denrées rendit ce sol représentatif de dix sols au moins de la monnaie actuelle. Ce règlement devait d'autant plus les grever, qu'en mettant les choses sur cet an-

⁵²⁰ Georges Bavaud, Jean-Pierre Uldry, Georges Andrey, Jean Dubas, *Histoire du canton de Fribourg*, op. cit., pp. 730-732.

⁵²¹ Gaston Castella, *Histoire du canton de Fribourg*, op. cit., pp. 418-420.

cien pied, on leur retranchait la nourriture qu'ils avoient obtenue en de ce sol, il y avait soixante ans, sur leurs représentations, qu'on jugea fondées.

2°. La destruction des forêts des environs de Gruyères, dont les bois appartenaient à quelques communautés. Le gouvernement se proposant de tirer un parti plus avantageux de ce territoire, en le consacrant à l'agriculture, employa les paysans à les extirper, sous la promesse de livrer aux Communautés respectives, ou le bois, ou le produit de la vente qui en serait faite; & lorsqu'ils furent arrachés, on prétend que les Magistrats ne se souvinrent plus de leur promesse⁵²².

Le problème des forêts abordé dans ces dernières lignes fait allusion à « l'Affaire de Sautaux » et aux coupes de bois, réalisées en 1775 dans une partie de la forêt réservée au gouvernement, dirigés par Pierre-Nicolas Chenaux⁵²³. C'est encore une forme de l'intervention et de l'immission croissante du régime patricien dans les affaires communales, génératrice d'exaspération pour la communauté, qui en appelle aux libertés d'antan.

Parmi les causes évoquées se trouve le nouveau péage sur le fromage, le « droit de pontenage » dont les recettes doivent servir à financer la reconstruction du pont sur la Broye, près de Semsales. Cet impôt ne manque pas d'irriter la population de la Gruyère. Les commis de la bourgeoisie de Gruyères présentent, pour manifester leur désarroi, une supplique au Gouvernement de Fribourg, lui priant d'abolir ce péage, mais en vain. Une autre mesure du 23 mars 1779 que Leurs Excellences approuvent consiste en un mandat interdisant « les réductions pernicieuses des fenages et biens de bas en pâturages⁵²⁴ » et qui frappe directement la population paysanne.

⁵²² François Robert, *Voyage dans les XIII Cantons Suisses, les Grisons, le Valais et autres pays et états alliés ou sujets des Suisses*, 2 vol. Hôtel d'Aubeterre, Paris, Belin, 1789, pp. 69-71.

⁵²³ Cf. infra, p. 150. Par cette réglementation nouvelle sur le bois, décidée pour l'exploitation de la forêt de Bouleyres, les patriciens se réservent l'essentiel de la production sylvicole aux dépens des populations communales.

⁵²⁴ Roland Ruffieux et Walter Bodmer, *Histoire du Gruyère en Gruyère du XVI^{ème} au XX^{ème} siècle*, op. cit., pp. 136-139.

Dans ce contexte, les contraintes de la politique fribourgeoise concernant « la rénovation économique », se traduisent par l'enracinement du pouvoir et l'augmentation de la richesse de l'oligarchie patricienne. Et François Robert de continuer à énumérer la liste des causes du mécontentement du peuple :

3°. Une taxe mise sur la sortie des fromages, qui sont le principal commerce, et presque toute la richesse du Canton.

4°. La nomination d'un bailli qui ne plaisait pas au peuple.

5°. La retenue de 6 livres de France accordées à chaque citadin et paysan du Canton à qui il naissait un enfant mâle.

6°. Des innovations dans la distribution du sel.

7°. Les tentatives faites par les Membres de l'Aristocratie pour priver les habitants des bourgs de parvenir à quelques charges de la République

8°. La vénalité de ces charges & celle de tous les emplois⁵²⁵.

Les réactions du peuple se font aussi vives au sujet de la politique religieuse suivie par le gouvernement. Ainsi, la suppression de la Valsainte suscite-t-elle la colère des populations catholiques ainsi que celle des communes qui se voient désormais chargées de l'entretien des pauvres. Le couvent de La Part-Dieu, quant à lui, est sauvegardé⁵²⁶. À cela s'ajoute la diminution des fêtes chômées, l'évêque déplaçant au dimanche nombre d'entre elles et règlementant sévèrement les processions hors des paroisses. En effet, à la demande de l'évêque du diocèse, Joseph Nicolas

⁵²⁵ Ibid.

⁵²⁶ Georges Bavaud, Jean-Pierre Uldry, Georges Andrey, Jean Dubas, *Histoire du canton de Fribourg*, op. cit., pp. 732-734.

Montenach⁵²⁷, le pape, par bref du 10 mai 1780, supprime seize fêtes et en conserve vingt et une, dont deux tombent un dimanche. Pour calmer le peuple, l'évêque conserve trois des fêtes supprimées et en transfère au dimanche vingt-sept autres.

Les fêtes religieuses sont elles aussi, remises en question, comme la Bénichon en 1747, Leurs Excellences décidant de fixer la « bâfre » de toutes les bénichons au deuxième dimanche de septembre. La Bénichon est une fête populaire qui s'étale sur plusieurs jours. Ce qui favorise les débordements comme des repas pantagruéliques avec de grands gâchis de nourriture, de l'ivrognerie. Leurs Excellences, scandalisées par ces festivités et ripailles, remettent au goût du jour la vieille maxime de Saint Augustin qui affirme que « mieux vaut labourer que danser ». Ces droits et privilèges, traités avec mépris par le gouvernement, provoquent la colère de la communauté. C'est alors que la venue d'un personnage charismatique, Peter Binno, cristallisant angoisses et colères, bouscule les affaires religieuses de la Gruyère en ce XVIII^{ème} siècle finissant.

c) L'affaire Binno

En 1773, la suppression des Jésuites dans un canton catholique isolé conduit les fidèles à se demander si la suppression de fêtes religieuses et de diverses processions sont le fait d'une trahison des autorités. Des divergences subsistent entre d'une part, la Ville-État et l'église et d'autre part, les campagnards pieux et peu alphabétisés⁵²⁸. Cette atmosphère teintée de religieux débouche sur des mécontentements pendant l'été 1780 jusqu'à l'hiver 1780-1781. La colère gronde surtout dans les Anciennes Terres. Ces premiers signes de contestation se font jour depuis la Singine.

Suite à la sécularisation du couvent de la Valsainte, ce n'est ni plus ni moins que le renversement de la hiérarchie ecclésiastique que prône un prêtre septuagénaire

⁵²⁷ Joseph-Nicolas de Montenach, né le 25 Février 1709, prieur de broc, chanoine de Saint-Nicolas, évêque de Lausanne 1758, mort le 5 mai 1782.

⁵²⁸ Jean-Pierre Biemann, *Christus, la vie quotidienne d'une famille de paysans fribourgeois sous l'Ancien Régime*, op.cit., p. 46.

de Dirlaret, Peter Binno, dans un écrit qui circule dans le canton. Binno est finalement incarcéré, puis relâché, après avoir fait amende honorable devant les Jésuites et l'évêque. Les idées révolutionnaires pénètrent profondément en pays de Fribourg, aiguissant ainsi l'esprit critique du peuple, malgré la stricte censure fribourgeoise⁵²⁹. Les paysans des Anciennes Terres se dressent ainsi contre la suppression des fêtes religieuses qui, à leurs yeux, fait périlcliter la religion et tiennent des assemblées à Belfaux, à Tavel et à Guin, puis créent une association à même d'exprimer leur opposition à la suppression des fêtes. Un mandement pastoral du 11 décembre 1780, publié par ordre de l'évêque dans toutes les paroisses du diocèse, leur rappelle que « l'état désiroit depuis [...] longtemps⁵³⁰ » réduire le nombre de ces fêtes. Revenus mécontents de l'office, ils accusent l'Evêque d'être un huguenot. Le 14 décembre est lu le projet de mandat, qui interdit « les dimanches et fêtes de Fête-Dieu, Ascension, Circoncision, Noël, Purification, Assomption, Nativité de Notre-Dame, Toussaint, fête de Saint-Nicolas et fête du premier patron de chaque endroit », ainsi que toutes espèces de réjouissances bruyantes, telles « les mascarades, les spectacles, les parties de voitures et de traîneaux, la chasse, la pêche, les bals, toutes les danses tant dans les maisons particulières que publiques, à la seule exception de la Dédicace générale⁵³¹ ». Le 5 janvier 1781, Philippe de Forel, dans une lettre adressée à son frère Jean à Dresde, lui expose les préoccupations des autorités à la fin de 1780.

Ces gens ainsi abusés se crurent obligés de prendre des moyens pour prévenir la chute de ce qu'ils croient être la religion quelques têtes plus chaudes que les autres imbues du préjugé que les vingt-quatre paroisses avoient jadis eu quelque pouvoir sugerent aux jurés de s'assembler ce qu'ils firent cet autone et de nuit aux environs de Tavel, Smit et Belfaux elle se firent ces assemblées et les beaux parleurs de la troupe répétant tout ce qui avoit été dit et entendu par des gens ou intéressés ou ivres firent conclure à ce qu'on prendroit des

⁵²⁹ Gaston Castella, *Histoire du canton de Fribourg*, op. cit., p. 418.

⁵³⁰ A.E.F., *Fonds Ducrest*.

⁵³¹ A.E.F., RM 331, pp. 622-624.

mesures pour représenter par un mémoire la peine que la chose projetée feroit ne s'en fiant pas à ce qu'on disoit sur la bulle du pape ils fut députés des gens à Rome pour constater de la réalité⁵³².

La réduction du nombre des fêtes par les autorités ecclésiastiques et civiles provoque une indignation. Cette série de mesures non politiques, spoliant les anciens privilèges, a pour effet de porter à son comble l'exaspération :

Les romans toujours plus mauvais que les autres quand ils sont détraqués prirent ce moment pour représenter à l'assemblée que ce se seroit celui de marquer son mécontentement sur la quantité de charroirs et de corvées dont depuis quelques années on les surcharge a cela les allemands dirent qu'ils n'étoient pas là pour ce sujet on se sépara sans faire autre chose ces assemblées ou conventicules illicites ayant déplu les bannerets que cela regarde se contenteront de marquer leur mécontentement et de mettre des espions en campagne pour faire leurs rapports à la Saint Martin⁵³³.

Une étroite surveillance est alors exercée sur les gens de la campagne. Leurs Excellences obtiennent des indications précieuses au moyen d'espions et de délateurs. Le mandat prévoit, pour une première condamnation, une amende de 50 florins bons, pour une seconde l'amende est portée à 100 florins bons, se réservant en cas de récidive une punition plus sévère. Un tiers de l'amende va à la commune, un tiers au délateur et un tiers à l'autorité⁵³⁴.

Les singinois attisent une émotion que ne manque pas de saisir leurs coreligionnaires romands, en particulier ceux de Gruyère. Le 14 janvier 1781 a lieu dans toutes les églises du canton la lecture du mandement relatif à la suppression des fêtes. L'opposition est générale dans les vingt-quatre paroisses des anciennes terres. Le

⁵³² A.E.F., Fonds Forel, *Lettre de Philippe de Forel à son frère Jean à Dresde*, datant du 5 janvier 1781.

⁵³³ Ibid.

⁵³⁴ A.E.F., RM 332, pp. 673-674.

gouvernement y répond en mettant sur pied une garde urbaine de trente hommes, sous les ordres du Marquis Jean-Frédéric Roch de Maillardoz, qui met la ville en état de défense. En réaction au mandat, bien des personnes font le serment d'observer ces fêtes même en public, bien qu'elles aient été supprimées. En réponse, Monseigneur l'évêque publie un mandement, daté du 11 février, déclarant nuls et non avenues, tous les enragements de cette espèce⁵³⁵. Alors que se déroulent ces événements, la vermine ravage les arbres, le chanvre et le foin à Chevrilles. La population supplie alors l'évêque et le gouvernement de rétablir les processions supprimées, seules à mêmes de venir à bout du mal⁵³⁶.

Ayant fait le tour des différentes raisons qui poussent aux « émotions » populaires, notamment en Gruyère, il est temps de nous intéresser aux principaux protagonistes de la « révolution Chenaux », notamment Castella. L'avocat Castella est considéré par Pierre de Zurich comme le véritable chef incontesté de l'insurrection. Si sa biographie reste à écrire, il reste que nous pouvons aborder les grandes lignes de son existence dans la sous-partie suivante.

2. L'avocat Castella

a) Enfance et formation

Jean-Nicolas-André de Castella naît le 30 novembre 1739, à Gruyère. Il est baptisé le 2 décembre par Dom Jean-Jacques Ruffieux, à l'église paroissiale de Saint Théodule⁵³⁷. Il est le quatrième enfant et second fils de Jean-Henri Castella de Gruyères, âgé de quarante-deux ans lors de la naissance de Jean-Nicolas-André, et d'Etienne Murith.

⁵³⁵ A.E.F., *Fonds Pierre de Zurich*, Notice historique sur la paroisse de Barberêche.

⁵³⁶ A.E.F, *Fonds Ducrest* 1903, pp. 127-128.

⁵³⁷ Archives communales de Gruyères, *Registre de baptême de Gruyères* 1688-1764, non paginé.

Natus sum ultima novembris 1739. Baptizatus 2 decembris ejusdem anni. Philosophae studui Lugduni in seminaris Sti Irenei. Physicae scilicet et theses publicaedefendi anno 1758 Juribus studui Bisuntini anno 1759. Factus sum notarius juratus Reipublicae Friburgensis et curialis Grueriae 11 decembris anni1760. Curialis Partis Dei 20 februarii 1761. Advocatus 10 aprilis 1761. Juri utriusque iterum studui Ingolstadii in Bavaria anno 1767. Argentorati 1768. Redeundo ab Ingolstadio remansi par aliquos dies Friburgi Brisgovici ad audiendos professores universitatis istius urbis. Factus sum juris utriusque Bachalaureus licentiatus et doctor bi suntiti mense septembris dicti anno 1768 Grueriae Tribunus anno 1770. Clarissi mea pater nobilis Joannes Henricus de Castella decessit 24 augusti 1771. Fui nominatus assessor curiae Prefecti Grueriae et Partis Dei castellanus in locum Patris mei quietiam fuit Tribunus et curialis Grueriae antea curialis Turris Tremae⁵³⁸.

Cinq enfants de cette grande fratrie meurent en bas âge et deux autres décèdent à l'âge de 13 et de 23 ans. Castella père, né le 26 février 1697, devient notaire le 28 juin 1713, à 16 ans, après des études au collège des Jésuites de Fribourg, exerçant également la fonction de curial du tribunal de Gruyères à partir de 1725, après avoir rempli celle de curial de la Tour-de-Trême pendant les dix années précédentes. Il est également châtelain du monastère de la Part-Dieu et secrétaire du conseil de la bourgeoisie de Gruyères, occupe le poste de banneret, comme de tradition dans sa famille⁵³⁹. La demeure du père est une maison à deux étages, située dans la rue qui

⁵³⁸ A.E.F., *Curriculum vitae*, RN 2754. Traduction en français : « Je suis né le dernier (jour) du mois de novembre 1739 et baptisé le 2 décembre de la même année. J'ai étudié la philosophie à Lyon dans le séminaire de Saint Irénée ; à savoir physique et thèses soutenus publiquement en l'année 1758. J'ai étudié aussi le droit à Besançon en l'année 1759. Je suis devenu notaire juré de la République de Fribourg et curial de Gruyères le 11 décembre de l'année 1760. Curial de la Part-Dieu le 20 février 1761. Avocat le 10 avril 1761. J'ai aussi étudié le droit civil à Ingolstadt en Bavière en l'année 1767. À Strasbourg en 1768. De retour d'Ingolstadt j'ai été retenu plusieurs jours à Fribourg-en-Brisgau à l'écoute des professeurs de l'université de cette ville. Je suis devenu bachelier, licencié et docteur en droit civil à Besançon au mois de ladite année 1768. Capitaine de Gruyère en l'année 1770. Mon père, noble et distingué Jean Henry de Castella décéda le 24 août 1771. Je fus nommé conseiller de la cour du bailli de Gruyères et de la Part-Dieu et châtelain à la place de mon père qui était aussi capitaine et curial de Gruyères précédemment curial de la Tour-de-Trême. »

⁵³⁹ A.E.F., RN 2754.

mène du Calvaire au château, et dont la façade tournée vers le midi porte une peinture représentant une grue héraldique, tandis que les fenêtres dominant la plaine. La famille Castella est fortement endeuillée par le nombre d'enfants décédés et Castella noue des amitiés avec François et François Joseph Murith qui deviennent plus tard ses beaux-frères, ainsi qu'avec leur frère Jean Murith, qui joue un rôle essentiel dans l'insurrection de 1781. Jean-Nicolas-André a sûrement connu dans son enfance Pierre-Nicolas Chenaux, son père étant châtelain, et le père du petit Colin (surnom de Castella) a exercé les fonctions de curial⁵⁴⁰. Le jeune Colin reçoit ses premières leçons du régent d'école Jean-François Gachet alors que le catéchisme lui est enseigné par le curé de Gruyères, Dom Antoine-Tobie Castella⁵⁴¹. La famille du jeune Colin est originaire de Neirivue, qui, jusqu'en 1609, fait partie de la paroisse de Gruyères⁵⁴². Claude donne naissance à la branche des Castella, que l'on peut appeler de Gruyères puisque c'est la seule qui se fixe définitivement à Gruyères jusqu'au début du XIX^{ème} siècle. On lui donne parfois le nom de branche noble des Castella, dite des Bannerets, parce qu'à compter de Claude, presque tous les membres masculins de la famille, exercent la fonction de banneret de Gruyères jusqu'à la fin du XVIII^{ème} siècle. En 1752, Castella suit au Collège une classe de grammaire puis en 1753 de syntaxe majeure et en 1755 au collège Humanités. Il y termine sa rhétorique avec Jean-Joseph Niquille⁵⁴³.

b) Une carrière d'avocat

En 1760, le 11 décembre, Jean Nicolas André reçoit sa patente de notaire⁵⁴⁴. Son père démissionne de sa fonction de curial de Gruyères, qu'il a occupée durant quarante années, alors que son fils lui succède. Le curial Castella demande à exercer l'avocatie dans les tribunaux de la Souveraineté de Leurs Excellences. Cela lui est

⁵⁴⁰ A.E.F., Fonds Pierre de Zurich.

⁵⁴¹ Ibid.

⁵⁴² *Institut Fribourgeois d'Héraldique et de généalogie*, N° 21, décembre 1993, les origines des Castella de la Gruyère, pp. 24-28.

⁵⁴³ A.E.F., *Club Helvétique* n° 170 A.

⁵⁴⁴ A.E.F., *Curriculum vitae*, RN 2754.

accordé à la condition expresse qu'il pratique uniquement dans des lieux où il n'a jamais exercé les fonctions de curial ni de notaire⁵⁴⁵. Le 27 novembre 1761, il reçoit une réponse favorable à son entrée au Conseil comme scribe, mais sans droit de vote en présence du banneret et de son père. Le 7 février 1751 l'ancien Avoyer, François Joseph Nicolas d'Alt Von Tieffenthal, affirme « qu'il serait tout à fait utile, convenable et approprié au bien-être de la chose publique ou de la république d'établir et d'instituer des professeurs à Fribourg, chargés d'élever et d'instruire la jeunesse patricienne dans les sciences nécessaires à l'art de gouverner⁵⁴⁶ », propose à la Chambre Secrète de fonder une Haute école de droit. Le projet est suspendu.

Le 16 novembre 1762 Castella offre ses services comme professeur de droit et demande à pouvoir aller se perfectionner en Allemagne⁵⁴⁷. C'est le 1^{er} décembre de la même année que la première séance de la Commission se tient pour la création de la Faculté de droit. Castella s'étant déjà proposé, un autre avocat, François-Joseph Rey offre lui aussi ses services, sollicitant la faveur et l'autorisation de donner un cours public des Institutes⁵⁴⁸. Castella et Rey sont renvoyés devant la petite commission qui doit les interroger et les entendre. La petite commission rend son rapport et décide le 17 février 1763 qu'un seul professeur suffit à la charge. Joseph-Anton Greissing⁵⁴⁹ est choisi, l'avocat Rey admis comme répétiteur⁵⁵⁰. C'est ainsi qu'est créée l'Académie de droit de Fribourg en 1763. Le 4 février 1764, la commission, ne voulant entendre parler ni de Castella, ni de Rey, charge le Père Gerbl, professeur de

⁵⁴⁵ A.E.F., RM 311, pp. 395-396.

⁵⁴⁶ A.E.F., *Législations et Variétés*, n° 58, p. 303 verso.

⁵⁴⁷ A.E.F., RM 313, p. 381.

⁵⁴⁸ Université de Fribourg, *Dies Academicus* 2013, 250 ans d'enseignement du droit à Fribourg. Les Premières étapes d'une Faculté devenue internationale. Conférence du Professeur Pascal Pichonnaz.

⁵⁴⁹ Joseph-Anton Greissing, licencié en droit, avait étudié cinq ans à Salzbourg où il a exercé les fonctions de répétiteur.

⁵⁵⁰ A.E.F., *Papiers de Rey*.

droit canon, d'assumer le cours de droit civil⁵⁵¹. Le 24 novembre 1765, Castella est nommé au Petit Conseil⁵⁵². En 1767, il étudie à l'Université Louis-et-Maximilien de Munich, université allemande, fondée à Ingolstat en 1472, ainsi que l'un des actes, celui du 23 novembre, qu'il dresse pendant l'année 1768, en Gruyère, stipule les renseignements suivants:

Le prédit mois de Mars je suis parti pour aller me faire graduer en droit, j'ai étudié à Strasbourg jusqu'à la fin d'août, que je fus à Besançon, ou après avoir subi les examens et soutenus Thèses je fus gradué Docteur en Droit civil et canon le 6^{ème} de novembre. Je mets cette note ici afin qu'on sache la raison de l'interval des dattes. J'avois eu congé du Souverain et mon père desservoit la Curialité pour moi. Jean-Nicolas-André de Castella, notaire, curial de Gruyère et la Part-Dieu, avocat au Sénat et en la Souveraine chambre des Appellations depuis 7 ans, Docteur ès Droits, dont je donnerai des leçons à Fribourg. Cependant, ou mais encore, le 30 août 1768 que Jean-Nicolas André a été distribué sous M. Seguin et a consigné en plein pour ses degrés de bachelier licencié et Docteur⁵⁵³.

Le 16 novembre, Castella offre à nouveau ses services à l'École de droit. La réponse fin novembre est négative pour un poste de professeur, par contre un poste de répétiteur lui est proposé, à condition de n'admettre aux répétitions que

des élèves qui suivraient les collèges publics ou des membres de l'État ou d'autres personnes qui, de toute façon, ne pourraient être astreintes à fréquenter les cours publics et encore à condition de

⁵⁵¹ A.E.F., AF. 1925, pp. 65-66.

⁵⁵² Archives communales de Gruyères, *Manual du Conseil de Gruyère jusqu'en 1777*.

⁵⁵³ A.E.F., RN 2753, p. 76.

s'entendre avec le professeur de droit, de suivre sa méthode, sa manière d'enseigner et ses auteurs⁵⁵⁴.

En mars 1769, son frère Charles-Simon obtient un passeport pour s'engager comme cadet au Régiment de Boccard⁵⁵⁵. Au début de janvier 1770, Colin tente de rechef d'obtenir une chaire de professeur « pour pouvoir expliquer les Municipales et Coutumier de Vaud en avançant le fait qu'il représente combien il s'est perfectionné dans les droits romains et commun et le temps qu'il a sacrifié pour ces connaissances⁵⁵⁶ ». La réponse est de nouveau négative. Un rapport de la commission statue qu'il n'y a pas lieu de nommer un second professeur⁵⁵⁷. Castella pourra se présenter avec les autres amateurs en cas de nouveau recrutement. En attendant, il peut s'établir comme « *repetitor publicus* », mais sans frais pour l'État⁵⁵⁸. Son père Jean-Henri étant décédé le 24 août, Colin assume, à la place de feu son père, dès le 1^{er} septembre, la charge de secrétaire de Bourgeoisie jusqu'à la Saint Martin suivante. À l'occasion de la mise en place du nouveau bailli, Charles de Montenach, le banneret Castella est l'un des commis désignés le 13 octobre, pour supplier LL.EE de bien vouloir « se relâcher de l'impôt du péage d'un sol par pièce de fromage qui passent à Châtel le 9 novembre⁵⁵⁹ ».

En avril 1774, Barras est nommé professeur de droit. Cela n'empêche pas notre avocat de devenir gouverneur le 9 novembre, succédant à Pierre Joseph Busard qui l'a présenté comme son remplaçant le 30 octobre⁵⁶⁰. En novembre 1775, sa charge de gouverneur révolue, il propose pour lui succéder le juré Jacques Gachet

⁵⁵⁴ A.E.F., AF. 1925, pp. 115-116.

⁵⁵⁵ A.E.F., RM 320, p. 113.

⁵⁵⁶ A.E.F., RM 321, p. 4.

⁵⁵⁷ A.E.F., RM 321, p. 41.

⁵⁵⁸ Ibid.

⁵⁵⁹ Archives communales de Gruyères, *Manual du Conseil de Gruyères jusqu'en 1777*.

⁵⁶⁰ Ibid.

qui est nommé le 9 novembre⁵⁶¹. En 1776, le 29 mars, survient un bras de fer judiciaire à répétition que l'on peut appeler l'affaire Ardieu⁵⁶² et qui traîne en longueur jusqu'en 1785, bien après l'insurrection Chenaux et en l'absence de Castella, alors en fuite. Ardieu, ancien banneret de Bulle, agit comme caution d'un dénommé Goumaz contre l'avocat Castella. Les conseillers Vonderweid et de Maillardoz sont désignés comme hauts modérateurs⁵⁶³.

Castella se marie la même année le 24 juin avec Marie Catherine Tercier. Ses caractéristiques physiques et morales sont dépeintes par les autorités de la manière suivante : « présente un visage benêt, a une voix forte, parle avec véhémence et d'un abord très impertinent, boite de la jambe gauche, laquelle est maigre et plus courte que la droite; cet handicap est compensé par une talonnette et utilise en permanence une canne pour se déplacer⁵⁶⁴. » Le 21 octobre, Beat-Louis Schaller est installé comme bailli de Gruyère. L'année 1777 est une rude année pour Colin, qui baptise ses deux filles jumelles Marie-Etiennette et Marie-Françoise-Caroline le 20 mai, et les perd, coup sur coup, les 21 et 23 mai. Tout au long de l'année 1780, une batterie de procès l'oppose à l'ancien Banneret Ardieu. À Chenaux et Castella se joignent lors de la « révolution Chenaux » d'autres protagonistes, dont Jean-Pierre Raccaud.

3. Les principaux insurgés

a) Jean-Pierre Raccaud de Saint-Aubin

Parmi les lieutenants de Chenaux lors de l'insurrection apparaît le nom de Jean-Pierre Raccaud de Saint-Aubin, né en 1748, neuvième enfant d'Albin Raccaud et de Marie Kolly. Son oncle est le curé de Saint Aubin, Dom Charles-Boniface Raccaud. Le portrait que font les patriciens de ce personnage n'est pas très flatteur :

⁵⁶¹ A.E.F., RM 326, p. 330.

⁵⁶² BCU Fribourg, François-Joseph Rey, *Troisième mémoire pour le Sieur François-Joseph Ardieu, bourgeois & [et] ancien banneret de Bulle, contre Mr l'avocat Castella*, Fribourg, Bêat-Louis Piller, 1777, 68 p.

⁵⁶³ A.E.F., RM 327, p. 214.

⁵⁶⁴ A.E.B., Freiburgische Unruhe II, original, 1781.

« Pierre Raccaud de Saint Aubin, qui sous les voiles d'une fausse dévotion, a dissipé dans ses désordres secrets et en peu d'années un très beau patrimoine⁵⁶⁵. » Il se distingue en effet par un côté dépensier. Il est souvent confronté à des créanciers. Il vend un certain nombre de pièces de terre à Saint Aubin, Portalban et Delley, pour un montant de 3245 écus petits⁵⁶⁶. En 1770, son patronyme s'inscrit à l'occasion d'une requête pour obtenir un titre de voyage et aller poursuivre des études en France⁵⁶⁷. Il revient en Suisse le 29 mars 1772 et procède à un échange de terre avec Antoine Dessibourg à Saint Aubin. Ses besoins d'argent sont toujours aussi importants. Aussi le voit-on contracter une série d'emprunts à Fribourg⁵⁶⁸. Le 16 janvier 1774, il se marie avec Marie Anne Cuany de Delley, née le 25 octobre 1757, fille de François-Joseph Cuany et d'Elisabeth Rutly. Le mariage est célébré dans la chapelle de Notre-Dame de Bourguillon⁵⁶⁹. Il achète le 27 mars 1776, un immeuble sis au Criblet au directeur de la Confrérie de la Saint-Martin⁵⁷⁰. Le 27 août 1776, a lieu au profit de sa femme la constitution de dot que lui fait Antoine Cuany pour ses droits et prétentions sur la succession de famille :

Antoine fils de feu François-Joseph Cuany de Port Alban rière Delley, assisté de Jean Martin, son parâtre et d'Elisabeth, née Rutty, sa mère, constitue à Marie Anne Cuany sa sœur, épouse de Mr Jean-Pierre Raccaud de Saint Aubin, demeurant à Fribourg, la somme de 2400 écus petits dérivants pour son dot, part et portion de tous et un chacun les biens meubles et immeubles qu'elle pourrait prétendre la succession dudit leur feu honoré père en quels lieux qu'ils puissent

⁵⁶⁵ A.E.F., *Relation du complot de trahison qui a éclaté contre la ville de Fribourg au commencement du mois de mai 1781, donnée au public par le conseil souverain, conformément aux aveux des criminels dans l'instruction de leurs procédures, et aux pièces originales qui sont en son pouvoir*. À Fribourg, B. Louis Piller, Imprimeur de LL.EE. 1781, p. 7.

⁵⁶⁶ A.E.F., RN 1724, fol. 34-48.

⁵⁶⁷ A.E.F., RM 321, p. 13.

⁵⁶⁸ A.E.F., RN 1813, fol. 73.

⁵⁶⁹ *Registre de mariage de Saint Aubin*.

⁵⁷⁰ A.E.F., RN 1144, fol. 40.

être, non compris sa part des créances qu'elle a reçue le 9 avril 1774 qui s'est présumée à la somme de 1513 écus petits, laquelle somme de 2400 écus petits ses payera en argent comptant jusqu'à la Saint Jacques prochaine sans intérêt⁵⁷¹.

Celle-ci consent à ce que son mari puisse retirer sa part et portion des biens de succession paternelle suivant l'acte de constitution de dot⁵⁷². Raccaud s'intéresse au commerce de vin et s'associe avec Nicolas Mivelaz de Fribourg. Ce dernier reconnaît devoir à Raccaud la somme de 1400 écus bons, provenant d'avances faites pour achat de vin. Comme Mivelaz fait faillite, en 1778, Raccaud se retrouve impliqué avec les sieurs Guidi, Petronini et consorts⁵⁷³. Les conseillers Odet d'Orsonnens et Castella et les bannerets sont désignés pour régler ce litige⁵⁷⁴. Le 7 juillet 1778, lors d'une vente d'une demi-pose de champ à Saint Aubin pour une somme de 6 louis d'or neufs, figure sur l'acte la signature de Pierre Chappuis de Magnedens que nous retrouverons aux côtés de Jean-Pierre Raccaud lors de l'insurrection⁵⁷⁵. Le 23 décembre 1780, Raccaud revend à perte sa maison à Etienne Gendre⁵⁷⁶. Le signalement fait par le gouvernement de Fribourg en juillet 1781, alors que ce dernier habite Carouge, décrit son aspect physique :

De Saint-Aubin du canton de Fribourg, âgé de 32 ou 33 ans, une taille de 6 pouces, ne présente pas une corpulence grasseuse et se tient droit, a des yeux noirs, porte une barbe et des cheveux longs

⁵⁷¹ A.E.F, RN 1694, p. 475.

⁵⁷² A.E.F., RN 708, p. 54.

⁵⁷³ A.E.F., RM 329, p. 76.

⁵⁷⁴ A.E.F., RM 329, p. 439.

⁵⁷⁵ A.E.F, RN 630 fol. 95.

⁵⁷⁶ A.E.F, RN 63, fol. 4-6.

noués en tresse, parle le patois et le français, porte des vêtements bourgeois dans les tons gris, bleu et vert⁵⁷⁷.

Ce portrait peut être complété par la peinture faite par la maîtresse de l'auberge L'Ecu de Savoye, Madame Marguerite le 3 juillet 1783 :

C'est un bel homme, bien fait, grand, âgé de 30 à 40 ans, il a un assez beau teint, je crois qu'il a les yeux un peu bruns, ses cheveux étant toujours bien poudrés, j'en sais pas la couleur, il les porte dans une espèce de petite bourse. Il avoit pour l'ordinaire un habit gris comme celui que j'ai actuellement, il ne parloit pas un très bon français⁵⁷⁸.

À ce « bel homme » qu'est Jean-Pierre Raccaud s'adjoint nombre d'autres conjurés comme Henri Rossier et les frères Sudan.

b) Henri Rossier et les frères Sudan

Quatrième enfant d'une famille originaire d'Avry-sur-Matran, François-Nicolas-Henri Rossier, naît le 5 mai 1740. Il est confirmé le 11 juin 1755 à Ecuvilens par Monseigneur de Bocard. Le 6 septembre 1765, on le retrouve enfermé à la prison de Jacquemart. Sur l'intercession de son père, la peine initialement infligée est transformée⁵⁷⁹. En 1770, Rossier épouse Marguerite Chappuis. Le 25 août 1771, une fille nommée Anne-Marie naît au foyer de Rossier. Pour une somme de 8 écus bons et 11 batz litigieuse, maître Mottet demande une prise de corps, c'est-à-dire une décision d'un juge par laquelle est ordonné que l'accusé soit pris et conduit en prison, afin d'être entendu⁵⁸⁰. En 1773, il apparaît comme fermier de Nicolas Chollet,

⁵⁷⁷ A.E.B, *Freiburgische Unruhe*. II, original.

⁵⁷⁸ A.E.F., *Troubles de 1781*, tome II, lettre du 8 juillet pièce communiquée par Genève à Fribourg.

⁵⁷⁹ A.E.F., RM 316, p. 350.

⁵⁸⁰ A.E.F., RM 322, p. 240.

membre du conseil des Deux-Cents. Lui aussi est un emprunteur récurrent et signe, alors qu'il habite à Arconciel, une reconnaissance de dette envers ses beaux-frères et sa belle-sœur et doit à un certain Frantz Schoze de Treyvaux de 20 écus bons et 4 batz⁵⁸¹. Le 7 juillet 1779, il paraît devant le Conseil où il s'oppose à son père. Sa mère décède à Ecuwillens, le 29 juillet 1779. Nous ne possédons pas de description physique de Rossier, mais son caractère est mieux connu, car détaillé par sa propre femme en 1796. Ces propos dépeignent un personnage à la personnalité obscure qui explique peut-être comment il est devenu lors de la révolution la main assassine de Chenaux :

Rempli de vin et faisoit grand bruit, dispute, imprécation et menace contre moi et les enfants, jusqu'à priver de nourriture nos propres enfants pour qu'ils m'abandonnent et les faire quitter la maison et que ses pauvres infortunés ne peuvent reprocher la maison qu'à regret devoir semblable père; moi étant dans l'infirmité et ne pouvant travailler faisant revenir l'ainée de mes filles à la maison pour me soutenir dans mes afflictions, il n'a pas laissé que de la chasser dehors et la battre immodérément, et moi j'étois seule avec lui je suis tombée malade sans appui ni consolation il n'a pas laissé que de me vouloir forcer à lui donner la clef de mon coffre le couteau à la main et en donnant un coup dudit couteau sur un buffet la marque est encore visible⁵⁸².

Les frères Sudan de Treyvaux font aussi partie de la conjuration. Leur père Gaspard-Joseph, baptisé le 31 décembre 1708, est médecin. Son premier fils, Jean-Jacques Sudan, est né le 18 juin 1746, et confirmé le 30 septembre 1754 par Joseph-Hubert de Bocard à Treyvaux. Claude-Joseph dit Claude naît le 24 mars 1750. Il est grenadier dans sa compagnie. Il est connu par la justice en raison des nombreux procès pour injures qui l'opposent à l'ancien bailli de Farvagny, Jean-Henry Vonder-

⁵⁸¹ A.E.F., RN 1392, fol. 63 V.

⁵⁸² A.E.F., *Fonds Pierre de Zurich, Correspondance du bailli d'Illens*, 1796, n°4.

weid. Claude Sudan est défendu par l'avocat Python⁵⁸³. La fratrie est complétée par la naissance le 24 juin 1756 de Claude-Joseph, décrit sous les traits suivants : « Agé de 26 ans, taille 8 à 9 pouces belle stature cheveux doncés non noués, barbe unicolore ainsi que les yeux, visage grassouillet, porte une robe grise, une veste rouge et un pantalon de cuir noir⁵⁸⁴. » En 1937, M. Sciboz, boursier de Treyvaux, raconte que, dans la contrée, on dit encore : « Si vous voulez partager une poire avec les Sudan il faut vous attendre à n'avoir que la queue⁵⁸⁵. »

Après ces quelques paragraphes qui dépeignent les principaux insurgés, il est temps maintenant de s'étendre, d'une manière plus générale, sur ceux que l'on pourrait dénommer les « seconds couteaux » de ce soulèvement.

c) Les autres participants à l'insurrection

Dans la longue liste des insurgés, apparaît Pierre-Chappuis de Magnedens. Nous ne disposons que de fragments épars et de bribes d'informations à son sujet, mais l'objet de notre étude n'étant pas la reconstitution minutieuse pour chaque membre de l'insurrection nous nous contenterons de quelques précisions schématiques. Notre étude révèle que les Chappuis de Magnedens semblent appartenir à la même famille des Chesalles, sans doute établis à Magnedens vers 1740. Le prénom de Pierre est très fréquent dans la famille Chappuis, ce qui rend les identifications particulièrement difficiles. En outre, lors de l'interrogatoire de Rossier, transparait le fait qu'il existe un frère dénommé Pierre-Joseph. Ces raisons nous portent à croire qu'il s'agit de Pierre Chappuis, né le 10 mars 1752. Rappelons aussi que Chappuis et Raccaud sont en relation depuis 1778.

⁵⁸³ A.E.F., RM 330, pp. 102, 216, 285, 343, 467, 640.

⁵⁸⁴ A.E.B, *Freiburgische Unruhe*. II, original.

⁵⁸⁵ A.E.F., *papiers Pierre de Zurich*.

Jean-Baptiste Gremion, de Neirivue, dit Catogan⁵⁸⁶, né vers 1750, appartient aussi à la conjuration. Il est cabaretier à Neirivue. On le décrit en 1781 comme : « Agé de 31 ans, taille 5.5 pouces corpulence agréable avec des traces de variole sur le visage cheveux châtain foncés qu'il porte attachés, présente une barbe rousse, vêtements de couleur variée, pantalon de type nanking et un chapeau rond⁵⁸⁷. » Il signe des proclamations en se nommant du grade de général. Le notaire Combaz, qui l'a connu le décrit comme « un grand parleur, un chaud partisan des transformations révolutionnaires⁵⁸⁸ ». En un mot, ajoute Combaz, « son air décidé aurait intimidé le diable, s'il était aristocrate⁵⁸⁹ ». Gremion pousse le patriotisme à peindre extérieurement son auberge du Lion-d'Or, à Neirivue, aux couleurs helvétiques, vert, rouge et jaune.

Blaise Thorin⁵⁹⁰ lui est né le 3 février 1754. Communier de Villars-sous-Mont, il étudie la médecine à Montpellier en 1776 et obtient le grade de docteur en médecine à Paris. D'autres personnes figurent dans la liste des insurgés comme Charles-Joseph Thorin de Villars-sous-Mont, qui a établi une savonnerie après avoir étudié en Allemagne et en Hongrie⁵⁹¹. Il y a aussi Ambroise Thorin de Villars-sous-

⁵⁸⁶ Catogan : « À cause d'une coiffure à la catogan qu'il portait à son retour de France et consistant en un nœud qui retroussait les cheveux et les attachait près de la tête. C'est le général anglais Cadoghan qui mit cette coiffure à la mode. », Jean-Paul Kurtz, *Dictionnaire étymologique, lexicologique et historique des anglicismes et des américanismes- tome troisième*, Paris, Books on demand Éditions, 2013, pp. 217-218.

⁵⁸⁷ A.E.B., Freiburgische Unruhe II, original.

⁵⁸⁸ A.E.F., *Chroniques des répertoires*, R6, Chroniques 88, Combaz, *histoire du canton de Fribourg*. Ainsi que *Revue d'Histoire vaudoise, Bulletin historique de la suisse Romande*, publiée sous la direction de Paul Maillefer, 1896, pp. 250-254.

⁵⁸⁹ Ibid.

⁵⁹⁰ Blaise Thorin : « aurait découvert l'eau minérale (mise en valeur des eaux sulfureuses et ferrugineuses de Montbarry) et a fondé le premier établissement de bains. L'histoire hôtelière de la Gruyère commence à Montbarry, au pied du Moléson. L'inventeur en est le fameux docteur Blaise Thorin de Villars-sous-Mont, ami de Frédéric César de la Harpe et membre du Club Helvétique suisse de Paris avant la Révolution. » Jean Dubas, <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

⁵⁹¹ A.E.F, RM 330, pp. 631-633.

Mont, marchand épicier à Bulle en 1778 et sous-lieutenant à la compagnie de la Tour du régiment de Gruyères entre 1779 et 1780⁵⁹².

L'avocat François-Joseph Rey de Vallon y figure aussi. Il étudie le droit d'abord à l'Université de Colmar, à Strasbourg, puis à partir de juillet 1756, à Besançon. Il obtient sa patente de notaire le 14 juin 1752 et exerce cette profession à Fribourg jusqu'en 1782. En 1762, il pose sa candidature à l'École de droit dont le baron d'Alt demande alors la création. Il est retenu à titre d'assistant et de répétiteur. Docteur en droit, il est aussi membre de la loge maçonnique « *L'ordre du Latium* ». En 1774, il est avocat au Conseil Souverain et Sénat de Fribourg. C'est lui qui prend dès 1781 la tête de la bourgeoisie en lutte contre le patriciat et le gouvernement de Fribourg⁵⁹³. Il se marie à Françoise Joséphine Marie de Colard de Neuvier en Bourgogne.

Sur la liste figure encore Jean Murith, tanneur de métier, aide-major du Régiment de Gruyères, entraîné dans le complot par l'avocat Castella. Selon la *Relation du complot*, ce dernier aurait utilisé nombre d'arguments pour le convaincre et « pour parvenir toutes les instances et toutes les flatteries possibles, tant dans sa propre maison, qu'ailleurs, l'ayant destiné à commander la bande, et lui disant pour l'engager à cela, qu'il estimait sa seule personne plus que celles de deux cents hommes⁵⁹⁴ ». Les liens entre les deux familles sont importants puisque deux sœurs de Castella ont épousé deux frères de Jean Murith.

Viennent ensuite : François Huguenot, juré d'Autigny, le chirurgien Pasquier, François Glasson de Bulle, lieutenant, Jean-Nicolas Barras, de Châtel-Montsalvens domestique ou ouvrier chez Chenaux, Jean-Joseph Vallélian, curial de la Tour, « âgé

⁵⁹² A.E.F., *Rôle militaire Gruyères*.

⁵⁹³ A.E.F., AF 1990/1991, Marius Michaud, *L'après-Chenaux, les troubles en ville de Fribourg*, Fribourg, Imprimerie Fragnière SA, 1994, p. 12.

⁵⁹⁴ A.E.F., *Relation du complot de trahison qui a éclaté contre la ville de Fribourg au commencement du mois de mai 1781, donnée au public par le conseil souverain, conformément aux aveux des criminels dans l'instruction de leurs procédures, et aux pièces originales qui sont en son pouvoir*, op.cit., p. 6.

d'environ 41 ans en 1781, taille 5 pouces, cheveux grisonnants, noués et portant la barbe, visage gras, les yeux gris, gros nez, portant des vêtements gris et une ceinture argent, parlant français⁵⁹⁵». Jean-Joseph Dupaquier, chirurgien de la Tour, Pierre-Philibert Bugnard de Corbières, « âgé de 17 ans, taille 5 pouces, bon teint, mais visage marqué par la variole, yeux gris, cheveux noirs, portant vêtement court et pantalon cuir rouge et noir⁵⁹⁶». Joannes Egger de Rossens, François-Joseph Sterroz, scieur à la Tour, l'avocat Théraulaz de la Roche, l'avocat Python d'Arconciel, François Blanc lieutenant de Corbières, François Gremaud, lieutenant d'Echarlens, Jacques Pittet, la femme Paris, de Bulle, la femme Pythoud, de Bulle, Jean-Jacques Clerc, chapelier d'Epagny, Jean Andrey, de Cerniat, domestique de la Part-Dieu, Jacques Gendre, de Lossy, lieutenant au régiment de Cournillens, Ignace Kolly, pharmacien, docteur physicien de la ville de Fribourg.

Pour ce qui est des fonctionnaires et officiers, cabaretiers, nous avons Roulin, lieutenant de la Roche, François-Pierre Murith, notaire de Gruyères, Renevey, gouverneur d'Autigny, Berguer, juré d'Autigny, Dey sergent et cabaretier d'Enney, Joseph Gremaud, sergent et cabaretier d'Echarlens, Jean Romanens, sergent de Sorens, Romanens, enseigne de Sorens, Liard, tambour d'Avry-devant-Pont, Python, cabaretier de Belfaux, Schorroz, banneret et sergent de Praroman, les jurés de Matran, ceux de Praroman, Vuellon Kolly, Vuelli Schorroz et Michel Baechler, le cabaretier du Saint Georges de Gruyères, le cabaretier de la Maison-de-Ville de la Tour, Claude-François Genoud, cabaretier de l'Épée Couronnée de Bulle, Pierre Berset, sergent et justicier de Villargiroud, Urs Mürsing de Soleure, le curé Cronauer de Matran, le curé Chappuis de Morlon, le prieur Cosandey de Semsales, le curé Helfer de Praroman. Nous avons enfin, David Guidi, négociant de Fribourg, Pierre Chassot, pâtisier, Jean-Baptiste Chablais, horloger à Fribourg, les frères Jungo, de Luggenwyl, Marty Zamofing et Wilhelm Schaffer, de la paroisse de Dirlaret etc..

⁵⁹⁵ A.E.B., Freiburgische Unruhe II, original, 1781.

⁵⁹⁶ Ibid.

C. Et Chenaux entre dans l'Histoire

Nous voici parvenus à l'aube de cette insurrection. Si la situation précédemment décrite explique les tensions sous-jacentes à l'insurrection, il demeure que l'aura et la personnalité de Chenaux marquent les événements de leur empreinte. Aux premiers soubresauts a succédé un calme relatif en Gruyère. Mais le calme n'est qu'apparent, la peur et la crainte étreignent le cœur des patriciens.

1. Les préparatifs de janvier à avril 1781

a) Sous les cendres couve le feu

Lors de la procédure criminelle du 31 mai 1781, Pierre Chappuis est confronté à Rossier et interrogé sur leur voyage à Treyvaux et les dires du lieutenant de Corbières, ainsi que le nombre des participants à l'assemblée de Bulle. Il mentionne que le complot se prépare depuis 10 ans: « *über dem Umstand, wo esgemeldet wird, dass man seit zehen jahren an den complot arbeite* ⁵⁹⁷. » Outre ce détail, Ignace Castella, dans sa *Chronique Scandaleuse*, signale que :

Depuis quelques années, on s'aperçoit d'une fermentation dans les esprits des sujets fribourgeois. Certains traits, échappés dans leurs entretiens familiers, ne dénotoient qu'un feu couvé sous la cendre qui, tôt ou tard, éclateroit et causeroit du désordre et de la confusion. Les gens de bien gémissent d'entendre, par-ci, par-là, des murmures, des plaintes, sur les prétendus aggravements, les innovations nouvellement introduites contre les anciens usages du pays, lésions des droits et immunités, etc. Ces sortes de discours ne pouvoient former que des soupçons sur lesquels on n'auroit pu fonder que des conjectures vagues. On n'avoit aucune preuve en main pour prévenir

⁵⁹⁷ A.E.F., RM 331, p. 347. Traduction en français : « Au vu des circonstances annoncées, on a travaillé pendant dix ans sur le complot ».

le mal et l'étouffer dans sa source. Tout se tramait, avec le plus grand secret, dans des assemblées clandestines et ténébreuses⁵⁹⁸.

Ce n'est qu'au mois de février 1781, au cours d'une patrouille effectuée à Belfaux, que Nicolas Corboz, chasseur de Pont et Jacques Guex, chasseur de Courmillens rencontrent un homme qu'ils conduisent au cabaret de Lantheman pour le voir de plus près. Le prisonnier leur montre un billet affirmant qu'il doit se mettre au service du meunier Käch à Formangueires (commune de la Sonnaz). L'homme ajoute que « dans peu on verrait bientôt dans ce pays une chose nouvelle qui surprendrait bien du monde⁵⁹⁹ ». La *Relation* au courant de ces mécontentements se contente simplement de les contredire. Du 16 au 31 janvier 1781, un mandat est publié sur les troubles liés aux suppressions des fêtes et sur l'affaire Binno :

Lorsque nous eûmes appris que certains malintentionnés animés sans doute d'un zèle outré et mal entendu, et sous le prétexte d'un mécontentement au sujet des changements et abolition de quelques fêtes avoient non seulement répandu des discours très punissables, sollicités par des courses et des menées très suspectes et occasionné des assemblées défendues, ainsi que tâché de faire naître des désordres odieux.[...] Quoique le prénommé Pierre Binno, qui sans hésiter s'est déclaré être le seul auteur de l'écrit en question, eût mérité d'être puni avec sévérité, considérant toutefois son haut âge, son ignorance réelle et son repentir, nous avons bien voulu préférer notre douceur ordinaire à la rigueur mérités et nous contenter [...] de le condamner à faire une amende honorable devant notre Église Collégiale de Saint Nicolas, avec ordre de le conduire ensuite à l'Evêché pour y demander à Notre digne pasteur le pardon de sa faute et la rémission de la censure encourue [...] Sur ce nous avertissons très sérieusement tous nos chers et fidèles sujets de se préserver de telles entreprises audacieuses et de pareils séducteurs dans l'assurance

⁵⁹⁸ A.E.F, François-Ignace de Castella, *La chronique scandaleuse des misères qui ont agité la magistrature, la bourgeoisie, les terres anciennes et la majeure partie des bailliages du canton de Fribourg en 1781 et 1782*, op.cit., p. 411.

⁵⁹⁹ A.E.F., *Troubles de 1781*, lettre n° 221 déposition du 6 juillet 1781.

qu'ils mettront à l'avenir tous leurs soins à rendre aux puissances Ecclésiastiques et séculières toute obéissance, la fidélité et le respect, qui leurs sont dus⁶⁰⁰.

Mais le gouvernement ne prend pas la mesure de la fermentation populaire et se contente de menacer quiconque s'opposera à sa volonté. La *Relation* relate que l'État informé de ces faux bruits, sans en connaître encore le but, déclare dans le mois de février leur fausseté par des publications, afin de tranquilliser le peuple, mais peu après, de nouveaux bruits courent dans les campagnes⁶⁰¹.

b) Salus populi suprema lex esto⁶⁰²

Dans une déclaration, faite le 18 juin 1781, Jacques Braillard de Saint Martin rapporte que s'étant trouvé avec Duriaux à Semsales trois mois plus tôt, ledit Duriaux aurait tenu les propos suivants:

Tiens, tu as beaucoup d'amis à Saint Martin, tu pourrais bien me rendre un service ? Tu devrais inviter une troupe de bons amis pour venir une fois quelque part, ils seront bien payés, et il ne leur manquera rien, et nous serons bien joyeux. Ledit Duriau ne vouloit point lui dire pourquoi, le déclarant lui demanda donc s'il falloit prendre quelque chose avec eux ?

Duriau répondit que non, qu'il ne falloit prendre autre chose que des bons bâtons. Sur cela le déclarant ne prévoyant rien de bon dans tout ça, il quitta Duriau, et oublia le tout bien résolu de ne faire aucune démarche. Ledit Braillard a aussi entendu dire au cabaret de Riaz les mêmes choses de Duriau que devant⁶⁰³.

⁶⁰⁰ A.E.F, *Livre du château de Gruyère*, fol. 306-306 v.

⁶⁰¹ A.E.F, *Relation du complot de trahison*, p. 10.

⁶⁰² Le salut du peuple est la loi suprême.

⁶⁰³ A.E.F., *Troubles n° 206*, du 18 juin 1781.

Pendant ce temps-là, le 16 mars, Pierre-Nicolas Chenaux demande que soit cassé le jugement du bailli de Gruyères, approuvant les partages de Claude Chenaux et de ses filles qui prient Leurs Excellences de confirmer leurs décisions antérieures et d'ordonner que si, dans un délai de quinze jours, Pierre-Nicolas Chenaux n'a pas établi son compte, celui-ci sera censé fait, dès l'inscription dans sa demande de faillite de 1772, avec intérêts courus jusqu'à ce jour-ci, sauf toutefois à en déduire ce que le père Chenaux indiquera de bonne foi, avoir été payé par son fils. À l'expiration de ce délai, il est menacé d'être mis sous curatelle⁶⁰⁴. Plusieurs historiens, notamment Pierre de Zurich, pensent que Chenaux s'est investi dans ce mouvement populaire dans le but de remédier à sa situation. Or, en approfondissant nos recherches, il nous apparaît que ce jugement est trop limité. Il nous semble que cette conception est trop partielle, voire partielle. De son côté, l'avocat Castella écrit à la fin de son registre :

M. de Castella notaire, juré, curial de Gruyères, ancien banneret, assesseur baillival de ce lieu, châtelain de la Part-Dieu, Dr ès droits civil et canon, avocat ès tribunaux souverains, âgé de 41 ans 4 mois, fils de noble Jean-Henri Castella dit le Gros Curial, qui a eu les mêmes charges mais non Dr ès droit, père de Pierre-Henri-Nicolas mon fils âgé de 21 mois. Dieu lui fasse la grâce de venir bon chrétien et citoyen vrai patriote. *Salus populi suprema lex esto. Omne per et ad Deum*⁶⁰⁵.

Le *memorandum* de Castella peut-il être considéré comme un testament politique? Un fait nous interpelle, en l'occurrence, celui de la rencontre entre Jean-François Métral, notaire et commissaire, le 29 mars 1781, et Castella. Ce dernier stipule dans son mémoire du 20 juin 1787, sa défense et ses très humbles supplications, devant Leurs Excellences de Fribourg :

⁶⁰⁴ A.E.F., RM 332, pp. 199-200.

⁶⁰⁵ A.E.F., RN 2754.

Il est vrai que je devois exposer les griefs du peuple et en demander le redressement par voie juridique, que pour le faire solidement et justement j'ajoutois à mes connaissances celles des autres. Je passai à cette fin une partie de journée avec feu M. le commissaire et notaire Métral, pour prendre de lui les éclaircissements, parce qu'il étoit réputé pour avoir beaucoup de connaissances et le plus de copies de lois, titres et documents anciens fondamentaux et constitutionnels. Nous devons nous rassembler et conférer le lendemain. Une mort subite qui termina ses jours cette nuit, y mit obstacle. (Je crois que c'étoit la Landfeste) ; je l'avois mises entre les mains de M. l'avocat Python pour m'en faire une traduction française⁶⁰⁶.

Les documents que Castella désire consulter sont ceux dont la bourgeoisie de Fribourg se sert pour appuyer ses prétentions contre le gouvernement de Fribourg. D'où proviennent ces documents ? Il semblerait d'après le baron d'Alt⁶⁰⁷, que ces documents appartiennent à Simon Tobbie Gerffer, fils de Nicols, membre des Deux-Cents dès 1737, des Soixante en 1751, de la Chambre secrète en 1753. Au décès de celui-ci, les documents tombent entre les mains du commissaire Métral. Celui-ci meurt à son tour et ce sont les bourgeois, qui connaissent par Métral, l'existence de cette collection, si précieuse à leurs yeux, qui s'en emparent.

Ce sont ces documents qui fondent les prétentions gigantesques ayant donné lieu « à la plus violente de nos commotions⁶⁰⁸ ». Comme nous venons de le voir, Castella prépare les bases juridiques justificatives du complot. Cela fait-il de lui le leader du mouvement ou seulement son éminence grise ? Afin de répondre à cette

⁶⁰⁶ A.E.F., *Documents inédits relatifs à l'insurrection de Chenaux*, publié par Jean Gremaud, Fribourg, Imprimerie Fragnière, 1888, p. 59.

⁶⁰⁷ Marie-François-Jacques-Mathieu-Nicolas d'Alt de Tieffenthal (Prévondavaux), fils de l'Avoyer François-Joseph-Nicolas d'Alt (1689-1770). Il naquit à Fribourg le 23 septembre 1725 et mourut le 8 mars 1791. Il reconnut sa bourgeoisie en 1743, devint membre du Conseil des Deux-Cents en 1747, des Soixante en 1759, fut bailli d'Illens de 1762 à 1767 et de Romont de 1774 à 1779. *Un mémoire inédit du Baron Marie-François d'Alt (1725-1791) sur les troubles de 1781-1783*, Fribourg, publié par Gaston Castella, AF, 1924, Fragnière, p. 146.

⁶⁰⁸ A.E.F., AF, 1924, *Baron d'Alt*, p. 157.

question et de comprendre les enjeux de ce complot, il nous faut maintenant approfondir la façon dont ont été recrutés les insurgés et les diverses réunions du mois d'avril 1781, préparatrices de la révolution.

c) *Iniquitas mentita est sibi*⁶⁰⁹

Lors de son interrogatoire le 6 mai 1781, Rossier dit avoir pris connaissance pour la première fois du complot par Raccaud qui l'a racolé entre début et mi-avril. Vers 10 ou 11 heures du matin. Rossier affirme que Raccaud l'a abordé en lui demandant :

S'il connaissait Chenaux, de la Tour, à quoi lui déclarant répondit : que oui; sur quoi Raccaud lui dit : cela est bon, et lui proposa d'aller boire demi-pot ensemble, ce qu'ils firent chez le sellier Hans Piller au Petit Paradis, ou étant entrés dans une chambre, ils se mirent au haut d'une table au bas de laquelle se trouvaient deux ou trois personnes, et après avoir bu une couple de verres de vin, Raccaud lui demanda à l'oreille, s'il ne voudrait pas être d'accord avec eux, pour soutenir le bien de la patrie ? À quoi l'enquis répondit : qu'il était toujours prêt à soutenir le bien de la patrie ; sur quoi Raccaud lui dit : cela est bon et lui donna la main⁶¹⁰.

Évidemment, les réponses de Rossier aux questions du sénateur de Montech doivent être prises avec circonspection. Ces réponses sont-elles sincères ? Lui ont-elles été arrachées par la menace ou la torture ? Nul ne le sait. La *Relation du complot* précise que les autorités n'ont pas été contraintes d'utiliser la torture : « vis-à-vis d'aucun : quelques-uns des criminels ont subi des comminations et des confron-

⁶⁰⁹ *Iniquitas mentita est sibi* : L'iniquité n'a que le mensonge contre elle-même.

⁶¹⁰ Jean-Pierre Raccaud. *Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne. Poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie*, Fribourg, seconde édition, imprimerie de Boniface Galley, 1850, p. 119.

tations, ou ils ont volontairement tout avoué⁶¹¹. » Pour quelle raison l'autorité judiciaire se croit-elle obligée d'affirmer que la torture n'a pas été employée pour inciter les langues à se délier? L'utilisation de la torture sert naturellement à obtenir des renseignements et des aveux, mais sert aussi comme outil de propagande du gouvernement. De nouveau citons le *Cri du peuple fribourgeois* :

Comme plus des trois quarts de nos magistrats en sont très ignorants, on le renvoi à l'article 23 de la Caroline, observation 8^e ; ils y verront ceux qui savent lire : que ceux-là portent le reproche avec eux et ne doivent point être reçus à déposer, qui sont eux-mêmes soupçonnés de crime, dont il s'agit ; ceux encore dont la déposition a été suggérée par d'autres. Ils liront encore : les subornés par menace ou par présents sont à rejeter [...] Quoique ceux-ci emprisonnés, menacés, tremblants et forcé par les tortures auroient été induits en erreur, et à faire des aveux conforme aux désirs des gens partiaux qui les interrogeoient, il n'en résulteroit aucune preuve légale contre des tierces personnes. Tout le monde sait, que les examinateurs ont pris pour fondement de leurs interrogations le romand du scélérat Rossier, romand qu'ils lui ont aidé à fabriquer. On sait qu'ils ont empliés très illégalement et avec mauvaise foi tous les détours possibles pour lui donner quelque lueur de vraisemblance en mettant tout en usage pour le faire ratifier par les autres détenus.[...] Ce n'est pas tout. Le peuple frémit encore de l'horreur, qu'il a connu de ces procédures dirigées par des magistrats coupables, lorsqu'à leur lecture, il entendit les malheureuses victimes chargées de chaînes, prosternées à genoux devant leurs tyrans et par leur ordre protester des aveux qu'ils n'avoient jamais fait : et si cruellement qu'on leur attachoit les bras avec des minces cordes de fil et qu'on les humectoient d'eau pour rendre la peu plus susceptible d'impression⁶¹².

⁶¹¹ A.E.F., *Relation du complot de trahison qui a éclaté contre la ville de Fribourg au commencement du mois de mai 1781, donnée au public par le conseil souverain, conformément aux aveux des criminels dans l'instruction de leurs procédures, et aux pièces originales qui sont en son pouvoi*, op. cit., p. 11.

⁶¹² Musée guérien, Bulle, *Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé*. Manuscrit non paginé.

Encore aujourd'hui, le procédé reste d'actualité, ainsi par exemple la prison d'*Abu Ghraib*⁶¹³. L'objectif consiste aussi à terroriser et humilier les détenus. C'est le Chancelier Philippe de Castella qui établit et donne lecture au Conseil des Deux-Cents le mardi 24 juillet 1781 de la *Relation du complot*. Il nous paraît intéressant de s'arrêter sur la déclaration de Simon Favre de Broc, datant du 25 mai 1781. Elle affirme que le lundi de Pâques, en l'occurrence, le 16 avril :

Étant allé avec plusieurs autres de Broc promener à Bulle, ils entrèrent dans le cabaret de l'Épée pour y boire un coup, ou Chenaux vint et les sollicita à monter dans une chambre d'en haut, ou leur versant à boire en badinant avec eux il leur demandoit s'ils étoient des hommes de cœur et s'ils iroient à la foire de Fribourg. Sur quelle dernière question les autres répondoient que oui, les autres que non, et sur la première ils témoignaient tous assez qu'ils avoient du cœur, mais en cas qu'on voulut les employer, ils demandoient à savoir pourquoi c'étoit, et que si c'étoit pour un bon motif et pour le service du souverain, ils se laisseroient volontiers employer. Sur quoi Chenaux leur dit différentes choses, entre autres qu'on vouloit s'emparer de l'arsenal, de la Maison-de-Ville et de la chancellerie, qu'en tous cas eux ne risqueroient rien, mais lui uniquement⁶¹⁴.

Une fois encore, ces informations sont à prendre avec précautions puisqu'il s'agit du compte-rendu d'un interrogatoire policier. Néanmoins, il nous renseigne en partie sur la conception et l'évolution du complot ainsi que sur le déroulement de la première réunion, qui s'est tenue au cabaret de l'Épée Couronnée⁶¹⁵. Nous apprenons que le bailli de Gruyères, M. Schaller, dans un rapport adressé à son Excellence Gady est tout à fait renseigné par un homme qui : « était venu lui dire qu'il avait été sollicité de se trouver à La Tour-de-Trême, dans une maison où l'on devait

⁶¹³ Une différence existe qui n'enlève rien à l'horreur d'Abu Ghraib : en Suisse, au XVIII^{ème} siècle, il s'agit d'une torture d'État prévue par la loi, ce qui n'était pas le cas en Irak même si les objectifs restaient les mêmes dans les deux cas : terroriser et humilier.

⁶¹⁴ A.E.F., *Troubles de 1781*, Lettre n° 144 D. Ce texte est aussi publié dans ASHF.IV, p. 387.

⁶¹⁵ Le cabaret de l'Épée Couronnée se nomme aujourd'hui l'Hôtel du Cheval Blanc.

s'assembler pour former un complot contre le gouvernement⁶¹⁶.» Qu'en est-il de cette réunion à La Tour-de-Trême ? Est-ce la même que celle qui se serait tenue à Bulle ? Nous pensons plutôt qu'il s'agit de la même réunion et que des quiproquos la situent soit à La Tour soit à Bulle. Les faits relatés sont édités dans le *Journal d'un contemporain qui traite des troubles de Fribourg en 1781, 82 et 83*. Ce contemporain n'est autre que le comte François de Diesbach de Torny, plus connu sous le nom de conseiller de Diesbach et appartient au parti des nobles, alors ennemi juré des patri-ciens.

2. Le terreau du mécontentement

a) La réclamation des anciens droits

D'autres assemblées ont lieu, notamment les 19, 26 et 29 avril. Celles des 19 et du 26 avril susmentionnées se tiennent semble-t-il dans la salle du cabaret de l'Épée Couronnée à Bulle⁶¹⁷. En revanche, le vendredi 27 avril entre 19h00 et 20h00, la première rencontre entre Chenaux et Rossier se fait au cabaret de Posieux. En effet, Rossier fait mention dans son interrogatoire de cette première rencontre, Chenaux l'interpellant en ces termes :

Vous serez donc un des nôtres ? Lui enquis répliqua là-dessus, que si c'était pour le soutien du bien de la patrie, il serait toujours prêt à le faire, mais qu'il voulait savoir, quelle était leur entreprise, et ce qu'ils voulaient faire; sur quoi Chenaux lui dit, qu'ils voulaient réclamer leurs anciens droits de sujets, et qu'ils avaient des titres en main pour cela; là-dessus l'enquis lui demanda de lui dire et communiquer quels droits et titres qu'ils avaient, qu'il voulait les savoir; à

⁶¹⁶ A.E.F., *Histoire du canton de Fribourg*, Docteur Bechtold, Troisième Partie, *d'après le journal d'un contemporain sur les Trouble de Fribourg en 1781, 82, et 83*, le Comte François de Diesbach de Torny, Fribourg, Imprimerie Joseph-Louis Piller, 1852, p. 11.

⁶¹⁷ A.E.F., *Relation du complot de trahison qui a éclaté contre la ville de Fribourg au commencement du mois de mai 1781, donnée au public par le conseil souverain, conformément aux aveux des criminels dans l'instruction de leurs procédures, et aux pièces originales qui sont en son pouvoir*, Fribourg, Béat-Louis Piller, Imprimeur de LL.EE. 1781, p. 12.

quoi Chenaux répondit : qu'ils avaient une lettre en allemand du duc de Zaerhingen, que Raccaud s'était chargé de faire traduire en français, qu'il ne pouvait pas par conséquent la lui communiquer à présent, mais que dès qu'elle serait traduite, on la lui ferait voir. Qu'ils avaient en outre une lettre de franchise d'Amédée, duc de Savoie, et une autre du duc d'Autriche, et une de l'empereur, et une du pape Pie IV ou V⁶¹⁸.

La motivation invoquée pour ce mouvement réside dans le désir de voir appliquer les anciens droits des sujets. Quels peuvent être ces anciens droits ? La réponse à cette question se trouve dans *l'Exposé justificatif pour le peuple du Canton de Fribourg*, émanant des partisans de Chenaux :

Au Canton de Fribourg, les Villes, les Bourgeoisies et Communautés ont différents droits et franchises acquises ou concédées par leurs anciens Princes, les Ducs d'Autriche, de Savoie, de Zeringuen, les Evêques de Lausanne, les Comtes de Gruyère, etc...Le gouvernement est obligé de les leur conserver : les titres en sont solennels; entr'autres le Coutumier de Vaud Fribourgeois dit positivement, que : le Seigneur doit maintenir la personne et les biens des sujets, à défaut de quoi ceux-ci ne lui sont tenus à rien. Leurs Excellences, ou MM. Les baillifs à leur nom, en prêtent le serment; et ce n'est qu'après, et à condition qu'il soit observé, que les sujets jurent aussi de leur être fidèles. Voilà donc un engagement réciproque⁶¹⁹.

On peut aller un plus loin et se poser la question de savoir sur quoi ces droits reposent ? Encore une fois *l'Exposé justificatif pour le peuple du Canton de Fribourg* nous donne la réponse :

⁶¹⁸ Jean-Pierre Raccaud. *Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne. Poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie*, op.cit., pp. 119-120.

⁶¹⁹ A.E.F., *Exposé justificatif pour le peuple du Canton de Fribourg en Suisse : au sujet des Troubles arrivés en 1781*, Fribourg, 1781, pp. 6-11.

On lit dans les Archives; que, par concession des Ducs d'Autriche, derniers Princes de Fribourg, le gouvernement fut donné à tout le peuple, et par-là rendu démocratique. Viris non solum civitatis sed totius ditionis Friburgensis. Dans la suite, ceux qui étaient à la tête ont cherché à la rendre Aristocratique, c'est-à-dire, de concentrer le droit de gouverner dans certaines familles, dites secrètes, à modo acquirendi⁶²⁰.

Nicolas Lallemand, chasseur du département de Chevrilles (en allemand Giffers, commune du canton de Fribourg, située dans le district de la Singine) aperçu à Riaz par des commerçants, déclare avoir rencontré des conjurés et reçu les confidences suivantes :

Dans la conversation, ils lui dirent qu'ils arrivaient de Piémont, qu'ils avaient vu à Turin l'avocat Castella accompagné d'un homme portant un habit gris, veste et culotte rayé, lesquels habillements ressemblent parfaitement à ceux que portait Raccaud le soir de la sortie, le déclarant l'ayant rencontré à la fin du Guintzet au moment de la déroute. L'avocat les entretint des troubles de Fribourg et leur recommanda en les quittant de ne point déclarer qu'ils l'avaient rencontré⁶²¹.

Cette déclaration est faite le 6 juillet 1781 en présence d'Émile Buman, l'inspecteur des chasseurs. Au cours de cette journée du 27 avril se tient une séance de la Chambre secrète lors de laquelle est proposé de nouveau d'ouvrir plus grande les portes de la Bourgeoisie secrète. Cette proposition est catégoriquement rejetée. Alors que Chenaux dort à Posieux, le samedi 28, il rencontre Raccaud dans le même cabaret, ainsi que les frères Henri et Ulrich Rossier. Ulrich se querelle avec Chenaux

⁶²⁰ Ibid.

⁶²¹ A.E.F., *Troubles 1781*, lettre n° 220.

et Raccaud qui lui font le reproche de parler trop fort, ne désirant aucunement que l'affaire ne s'ébruite. Sur ce, Ulrich Rossier se fâche et envoie sa femme au cabaret pour dire à Chenaux et Raccaud qu'il renonce, puisqu'ils « ne voulaient pas le laisser parler, il ne voulait plus rien avoir à faire avec eux⁶²² ».

b) Assemblées secrètes à l'Épée Couronnée

Le 29 avril Chenaux, Rossier et Pierre Chappuis partent de Posieux, après avoir assisté à la messe matinale à Ecuwillens, pour se rendre à Bulle, où se tient une assemblée à l'auberge de l'Épée Couronnée. Le déplacement se fait en char-à-banc⁶²³, Chappuis étant très fatigué. Chenaux descend du char à Avry pour ne pas éveiller les soupçons et continue à pied jusqu'à Bulle. Arrivés à l'Épée Couronnée, Chappuis et Rossier retrouvent Chenaux et l'avocat Castella, le chirurgien Pasquier, le petit curial, l'autre chirurgien, le grand jeune homme qui avait servi et sept à huit autres qui approuvent le projet ou du moins ne le contredisent pas⁶²⁴. C'est la seule réunion à laquelle assiste Castella.

Rossier donne les noms de ceux qui optent pour la représentation armée. Il y a « Pierre Chappuis, un petit homme au visage long et pâle que les uns appellent « Valélian » et les autres « curial », un certain Thorin, gros et bel homme médecin, François Glasson, un nommé Barras, le cabaretier de l'Épée. En tout le nombre est d'environ dix-huit hommes dont un dénommé Menoud, originaire du Crest ou de la Joux⁶²⁵ ».

⁶²² Jean-Pierre Raccaud. *Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne. Poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie*, Fribourg, seconde édition, imprimerie de Boniface Galley, 1850, p. 120.

⁶²³ Char-à-banc : voiture hippomobile ou voiture à cheval, ouverte à quatre roues destinée à transporter des personnes.

⁶²⁴ Jean-Pierre Raccaud. *Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne. Poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie*, op.cit., p. 122.

⁶²⁵ Ibid.

Selon Chappuis, deux jurés d'Autigny et François Chappuis font aussi partie de l'affaire auxquels nous pouvons ajouter, selon les dires de Glasson, Huguenot d'Autigny, le notaire Murith et un homme de Sâles. Charles Thorin ajoute dans sa déclaration qu'il croit avoir vu, à l'Épée Couronné à Bulle, le dimanche avant la foire, du mois de mai, un nommé Pittet⁶²⁶. Pendant le repas, quelqu'un demande à Chenaux quel est la nature de son projet. Pierre-Nicolas répond qu'il faut d'abord se rendre maître :

De la ville, de quelle manière que ce fût, et s'emparer ensuite de l'arsenal, de la Maison-de-Ville, de la chancellerie, des corps-de-garde et des portes, ensuite prendre les vingt-quatre sénateurs, les seigneurs Avoyers, les quatre bannerets, et qu'ensuite on en décapiterait quelques-uns, nommément son excellence Werro, le très honoré Sénateur Odet et M. le Banneret Fegeli, qu'on en mettrait ensuite d'autres à leur place⁶²⁷.

Sur ce, une voix s'élève : « Chenaux serait bien pour être à la tête⁶²⁸. » C'est alors que :

Castella, le chirurgien Pasquier, le petit curial, l'autre chirurgien, Barras et le grand jeune homme qui avait servi, et un couple d'autres personnes dont il ignore le nom, qui formaient ensemble le nombre de 7 ou 8 environ approuvèrent ce projet, ou du moins ne le contredirent pas⁶²⁹.

⁶²⁶ A.E.F, *Troubles de 1781*, lettre n° 181.

⁶²⁷ Jean-Pierre Raccaud. *Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne. Poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie*, op.cit., p. 122.

⁶²⁸ Ibid.

⁶²⁹ Ibid.

La *Relation du complot* va encore plus loin en alléguant que le projet de Chenaux, outre ce qui est susmentionné, prévoit :

Qu'ils s'approcheraient du grand arsenal, en cherchant à le faire ouvrir sous le prétexte d'y acheter une livre de poudre ; qu'ils entraient ensuite en foule ; ou si ce moyen dût manquer, qu'ils en enfonceraient les portes au moyen d'un chêne, Chenaux s'en chargeait [...] qu'ils s'y armeraient, et en ayant d'abord sorti un canon, ils en lâcheraient un coup pour le signal d'exécution à tous les malintentionnés. Delà, que l'on détacherait quelques conjurés pour se saisir des femmes et des enfants, et les faire servir de rempart à la tête du corps des rebelles, pour empêcher que l'on ne tirât sur eux. Profitant de tous ces désordres, iraient forcer les Coffres des argents publics, s'empareraient de tout ce qu'ils y trouveraient, certains⁶³⁰.

Au cours de son interrogatoire, Rossier déclare qu'après les paroles émises par Chenaux, il leur rappelle que ce n'est pas là le projet dont on leur a initialement parlé, qu'il ne donne pas son consentement à une pareille chose. C'est alors que l'avocat Castella vient se positionner derrière Rossier et lui dit « Faites si bien que vous pourrez, pour moi je suis comme l'oiseau, je n'ai à vous donner que mon bec et ma plume⁶³¹ ». Castella se veut rassurant mais reste prudent. Une question demeure, celle de la valeur historique du témoignage de Rossier lors de son interrogatoire : contient-il un fond de vérité ? Le *Cri du peuple fribourgeois* semble éclaircir certains points:

⁶³⁰ A.E.F., *Relation du complot de trahison qui a éclaté contre la ville de Fribourg au commencement du mois de mai 1781, donnée au public par le conseil souverain, conformément aux aveux des criminels dans l'instruction de leurs procédures, et aux pièces originales qui sont en son pouvoir*, op.cit., pp. 12-17.

⁶³¹ Jean-Pierre Raccaud. *Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne. Poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie*, op.cit., p. 123.

N'oublions pas que le point essentiel à prouver de la part du rédacteur de la relation est le complot de tuer les magistrats et de voler le Trésor Public; ainsi on doit se borner à ce qui est relatif. Or que trouve-t-on dans toute la relation qui en donne quelque ombre de preuves ou rien du tout. Dans des choses de cette importance il faut que tout soit mis au jour d'une manière claire, nette, et complète, il faut connoître les personnes qui sont interrogées, celles qui les interrogent, la teneur des interrogations et des déclarations toutes entières. Les vues du rédacteur sont trop louches pour qu'il puisse suivre ces règles. Il veut qu'on ajoute foi à sa rédaction sans examen. La raison ne se laisse pas éblouir par son système dangereux. Un écrivain et surtout un écrivain partial tel que le rédacteur, donne de la méfiance; tout homme juste doit donc exiger la vérification de ses allégués, et ne peut pas se contenter de ses commentaires et de ses dires ; il amplifie, il supprime, il ment, il ne présente au public rien de positif ; il s'est étudié à lui soustraire les noms des examinateurs, la connoissance des propres interrogations et des déclarations des détenus⁶³².

Arrêtons-nous ici et rappelons en premier lieu, qu'en ce qui concerne *la Relation du complot*, son interprétation reste restrictive et arbitraire, en ce sens qu'elle prend de manière partielle et partielle, les déclarations des détenus après l'insurrection. Elle en fait un résumé synthétique et reprend à son compte les stéréotypes les plus négatifs au sujet de Chenaux et de ses camarades insurgés. Comme le souligne *le Cri du peuple fribourgeois* :

Il ne spécifie rien, sinon qu'il assure à la page 19 de la relation que le 29^{ème} avril M. de Castella a dit à Bulle en particulier au Sieur Huguenot l'un des jurés soit chef de l'honorable paroisse d'Autigny, que s'il vouloit être de leurs soldats, il seroit bien païé, et qu'on iroit démoisir l'argent de la Chancellerie. On observe d'abord que ce Sieur juré éloigné de Bulle de 4 lieues ne s'y est pas rendu sans

⁶³² Musée gruérien, Bulle, *Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé.*Manuscrit non paginé.

bonne intention et préalable délibération; qu'ainsi il n'a pas attendu ce moment pour se déterminer ; cela est sûr, puisqu'il allègua le nombre de partisans, qu'il avoit dans sa paroisse. Quoiqu'il en soit, sa déclaration est celle d'un seul homme insuffisante pour faire preuve. Une telle déclaration à jeter la faute (si faute est) sur autrui, proférée de la bouche d'un honnête homme, il est vrai, mais détenu, emprisonné, torturé, et à qui on tendoit des pièges par des questions captives et suggestives, lui-même soupçonné et ensuite condamné aux galères perpétuelles, une telle déclaration fait-elle preuve ? Si elle est probante, il ne falloit pas punir que le déducteur et non le séduit; les magistrats l'ont promis⁶³³.

L'impression qui s'impose à la lecture du *Cri du peuple* est celle d'un procès partial. On parvient difficilement à se défaire de cette sensation de malaise inhérente à ce qui semble être un déni de justice.

c) L'organisation du déni

En ce qui concerne Rossier, il n'est au courant de rien et n'est pas d'accord avec le projet de Chenaux. Preuve finalement qu'il est bien averti des projets révolutionnaires. Pourtant, lors de l'audition de Pierre Gendre de Belfaux, le 1^{er} juin 1781, ce dernier prétend qu'Henry Rossier et Pierre Chappuis sont venus à Belfaux et qu'à cette occasion, il les a entendus dire « qu'on aurait bientôt une révolte et s'il n'y aurait pas des soldats qui ne voulussent se joindre à eux, sans dire pour quel sujet on voulait se révolter. Qu'alors Dousse arriva et que les deux susdits lui demandèrent des soldats⁶³⁴». Cette rencontre a eu lieu bien avant les événements. On comprend que Rossier veuille à tout prix se démarquer de la révolte. C'est sans doute pourquoi il dénigre et calomnie Chenaux, s'attribuant le beau rôle pour éviter tout risque de condamnation. Au témoignage de Rossier est opposé celui de Castella qui répond en 1787 :

⁶³³ Ibid.

⁶³⁴ A.E.F, *Troubles de 1781*, lettre n° 190.

On a divulgué qu'on avait le projet de tuer les magistrats de voler le trésor et de fuir. Je jure à la face du ciel et de la terre que jamais je n'ai eu ni connu en autrui une si affreuse idée [...] J'ai hautement déclaré dans une assemblée à Bulle (la seule où je me sois présenté) qu'il ne falloit faire de mal à personne, mais se borner à des représentations. Ce fait est avoué dans la relation donnée au public de la part de Leurs Excellences. Il peut se faire qu'un Henry Rossier, chassé honteusement du régiment des gardes pour coquinerie et si enclin au crime qu'il a voulu dit-on, tuer son père, ait conçu un si affreux dessein, mais jamais je ne lui en ai entendu parler, ni à d'autres. Quoique ce Rossier ait voulu soupçonner ou voulu attribuer à quelqu'un un pareil projet, est-ce qu'un homme de cette catégorie qui sortait de se rendre traître et assassin, ferait foi ? Testis unus, testis nullus, surtout étant lui-même détenu, soupçonné, menacé, épouvanté, peut-être suggéré⁶³⁵?

Ces éléments constituent un faisceau d'indices qui confirment la thèse des aveux douteux de Rossier. Ces aveux ont sûrement été extirpés sous la menace ou la torture. La façon dont a été menée l'instruction semble avoir influencé l'appréciation des preuves. La justice fonde en effet son jugement uniquement sur les témoignages de personnes emprisonnées. Est aussi relaté que durant l'assemblée tenue à Bulle l'avocat Castella reproche ouvertement à Chenaux de ne pas « avoir formé son plan de révolte d'avance pour le faire mieux comprendre aux assistants » et que Chenaux lui réplique vivement « qu'il en était la cause lui-même, pour lui avoir défendu de mettre la moindre chose par écrit⁶³⁶ ». Étonnamment, Rossier ne fait aucune mention de ce passage dans sa déclaration. La *Réfutation de la Relation du complot*, c'est-à-dire le *Cri du peuple fribourgeois* écrit en 1783, objecte les faits suivants :

⁶³⁵ A.E.F., *Documents inédits relatifs à l'insurrection de Chenaux*, op.cit., pp. 60-62.

⁶³⁶ A.E.F., *Relation du complot de trahison qui a éclaté contre la ville de Fribourg au commencement du mois de mai 1781, donnée au public par le conseil souverain, conformément aux aveux des criminels dans l'instruction de leurs procédures, et aux pièces originales qui sont en son pouvoir*, op.cit., p. 17.

Reconnaissons donc, réducteurs de l'injustice et partielle relation d'un complot qui n'a jamais existé, qui n'a existé que dans la tête d'Henri Rossier, la vôtre et celles de vos semblables, que vous avés, injustement, infidèlement et fausement supposé des pièces originales pour en rendre coupables ceux qui n'y ont jamais pensé. Ce rédacteur, malgré la faiblesse de ses lumières, dont la relation ne relève pas l'éclat a compris que ces prétendues pièces originales étoient incapables de donner une apparence de réalité aux fantômes et chimères de son imagination; c'est pourquoi il invoque encore à son secours ce qu'il appelle aveux de défense, déclaration des témoins⁶³⁷.

Nous ne pouvons émettre qu'une seule hypothèse : soit Rossier omet de le signifier, soit il n'omet rien et cela prouve que Castella n'apparaît dans le complot qu'en qualité de conseiller technique. Avant de se séparer les insurgés définissent alors la date et le lieu de l'exécution de leur projet. Ils conviennent que le jour de la foire de l'Exaltation de la Sainte Croix, c'est-à-dire le 3 mai, aux alentours de 14h00 est le meilleur moment pour agir. *La Relation du complot* indique plutôt l'heure de midi alors que tout le monde est à table⁶³⁸. Un signe de reconnaissance est décidé. Il consiste à prendre des deux mains les parties supérieures des habits et les rapprocher sur la poitrine.

Le rendez-vous est fixé pour les participants, à savoir ceux qui doivent entrer par la porte des Étangs ou par la porte de Romont, aux « cabarets des Hôpitaux-Devant ou rue de Lausanne et chez Zurkinden au Petit-Paradis, ne sachant pas où ceux des autres portes devaient se rendre, mais chaque insurgé devant se trouver sur

⁶³⁷ Musée gruérien, Bulle, *Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé.*

⁶³⁸ A.E.F., *Relation du complot de trahison qui a éclaté contre la ville de Fribourg au commencement du mois de mai 1781, donnée au public par le conseil souverain, conformément aux aveux des criminels dans l'instruction de leurs procédures, et aux pièces originales qui sont en son pouvoir*, op.cit., p. 13.

la place du Tilleul, près de la Maison-de-Ville, sans autre arme que le bâton⁶³⁹». Si comme nous l'avons vu, les anciens droits sont réclamés, *l'Exposé justificatif* explique que l'origine de ce mécontentement ou pour reprendre ses termes, ce désastre, est en fait l'abus d'autorité de ceux qui gouvernent : « L'intention et les démarches des sujets ne visaient à d'autre fin que d'en arrêter les progrès ; et, procurer la réforme par la médiation d'un tribunal neutre, si Leurs Excellences ne s'y déterminaient pas d'elles-mêmes⁶⁴⁰. »

3. Voyage au cœur de l'insurrection

a) 30 avril : Chenaux auteur d'un complot

La Relation du complot fait état d'une lettre datée du 30 avril à onze heures du matin, écrite par Raccaud à Chenaux pour l'informer de la situation et pour qu'il se tienne prêt à l'action, dont voici quelques lignes :

Qu'il est à croire que l'on a confié l'affaire à quelque traître; mais que cela ne devoit pas les déconcerter; qu'il croit de bonne foi que la divine Providence a fixé à cette époque une révolution; qu'il y a assez d'armes dans le pays; qu'il doit avertir les braves de s'en munir [...] qu'il doit surtout user de la prudence du serpent, en préservant la tête, et se garantir de toute surprise [...] qu'un tel...pourroit avoir trahi la conjuration; qu'il fait qu'il lui étoit suspect ; qu'il doit bien saluer les... et les autres bons amis [...] qu'il doit hardiment se fier au porteur de la lettre, sa fidélité lui étant connue; qu'il finit en lui recommandant le zèle, la persévérance, la prudence et la sagesse, mais qu'il n'a pas besoin d'aiguillon; qu'il est prêt à le seconder de tout son pouvoir, et à lui prouver tout son attachement, son zèle et

⁶³⁹ Jean-Pierre Raccaud. *Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne. Poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie*, op.cit., p. 123.

⁶⁴⁰ A.E.F., *Exposé justificatif pour le peuple du Canton de Fribourg en Suisse : au sujet des Troubles arrivés en 1781*, Fribourg, 1781, p. 5.

l'estime possible. Il dit par P.S. d'anéantir cette lettre, et de lui écrire⁶⁴¹.

Il faut relever que le *Cri du peuple fribourgeois* conteste avec véhémence le contenu de cette lettre, allant jusqu'à remettre en cause sa véracité, prétextant que celle-ci a peut-être été écrite ou falsifiée par des magistrats malintentionnés. Il met en doute les intentions du gouvernement et le soupçonne d'affabuler en récusant certaines informations. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à ce passage faisant allusion à la lettre de Raccaud :

La lettre ne prouve que des intentions justes, légitimes et nécessaires. Elle recommande l'activité, le zèle, la persévérance, la prudence et la sagesse [...] Quoique cette lettre contiendrait le projet que la relation suppose, on ne pourroit la titrer de complot, ni en rendre M.M. Chenaux, de Castella complices. La raison en est plausible et triomphante. Un complot est mauvais dessein formé entre deux ou plusieurs; or la lettre en question est, si on en croit la relation l'ouvrage d'un seul [...] La relation de l'écriture avec celle de M. Raccaud ne fait pas preuve, parce que les écritures peuvent se contrefaire. Il y a encore d'autres preuves que M.M. Chenaux et de Castella n'ont pas adopté tous les conseils de cette lettre; elle exhorte au rassembler tout le monde possible; ils ne l'ont pas faits [...] c'est donc l'ouvrage d'un seul auteur, sans que l'on puisse affirmer avec certitude, quel il est. Tout ce qu'on sait de certain; il est qu'elle a été écrite à Fribourg et apportée par un exprès de cette ville. Peut-être, que quelques magistrats bien ou malintentionnés l'ont dictée. Et dans ce cas ce seroit le complot de ces magistrats⁶⁴².

⁶⁴¹ A.E.F., *Relation du complot de trahison qui a éclaté contre la ville de Fribourg au commencement du mois de mai 1781, donnée au public par le conseil souverain, conformément aux aveux des criminels dans l'instruction de leurs procédures, et aux pièces originales qui sont en son pouvoir*, op.cit. pp. 42-45.

⁶⁴² Musée gruérien, *Bulle, Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé.*

Ce fragment nous donne une idée de la nature des arguments de part et d'autre. Tous les procédés sont bons pour rendre les arguments efficaces traduisant parfois les contradictions des deux interlocuteurs. Ce n'est pas l'émotion qui prévaut dans ce contexte mais la réflexion étayée par tous les artifices de la rhétorique.

Après avoir couché à Avry-devant-Pont, Henri Rossier et Pierre Chappuis reprennent leur chemin entre 14h00 et 15h00 et s'arrêtent au Bry pour boire un coup. Ils y retrouvent Johannes Egger, qui se joint à eux pour aller en direction de Farvagny. En chemin, au cabaret de Posieux, ils rejoignent leurs deux frères, probablement Ulrich Rossier et le frère de Pierre Chappuis. Ulrich Rossier donne les nouvelles qui ne sont pas bonnes. Il affirme qu'ont été « envoyé[s] 18 gardes pour arrêter Chenaux⁶⁴³ ». Il faut retourner sur ses pas pour l'avertir de l'arrivée des gardes. Dans sa déclaration Rossier affirme qu'ils repartent aussitôt pour Bulle afin de permettre à Chenaux de s'échapper et empêcher son arrestation.

Arrivés à l'Épée Couronnée, ils constatent la présence des gardes de Fribourg. Chenaux n'est pas chez lui, aussi Colin Barras, prévient Rossier et ses compagnons que Chenaux ne souhaite pas se rendre au cabaret. Pour Chenaux, puisque la chose est éventée, aller à Fribourg avec des bâtons ne sert plus à rien, il faut plutôt assembler le plus de monde possible pour s'y rendre armé, et tâcher de faire accepter leur demande de force si on ne veut pas l'accepter de bonne volonté⁶⁴⁴. Dans un rapport du 12 mai, Murith rapporte que le sergent Dey, fils du maréchal, sur la réquisition de Chenaux est allé lundi 30 avril avec Murith dans le pays pour demander de descendre avec des bâtons ou des armes à Gruyères ou à Bulle, pour faire des représentations⁶⁴⁵. Lors de sa seconde examination, pendant l'interrogatoire du 17 mai 1781,

⁶⁴³ Jean-Pierre Raccaud. *Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne. Poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie*, op.cit., pp. 125-126.

⁶⁴⁴ Ibid.

⁶⁴⁵ A.E.F., *Troubles de 1781*, lettre n° 178, du 12 mai 1781.

Henri Rossier déclare que Chenaux a certainement été averti de son arrestation prochaine par un espion :

Et qui doit demeurer en l'Auge ou aux environs de la Chapelle Progens, celle de Saint Jacques, ou aux environs des 3 rois, âgé de 50 ans environ, de basse taille, les cheveux en catogan, habit, veste et culotte de drap gris, visage blême, qui doit être sorti de ville peu de temps avant les gardes lundi soir à pied, qui a accompagné Chenaux sur la place de la Chapelle Saint Jacques et ailleurs le jour de la Foire et le lendemain, ayant couché à Posieux, lequel il reconnaîtrait s'il le voyait. Rossier ajoute, qu'il l'a rencontré au Bri le soir qu'on a voulu saisir Chenaux, que le même a resté au cabaret de la Tour le lundi soir⁶⁴⁶.

Une question reste en suspens : qui a averti Chenaux, comme l'affirme Rossier ? Le *Cri du peuple fribourgeois* semble vouloir nous donner un éclaircissement. C'est Charles Thorin qui aurait averti Chenaux:

Que non seulement il avoit vu les gardes en route; mais ques'étant arrêté un moment chez son frère à Bulle, il vit passer un char trainé par quelques chevaux courrans le grand trot et qui entrèrent dans le château de Bulle dont la porte s'ouvrit incontinent sans qu'il fut besoin de frapper. Ce char étoit chargé de matelas et de lit de plumes, Toutes ces circonstances leur firent présumer, Que Leurs Excellences avoient l'intention de l'envelopper dans ces lits pour qu'il ne pût ni parler ni être vu, ce qui feroit craindre de trouver d'elles une justice un peu trop lente. Dès là le Sieur Thorin alla à Gruyères; il y arriva vers les trois heures du matin et donna les mêmes avis à M. Castella qu'il trouva tranquille dans son lit. Le char fut à chacun beaucoup plus suspect et épouvantable, que les soldats. Les considérations qui en découlent détermineront M. Chenaux de se rendre à la

⁶⁴⁶ A.E.F., *Troubles 1781*, lettre n° 156.

ville de Gruyère lieu élevé pour qu'à l'avantage de la hauteur il pût voir plus loin⁶⁴⁷.

Les affirmations écrites du *Cri du peuple fribourgeois* semblent être corroborées par Charles Thorin lui-même lors de l'interrogatoire du 25 octobre 1781. Étant à la Tour-de-Trême avant le soulèvement survenu dans le canton de Fribourg, il entre cher M. le curial Vallélian, où il trouve accidentellement le Major Chenaux à qui il dit : « Malheureux, sauvez-vous, car j'ai entendu dire que l'on vouloit [vous] saisir⁶⁴⁸. »

Comment Thorin détient-il cette information ? Là encore, la réponse à cette question nous est fournie par l'exposé des raisons pour lesquelles Charles Thorin de Villars-sous-Mont a été banni du canton de Fribourg et les circonstances où il s'est trouvé dans le temps de l'émeute. Ce document se trouve dans les Archives de Berne. Charles Thorin s'explique par une lettre

Adressée à Monsieur Muller de Bon fut le sujet de son voyage à Fribourg le 30 avril, dont il devait recevoir une prompte réponse. Il apprit dans ce voyage que Pierre Chenaux de la Tour-de-Trême devait être saisi la nuit suivante. À son passage à la Tour-de-Trême, il trouva le dit Chenaux fugitif dans une maison où il s'était réfugié. Il lui dit que faites-vous ici malheureux, sauvez-vous et profitez des moments qu'ils vous restent; il y a déjà de la troupe à Bulle que l'on dit que c'est pour vous saisir. Je le sais répliqua-t-il, mais on ne m'attrapera pas. Dès là, Thorin continua son chemin. C'est là le fait qu'il a été banni de la Souveraineté de Fribourg⁶⁴⁹.

⁶⁴⁷ Musée gruérien, Bulle, *Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé.*

⁶⁴⁸ AEB., *Fryburgische Unruhen. II Epoque. Conferenz in Fribourg (5.6.1781-8.4.1782)*, p. 321.

⁶⁴⁹ AEB., *Freiburgische Unruhen. II Epoque. Conferenz in Fribourg (5.6.1781-8.4.1782)*, p. 313.

Quelques clarifications s'imposent. Ce 30 avril, le gouvernement, instruit par la Commission secrète, apprend que Chenaux est l'auteur d'un complot. Il décide donc de s'emparer de Chenaux dans la nuit du 30 avril au 1^{er} mai. Un détachement de la garde de ville reçoit l'ordre d'aller le saisir à son domicile. On ne le trouve pas chez lui⁶⁵⁰. La Commission secrète⁶⁵¹ fait donc part de ce qu'elle a appris. Une lettre du bailli de Gruyère Schaller, adressée à son Excellence Gady⁶⁵², est lue. On y explique que le 16, soit le lundi de Pâques, un homme est venu l'avertir qu'il avait été sollicité pour participer à une assemblée et qu'un complot se tramait contre les autorités. Son excellence Werro affirme à son tour qu'un homme était venu lui dire la même chose. L'auteur doit rester secret. Mais nous savons que cette lettre est du Chancelier Billieux, de Porrentruy. On décide de taire les noms des rapporteurs et de faire interroger par le juge ordinaire la personne accusée par les deux rapports. Puis sont rassemblés 40 hommes de chaque régiment, soit un total de 320 hommes pour garder la ville. Des lettres sont aussi envoyées aux douze autres cantons, à l'instar de Berne, Lucerne et à Soleure ainsi qu'en Valais afin qu'ils viennent aider Fribourg en cas de besoin⁶⁵³. Le *Cri du peuple fribourgeois* explique à sa manière pourquoi les autorités préférèrent se saisir de Chenaux en soirée plutôt qu'en journée :

Depuis longtemps Leurs Excellences se méfiaient du peuple à cause de leurs réactions : elles devoient aussi redouter le juste ressentiment du brave Chenaux, qu'elles avoient si cruellement maltraité à

⁶⁵⁰ Affaires Etrangères, *Copies de Paris*, Suisse, Vol. 412, fol. 224, n° 32. Bulletin de l'émeute de Fribourg 8 mai 1781.

⁶⁵¹ Cette commission secrète est composée des deux avoyers, des conseillers Odet, Montnach, Maillardoz, Castella, de quelques Soixante et bourgeois.

⁶⁵² François-Nicolas-Marc-Ignace Gady (1717-1793). Avoyer 1753. Chef du parti modéré.

⁶⁵³ A.E.F, *Histoire du canton de Fribourg*, Docteur Bechtold, Troisième Partie, d'après le journal d'un contemporain sur les Trouble de Fribourg en 1781, 82, et 83, op.cit., p. 280. Mais aussi. A.E.S., *Freyburgisch Unruhe*, Band 13, A.E.B., *Freyburgische Unruhen* I, Epoque Zuzug, A.E.L., *Troubles de 1781*.

l'occasion du bois de Sautaux; elles résolurent de le saisir, mais bien sachantes que par ses honnêtetés envers un chacun, principalement par sa charité pour les pauvres, il étoit fort estimé et avoit beaucoup d'amis, elles n'osèrent pas, quoique Puissants et Souverains Seigneurs, tenter leurs entreprises de jour. M Chenaux en reçut l'avis le 30 susdit. Il lui étoit très aisé de se mettre en embuscade, ou seul avec des amis pour tuer, au moins épouvanter les soldats, qu'on envoyait de Fribourg : il étoit trop modéré; il ne prit d'autres précautions que d'aller coucher chez un parent⁶⁵⁴.

Si nous avons choisi de commenter et de transcrire certains morceaux de ce document, c'est qu'il s'agit d'un manuscrit inédit. Ce résumé très bref donne un autre aspect de cette affaire. Les vues du gouvernement sur Chenaux nous paraissent contestables et même caricaturales. Chenaux y est diabolisé. La réalité de ces événements est tout autre que celle dépeinte par les autorités patriciennes.

Dans son journal, un contemporain de Diesbach explique que le 14 juillet 1781, il assiste à deux délibérations des Deux-Cents. La première porte sur la manière de procéder à la punition des soixante coupables, pour avoir aidé au complot, et la seconde est relative à la manière de récompenser ceux qui ont découvert le complot⁶⁵⁵. Maintenant, posons-nous la question de savoir quels sont les délateurs. Le *Tocsin fribourgeois* raconte que :

Cudré, mais Magnin, et bien d'autres peut-être avisant les Secrets, en garde les font mettre de Chenaux aussitôt la tête est mise à prix [...] Antoine Magnin, natif d'Hauteville, et curial de Vuippens, deux

⁶⁵⁴ Musée gruérien, Bulle, *Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé*. Manuscrit non paginé.

⁶⁵⁵ A.E.F, *Histoire du canton de Fribourg*, Docteur Bechtold, Troisième Partie, d'après le journal d'un contemporain sur les Trouble de Fribourg en 1781, 82, et 83, op. cit., p. 46 et RM 332, p. 447.

traîtres à la patrie et à l'amitié, et vils flatteurs des Secrets, ainsi que bien d'autres⁶⁵⁶.

Pour sa part, la *Chronique scandaleuse* d'Ignace Castella mentionne que certains sujets ont reçus des récompenses comme marque de fidélité envers l'État. La liste qu'il établit comprend les noms suivants :

Deux d'Enney y ont pris part ainsi que le banneret Jean-Joseph Castella, du Pont, François Blanc de Corbières a une pension viagère de 50 florins bons, le notaire Claudius Duspaquier de Bulle, Vincent Michaud a aussi quelque chose; le lieutenant Genoud, de Châtel, une petite pension avec une épée d'argent; Louis Tinguely, dit du Marai, paroisse de Treyvaux (c'est lui qui dit avoir découvert les mystères du complot), une lettre de protection en parchemin, avec un hausse col en vermeil aux armes de l'État, l'aide-major Cudrez de Noreyaz, une lettre flatteuse de l'État, avec une épée, outre une avance d'argent, sous caution, pour entreprendre un commerce de vin en gros; le notaire Brodard de la Roche. Quelques ecclésiastiques reçoivent aussi des marques de satisfaction, mais simplement littérales; cependant Dom Romain Clerc, de Rossens, chapelain à Farvagny a une pension annuelle de 50 florins bons jusqu'à ce qu'il ait obtenu une cure⁶⁵⁷.

D'autres sont remerciés par l'inscription dans le livre des bourgeois. Ainsi Pierre-Blaise Barras, originaire de Broc, voit-il son nom inscrit le 7 décembre 1816. En effet, le 26 juillet il déclare : « qu'il n'a pu trouver aucun vestige de l'acte par lequel, pour fidèles services rendus à l'État dans les troubles de l'an 1781, le Gou-

⁶⁵⁶ Jean-Pierre Raccaud. *Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne. Poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie*, op.cit., pp. 5-26.

⁶⁵⁷ A.E.F, François-Ignace de Castella, *La chronique scandaleuse des misères qui ont agité la magistrature, la bourgeoisie, les terres anciennes et la majeure partie des bailliages du canton de Fribourg en 1781 et 1782*, ASHF.VI, Publiée et annotée par Max de Diesbach, Fribourg, 1899, troisième livraison, pp. 452-453.

vernement l'a gratifié de la bourgeoisie secrète. Il prie, en conséquence, de bien vouloir le reconnaître, ainsi que ses fils⁶⁵⁸. » Pierre de Zurich dans sa notice *En marge de l'insurrection de 1781*⁶⁵⁹ réfute l'analyse du *Tocsin* et tente de dénigrer les sources factuelles à la fois du *Tocsin fribourgeois* et de la *Chronique scandaleuse*. Allant à l'encontre du fameux principe d'Occam, il multiplie les entités sans nécessité, se basant sur les dates des récompenses citées dans le grand livre de la Bourgeoisie, dates qui ne coïncident pas, selon lui, avec celles des récompenses décidée lors de la séance du 17 septembre 1781, ainsi qu'au nombre et aux noms des dénonciateurs.

Or, cela ne semble pas vraiment correspondre au texte inédit que nous avons trouvé dans les archives du Musée gruérien. Ce petit manuscrit titré *Certaine relation des événements arrivés les premiers jours de mai 1781* indique que le cabaretier Pierre Cudré de Noréaz, natif d'Autigny, aide-major d'un régiment de milice du canton, a dénoncé le complot : « Le 30 avril le cabaretier de Noraye Cudré étant du complot est venu déclarer chez monsieur le brigadier Castella commandant de la ville qui eut le temps de lever et d'y faire entrer 600 hommes pour la défendre⁶⁶⁰. » Nous ne pouvons penser qu'il n'y a que deux délateurs, particulièrement avec un système d'oppression tel que celui d'une oligarchie patricienne qui s'appuie toujours sur la complicité des opprimés mêmes.

Pour revenir à cette nuit du 30 avril, 15 à 16 soldats de la garde de ville, un caporal à leur tête, partent de Fribourg et arrivent à La Tour-de-Trême vers le milieu de la nuit. Ils sont à la recherche de Chenaux. Ils ne le trouvent nulle part dans la maison et finalement passent par l'Epée Couronnée. Leur quête demeure infructueuse⁶⁶¹. Dans sa déclaration aux autorités, Joseph Grangier, métral de Montbovon,

⁶⁵⁸ A.E.F., Ce I 15, 1816, p. 386.

⁶⁵⁹ Pierre de Zurich, *en marge de l'insurrection de 1781*, AF 30, 1942, AF 31, 1943.

⁶⁶⁰ Musée gruérien, Bulle, *manuscrit inédit « certaine Relation des événements arrivés les premiers jours de may 1781 »*, p. 1.

⁶⁶¹ A.E.F., *Fonds Ducrest, Histoire des troubles de Fribourg*, manuscrit de 56 pages, anonyme, relatant les troubles de 1781. Ce manuscrit a été trouvé en 1933 dans le coffre-fort de la bibliothèque cantonale, p. 20.

parle d'une certaine fille d'Epagny qui confirme que Chenaux a bien dormi la première nuit chez Vallélian et « qu'on l'avoit fait lever pour partir⁶⁶² ». Le Favre lui aurait dit qu'il avait couché chez Pittet à Epagny la dernière nuit⁶⁶³.

b) 1^{er} mai 1781 : à la recherche du « criminel d'État »

Dans la matinée du 1^{er} mai, des soldats des Anciennes Terres arrivent sur place. Deux lettres arrivent de Berne avisant Fribourg du soutien de la ville. Berne se tient à la disposition de Fribourg au premier appel. La deuxième lettre s'alarme de la contagion éventuelle arguant que même la capitale pourrait être touchée par ces émeutes. Aussi ordre est-il donné d'arrêter l'homme responsable de cette émeute⁶⁶⁴. Le midi, par une autre lettre écrite fort à la hâte par l'Avoyer Sinner de Berne, l'Avoyer Werro annonce que le Conseil de guerre s'est occupé la matinée durant des arrangements militaires à prendre en cas de nécessité et des réquisitions ultérieures de Leurs Excellences. Le Conseil de guerre envoie à Fribourg M. de Werdt, ancien Major de département, afin de déterminer l'étendue et la force de l'émeute et préparer un projet pour les secours⁶⁶⁵. Soleure accuse réception d'une lettre du 30 avril, arrivée par courrier express à 13h00. Soleure promet son concours, faisant mention d'un coup de main prévu pour le 3 mai, jour du marché⁶⁶⁶.

Dans le courant de l'après-midi, on apprend que Chenaux s'est évadé de Bulle. Un nouvel écrit est envoyé à Berne à la hâte. Ce courrier, comprenant beaucoup de correction, remercie Berne de sa lettre et de l'envoi d'un officier expert ainsi que du signalement fait de Chenaux, comme à Soleure⁶⁶⁷. Une autre lettre est adressée à Lucerne, lettre dans laquelle est donné le signalement de Pierre-Nicolas Che-

⁶⁶² A.E.F., *Troubles de 1781*, lettre n° 8, du 2 mai 1781.

⁶⁶³ Ibid.

⁶⁶⁴ A.E.F., *Troubles de 1781*, lettres n° 1 et 2 du 1 mai 1781 (en allemand)

⁶⁶⁵ A.E.F., *Troubles de 1781*, lettre n° 3 du 1^{er} mai 1781.

⁶⁶⁶ A.E.F., *Troubles de 1781*, lettre du 5, du 1^{er} mai 1781.

⁶⁶⁷ A.E.B., *Freiburgische Unruhe. I. Epoque*, fol. 29-30, A.E.L., FU., A.E.S., FU, Band 13.

naux en le dénommant avec des termes comme « *Staatsverbrecher* » c'est-à-dire criminel d'État, ou de « *Böswichts* », c'est-à-dire méchant⁶⁶⁸.

Pierre Nicolas Chenaux de la Tour de Trême, Bailliage de Gruyère au Canton de Frybourg, âgé d'environ 35 à 40 ans, taille de 5 pieds 8 à 9 pouces, bien pris de corps et très replet, ayant le col court et la poitrine relevée, yeux sourcils, cheveux et barbe noire, très belle dents, visage rempli et assez beau teint sans fortes couleurs, l'abord et le regard hardi, parlant franc et bien François, est habillé bourgeoisement, et souvent de gris, quelquefois avec une angloise, étant très connu dans le Pays-de-Vaud⁶⁶⁹.

Sur ces entrefaites, ordre général est donné que Chenaux soit dénoncé, capturé et emprisonné. La récompense pour sa capture s'élève à 50 louis d'or⁶⁷⁰. Une dernière lettre est envoyée à l'ambassadeur de France qui en accuse réception le 4 mai. Berne de son côté donne l'ordre à ses baillis de Laupen, Saanen, Aelen, Zweisimmen, Walisburg, Pätterlingen, Vivis, Lausanne et Milden de rechercher et d'emprisonner très prudemment et dans un secret absolu Pierre-Nicolas Chenaux⁶⁷¹. Claude Dey, âgé de 36 ans, affirme que :

... le sergent Favre d'Epagny et Jean-Baptiste Gremion dit Cathogan firent des tournées ce jour entre autres en leur village d'Enney pour commander du monde pour se joindre aux rebelles leurs faisant croire, que tout allait bien pour ces derniers, mais qu'ils avaient besoin encore de monde, leurs représentants, qu'ils s'agissaient de soutenir leurs droits et de se décharger des nouvelles charges, que le souverain voulait leur imposer⁶⁷².

⁶⁶⁸ Ibid.

⁶⁶⁹ A.E.B., *Freiburgische Unruhe, I, Epoque, Zuzug*, p. 31.

⁶⁷⁰ A.E.L., *Troubles de 1781*, lettre n° 31.

⁶⁷¹ A.E.B., *Freiburgische Unruhen, I, Epoque, Zuzug*, p. 37.

⁶⁷² A.E.F., *Troubles de 1781*, lettre n° 147, du 27 mai 1781, déclaration de Claude Dey d'Enney.

Dans la soirée, entre 20h00 et 21h00, François Godel, geôlier distribue les mandats à Bulle et à Gruyères en voiture, sans ne s'être aperçu de rien⁶⁷³. À 22h00, le bailli d'Avenches von Graffenried, écrit par express à un de ses amis, bailli fribourgeois sur les événements qui touchent la Gruyère⁶⁷⁴.

c) 2 mai 1781 : « point de soumission »

Dans son rapport du 10 mai 1781, le major Castella de Delley, affirme qu'il reçoit un signalement de Chenaux le 2 mai à 3h00 du matin. Tandis qu'à 5h00, François Godel le geôlier, passant à la Tour-de-Trême, rencontre six hommes armés sortant du cabaret qui lui demandent où il se rend. Ce dernier leur répond à Gruyères chez le bailli. Au cabaret, à Gruyères, Castella et Genoud sont accompagnés de 40 hommes armés, dans une petite chambre. On fait sortir les soldats. Castella demande ce que Godel porte. Castella ouvre la boîte où se trouvent les documents. Chacun lit un des documents les mettant en cause et Chenaux réagit disant : « Comment 100 louis ? C'est moi qui fais le rebelle. Je me présenterai⁶⁷⁵. »

Dès 9h00 le major Castella de Delley fait publier et afficher ledit signalement. Il envoie ce signalement à Riaz pour les chasseurs et à Albeuve. À 11h30, Chenaux vient à Bulle escorté de peu d'hommes, se retire à l'Epée où il place une sentinelle. À 13h00, il repart pour La Tour avec son monde. À 15h00, il est de retour à Bulle avec 24 hommes. La nouvelle se répand que « le bailli de Gruyère est arrêté dans le château et que dans la nuit l'on marcherait vers Fribourg, ensuite et vers huit du soir que les rebelles étoient déjà à Posieux⁶⁷⁶ ».

Pendant ce temps, Fribourg écrit à Berne, à Lucerne et à Soleure pour donner des nouvelles et demander des secours. Berne répond le 2 mai que le Conseil souve-

⁶⁷³ A.E.F., *Troubles de 1781*, lettre n° 7, du 2 mai 1781, déclaration de François Godel.

⁶⁷⁴ A.E.B., *Freiburgische Unruhen*. I. Epoque. Zuzug, p. 81.

⁶⁷⁵ A.E.F., *Troubles de 1781*, lettre n° 7 du 2 mai 1781.

⁶⁷⁶ Affaires Etrangères, *Copies de Paris*, Suisse, Vol. 412, fol. 224, n° 32. Bulletin de l'émeute de Fribourg 8 mai 1781.

rain approuve le projet et accordera si nécessaire sur la demande de Fribourg un corps de 6600 hommes au premier signe. Un autre corps d'autant d'hommes se tient prêt en cas de besoin⁶⁷⁷. Fribourg adresse ses plus vifs remerciements à Berne et pense pouvoir faire face seule à l'émeute. Dans le cas contraire, elle s'empresse de demander des renforts à Berne⁶⁷⁸. Une autre lettre part pour Soleure annonçant le début de la révolution et l'emprisonnement du bailli de Gruyère ainsi que la mainmise des insurgés sur les munitions du château, ces derniers se dirigeant vers la capitale⁶⁷⁹.

À 18h00, Lucerne nomme un major qui reçoit l'ordre de lever les hommes du premier, de les tenir prêts, de désigner des remplaçants s'il y a lieu et de prendre toutes les mesures nécessaires⁶⁸⁰. À 21h00, Fribourg renvoie une nouvelle fois une lettre à Berne, écrite trop précipitamment pour être facile à lire. Fribourg demande finalement l'intervention urgente de Berne arguant du nombre élevé de rebelles. Cette lettre emploie les termes « *in der grössten eyl* » qui signifie une grosse urgence, « *ohne zeit-verlust* », sans perdre de temps, ou encore « *die zeit dringet* », le temps presse⁶⁸¹. Un ancien bailli fribourgeois avertit le bailli d'Avenches des faits :

C'est bien vrai qu'il y a une espèce d'émeute dans la Gruyère et que le nommé Nicolas Chenux doit être l'auteur, mais je ne peux pas dire ce qui s'est tramé, car c'est les membres seul du Conseil de guerre qui en ont une entière connaissance [...] Leurs Excellences ont fait venir à notre capitale 40 hommes par régiment sans compter plusieurs volontaires qui se sont présentés et qu'on n'a pas voulu renvoyer⁶⁸².

⁶⁷⁷ A.E.B., *Freiburgische Unruhen*. I. Epoque. Zuzug, p. 38.

⁶⁷⁸ A.E.B., *Freiburgische Unruhen*. I. Epoque. Zuzug, p. 61.

⁶⁷⁹ A.E.S., *Freiburgische Unruhen*. Band 13, p. 41.

⁶⁸⁰ A.E.L., *Troubles de 1781*, p. 42.

⁶⁸¹ A.E.B., *Freiburgische Unruhen*. I. Epoque. Zuzug., p. 69.

⁶⁸² A.E.B., *Freiburgische Unruhen*, I. Epoque, Zuzug, p. 86.

Effectivement, il est stipulé que plus de 500 hommes se sont portés volontaires pour défendre Fribourg. À 22h00, Monsieur de Castella est dépêché à Berne pour demander des secours et revient en ville à une heure de la nuit.

Vers 18h00, Henri Rossier se rend à la cure et raconte toute l'histoire à Dom François Xavier Biellman de Treyvaux, curé d'Ecuvillens. Puis celui-ci prend la route pour Fribourg où il renseigne le magistrat Claude-Joseph Odet. Enfin il retourne à l'auberge de Posieux, où il essaie, dans un premier temps, de dissuader les insurgés de prendre part à cette aventure tentant de les manipuler :

Il mit tout en œuvre pour les détourner de leur criminel dessein : la sagesse, la douceur, la clémence du souverain, l'horreur, le danger, les victimes innocentes, les torrents de sang, les punitions, les supplices, les tourments, la désolation générale, les mauvaises suites, rien ne fut épargné⁶⁸³.

Chenaux lui rétorque que « la danse étoit commencée, qu'il falloit la finir et les hommes de Chenaux dirent au curé : nous agirons en désespérés, nous n'avons rien à perdre que notre vie; nous ne pouvons mourir qu'une fois⁶⁸⁴ ». Pierre-Nicolas accepte de faire une tentative de conciliation en écrivant au magistrat Odet : « vous lui apporterez ma lettre, et si vous nous en rapportez une réponse favorable, nous nous retirerons et nous ne voulons faire de mal à personne⁶⁸⁵. » Ces paroles dites, il se met à écrire. Alors que le curé lui demande que la lettre soit couchée avec décence et soumission, Chenaux lui réplique : « point de soumission, je veux écrire comme je

⁶⁸³ A.E.F., Jean Gremaud, *Documents inédits relatifs à l'insurrection de Chenaux*, op.cit., pp. 7-16.

⁶⁸⁴ Ibid.

⁶⁸⁵ Ibid.

l'entends, et vous porterez ma lettre, dont j'attendrai réponse⁶⁸⁶.» Voici le contenu de cette missive adressée par Chenaux à Odet et terminée vers minuit le 2 mai à Posieux :

Mon très-honoré seigneur ! Fondé sur la promesse que vous avés faite de vous déclarer protecteur des sujets et qu'aucun tort n'arrivera à ceux qui iront faire des représentations respectueuses le lendemain de la foire, pourvu qu'ils ne soient point armés, j'ai pu obtenir des représentans qu'aucune hostilité ne se fera de la garde que je me suis procurée pour ma sureté et jamais pour révolte, comme on l'a faussement débité. Tous mes gens sont bien éloignés de se révolter, mais nous sommes décidés à faire face, à moins qu'on me promette à moi et à tous les représentans un sauf-conduit promettant à tous un sursoit jusqu'à vendredi, pourvû que nous soyons défrayés par LL. Souverains EE. Qui peuvent pacifier le tout, épargner le sang de chacun, moyennant qu'ils soient patients à recevoir nos justes représentations. L'aide-major, Chenaux⁶⁸⁷.

Quels sont donc les desseins meurtriers qu'on impute à Chenaux? Cette lettre justifie les intentions de Chenaux. Elles ne sont nullement belliqueuses. Elles ne sont que celles d'un homme déterminé. À la porte de Berne, M. Philippe de Praroman donne la consigne de ne « laisser entrer personne en ville avec un bouquet au chapeau, de faire visiter tous les chariots couverts et de ne pas laisser attrouper du monde⁶⁸⁸ ». Tout reste tranquille. Dans une lettre du 4 mai, le représentant Manuel relate les faits à Berne et cite la missive de Chenaux à Odet :

⁶⁸⁶ Ibid.

⁶⁸⁷ A.E.B., *Freiburgische Unruhen, I. Epoque : Zuzug*, 22 Dez. 1780 - 1 Juni 1781, p. 165. Voir Annexe F, p. 314.

⁶⁸⁸ A.E.F., *Histoire du canton de Fribourg*, Docteur Bechtold, Troisième Partie, d'après le journal d'un contemporain sur les Trouble de Fribourg en 1781, 82, et 83, op. cit., pp. 31-32.

Dans la nuit du 2 au 3 mai Chenaux qui est le chef a un certain avocat Castella comme assistant ou il a envoyé par un prêtre une lettre dans laquelle il offre la paix dans le cas que l'on suive ses conditions qui sont 1. Amnistie générale, le pardon pour lui, 3. Le logement de ses troupes⁶⁸⁹.

Chenaux offre la paix mais le gouvernement fait la sourde oreille...

c) 3 mai 1781 : la méfiance s'empare des esprits

Dans un extrait du *Courrier du Bas-Rhin* il est fait référence à la révolution américaine. Manifestement les contemporains semblent être persuadés qu'une sorte d'épidémie révolutionnaire est en train de gagner l'Europe et tout particulièrement la Suisse ce qui suscite l'inquiétude des autorités en place :

L'esprit d'insurrection qui s'est manifesté depuis quelques années en Amérique semble devenir épidémique dans les Alpes. À peine l'insurrection genevoise étoit-elle apaisée, qu'elle menace de se renouveler avec plus de fureur, comme on l'a vu dans une de nos feuilles précédentes. Aujourd'hui on reçoit la nouvelle d'une autre insurrection dans le canton de Fribourg. On assigne à cet événement diverses causes, presque tout aussi grave que celle du Thée, qui a fait révolter la moitié du nouveau-monde⁶⁹⁰.

Vers les 4h00 du matin ce jour-là, le grand Conseil s'assemble sur la relation de Monsieur de Castellaz annonçant que les rebelles se sont saisis du château. Il est ordonné que les portes de la Ville restent closes ce jour. Berne s'empresse de répondre à la lettre 30 avril ainsi qu'aux trois lettres envoyées successivement le 2 mai par courriers et avise Fribourg de l'arrivée de 200 dragons et le lendemain de huit

⁶⁸⁹ A.E.B., *Freiburgische Unruhen*, I. Epoque, Zuzug, p. 157 et suiv.

⁶⁹⁰ A.E.F., *Archives de Reynold de Cressier*, Fonds Forel, n° 41.

compagnies de grenadiers de 10 hommes chacune⁶⁹¹. La lettre de Chenaux est lue mais fort rapidement. C'est alors que le chevalier Castella annonce que Chenaux et sa troupe ont quitté Posieux⁶⁹². Effectivement *le Cri du peuple* mentionne ce fait. Chenaux, accompagné de cinquante hommes seulement, se rend à sept heures du matin près de la chapelle de Saint Jacques à une demi lieue de la ville⁶⁹³. Arrivé devant les portes fermées de la ville, il se retire dans le pré de l'hôpital. La garde se propose de faire une sortie. À la consternation générale, les grands n'osent autoriser cette sortie. Les mécontents restent jusqu'à midi puis quittent les lieux ainsi que le relatent ces quelques mots⁶⁹⁴ :

Parmi la cinquantaine d'hommes il y avait des hommes armés les uns avec des fusils de chasse et les autres avec des fusils de guerre et habillés différemment à la tête de ce cortège qui avoit aussi un tambour, étoit un gos bel homme qu'on appelloit Monsieur Chenaux ayant en bandouillère un fusil double. Il avoit à côté de lui un homme qui ne le quittoit que pour écouter ce qui se disoit par ci par là et lui racontoit dire ce qu'il avoit entendu. Outre ces hommes armés il y en avoit beaucoup d'autres qui arrivoient là avec de gros bâtons⁶⁹⁵.

Entre-temps, à 11h00, le bailli d'Avenches, von Greffenried écrit au Conseil secret de Berne, racontant les faits survenus ces derniers jours, et informant avoir

⁶⁹¹ A.E.F., *Troubles de 1781*, lettre n° 14, du 3 mai 1781.

⁶⁹² A.E.F., *Histoire du canton de Fribourg*, Docteur Bechtold, Troisième Partie, d'après le journal d'un contemporain sur les Trouble de Fribourg en 1781, 82, et 83, op. cit., p. 15.

⁶⁹³ Musée gruérien, Bulle, *Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé.*

⁶⁹⁴ Musée gruérien, Bulle, *manuscrit inédit certaine Relation des événements arrivés les premiers jours de may 1781*, p. 2.

⁶⁹⁵ A.E.B., *Freiburgische Unruhen*, I. Epoque Zuzug, annexe à la lettre du 3 mai du bailli d'Avenches à Bern.

envoyé un boucher prendre la température : « Les gens sont de partout remontés contre le gouvernement et parlent toujours des mêmes plaintes⁶⁹⁶. » *Le Cri du peuple fribourgeois* ironise sur la crainte des gouvernants et le peu de forces militaires accompagnant Chenaux ce jour-là :

Avec quel étonnement le public n'apprendra-t-il pas, qu'à la vue de 51 hommes, qui vouloient quitter les armes en recevant une feuille de papier, la magistrature composée de 200 membres, d'ailleurs fortifiée et gardée, trembla, donna l'alarme, ferma les portes de la ville, fit courir à grands galops trois express à Berne pour demander du secours. Partout on fut enchanté du dessein et de la conduite de Monsieur Chenaux, partout on fut indigné du silence des magistrats sur la demande si simple de pouvoir faire des représentations sans danger. Ce silence, la garnison, les troupes Bernoises ne permirent à personne d'en douter, que les magistrats au lieu d'écouter les justes remontrances et d'y faire droit, vouloient les repousser par la force et la violence. La méfiance s'empara des esprits; il s'éleva une grande rumeur; là on sonnoit le tocsin; ici on battoit la générale, en plusieurs lieux les habitants avoient déjà quitté leurs foyers pour aller seconder les vues du vaillant Chenaux qui voyait à chaque moment des troupes se joindre à lui et accourir à ses ordres⁶⁹⁷.

À 10h00 arrivent les Moratois. Puis en début de soirée, ce sont le tour des troupes de Berne avec le major de la garde de Berne, M. Ryhiner, à la tête de ce détachement de 220 hommes. De son côté, le colonel Gatschet se trouve à Neuenegg en qualité de quartier-maître général pour diriger les quartiers de toutes les troupes qui s'y rendent successivement. À 16h30, le banneret Manuel, seigneur représentant de

⁶⁹⁶ A.E.B., *Freiburgische Unruhen*. I. Epoque. Zuzug, p. 133.

⁶⁹⁷ Musée gruérien, Bulle, *Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé.*

l'État de Berne, passe en voiture pour se rendre à Fribourg, ayant à ses côtés M. Lombach, ancien greffier et sur le devant, M. von Graffenried de Villars, le fils.⁶⁹⁸

À minuit arrivent 220 dragons puis dans la matinée du 4 mai, 600 autres grenadiers. Durant la nuit, Benjamin-Louis Monod de Froideville, inspecteur général de la cavalerie bernoise, lieutenant-colonel en Prusse, colonel, est mécontent d'avoir trop patienté à la porte⁶⁹⁹. Pendant ce temps Chenaux attend toujours la réponse à sa requête. Accompagné de Rossier, Chenaux s'apprête à distribuer des billets avec la recommandation suivante :

A vous nos chers patriotes nous vous représentons le moment que nous pouvons Réclamer nos anciens droits et privilège si nous voulons prendre l'affaire à cœur pour vous et toutes la patrie nous vous demandons de nous donner des volontaires si vous en avez pour demain 4 May au matin vers les 5 heures⁷⁰⁰.

Ce sont sûrement les derniers écrits de Pierre-Nicolas Chenaux. C'est un appel au peuple dans cette lutte inégale et déjà perdue. Le gouvernement depuis l'arrivée des troupes étrangères se sent beaucoup plus fort. En soirée, la révolte gagne en ampleur et les rebelles se présentent en force devant les murailles.

d) 4 mai 1781 : le chant du cygne

Les troupes envoyées par l'État de Berne consistent en 200 hommes de la garnison de la ville de Berne, commandées par le Major Ryhener, 150 dragons commandés par les colonels d'Erlach et de Froideville, 1000 grenadiers commandés par le colonel Tscharnier. Ils possèdent quatre pièces de canon et quelques canonnières.

⁶⁹⁸ A.E.F., *Histoire du canton de Fribourg*, Docteur Bechtold, Troisième Partie, d'après le journal d'un contemporain sur les Trouble de Fribourg en 1781, 82, et 83, op. cit., 1852, pp. 32-33.

⁶⁹⁹ Ibid., pp. 54-55.

⁷⁰⁰ Musée gruérien, Bulle, *Propriété privée*, document fournit par M. Denis Buchs.

Celles envoyées par l'État de Lucerne et Soleure réunissent 200 hommes par canton. Les Soleurois disposent de 2 canons et des canonniers. Le bailliage de Morat a envoyé 150 hommes⁷⁰¹. Les hommes du canton de Fribourg sont au nombre de 1000. Les soldats de la garnison de Berne logent dans les cabarets du Bourg, les dragons dans les cabarets de l'Auge et de la Neuveville, les 1000 grenadiers logent au gymnase. Les Lucernois sont cantonnés à l'Académie, les Soleurois aux Cordeliers et les Moratois aux Capucins. On sonne, pendant toute la journée, le tocsin, dans toutes les paroisses fribourgeoises. Au son des cloches, les insurgés rejoignent leurs camarades devant Fribourg⁷⁰². Dans la matinée, l'avocat Castella exhorte dans un premier temps les insurgés à s'abstenir de tout excès, de toute violence et écrit une lettre à Avry, chargeant le médecin Thorin de Villars-sous-Mont de l'acheminer chez son excellence Monseigneur l'Avoyer Régissant et chez nos souverains seigneurs et supérieurs de la ville et canton de Fribourg :

Souverains seigneurs et supérieurs, Le peuple désire de vous faire des représentations au sujet des fêtes et processions et de quelques nouveautés, qu'on croit introduites contre les anciens droits et à défaut de contentement de pouvoir en demander la décision d'un tribunal neutre tel que les louables treize cantons. Veuillez s'il vous plait donner acte au porteur que vous consentez à cela sans danger pour personne moyennant quoi vous ferez cesser le vacarme qui s'augmente à chaque moment⁷⁰³.

Blaise Thorin remet cette lettre à ses destinataires à 11h00 du matin, espérant avoir une réponse. Il est immédiatement mis aux arrêts. Chenaux à la tête d'une ar-

⁷⁰¹ Musée gruérien, Bulle, *manuscrit inédit certaine Relation des événements arrivés les premiers jours de may 1781*, non paginé.

⁷⁰² A.E.F., *Recueil de différentes ordonnances et documents pour démontrer, que dans la ville de Fribourg dès son origine il y avait deux sortes d'habitans. 1176-1784. Avec continuations 1816*.

⁷⁰³ A.E.B., *Freiburgische Unruhen*. I. Epoque. Zuzug, p. 169.

mée de 2500 hommes⁷⁰⁴ avec des drapeaux bénits par les curés de Morlon et de Matran, harangue sa troupe sous une chaleur accablante⁷⁰⁵, dans la plaine vis-à-vis de Matran :

ou il lui manifesta avec une franchise vraiment helvétique, que son dessein n'avoit d'autre objet que le bien général de la République, d'en réformer les abus dont il fit le plus vrai détail; qu'ainsi il les sollicitoit d'être ses coopérateurs dans cette bonne œuvre d'où devoit résulter le bonheur de la Capitale et du Païs; qu'il exigeoit d'eux de la fermeté pour ne pas se laisser faire du tort; mais encore beaucoup plus de sagesse et de prudence pour n'en faire à personne, à moins d'y être forcé pour sa légitime défense. Il parla de manière si pathétique et si touchante, que la plupart des gens armés ne purent retenir leurs larmes de tendresse et d'admiration, aussi bien que des passants, qui l'entendirent et même des espions des magistrats⁷⁰⁶.

⁷⁰⁴ Estimation du nombre des participants : *La Relation du complot* donne le chiffre à la page 36, d'environ 2000 hommes armés munis seulement de bâtons. *Le Tocsin* parle de plus de 2500 hommes allèrent se joindre à Chenaux. Il y avait, outre cela, environ 1200 hommes du côté de la porte Bourguillon, et 500 dans les bois de Seninberg, du côté de la porte de Berne, pp. 37-38. Dans sa *Relation inédite* le père Modeste Collaud rapporte le chiffre de 6000 environ. François-Ignace Castella écrit dans sa *Chronique Scandaleuse* : qu'ils étaient environ 3000, un peu au-delà du village de Cormanon et que 1400 à 1500 de delà la rivière s'étaient rassemblés par bandes vers la Schirra et le Breitfeld, mais sans arme, 1000 vers la porte de Berne. Page 420. Selon le lieutenant-colonel Charles Ryhiner les insurgés étaient forts de 600 à 800 hommes au total. Dans la *relation de la Rébellion de Fribourg*, écrite par un officier bernois (*Fonds Forel*, manuscrit communiqué par Charles Gilliard à Max de Diesbach) : « Le nombre de la bande rebelles parût être 800 hommes, mais les prisonniers et les chefs pris accusèrent dans les dépositions 1800 hommes; beaucoup de monde n'avait que de bâtons parce que le plan portait au pillage de l'arsenal public, où ils comptaient trouver des armes pour ceux qui en manquaient. » *Un article de Cologne* fait état de 1800 hommes. *Archives de Reynold de Cressier*. Fonds Forel n° 10.

⁷⁰⁵ A.E.F., Auguste Barras, *La Révolution de Chenaux*, Monat-Rosen, XXXVI, K 22, 1891-1892, pp. 205-206.

⁷⁰⁶ Musée gruérien, Bulle, *Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé.*

Chenaux attend toujours sa réponse à la lettre du 2 mai et à la requête du 4 mai et se promène en attendant. Des témoins attestent l'avoir vu sur les coups de midi à Belfaux en compagnie de 15 hommes. Pendant son absence, en fin de matinée, M. de Froideville sort par la porte de Payerne avec une centaine de fantassins et 80 dragons et leurs artilleries volantes. M. de Ryhiner sort lui par la porte de Romont avec 70 hommes de sa garnison et 86 dragons et deux canons. Monsieur Ryhiner ordonne aux rebelles surpris de se rendre et de livrer leur chef. Il continue de négocier malgré leur refus jusqu'à l'arrivée de M. de Froideville qui encercle les insurgés⁷⁰⁷. Un juré de chaque paroisse se présente à eux assurant qu'il n'a pas l'intention de combattre, mais plutôt de faire mettre bas les armes à la troupe des citoyens et qu'aucun mal ne sera fait à personne.

En l'absence de Chenaux, les magistrats font appeler le commandant de la troupe, Jean-Baptiste Gremion de Neirivue. Froideville leur demande ce qu'ils veulent :

Gremion s'avança et lui dit que c'étaient leurs droits et de Froideville repris pourquoi ils venoient demander des droits armés au lieu de faire une requête. Gremion dit : nous l'avons fait mais n'ayant pas été écoutés nous n'avons pas trouvés d'autres moyens que de venir armés. Les représentants répondirent qu'ils demandaient de rentrer dans l'ancienne constitution, et plusieurs réclamèrent le rétablissement des fêtes et des processions⁷⁰⁸.

Le colonel de Froideville ne fait que transmettre les ordres de Leurs Excellences. Chenaux n'est pas présent, Castilla est à Posieux, le moment lui est favorable. C'est alors qu'il leur dit : « Mettez bas les armes et tout ce que vous demanderez de juste vous sera accordé⁷⁰⁹. » Gremion lui répond : « Nous mettons bas les

⁷⁰⁷ Ibid.

⁷⁰⁸ Ibid.

⁷⁰⁹ Ibid.

armes sur votre parole, mais nous demandons avec nos droits un pardon général⁷¹⁰. » Froideville rétorque : « Il vous sera accordé à l'exception de votre chef Chenaux à qui je ne peux l'accorder⁷¹¹. » Ce à quoi Gremion répond encore : « Si vous ne pouvez accorder un pardon pour toute la troupe je vous souhaite un bon retour en ville⁷¹². » Et M. de Froideville retourne alors à l'intérieur de la cité. Dans l'intervalle, des lettres arrivant de Neuchâtel, de Schaffouse, Lucerne, Soleure, de Bâle, Zurich, Unterwald, d'Uri, de Zug, de Saint Gall assurent leur soutien à Fribourg⁷¹³.

L'après-midi vers 17h00, M. de Froideville ressort de la ville à la tête des dragons par la porte des Étangs et monte par Bertigny afin de prendre l'ennemi par les flancs. Il crie de nouveau aux insurgés : « Au nom de Dieu ne prenez pas les armes, à l'exception de Chenaux, tout vous sera accordé⁷¹⁴. » Les insurgés n'ont pas le temps de donner le signal d'alerte. Gremion persiste à exiger le pardon pour Chenaux. Froideville fait alors un signe à ses dragons d'avancer ce qui effraye les mécontents et les conduits à accepter de se rendre. Beaucoup d'insurgés prennent la fuite. Tandis que les dragons font environ 300 prisonniers et amassent près de 300 fusils, Chenaux regagne le bois⁷¹⁵.

Le soir, le brigadier Castella donne encore la consigne de maintenir un homme à la fenêtre derrière la Maison-de-Ville, pour veiller à ce que personne

⁷¹⁰ Ibid.

⁷¹¹ Ibid.

⁷¹² Musée gruérien, Bulle, *manuscrit inédit certaine Relation des événements arrivés les premiers jours de may 1781*, non paginé.

⁷¹³ A.E.F., *Troubles de 1781*, lettres n° 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 37, 38, 39, 47. Du 4 au 8 mai 1781.

⁷¹⁴ Musée gruérien, Bulle, *Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé.*

⁷¹⁵ Musée gruérien, Bulle, *manuscrit inédit certaine Relation des événements arrivés les premiers jours de may 1781*, non paginé.

n'entre dans le jardin⁷¹⁶. Pendant ce temps, à Ecuwillens, Henry Rossier, Claude Python son beau-frère et Jacques Chavaillaz partent à la recherche de Chenaux pour le livrer aux patriciens de Fribourg. Arrivés à cent pas de Chenaux aux environs de Posieux, Chavaillaz s'écrie : « Voilà 100 louis, bons à prendre, il faut l'arrêter⁷¹⁷. » La prime promise pousse Rossier et ses comparses à capturer Chenaux. Chavaillat se lance à grands pas sur Chenaux qu'il atteint, sans oser cependant le saisir. S'ensuit alors une lutte pour la survie pour Chenaux, assailli de toutes parts. Chenaux se met à courir, après avoir blessé Rossier d'un coup de couteau. Puis c'est Chavaillaz qui le rattrape et Rossier lui enfonce une baïonnette dans l'estomac⁷¹⁸...

Chenaux s'écroule sur le champ, assis, demandant à son assassin, dans un ultime élan de bonté :

« Mon cher ami, je te pardonne pour l'amour de Dieu; accorde moi deux grâces : ôte les papiers qui sont dans ma poche pour qu'ils ne nuisent à personne, et fais venir Monsieur le curé pour m'aider à faire bonne mort⁷¹⁹ ... »

⁷¹⁶ A.E.F., *Histoire du canton de Fribourg*, Docteur Bechtold, Troisième Partie, d'après le journal d'un contemporain sur les Trouble de Fribourg en 1781, 82, et 83, op. cit., pp. 57-60.

⁷¹⁷ Jean-Pierre Raccaud. *Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne. Poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie, op.cit., p. 131.*

⁷¹⁸ Ibid., pp. 129-132.

⁷¹⁹ Musée gruérien, Bulle, *Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé.*

Conclusion

Dans cette dernière partie, nous avons évoqué les différentes révolutions en Europe, en Suisse pour terminer par la Gruyère. Puis nous avons dépeint les divers insurgés, constaté les différentes phases de cette période nous livrant des éléments nécessaires à l'étude de notre sujet. Ce chapitre s'achève sur les bouleversements qui suivent l'insurrection. Pierre-Nicolas Chenaux est promu « général » par les siens, le temps d'une journée. Il bénéficie du soutien du peuple comme le prouve le nombre relativement élevé de ses compagnons d'armes⁷²⁰. L'ensemble du patriciat semble englué dans un mépris indéfectible, un profond désintérêt pour le peuple. On ne peut manquer toutefois de relever que le mouvement a provoqué une peur quasi panique chez Leurs Excellences qui se sont crues obligées de mobiliser un appareil militaire important. Effrayés, ils s'obstinent à réprimer ce mouvement insurrectionnel. Chenaux et sa troupe refusent de céder aux pulsions violentes quoiqu'en dise le gouvernement. La vérité est toujours plus complexe ainsi que nous le démontrent les diverses versions de ces événements que nous avons dûs débrouiller. Ainsi nous est apparu le caractère pervers de certaines réductions tendant à nous enfermer dans un ethnotype.

⁷²⁰ A.E.F., Jean-Gremaud, *Documents inédits relatifs à l'insurrection Chenaux*, op.cit., p. 374.

CONCLUSION GENERALE

Tout au long de cette étude, nous nous sommes attachés à cerner du mieux possible Pierre-Nicolas Chenux en mettant en perspective l'environnement dans lequel il a évolué. Il ne faut voir dans nos lignes qu'une tentative d'explication de cette perception, notre démarche consiste à comprendre la situation, en se basant sur la réalité des faits et des textes, et non sur leur interprétation. Arrivés au terme de notre parcours, il nous paraît nécessaire de procéder à une conséquente réévaluation de la portée politique et idéologique de Pierre-Nicolas Chenux, en renonçant à poser des grilles de lecture simples et figées sur des problèmes complexes et mouvants. L'on retiendra ici quelques points importants. Tout d'abord, le problème sous-jacent d'une Gruyère catholique entourée de régions protestantes. Le désir de liberté exprime avant tout celui d'indépendance à l'égard des grandes dynasties et de l'autonomie des corporations et de leurs membres.

La Suisse, de par son découpage, et malgré les diverses rébellions, n'offre pas de prise à une vision globale helvétique des problèmes⁷²¹. Les populations ont l'impression que les autorités font fi de leurs particularités catholiques et que, petit à petit, l'encerclement protestant arrivera à ses fins avec la disparition de toute catholicité en Gruyère. On a affaire d'une part à une lutte entre un désir de centralisation pour une meilleure efficacité gouvernementale et des particularismes locaux anciens, gages de la conservation d'intérêts publics pour l'ensemble du canton, comme les franchises communales. Cette centralisation conduisant à un État moderne, par la mise en place d'une administration plus efficace, s'oppose aux habitudes ancestrales de populations vivant quasiment en autarcie. La particularité de ce gouvernement,

⁷²¹ Emmanuel Cherrier et Karl Zieger, *Une Suisse, des exils: Actes du colloque. Les exils alémaniques. Exilés et réfugiés politiques et littéraires en Suisse, tenu à l'Université de Valenciennes les 10 et 11 mai 2007*, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2008, p. 23.

par son aspect oligarchique et restrictif, consiste dans la création d'une sorte de paternalisme économique et administratif. Elle heurte les intérêts des communautés et crée des incompréhensions.

Comment qualifier cette insurrection ? A-t-elle un visage progressiste ou seulement nostalgique d'un passé idéalisé ? On relèvera dans un premier temps le caractère traditionnaliste de ce mouvement dont les réclamations font valoir des motivations religieuses et de défense d'anciens droits. C'est une lutte entre un pouvoir central qui souhaite se moderniser et devenir plus efficace, à travers une oligarchie conquérante, face aux tenants paysans d'un ancien monde fait de règles considérées comme nécessaires à la survie dans les campagnes. Au vu des arguments hétéroclites avancés par les uns et les autres, l'insurrection Chenaux ressemble au conglomérat de différentes forces qui s'unissent momentanément pour un intérêt commun. Sans doute faut-il se garder de réduire ce mouvement à une seule de ses faces. On y trouve à la fois une vision libérale, une traditionnaliste, même une simple jacquerie comme les Temps Modernes en ont tant connu, ou même pour les marxistes comme une forme ancienne de lutte des classes. Nous nous inscrivons d'une manière générale dans un kaléidoscope d'idées, d'opinions et de points de vue, dont aucun ne nous apparaît négligeable. Comme chaque facette d'un diamant apporte un éclairage différent mais complémentaire de celui des autres facettes, les positionnements divers des protagonistes et des historiens nous permettent d'obtenir un ensemble plus convaincant bien que moins simpliste. Ni le mouvement de Chenaux, ni le positionnement des politiques du canton ne nous semblent clair. Le mouvement Chenaux n'est pas monolithique, sa multiplicité en fait sa richesse et sa complexité en fait sans doute sa popularité chacun retrouvant dans ce mouvement des motivations qui lui sied. Les personnages, les sensibilités, les intérêts sont divers.

C'est la confrontation de toutes ces idées au sein du mouvement de Chenaux qui en fait un creuset détonant et explique que ce mouvement est indéterminé et qu'il n'a pu aboutir. Sa diversité fut aussi un de ses points faibles. Ce mouvement n'a jamais été réellement organisé, et s'est révélé inefficace. Comment ces diversités, exprimées par autant de voix discordantes, ont-elles pu travailler de concert et malgré

des idées disparates. Le mouvement tiré à hue et à dia ne pouvait qu'éclater, qu'avorter. C'est en fait l'agglomérat de toutes les désillusions populaires dont Chenaux se fait le porte-parole. Les insurgés s'unissent contre un ennemi commun, le patriciat. Le mouvement Chenaux éclate en mille morceaux devant l'adversité et les positionnements différents devant les difficultés. La personne de Chenaux elle-même semble faite de contradictions. Celui-ci vient du monde des affaires, il représente à la fois les positions libérales physiocratiques issues des Lumières et la frilosité d'un certain corporatisme, issu des vieilles libertés médiévales. Le personnage est donc bien à l'image du mouvement qu'il dirige.

En opposition de Chenaux, se dresse la figure et la vision progressiste de l'admirateur de l'esprit révolutionnaire américain qu'est l'avocat Castella que Pierre de Zurich présente comme la véritable tête pensante de l'insurrection. Il reste que ce n'est pas Castella qui prend la tête du mouvement et bien Chenaux. Preuve qu'il paraît aux yeux de ses camarades posséder les qualités du chef recherché. Quelles sont-elles ces qualités ? Pour l'historien Yves Cohen, être un chef ne peut être que « se rendre maître d'une position de pouvoir sur d'autres hommes⁷²² ». Il va plus loin encore quand il souligne que cette notion de figure du chef s'invente à la fin du XIX^{ème} et au XX^{ème} siècle, car c'est à ce moment que les référents traditionnels de l'autorité que sont l'aristocratie et le pouvoir monarchique disparaissent⁷²³. Ce sont les sciences sociales qui mettent en avant des interrogations sur le rôle et l'idée que l'on se fait de la nécessité de se donner un chef. Elles naissent de cette discussion. En particulier la psychologie et la sociologie qui font le lien entre les différents domaines d'activités, politique, militaire, éducatif etc. La psychologie avec ses tests développe des moyens d'identifier le bon chef⁷²⁴. La sociologie, avec Emile Durkheim, affirme l'idée que la société parle aux hommes sur le ton du commandement. Pour Max Weber, sociologue allemand, l'autorité repose sur plusieurs formes

⁷²² Yves Cohen, *Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l'autorité*, Paris, Éditions Amsterdam, 2013, 870 pages.

⁷²³ Ibid.

⁷²⁴ Ibid.

de légitimité, dont la tradition, la rationalité bureaucratique et le charisme de la personne⁷²⁵. Cette notion de charisme comme dimension de la grâce et de l'autorité est proposée par Max Weber⁷²⁶. Sa réflexion se fonde sur sa théorie des trois légitimités et sur l'idée de la nécessité de chefs dotés de qualités charismatiques. Pour ce qui est du charisme, Pierre-Nicolas Chenaux en possède sans nul doute, ainsi que le démontre la levée d'environ 2500 hommes. Preuve s'il en est qu'il avait la capacité de mener un groupe, de rassembler des hommes. Comment ne pas lui octroyer cette qualité alors qu'il apparaît influent, fascinant les uns par ses discours, ses attitudes, son tempérament, ses actions et effrayant les patriciens par ses attitudes, son côté subversif? Chenaux n'est pourtant pas un chef comme on le considère aujourd'hui, car ce concept est inexistant à cette époque. Il serait donc inexact de l'utiliser sans tomber dans l'erreur anachronique⁷²⁷.

Il est pourtant courant de nos jours dans l'historiographie suisse de considérer Castella comme le véritable meneur et penseur du mouvement révolutionnaire gruérien. Ne devrait-on pas plutôt considérer Chenaux comme le seul meneur du mouvement, dans le sens du XVIII^{ème} ? Quoiqu'il en soit, il devient difficile de se positionner sur cette question en ce XXI^{ème} siècle. L'action des compagnons de Chenaux est certes organisée, mais pas vraiment structurée. Ainsi peut-on concevoir un mouvement à plusieurs têtes. Il importe de déterminer la responsabilité de chacun, et donc de savoir ce qui dépend de tel ou tel. Il reste néanmoins que cette révolution est appelée la « révolution Chenaux » et que son porte-parole, son meneur charismatique, son porte-drapeau, est bien Chenaux lui-même. Dans la vision populaire il demeure le chef de ce mouvement. Ce qui n'empêche nullement Pierre-de Zurich dans sa bio-

⁷²⁵ Ibid.

⁷²⁶ Ibid.

⁷²⁷ Anachronisme : « est formé en français (1625) à partir des éléments grecs *ana* «en arrière» et *kronos* «temps». Le terme désigne donc les confusions entre un fait et une époque plus ancienne [...], anachronisme s'applique à toute confusion chronologique et à tout décalage dans le temps. Le dérivé anachronique a des valeurs correspondantes. Plus usuel que le substantif, il signifie surtout «qui correspond à un écart, à une erreur de temps et d'époque». *Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d'Alain Rey*, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2005.

graphie sur Chenaux de tirer la conclusion que voici : « Chenaux n'est pas la tête qui pense, c'est le bras qui agit⁷²⁸. » Nous nous en voudrions de passer sous silence la correspondance épistolaire échangée entre Madame Poffet-Sermoud de la Société d'histoire du canton de Fribourg et Pierre de Zurich qui va durer de 1934 à 1936. Les lettres de Mme Poffet-Sermoud reprochent à Pierre de Zurich son manque d'objectivité et son impartialité. Mme Poffet-Sermoud affirme que de Zurich hait Chenaux et qu'il s'est employé à le détruire : « je tiens d'une personnalité au-dessus de toute suspicion que Monsieur de Zurich lui a avoué « être en train de démolir Chenaux ». Et qui ajoutait : « non, il ne l'aime pas⁷²⁹. » Après plusieurs missives, elle démissionne de la Société d'histoire de Fribourg en affirmant dans une de ces dernières lettres :

J'ai pris connaissance avec vive surprise d'une communication du secrétaire de la Société d'histoire m'informant que l'on ne pouvait prévoir pour mon petit travail un « *tractandum spécial* ». Est-ce ma qualité de membre féminin qui me vaut cette sorte d'ostracisme ? Il est bien évident que si ce titre des modestes : « quelques mots sur Chenaux » ne peut figurer sur votre tractandum, c'est que la Société d'histoire veut appliquer à l'un de ses membres un traitement de défaveur, vis-à-vis duquel il ne lui reste qu'à retirer son travail⁷³⁰.

Ou bien encore dans une correspondance de Pierre de Zurich, le chancelier d'État Jean Risse, écrit de manière ironique le 12 mars 1940 : « Il me trotte par la cervelle le projet de forger une pièce de théâtre dont Pierre-Nicolas Chenaux serait le centre, et le motif principal. J'ai envie d'en faire une sorte de Matamore gruérien, un Cyrano au petit pied, mais ennobli en quelque sorte par sa mort tragique⁷³¹. » À cette

⁷²⁸ Pierre de Zurich, *Pierre-Nicolas Chenaux 1740-1781*, Fribourg, Imprimerie Fragnière Frères, 1935, p. 67.

⁷²⁹ Musée gruérien, Bulle, *Archives Chenaux*. Lettre du 19 janvier 1936.

⁷³⁰ Musée gruérien, Bulle, *Archives Chenaux*. Lettre du 25 janvier 1936.

⁷³¹ Archives de Barberèche, *Correspondance, Briefe A-Z*. Lettre du 12 mars 1940.

lecture, relevant clairement de la pensée simplifiante, s'oppose une autre analyse que les événements politiques fondent. Une moisson de lettres variées fournit une mine d'informations sur le rôle de Pierre-Nicolas Chenaux. Ainsi la correspondance copieuse établie entre le Vicomte de Polignac, alors ambassadeur pour le Roi en Suisse et Leurs Excellences de Fribourg précise :

Votre Excellence sera peut-être déjà instruite qu'il a régné depuis quelques temps de certains troubles dans nos États, dont nous n'avons pu découvrir le moteur que depuis peu, qui est un nommé Pierre-Nicolas Chenaud de la Tour-de-Trême, de notre bailliage de Gruyère⁷³².

Relevons encore un échange épistolaire entre le Vicomte Polignac et le Comte Charles Gravier de Vergennes, alors Secrétaire d'État des Affaires étrangères qui affirme que : « ...Les principaux auteurs des troubles sont découverts et que le chef de ces moteurs nommé Pierre-Nicolas Chenaux s'est évadé⁷³³. » Dans une *Relation de la rébellion* émanant d'un officier bernois inconnu, trouvé dans le fond de maille Ducrest, est aussi mentionné que Chenaux était l'instigateur de la rébellion : « Enfin le crime, le désespoir et la crainte des châtements que méritent d'aussi horribles attentats et une si haute trahison, ayant déjà troublé l'esprit du chef de la rébellion, Chenaux fut le premier à prendre la fuite⁷³⁴. »

Afin d'illustrer nos propos, nous présentons ici un extrait du *Courrier du Bas-Rhin* datant du 3 mai 1781 : « Le chef de cette révolte a trouvé le moyen de se sauver

⁷³² Copies de Paris, Affaires étrangères, *Lettre du Canton de Fribourg à Son Excellence Monseigneur le Vicomte de Polignac*, volume. 412, fol. 208, Fribourg 1 mai 1781.

⁷³³ Copies de Paris, Affaires étrangères, *Lettre de Son Excellence Monseigneur le Vicomte de Polignac à son Excellence Monseigneur le Comte de Vergennes*, volume. 412, fol. 212, Soleure 3 mai 1781.

⁷³⁴ AEF, *Fonds Ducrest*, Manuscrit, *Relation de la rébellion de Fribourg 1781*, p. 35. Musée du Vieux Montreux, communiqué par le professeur Charles Gilliard. Voir aussi ASHF. 9, p. 233.

pendant les pourparlers, mais il fut massacré en chemin et trainé sur une claie dans la ville, ou sa tête a été exposée sur la porte. Enfin on espère réduire les autres mutins⁷³⁵. » Évoquons encore brièvement une lettre du nonce Giovanni Battista Caprara (1733-1810), adressée à Rome le 4 mai 1781, au Cardinal secrétaire d'État, Lazzaro Opizio Pallavicino (1719-1785) : « ...*il Capo dei ribelli era entrata nel Castello di Gruyere [...] Il Capo di essi si chiama per cognome Schenau*⁷³⁶. » Mais l'exemple le plus éloquent et le plus criant reste celui des patriotes suisses écrivant à l'Assemblée Nationale en 1790, pour demander la libération d'Huguenot et Sudan :

Si Rossier vivoit encore, on n'oseroit s'intéresser en sa faveur, parce qu'il a trempé ses mains dans le sang du généreux Chenaux, chef et auteur de l'insurrection. Plusieurs des mécontents cherchèrent, par la fuite, à éviter le sort funeste de leur chef; heureux de se soustraire ainsi aux effets de l'arrêt inouïe qui les condamna, les uns par contumace, à la peine de mort, les autres au bannissement, et presque tous à des confiscations de biens⁷³⁷.

De nombreux autres exemples pourraient étayer notre argumentation mais nous nous limiterons à ceux susmentionnés. Les recoupements entre les différents documents en disent suffisamment pour fonder notre hypothèse. Ce n'est pas Castella qui a été la cible d'un attentat mais bien Chenaux. Preuve encore une fois que Chenaux faisait peur au patriciat et que seule sa fin pouvait assurer leur tranquillité aux patriciens fribourgeois. Détruire Chenaux signifiait éradiquer le mouvement révolutionnaire pour l'oligarchie apeurée. Le lien principal unificateur du mouvement

⁷³⁵ AEF, *Fonds de Reynold de Cressier*, Fonds Forel, numéro 10, copie manuscrite, Extrait du Courrier du Bas-Rhin numéro 41, 5 mai 1781.

⁷³⁶ Archives d'État de Rome, *Copies de Rome*, NE Sviz. 195, *Il Nunzio Caprara al Cardinale Pallavacino*, Lucerne 4 mai 1781. A.E.F., *Fonds Pierre de Zurich*. Traduction : « ...le Chef des rebelles est entré dans le Château de Gruyère [...] Le Chef de ceux-ci avait pour nom Schenau. »

⁷³⁷ Musée gruérien, Bulle, *La voix libre de patriotes suisses. À nosseigneurs de l'Assemblée Nationale*, Imprimerie de Momoro, rue de la Harpe, n° 160, p. 3.

au-delà des idées révolutionnaires, de la haine du système patricien, du désir de retrouver des libertés anciennes, est le personnage de Chenaux et nul autre. Le fait d'attribuer à Castella la véritable direction du mouvement n'est pas crédible. Ce n'est pas parce qu'il est avocat de profession qu'il est l'un des penseurs ou fondateurs principaux du mouvement malgré son influence certaine sur le mouvement. Il est de bon ton aujourd'hui de considérer que Castella est le plus instruit de la troupe. Mais son statut d'avocat ne prédispose en rien de sa capacité à organiser et diriger un tel mouvement. Pour les patriciens, le mouvement rebelle n'a qu'un visage, celui de Chenaux. C'est pourquoi il est le seul pour qui aucune clémence n'est possible. C'est Chenaux dont la tête est en quelque sorte mise à prix par le gouvernement. Preuve encore qu'il est la pièce maîtresse du camp « noir » sur l'échiquier. Si Castella peut apparaître comme l'initiateur de la révolte dans certains esprits, c'est uniquement qu'ayant survécu, il a pu s'exprimer et créer sa propre légende dans ses écrits justificatifs. Il faut donc redonner à Chenaux sa véritable place au sein et à la tête de ce mouvement.

Finalement, à la lecture de tout ce qui précède l'on peut retenir que ce n'est pas Castella qui s'est vu ciblé en priorité par l'opprobre des patriciens, ce n'est pas Castella qui a fait les frais d'un attentat, ce n'est pas Castella qu'on a essayé de détruire, mais bien Chenaux. Chenaux est un homme qui n'a plus rien à perdre, un homme qui a assuré des fonctions militaires, un homme aux contacts variés dûs à de fréquents déplacements commerciaux dans tout le pays. Il est le seul nom qui pouvait fédérer les mécontentements des gruériens de toutes origines, ou presque. Son instruction et son tempérament ont suffi. Il a pris des risques personnels comme il en a pris dans ses errances commerciales. Un terme lui sied tout particulièrement, c'est celui de la passion.

Il est aisé pour certains de se faire valoir une fois les événements accomplis et Chenaux disparu. Il n'en reste pas moins que ces affirmations post-événementielles posent un questionnement sur la sincérité et la véracité de ce qui est raconté par les différents protagonistes. Castella a besoin d'une légitimation et a intérêt à sous-évaluer le rôle de Chenaux pour se donner la stature d'organisateur du mouvement. Il

se positionne et se présente avantageusement dans ses relations. Il tente de recréer un groupe basé sur ce qu'il considère comme sa légitimité. Il a besoin de se glorifier pour justifier de son positionnement politique, notamment à partir de 1798 alors qu'il assume des responsabilités politiques dans le canton. Il joue la carte de ce que l'on pourrait appeler « l'ancien combattant valeureux ». Il reste toutefois suffisamment adroit pour ne pas se positionner en première ligne, mais laisse à loisir d'autres faire son panégyrique.

Si la notion de révolution n'est pas à retenir dans le cas de la période Chenaux, le mot rebelle est utilisé dans un sens dépréciatif à l'époque. Il paraît dès lors plus judicieux de nommer ce mouvement sous le vocable d'insurrection. Comme le soulignait déjà Thomas d'Aquin : « La distinction entre la sédition coupable et l'insurrection légitime était si bien établie dans son esprit, qu'elle a même passé dans sa langue. Tandis que les mots *seditio* et *seditiosus* sont presque toujours employés par lui en mauvaise part, le mot *insurgere* est toujours pris dans un sens honorable⁷³⁸. »

La vindicte des patriciens ne se limite pas à faire exécuter Chenaux. Non content d'avoir honoré Rossier, les autorités décident la décapitation et le démembrement du cadavre de Chenaux le 5 mai 1781, en application du code pénal de l'époque, la terrible *Lex Carolina*, selon laquelle la mort n'éteint pas l'action judiciaire. Pour les crimes politiques, la *Lex Carolina* prévoyait un ensemble de condamnations *post mortem* à l'instar de la « *damnatio memoriae*⁷³⁹ » visant à effacer de la surface de la terre la mémoire du condamné. C'est là que la célèbre phrase de l'avocat et homme politique français, Robert Badinter, prend tout son sens : « Justice que d'injustices commises en ton nom. » Le bourreau Hans-Wilhelm Heini, ivre, dut s'y prendre à plusieurs reprises afin de partager en quatre le corps de Chenaux après

⁷³⁸ Henri-Robert Feugueray, *Essai sur les doctrines politiques de Saint Thomas d'Aquin*, Paris, Chameroth, 1857, p. 139.

⁷³⁹ Cf Glossaire.

en avoir séparé la tête à grands coups de hache⁷⁴⁰. La tête de Chenaux fut exposée durant deux années et demi sur le toit de la tour de la porte de Romont, le visage tourné vers son lieu natal, La Tour-de-Trême⁷⁴¹. Le soir de l'exécution, les membres de la Chambre secrète dansèrent avec leurs dames devant cette tête sanglante. On peut lire dans le *Tocsin fribourgeois* :

... qu'une bande de Secrets, avec un certain nombre de femmes de leur digne espèce, ont eu la cruauté, ou plutôt la bassesse, d'aller danser devant la porte de Romont. Après la sauvagerie de la justice, l'humiliation de ceux qui avaient quelques temps plus tôt vécu dans la peur⁷⁴².

Le *Cri du peuple fribourgeois* dénonce d'ailleurs : « l'excessive fureur hors du danger annonce ordinairement un homme lâche dans le péril⁷⁴³. » Une telle affaire n'a pas été sans conséquence. Le gouvernement se rigidifie après l'insurrection Chenaux en utilisant les armes des institutions. Il y a une pluie d'arrestations, de condamnations allant de la peine de mort aux galères, au bannissement du territoire helvétique. Chappuis, Rossier et Sudan sont condamnés à 101 ans de galères, Huguenot est condamné à 30 ans de galères, à la maison de force, puis à un bannissement perpétuel de la Suisse, Jean Murith se voit condamné à un an de prison, puis à 15 ans de galères. Gremion est banni à vie. Vallélian est banni pour 20 années etc. Les con-

⁷⁴⁰ François de Diesbach-Torny, *Journal d'un contemporain sur les troubles de Fribourg en 1781, 1782 et 1783*, publ. op.cit., pp. 57-58.

⁷⁴¹ A.E.F., *Émulation*, 1852, p. 61.

⁷⁴² A.E.F., *Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne, poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie*, Fribourg, Imprimerie de la Bourgeoisie générale, Mars 1783, p. 43.

⁷⁴³ Musée gruérien, Bulle, *Cri du peuple fribourgeois 3^{ème} partie, Réfutation de la relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé.*

damnés aux galères partent le 6 juillet liés sur un char. On les dirige sur le port de Brest. Cependant, le peuple voue un culte à Pierre-Nicolas Chenaux et des litanies sont chantées en son honneur. Une sorte de canonisation populaire de Chenaux s'établit et il fait l'objet d'un véritable culte dont voici une prière :

Saint Nicolas-Chenaux, priez pour nous. Martyr de la liberté, priez nous. Vous qui êtes mort pour notre sainte religion, priez pour nous. Vous qui êtes mort en saint, priez pour nous. Vous qui avez souffert des persécutions indignes, vous qui avez été trahi, vous qui avez été calomnié⁷⁴⁴.

Tant et si bien que l'Evêque de Lausanne se voit contraint d'intervenir par un mandement qu'il publie en novembre 1781 afin de faire cesser ces processions et condamner cet hommage pieux rendu à Chenaux⁷⁴⁵. Cette insurrection a échoué, mais elle a ébranlé le système politique fribourgeois de façon durable. Des troubles éclatent dans la ville de Fribourg à la suite de l'insurrection de mai 1781 qui accentuent d'une part la lutte de la bourgeoisie commune de Fribourg contre le patriciat, d'autre part les dissensions à l'intérieur de la classe dirigeante. Les contre-révolutionnaires semblent l'avoir emporté et le patriciat se maintient, mais les chocs et les contrecoups que leur ont assenés les insurgés, notamment lors de l'insurrection Chenaux les mettent durablement en péril et annoncent déjà la décrépitude prochaine. Chenaux voit son influence perdurer parmi les insurgés en fuite en France à travers la création du Club Helvétique et l'affaire des Gardes Suisses des tuileries le 10 août 1792. Ces insurgés se montrèrent plus agressifs que les révolutionnaires français par leur pugnacité et plus particulièrement le caporal Joseph Chenaux, entré

⁷⁴⁴ Archives diocésaines de Fribourg, *Affaire Chenaux, Circa tumultus friburgenses 1781-1782*.

⁷⁴⁵ À qui Chenaux peut-il faire penser ? L'histoire de Guillaume Tell est devenue mythique de la même manière que l'histoire de Chenaux, il s'agit du même processus : L'élévation de l'homme au niveau du saint avec un côté mythique désincarné et la lutte pour des valeurs communales anciennes.

au service de France depuis 1784, tenant le rôle d'informateur lors du massacre des officiers patriciens.

Comme le souligne l'historien Alain-Jacques Tornare, il faut bien placer l'insurrection Chenaux dans la lignée des signes précurseurs de la Révolution française « puisque rétrospectivement, ses principaux acteurs jouèrent un rôle considérable à Paris pendant la Révolution, et que la Gruyère fut la partie du canton qui accueillit avec le plus de sympathie l'arrivée des Français en 1798⁷⁴⁶».

Les hommages se font aussi par le biais de la musique. Au XIX^{ème} siècle, *Apothéose* devient un chant patriotique et un poème dédiés à la mémoire de Pierre-Nicolas Chenaux. Écrits par Nicole Ansaldi sur une musique de Madame Albertine Ansaldi. Il faut attendre juillet 1848, pour que le Grand Conseil réhabilite solennellement Chenaux et le 24 septembre 1933, un monument est enfin érigé face au château à Bulle. Le 25 mars 1980 est donné, en première mondiale à Utrecht en Hollande, un opéra en trois actes intitulé *Chenaux* d'un compositeur et chef d'orchestre allemand Richard Müller-Lampertz. La même année, un film et une pièce de théâtre célèbrent le bicentenaire de celui qui incarne toujours, dans la mémoire populaire, la liberté faisant face à toutes les oppressions. Aujourd'hui le crâne de Chenaux est conservé dans une urne au Musée gruérien à Bulle.

La postérité de Pierre-Nicolas Chenaux réside en grande partie au Brésil où de nombreux fribourgeois ont émigré au début du XIX^{ème} siècle pour fonder la communauté de Nova Friburgo. L'économiste Alberto Wermelinger a recensé plus de 4000 descendants de Pierre-Nicolas dans la région de Nova Friburgo, mais aussi à Rio, Sao-Paolo et dans tout le Sud-est du Brésil⁷⁴⁷.

⁷⁴⁶ Alain-Jacques Czouz-Tornare, *Uni-reflets, L'université de Fribourg et l'opinion publique*, n° 28, 12^{ème} année, 16 juin 1989.

⁷⁴⁷ Âlberto Lima Abib Wermelinger, *Pierre-Nicolas Chenaux, O heroi da Gruyère e sua marca no Brasil*. (a familia Thurler) Aberto Lima Abib, 2007, 317 pages.

Quoi qu'il en soit, retenons que par-delà la figure du patriote, tantôt adulée ou haïe, par-delà le héros légendaire ou le saint, auréolé ou voué aux gémonies, Pierre-Nicolas Chenaux reste un homme, avec ses qualités et ses défauts. Il est un homme de son temps, confronté aux difficultés de son époque et dont la vie reste étonnamment présente en Gruyère. Ni un saint, ni un scélérat, mais un meneur d'hommes, avide de liberté pour lui-même et pour autrui, éprouvant le besoin impératif d'agir, et qui jamais ne s'est considéré comme un insurgé. Son seul souhait aura été de retrouver les anciennes chartes communales garantes de liberté et de sécurité pour l'ensemble de la population gruérienne.

Trahi et humilié par le système et les siens, diabolisé par les autorités, il reste le symbole de la résistance à l'arbitraire. Son nom a été outrageusement utilisé dans nombre de récupérations idéologiques et politiques à travers toutes les époques. Pour les uns, patriote, pour les autres hors-la loi, Chenaux nous incite à dépasser nos querelles et à mettre en exergue nos qualités du cœur et notre bravoure au service du bien commun, sachant que la liberté n'a pas de prix. Face au château de Bulle, son monument rappelle à chacun son histoire et propose à tous de s'inspirer de son combat.

Pour conclure, que résonne ce passage de la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793* : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs⁷⁴⁸. »

Photo : Pierre Jeanneret. Statue du sculpteur Carl Angst, inaugurée en 1933, représentant Pierre-Nicolas Chénou

⁷⁴⁸ Constitution du 24 juin 1793, *Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen*, Article 35, <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793>.

*« Toy pour qui nous versons des larmes
regarde nous du haut des cieux,
tu voulust finir nos allarmes,
tu crus aussi nous rendre heureux,
nôtre vie n'a plus de charmes
dès qu'un paricide odieux,
après avoir porté tes armes
a fait couler ton sang précieux,
Chenaux, sur tes traits vénérables
l'on a passé un noir affeux,
mais ton chef respectable
plaira jour et nuit à nos yeux,
malgré l'indigne calomnie
qui cherche à te défigurer,
toujours tu bravera [sic] l'envie,
nos hommages vont te venger⁷⁴⁹.»*

Inconnu

⁷⁴⁹ Poème sur Pierre-Nicolas Chenaux. Titre : « au sujet de Chenaux ». Auteur inconnu, 1782, voir annexe M, p. 353.

SOURCES MANUSCRITES

Archives de Barberêche

Divers : *Archives de Reynold de Perolles (1746-1789) A 41 et A 45.*

Archives d'État de Fribourg

Série N.S. : Législation et variétés

N.S. 88 : Formulaire notarial (1760)

N.S. 139 : Coutumier de Gruyère, copie de 1782.

N.S. 167 : Ordonnances de Fribourg

N.S. 171 : Livre des divers mandats

Série RM :Ratsmanaux (ou protocoles) des Grands et Petit Conseils

Manual du Petit Conseil 1732 (RM 282)

Manual du Petit Conseil 1733 (RM 283)

Manual du Petit Conseil 1734 (RM 284)

Manual du Petit Conseil 1735 (RM 285)

Manual du Petit Conseil 1736 (RM 286)

Manual du Petit Conseil 1737 (RM 287)

Manual du Petit Conseil 1738 (RM 288)

Manual du Petit Conseil 1739 (RM 289)

Manual du Petit Conseil 1740 (RM 290)

Manual du Petit Conseil 1741 (RM 291)

Manual du Petit Conseil 1742 (RM 292)

Manual du Petit Conseil 1743 (RM 293)

Manual du Petit Conseil 1744 (RM 294)

Manual du Petit Conseil 1745 (RM 295)

Manual du Petit Conseil 1746 (RM 296)
Manual du Petit Conseil 1747 (RM 297)
Manual du Petit Conseil 1748 (RM 298)
Manual du Petit Conseil 1749 (RM 299)
Manual du Petit Conseil 1750 (RM 300)
Manual du Petit Conseil 1751 (RM 301)
Manual du Petit Conseil 1752 (RM 302)
Manual du Petit Conseil 1753 (RM 303)
Manual du Petit Conseil 1754 (RM 304)
Manual du Petit Conseil 1755 (RM 305)
Manual du Petit Conseil 1756 (RM 306)
Manual du Petit Conseil 1756 (RM 307)
Manual du Petit Conseil 1757 (RM 308)
Manual du Petit Conseil 1758 (RM 309)
Manual du Petit Conseil 1759 (RM 310)
Manual du Petit Conseil 1760 (RM 311)
Manual du Petit Conseil 1761 (RM 312)
Manual du Petit Conseil 1762 (RM 313)
Manual du Petit Conseil 1763 (RM 314)
Manual du Petit Conseil 1764 (RM 315)
Manual du Petit Conseil 1765 (RM 316)
Manual du Petit Conseil 1766 (RM 317)
Manual du Petit Conseil 1767 (RM 318)
Manual du Petit Conseil 1768 (RM 319)

Manual du Petit Conseil 1769 (RM 320)
Manual du Petit Conseil 1770 (RM 321)
Manual du Petit Conseil 1771 (RM 322)
Manual du Petit Conseil 1772 (RM 323)
Manual du Petit Conseil 1773 (RM 324)
Manual du Petit Conseil 1774 (RM 325)
Manual du Petit Conseil 1775 (RM 326)
Manual du Petit Conseil 1776 (RM 327)
Manual du Petit Conseil 1777 (RM 328)
Manual du Petit Conseil 1778 (RM 329)
Manual du Petit Conseil 1779 (RM 330)
Manual du Petit Conseil 1780 (RM 331)
Manual du Petit Conseil 1781 (RM 332)
Manual du Petit Conseil 1782 (RM 333)
Manual du Petit Conseil 1783 (RM 334)
Manual du Petit Conseil 1784 (RM 335)
Manual du Petit Conseil 1785 (RM 336)
Manual du Petit Conseil 1786 (RM 337)
Manual du Petit Conseil 1787 (RM 338)
Manual du Petit Conseil 1788 (RM 339)
Manual du Petit Conseil 1789 (RM 340)
Manual du Petit Conseil 1790 (RM 341)
Manual du Petit Conseil 1791 (RM 342)
Manual du Petit Conseil 1792 (RM 343)

Manual du Petit Conseil 1793 (RM 344)

Manual du Petit Conseil 1794 (RM 345)

Manual du Petit Conseil 1795 (RM 346)

Manual du Petit Conseil 1796 (RM 347)

Manual du Petit Conseil 1797 (RM 348)

Manual du Petit Conseil 1798 (RM 349)

R1 : Rathserkantbücher. Arrêtés du Petit Conseil

Livre des Arrêtés du Petit Conseil n° 31 (1727-1747)

Livre des Arrêtés du Petit Conseil n° 32 (1747-1757)

Livre des Arrêtés du Petit Conseil n° 33 (1757-1765)

Livres du bailliage de Gruyères

Livre du Château volume la

Livre du Château volume lc

Série RN : Registres de notaires

Registres du notaire Jean-Nicolas-André Castella de Gruyères 1771-1781 (RN 2753 à 2755)

Registre du notaire François-Pierre Murith (RN 3042)

Registres du notaire Jean-Nicolas Dupré de Gruyères 1771-1781 (RN 2846 à 2847)

Registres du notaire Joseph-Nicolas Dupré (RN 2751, 2850 et 2851)

Registres paroissiaux (microfilms)

Paroisse de Gruyères (Microfilm 6514)

Fonds de famille

Fonds D'Affry

Reynold de Cressier VII (1773-1799)

Fonds de Zurich. R04

Fonds François Ducrest, N°24, 26

Fonds Griset de Forel VI

Fonds Odet, XVIII^{ème} siècle, note manuscrite sans titre, 1729.

Fonds Praroman 1777-1785

Fonds Raemy (1682-1849)

Fonds Techtermann IV 1781-1800

Correspondance spécifique sur l'insurrection Chenaux

Troubles de 1781, 4 cartons.

Histoire des troubles de Fribourg, 1781 et Relation de la rébellion de Fribourg 1781. Notes concernant la suppression des fêtes chômées et la condamnation du libelle de Pierre Benno de Dirlaret, 1780-1781.

Des troubles arrivés dans le canton de Fribourg en Suisse en mai 1781, Cap de dragon.aide de camp du colonel de Froideville. Carton 58.

Collection Gremaud, numéro 26

Helvétique, H 437.9

Correspondance concernant le district de Bulle (Avry, Gumefens, Pont, Villars, Bulle, Echarlens, Marsens, Riaz, Sales, Sorens, La Tour-de Trême, Vaulruz, Vuidens, Vuipens surtout par le sous-préfet Ardieu, les commissaires Moret, curé à Vuadens, et Sciboz).

Livres de justice

Thurn Rodel 27, 1766-1769.

Thurn Rodel 29, 1770-1772

Répertoires

R1 : Inventaire des archives de la Chancellerie

Ra 1 : Répertoire des manuaux

Rc 1 et 2 : Registre des livres des mandats

Rd 7 : Arrêtés du Petit Conseil

Rk 5 a : Tableau alphabétique des notaires qui ont stipulé dans le canton de Fribourg, XV^{ème} - XIX^{ème} siècles.

Rk6 : Répertoire alphabétique des registres des notaires par domicile entre 1771 et 1781 enregistrés par l'archiviste Oberson.

Rk8 : Nominations des notaires.

Archives de l'Evêché de Lausanne

Circa tumultus friburgenses 1781 - 1782 : I/27 : Fribourg Gouvernement 1557-1818.
Affaire Chenaux.

Archives communales de Gruyères

Archives Commissariales de Gruyères : n° 570, n° 571, n° 572.

Manual du Conseil de Gruyères jusqu'en 1777. Non paginé

Registres de baptêmes de Gruyères : 1688-1764.

Musée gruérien de Bulle

MG-25004- 01/05 : *Cri du peuple fribourgeois, 3^{ème} patrie, Réfutation de la Relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant, du Conseil souverain de Fribourg, en date du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de MM. Chenaux, de Castella et Raccaud et du peuple armé.*

Une certaine Relation arrivés dans les premiers jours de may 1781.

Protocole des assemblées de communes de La Tour-de-Trême, 6 octobre 1772 au 13 avril 1806. Ecriture de Pierre-Nicolas Chenaux du 21 janvier 1776.

Documents privés sans cote.

Archives d'État de Berne

Akten des Geheimen Rates V. Freiburg Unruhen 1781-1782.

Band W : Freiburgische Unruhen. I Epoque. Zuzug 22.12. 1780- 1. 6. 1781 (mit bandregister)

Wehrwesen bis 1798, Nr. 307 (Freiburgzug 1781),

Band X : Freiburgische Unruhen, II Epoque. Konferenz in Freiburg, 5. Juni 1781 – 8. April 1782 (mit bandregister).

Archives d'État de Soleure

Akteband Nr. 13

Schreiben von Freiburg von 1766-1784.

Archives d'État de Genève

A.E.G. P.H. 5111 et P.H. 5142 concernent l'insurrection de Chenaux.

Le P.H. 5111 contient 4 pièces de 1781 : 3 lettres des autorités de Fribourg à celles de Genève et un récit imprimé de l'insurrection.

Le P.H. 5142 contient 42 pièces (non numérotées) de 1783 : lettres du Conseil secret de Fribourg et copies de lettres interceptées à Genève.

Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères :

la Courneuve

Correspondance politique de Suisse 1781

Volumes CP Suisse : 125 CP/412 et 125 CP/413.

Archives d'État de Turin

Corrispondenza Conte de Perron / Lettere diverse Real Casa/ Lettere principe forestieri/ Svizzera (1703-1791), m. 106.

Archives d'État de Rome

Copies de Rome Ne Svizzera. 195.

SOURCES IMPRIMÉES

Archives d'État de Fribourg

Recueil de sources

CASTELLA, François Ignace de : *La Chronique scandaleuse des misères qui ont agité la magistrature, la bourgeoisie, les terres anciennes et la majeure partie du canton de Fribourg en 1781 et 1782*. In ASHF, 1899 (VI).

D'ALT Marie-François, « Un mémoire inédit du Baron Marie-François d'Alt (1725-1791) sur les troubles de 1781-1783 » dans *Annales fribourgeoises*, 1924, t. 12, pp. 146-165, 268-273; 1925, t. 13, pp. 4-25, 75-82.

DIESBACH, François de : *Journal d'un contemporain sur les troubles de Fribourg en 1781, 1782 et 1783*, dans *L'Émulation*, 1852, Fribourg, 1852, 1, 1852, pp. 10-16, 51-62, 102-109, 168-175, 195-204, 321-328 ; 2, 1853, pp. 9-16, 42-47, 75-85, 124-128, 136-145, 193-202 ; 3, 1854, pp. 188-191, 208-214.

GADY, Nicolas de : *Souvenirs inédits de 1782 à 1802*, dans *Nouvelles Etrences fribourgeoises* 23, 1889, pp. 11-20, 21-29.

GIRARD père Grégoire : « *Souvenirs du Père Girard écrits par lui-même* », dans *L'Émulation*, t. 1, 1852, pp. 3-9, 33-39, 97-101, 161-167, 193-195, 289-295 ; 2, 1853, pp. 1-8, 97-101

MAILLARDOZ, Jean-Frédéric-Roch de : *Mémoire sur les troubles arrivés à Fribourg en 1780 et 1781, à l'occasion de la suppression de quelques fêtes*, dans *Memorial de Fribourg*. Recueil périodique 3, 1856, pp. 5-12, 12-16.

VERI Joseph-Alphonse, abbé de : *Journal de Véri, Dernières années et mort de Louis XV*, 2 vol, Paris, Éditions Tallandier, 1928-1830.

Littérature pamphlétaire

CASTELLA Jean-Nicolas-André de, avocat : *Très humble requête adressée à LL.EE. Les magnifiques Seigneurs, Députés du Louable Corps Helvétique, assemblés en Diète ordinaire à Frauenfeld. 1782*.

CASTELLA Jean-Nicolas-André de, avocat : *Exposé justificatif pour le peuple du Canton de Fribourg en Suisse au sujet des troubles arrivés en 1781*. Fribourg 1781.

KOLLY : *Recueil des représentations des quatre bannières à LL. EE. De Fribourg, Fribourg 1782.*

ODET Claude-Joseph d' : *Réponse au libelle appelé Exposé justificatif pour le peuple du canton de Fribourg., 1782.*

RACCAUD, Jean-Pierre : *Le Tocsin fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne. Poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets. Par un citoyen inspiré de la patrie. Fribourg, seconde édition, Imprimerie de Boniface Galley, 1850.*

Lettre d'un bourgeois forain de Guin à son compère juré de Cormondes, aussi bourgeois relativement aux changements arrivés dans le canton de Fribourg. De l'imprimerie bourgeoise de Fribourg. 1781.

Réponse à la lettre d'un membre de la Communauté de Fribourg, par un membre forain de la même Communauté. Fribourg 1781.

Réplique à l'auteur d'une Réponse qui a paru sous le nom emprunté d'un membre forain de la Communauté de Fribourg. Fribourg, 1782.

Traduction d'une lettre Allemande adressée à LL. EE. Les Louables Cantons Suisses. Par la Bourgeoisie Générale de Fribourg. 1782.

Seconde lettre adressée aux magnifiques et souverains seigneurs de l'illustre et louable Confédération Helvétique, en faveur de la bourgeoisie Générale et tout le peuple du canton de Fribourg. 1783.

Le Tocsin Fribourgeois, pour être entendu de la ville et de la campagne, poème avec des notes et des réflexions historiques, politiques et satyriques, en prose, contre les secrets, par un citoyen inspiré par la patrie, Fribourg, Imprimerie de la Bourgeoisie générale, Mars 1783.

Le Réveil patriotique, ou nouvelles remarques importantes, faites au commencement de 1784 qui peuvent servir de suite ou d'apostille au livre historique politique et critique intitulé de Tocsin Fribourgeois. Avec un petit discours adressé à LL. EE. Les magnifiques, Hauts et Puissants Seigneurs de l'illustre et Louable Confédération

helvétique. Par un Comité de Citoyens de Fribourg en Suisse, tant en leur nom qu'en celui de tous leurs compatriotes opprimés et qui ne sont pas séduits ou corrompus par la Secreteria. Fribourg, 1784.

Réponse à un mémoire auquel l'auteur a rougi lui-même de mettre son nom et qui a été adressé au Petit-Conseil du Canton de Fribourg, relativement aux corps religieux. Fribourg, 1803.

Documents inédits relatifs à l'insurrection de Chenaux, publié par Jean Gremaud, Fribourg, Imprimerie Fragnière, 1888.

Le Nouveau Tocsin Fribourgeois, suivi de la liste authentique de la bourgeoisie privilégiée et de la liste des Fribourgeois qui ont combattu à Morat en 1476, Fribourg en Nuithonie : À l'officine civique et chez Messieurs les marchands de journaux, 1915.

Bibliothèque Universitaire de Neuchâtel

Supplément au répertoire des documents diplomatiques franco-suisses : (*Copies Rott*), 1443-1830/ [ville de Neuchâtel, Bibliothèque publique] ; [éd. : Philippe Gern]
Numéro RERO 0131361

BIBLIOGRAPHIE

1. Outils de travail, outils de méthodologie

Atlas, topographies

DICTIONNAIRE GEOGRAPHIQUE. Statistique et Historique du Canton de Fribourg, F. Kuenlin, Chez Louis Eggendorffer, Edit, librairie-relieur, rue de Lausanne, N°.179, 1832, Éd Slatkine, Genève 19801911, 528 p.

AEBISCHER Paul. *les noms de lieux du canton de Fribourg (partie romande)*, Fribourg ASHF t. XXII/1976, 218 p.

Dictionnaires et lexiques

BAYLE CHAUFÉPIE. *Dictionnaire Historique et Critique, ou Recherches sur la Vie, le Caractere, Les moeurs & les Opinions de plusieurs hommes célèbres*, Tirées des dictionnaires de Mrs. Bayle et Chaufepié, Tome second, Chez J. Fr. Bastien, Paris, 1781. 592 p.

BEAUD Michel. *L'art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net*. Nouvelle édition, Grands. Repères/Guides, La Découverte, Paris, 1985, 202 p.

BELY Lucien [dir.]. *Dictionnaire de l'Ancien Régime : royaume de France, XVI^{ème}-XVIII^{ème} siècle*, Quadrige, PUF. Paris, 2010, 1394 p.

BLUCHE Francois [dir.]. *Dictionnaire du Grand siècle, Les Indispensables de l'histoire*, Fayard. [s. l.], 2005, 1656 p.

DELLION Appollinaire. *Dictionnaire Historique et Statistique des paroisses catholiques du canton de Fribourg*, 12 vol., Fribourg, Imprimerie catholique Suisse 13, Grand rue, 1891.

DELSALLE Paul. *Vocabulaire historique de la France moderne XVI^{ème}-XVII^{ème}-XVIII^{ème} siècles*, Histoire, Armand Colin, [s. l.], 2007, 128 p.

MOURRE Michel. Dictionnaire encyclopédique d'histoire, Nouvelle édition, S-Z, Larousse-Bordas, 1996.

REY Alain. *Dictionnaire historique de la langue française*, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2005, 7232 p.

Dictionnaire de l'Académie Française dédié au Roy. Tome Second. M-Z, Chez la Veuve de Jean Baptiste Coignard et Chez Jean Baptiste Coignard, Paris, 1694.

Encyclopédia Universalis, Corpus 21, Éditeur France paris, 2002, 1056 p.

Guides, répertoires

ARTONNE André, GUIZARD Louis, PONTAL Odette. *Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l'ancienne France : du XIII^{ème} à la fin du XVIII^{ème} siècle*, 2^{ème} édition revue et augmentée, Éditions du centre national de la recherche scientifique, Paris, 1969, 551 p.

BERCE Yves-Marie, CASSAN Michel, FAVIER Jean [dir.]. *Archives de la France. 04. Le XVII^{ème} Siècle*, Fayard, Paris, 2001, 518 p.

2. Ouvrages d'historiographie

CAIRE-JABINET Marie-Paule. *Introduction à l'historiographie. 2e éd.*, Armand Colin, Paris, 2008, 125 p.

CARBONELL Charles-Olivier. *L'historiographie*, 7e édition, 2002, Que sais-je ? PUF, [s. l.], 1981, 126 p.

DELSALLE Paul [dir.]. *La recherche historique en archives XVI^{ème}-XVII^{ème}-XVIII^{ème} siècles*, nouvelle édition, 2007, Documents et histoire, Ophrys, Paris, 1993, 202 p.

MARROU Henri-Irénée. *De la connaissance historique*, Histoire, Éd. Du Seuil, [s. l.], 1954, 318 p.

PROST Antoine. *Douze leçons sur l'histoire. Édition augmentée*, Éditions du Seuil, [s. l.], 1996, 370 p.

3. Ouvrages généraux sur les Lumières

BERCE Yves-Marie, MICHEL Henri, MOLINIER Alain, PERONNET Michel. *Le XVII^{ème} siècle : de la Contre-Réforme aux Lumières*, Coll. Hachette université. Initiation à l'histoire Paris, Hachette Classique, 1984, 319 p.

DZIEMBOWSKI Edmond. *Un historien et son œuvre : Robert Darnton et la face cachée du siècle des Lumières*, Les grandes œuvres historiques, Université de Franche-Comté, Master histoire 2011-2012, pp. 36-41.

KANT Emmanuel, Emmanuel Kant. «*Qu'est-ce que les Lumières?*», Paris, Hatier, coll. « Classiques & Cie », 2007, 96 p.

ROUSSEAU Jean-Jacques. *Du contrat social Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité*, 2001, Maxi-Livres, Paris, 2001, pp. 7-9.

WEULERSSE Georges. *Le mouvement des physiocrates en France de 1756 à 1770*, Paris, Éditions Slatkine, 2003, tome 1, p. 218.

ZYSBERG André. *La monarchie des Lumières 1715-1786*, Nouvelle histoire de la France Moderne, 5, Éditions du Seuil, Paris, 2002, 552 p.

Politique et justice

BECCARIA Cesare. *Des délits et des peines*, traduction Pierre-Joseph Spiridion Dufey, Paris, Dalibon, 1821, chapitre XII « De la torture », pp. 44-46.

GARNOT Benoît [dir.]. *La justice et l'histoire Sources judiciaires à l'époque moderne (XVI^{ème}, XVII^{ème}, XVIII^{ème} siècles)*, Sources d'histoire, Bréal, Rosny-sous-Bois, 2006, 288 p.

LATZARUS Louis. *La Politique*, Librairie Hachette, 1928, 57 p.

LEVACK Brian P. *La grande chasse aux sorcières en Europe aux débuts des Temps Modernes*, Epoques, Longman/Champ Vallon, Seyssel (01), 1987, 281 p.

MANDROU Robert. *Magistrats et sorciers en France au XVII^{ème} siècle : une analyse de psychologie historique*, Plon, Paris, 1968. 533 p.

SCHALLER Henri, *Le développement du Droit pénal et du régime pénitentiaire dans le canton de Fribourg. Discours d'ouverture de la réunion de la Société Suisse par la réforme prononcé à Fribourg le 19 septembre 1887 par Henri Schaller, Conseiller d'Etat et député au Conseil des Etats Suisses*. Imprimerie H. R. Sauerlender, Aarau, 1888, 36 p.

VILLENEUVE Roland. *Les procès de sorcellerie*, Bibliothèque historique, Payot, Paris, 1979, 242 p.

4. Ouvrages d'histoire sociale, culturelle, climatique

Sciences sociales

CARDINI Franco. *La Culture de la guerre X^{ème}-XVIII^{ème} siècle*, trad. Angélique Lévi, Paris : Éditions Gallimard, 1992, 479 p.

COHEN Yves, *Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l'autorité*, Éditions Amsterdam, 2013, 870 p.

VIENNOT Eliane. *La France, les femmes et le pouvoir*. 02. Les résistances de la société (XVII^{ème}-XVIII^{ème} siècle), Perrin, Paris, 2008, 504 p.

WEBER Max. *Wirtschaft und Gesellschaft*, Cologne, 1964, 840 p.

Technique

FONJALLAT Madeleine. *La tannerie*, Basel, Krebs, 1968, 23 p.

HALSZ-CSIBA Eva. *Le Tan et le temps, Changements techniques et dimension historique du tannage en rance (XIV^{ème}-XVIII^{ème} siècles)*, Techniques & Culture, Revue semestrielle d'anthropologie des techniques, La céruse, 2002, pp. 1-22.

Vêtements

STEINAUER Jean, *Dresscode, le vêtement dans les collections fribourgeoises*, Edité par Hier und Jetzt verlag, 2013, 186 p.

Environnement

BRIFFA Keith R. *Article Global and Planetary Change*, 2003. « Cartographie des douze hivers et douze étés les plus froids et les plus chauds des cinq cents dernières années.» <http://www.unige.ch/climate/Publications/Beniston/Beniston-Diaz.pdf>

GENOUD Nicolas, BORCARD Patrice, *La Gruyère Paysages intérieurs*, Éditions la Sarine, Pérolles 18, Fribourg, 2000, 140 p.

LE ROY LADURIE Emmanuel. *Histoire humaine et comparée du climat. I. Canicules et glaciers, XIII^{ème}-XVIII^{ème} siècle*, Fayard, 2005, Nouvelle éd. : Le grand livre du mois, 2005, 739 p.

LE ROY LADURIE Emmanuel. *Histoire humaine et comparée du climat.II. Disettes et révolutions, 1740-1860*, Fayard, 2006, 611 p. Nouvelle éd.: Le Grand livre du mois, 2006, 611 p.

PFISTER Christian. *Agrarkonjunktur und Witterungsverlauf zur Zeit der ökonomischen Patrioten 1755-1797; ein Beitrag zur Umwelt und Wirtschaftsgeschichte des 18. Jahrhunderts*, Lang Druck AG Liebefeld, Berne, 1975, pp. 194-202.

Ancien Régime et révolutions

BAILYN Bernard. *Les origines idéologiques de la Révolution américaine*, Paris, Belin 2010 (la traduction d'un classique paru en 1966 aux États-Unis), 384 p.

BEAUREPAIRE Pierre-Yves, MARZAGALLI Sylvia. *Atlas de la Révolution française : circulation des hommes et des idées 1770-1804*, Paris, 2010, 80 p.

BELISSA MARC, BOSC Yannick. *Robespierre. La fabrication d'un mythe*, Paris, Ellipses, 2013, 576 p.

- BIANCHI Serge, BOURDIN Philippe. *Révoltes et Révolutions de 1773 à 1802, Europe, Russie, Amériques*, Éditions du Temps, 2004, 382 pages.
- BOURDIN Philippe. *L'Europe des « patriotes », des années 1770 à la Révolution française*, Paris, PUF, coll. Licence, 2010.
- BOURDIN Philippe, CHAPPEY Jean-Luc. *Révoltes et révolutions en Europe et aux Amériques (1773-1802)*, Paris, CNED-SEDES, 2004, 395 p.
- CHENEVIÈRE Guillaume. *Rousseau, une histoire genevoise*, Éditions Labor et Fides, Genève, 2012, 416 p.
- COTTRET Bernard. *La révolution américaine. La quête du bonheur*, Paris, Perrin, 2004, 525 p.
- DARNTON Robert. *Mesmerism and the End of the Enlightenment in France*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1968, traduction française *La Fin des Lumières, Le mesmérisme et la révolution*, Paris, Perrin, 1984, 220 p.
- DE CAPITANI François. *Vie et mort de l'Ancien Régime 1648-1815*, Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, tome 2, Éditions Payot Lausanne, 1983, p. 101.
- DZIEMBOWSKI Edmond. *Les Pitt : l'Angleterre face à la France 1708-1806*, Paris, Perrin, 2006. 579 p.
- FELDER Pierre. *Ansätze zu einer Typologie der politischen Unruhen im schweizerischen Ancien Régime 1712-1789*. Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 26, 1976, pp. 324-389.
- GODECHOT Jacques. *Les Révolutions. 1770-1799*, Paris, PUF, coll. Nouvelle Clio, nouvelle éd, 1986, 448 p.
- JOLLET Anne. *Capes/Agrégation, Révoltes et révolutions en Europe (Russie incluse) et aux Amériques de 1773 à 1802*, Ellipses Éditions Marketing S.A, 2005, 266 pages.
- JOURDAN Annie. *La révolution, une exception Française?* Paris. Flammarion, 2004, 461 p.

- LEMAITRE Alain-Jean. *Les révolutions du monde moderne: actes d'un cycle de conférences du semestre d'hiver 2004-2005 à l'Université Albert Ludwig de Fribourg*. Br. BWV Verlag, 2006.
- LEMARCHAND Guy. *A propos des révoltes et révolutions de la fin du XVIII^{ème} siècle*, Annales historiques de la Révolution française, 2005.
- LEMARCHAND Guy. «*Facteurs internationaux et facteurs intérieurs dans les révolutions du XVIII^{ème} siècle : le cas de la Révolution brabançonne 1787-1791*», Cahiers d'histoire de l'I.R.M., n° 26, 1986.
- MEAUTIS Arianne. *Le Club Helvétique de Paris (1790-1791) et la diffusion des idées révolutionnaires en Suisse*. Neuchâtel, La Bacconnière, 1969. In-8°. 300 p.
- MORNET Daniel. *Les origines intellectuelles de la Révolution Française (1715-1787)*, Paris, Armand Colin, 1933, 552 p.
- NICOLAS Jean. *La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789*, Paris, Le Seuil, 2002, 609 p.
- PALMER Robert R. *1789. Les révolutions de la liberté et de l'égalité*, Paris, Calmann-Lévy, 1968.
- POUSSOU Jean-Pierre, dir. *Le bouleversement de l'ordre du monde. Révoltes et révolutions en Europe et aux Amériques à la fin du 18^{ème} siècle*, Paris, SEDES, 2004. 430 p.
- REMOND René. *L'Ancien Régime et la Révolution 1750-1815, Introduction à l'histoire de notre temps-1*, Éditions du Seuil, 1974, 215 p.
- ROUSSEAU Jean-Jacques. *Du contrat social (1762)*, éd. Librairie Générale Française, coll. Le livre de poche, 1996, 224 p.
- VENTURI Franco. *Settecento riformatore*, 5 vol. Torino, Einaudi, 1969-1990.

Croyances et mentalités

ARIES Philippe. *L'homme devant la mort, L'Univers Historique*, Seuil, Paris, 1977, 641 p.

BERCE Yves-Marie. *Fête et révolte : des mentalités populaires du XVI^{ème} au XVIII^{ème} siècle*, Pluriel. Histoire, Hachette Littératures, Paris, 1976, 253 p.

Généalogie

NEUHAUS Marie-Madeline. *Institut Fribourgeois d'Héraldique et de Généalogie*, N°7-Avril 1990, p. 12.

Le livre et l'édition

BARBIER Frédéric. *Histoire du livre*, 2e éd., Collection U. Histoire, A. Colin, Paris, 2006, 336 p.

CHAVARDES Maurice. *Histoire de la librairie*, P. Waleffe, Paris, 1967, 184 p.

DARNTON Robert. *Édition et sédition, L'univers de la littérature clandestine au XVIII^{ème} siècle*, Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 1991, 278 p.

Endettement et pauvreté

ABEL Wilhelm. *Massenarmut und hungerkrisen im vorindustriellen Europa*, Hamburg/Berlin, Parey Verlag, 1974, 427 p.

FONTAINE Laurence. « *Pauvreté, dette et dépendance dans l'Europe moderne* », *Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques*, 40, 2011, <http://ccrh.revues.org>.

JACQUART Jean. « *L'endettement paysan et le crédit dans les campagnes de la France moderne* » *endettement paysan et crédit rural dans l'Europe médiévale et moderne*, 1998, pp. 283-298.

MCCANTS Ann. « *Goods at Pawn : the Overlapping World of Material Possessions and Family Finance in Early Modern Amsterdam* », *Social Science History*, vol 31, n° 2, 2007, pp. 213-238.

Élites

ANDREY Georges. *Fribourg au XVIII^{ème} : les lumières patriciennes ; D'une loge à l'autre (1763-1815) in La franc-maçonnerie à Fribourg et en Suisse du XVIII^{ème} au XX^{ème} Siècle*. Genève-Fribourg, Slatkine-Musée d'art et d'histoire, 2001. 208 p.

BINZ-WOHLHAUSER Rita. *Zwischen Glanz und Elend. Städtische Elite in Freiburg im Üchtland (18. Jahrhundert)*, Zürich, Chronos Verlag, 2014, 336.

BUGNARD Pierre-Philippe. *Une convoitise aristocratique sur la terre. Les pâturages de Charmey depuis le XVIII^{ème} siècle*, in : *Pro Fribourg n° spécial Charmey entre tradition et modernité, entre mythes et réalités*, 12/1999, pp. 12-25.

HOCHNER Marc. *Au service de sa majesté. La famille Castella sous les ordres des princes étrangers, Une famille fribourgeoise étoilée : Les Castella, plaquette publiée à l'occasion de l'exposition à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg du 28 septembre au 24 novembre 2012*. Éditeur Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, 2012, p. 42.

LEMNY Stefan. *Les Cantemir : l'aventure européenne d'une famille princière*, Paris, Éditions Complexe, 2009, 367 p.

WALTER François. « *Félicitas Reipublicae* », *Leurs Excellences, le pouvoir et l'argent XVII^{ème}-XVIII^{ème} siècles, La maison de campagne patricienne*, Communications faites au 17^{ème} colloque de l'Association Suisse des Historiens de l'Art, Fribourg, 23-24 octobre 1992.

Réseaux

ANDREY Georges. *La «Ville et République» de Fribourg sous le règne du Baron d'Alt (1737-1770). Essai sur les Lumières patriciennes* in *Les conditions de la vie*

intellectuelle et culturelle en Suisse romande au temps des Lumières. Actes du colloque organisé par l'Institut et l'Association Benjamin Constant 17-18 novembre 1995. Lausanne-Genève, Champion-Slatkine, 1996, pp. 205-228.

LEHNHERR Y., GUIOT J. *La Franc-maçonnerie à Fribourg et en Suisse du XVIII^{ème} au XX^{ème} siècle*, Éditions Slatkine, Genève, Musée d'Art et d'histoire 2001, p. 116.

Revue mensuelle, *L'histoire, Les Francs-Maçons, les origines, les archives, les réseaux politiques, le mythe du complot*, Édition la société d'éditions scientifiques, Paris, N°256 juillet-août 2001, p. 7.

Sel et contrebande

BERGIER Jean-François. *Une histoire du sel, Avec une Annexe technique par HAHLING Albert*, Conservateur du Musée suisse du Sel, Aigle, Office du livre S.A, Fribourg, 1982, 250 p.

FERRER André. *Tabac, sel, indiennes, douane et contrebande en Franche-Comté au XVIII^{ème} siècle*, Presses universitaires franc-comtoises, Paris, 2002, 366 p.

HAUSER HENRY. *Sur la concurrence entre les salines Du Tyrol, de Bavière et de Franche-Comté*, cf. Peter, p. 82-87.

5. Ouvrages de l'histoire Suisse

BERGIER Jean-François. *Histoire économique de la Suisse*, Éditions Payot, Lausanne, 1984, 376 p.

BORY Jean René, JUILLERA Viviane, BORY Christine, URFER Violette, CHAVANNES Nathalie, DAVIER Jacques. *La Suisse et ses Cantons à la rencontre de l'Europe*, Fondation pour l'Histoire des Suisses à l'étranger sur les presses des Remparts SA à Yverdon. MAI 1991. 191 p.

BOUQUET, Jean-Jacques. *Histoire de la Suisse*, Presses Universitaires de France, 1995, deuxième édition, Que sais-je ? 127 p.

BRAUN Rudolf. *Le déclin de l'ancien Régime en Suisse. Un tableau de l'histoire économique et sociale du 18^{ème} siècle*. Éd. D'En Bas et Éditions de la Maison des sciences de l'Homme, 284 p.

CAUCHIES Jean-Marie et BOUSMAR Eric. « *Faire bans, edictz et statuz* »: légiférer dans la ville médiévale. *Sources, objets et acteurs de l'activité législative communale en Occident, ca. 1220-1550*. Actes du colloque international tenu à Bruxelles les 17-20 novembre 1999. Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001 ; un vol. In-8°, XIV-701, p. 20.

CHESSEX Pierre, WUHRMANN Sylvie, HOF Ulrich, CHUARD Jean-Pierre, DE CAPITANI François, JAHIER Hugues, PAPILLOUD Jean-Henri, METRAUX G-S, JELMINI Jean-Pierre, GOLAY Eric, BANDELIER André, ANDREY Georges, CANDAU Jean-Daniel, VISSIERE Isabelle, BERGIER Jean-François. *La Suisse et la Révolution Française*, Images, caricature, pamphlets, Éd. du Grand-Pont Jean-Pierre Laubscher. Musée Historique de Lausanne, 1989. 231. p.

DAGUET Alexandre. *Traditions et légendes de la Suisse romande*, Éditions Slatkine, Genève, 2000, 294 p.

DE RAEMY Tobie. *Aperçu historique sur le régime du sel dans le canton de Fribourg*, Annales fribourgeoises, 1919, 163 p.

DE VALLIERE Pierre. *Honneur et Fidélité, Histoire des Suisses au service étranger*, Les Éditions d'art suisse ancien, Lausanne, 1940, 774 p.

DIERAUER Johann. *Histoire de la Confédération Suisse*, Tome IV, De 1648 à 1798, Lausanne-Imprimeries réunies, 1913, 665 pages.

DE LA BORDE Jean-Benjamin, VONT ZURLAUBEN Beat-Fidel. *Tableaux topographiques, pittoresques, physiques, historiques, politiques, moraux, littéraires de la Suisse*, Paris, 1780-1788, Imprimerie de Clousier, 4 vol.

FELDER Pierre. *Ansätze zu einer Typologie der politischen Unruhen im schweizerischen Ancien Régime 1712-1789*. (*Schweizerische Zeitschrift für Geschichte* 26, 1976, S. 324-389.)

GERN Philippe. *Aspects des relations Franco-Suisses au temps de Louis XVI, Diplomatie-économie-finances, Le passé présent, études et documents d'histoire*, Éditions de la Baconnière, Neuchâtel, 1970, 274 p.

GILLIARD Charles. *La conquête du pays de Vaud par les Bernois*. Lausanne, éd. La Concorde, 1935. In-8°, xxin, (Université de Lausanne. Publications de la Faculté des lettres, 298 p et 1 planche.

GILLIARD Charles. *Storia della Svizzera*, Bellinzona, Casagrande, 126 p.

JUILLERAT Viviane, BORY Christine, assistées DURFER Violette, CHAVANNES Nathalie, DAVIER Jacques, sous la dir. De BORY Jean-René. *La suisse et ses cantons à la rencontre de l'Europe : exposition organisée, sous le patronnage [sic] de la République et Canton de Genève, à l'occasion du septième anniversaire de la Confédération Suisse* : Pregny-Genève, Château de Penthes, mars-septembre 1991/ Institut national de recherches historiques sur les relations des Suisses avec l'étranger, Achevé d'imprimer pour le compte de la Fondation pour l'histoire des suisses à l'étranger, sur les presses des Remparts SA à Yverdon, p. 99-119.

MÜLLER DE Johannes, GLOUTZ-BLOZHEIM Robert, HOTTINGER Johann-Jacob. *Histoire de la Confédération suisse*, traduction Charles MONNARD, VULLIEMIN Louis, Paris et Genève 1837-1851, 18 vol.

PERRET Jean-Pierre. *Les imprimeries d'Yverdon au XVII^{ème} et au XVIII^{ème} siècle*, Lausanne : F. Roth et Cie, 1945, 467 p.

REYNOLD Gonzague de. *Histoire littéraire de la Suisse au XVIII^{ème} siècle*, Lausanne, G.Bridel, 1909-1912, 550 p.

ROBERT François. *Voyage dans les XIII Cantons Suisses, les Grisons, le Valais et autres pays et états alliés ou sujets des Suisses*, 2 vol. Hôtel d'Aubeterre, Paris, Berlin, 1789, 398 p.

SALAMIN Michel. *Documents d'Histoire Suisse 1649-1797, C. Description du siège de Genève*, Collection Recueils de textes d'histoire Suisse, Presses de l'Imprimerie Sierroise S.A., Sierre, Janvier 1970, p. 95.

STREIT Pierre. *Histoire militaire Suisse*, Infolio éditions, CH-Gollion, 2008, 159 p.

VOGEL Franz-Adam. *Traité historique et politique des alliances entre la France et les XIII. Cantons*, depuis Charles VII. Jusqu'à présent, Chés la Veuve Saugrain, 1733, 462 p.

WALTER François. *Histoire de la Suisse, l'âge classique (1600-1750)*, tome 2, Histoire de la Suisse, l'âge classique (1600-1750) tome 2, Neuchâtel, Éditions Alphil-Presses universitaires suisses, 2009, Collection dirigée par Alain Cortat, 136 p.

WALTER François. *Histoire de la Suisse, Le temps des révolutions (1750-1830) tome 3*. Collection Focus 2010, 160 p.

ZSCHOKKE Henri. *Histoire de la nation Suisse*, Traduite de l'allemand avec des changements faits pas l'auteur depuis la publication de l'ouvrage original, par Charles Monnard, Genève, Chez Paschoud, Imprimeur-Libraire, 1823, 391 p.

6. Ouvrages d'histoire locale

ANDREY Georges & MICHAUD Marius. *L'Ancien Régime contesté, ébranlé et renversé*, in. Histoire du canton de Fribourg, Chap. XX, p. 730, vol. II, Fribourg 1981.

ANDREY Georges, RUFFIEUX Roland. *L'Ancien Régime. Les aspects économiques et sociaux*, (dir, Histoire du canton de Fribourg. Fribourg, Commission de publication de l'Histoire du canton de Fribourg, 1981, tome 1, p. 497.

ANDREY Georges. *Histoire du Canton de Fribourg, Chapitre XV, présence à la Suisse et au monde*, Secrétariat d'édition : version française : institut d'histoire moderne et contemporaine.

ANDREY Georges. *Qu'est-ce que la Gruyère, La Gruyère dans le miroir de son patrimoine*, tome 5, une région en représentation, Éditions Alphil, 2011, p. 91.

- BAVAUD Georges, ULDRY Jean-Pierre, ANDREY Georges, DUBAS Jean. *Histoire du canton de Fribourg tome 2*, Chapitre XVI, L'Ancien Régime religieux et culturel, Imprimeries Fragnière SA, Fribourg, 1981, pp. 577-587.
- BERCHTOLD Jean-Nicolas-Elisabeth. *Histoire du Canton de Fribourg*. Fribourg, J.-L. Piller, 1841-1852. (3 volumes).
- BIELMANN Jean-Pierre. *Christus, la vie quotidienne d'une famille de paysans fribourgeois sous l'Ancien Régime*, éditeur Cribble, 2007, 130 p.
- BUCHS Denis. *Des fromages de Gruyère sur la planète, la route de Lyon aux XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles*, La gruyère dans le miroir de son patrimoine-tome 1, des armaillis et des ouvriers, Éditions Alphil, Neuchâtel, 2002, p. 32-38.
- BUOMBERGER Ferdinand. *Bevölkerungs-und Vermögensstatistik in der Stadt Landschaft Freiburg (im Üchtland) um die Mitte des 15.Jahrhunderts*, dans *Freiburger Geschichtsblätter*, 6/7, 1900, p. 258.
- CASTELLA Gaston. *Histoire du Canton de Fribourg depuis les origines jusqu'en 1857*, Fribourg, Fragnière Frères, Editeurs, 1922, p. 232.
- CORPATAUX Georges. *Le régiment de Gruyères*, dans A.F. 1915, p. 193.
- DORANT Jean-Pierre. *La ville de Fribourg de 1798 à 1814, les municipalités sous l'Helvétique et la Médiation, une comparaison avec d'autres Villes-États de Suisse*, 2006, Academic Press Fribourg/ Éditions Saint-Paul Fribourg Suisse, p. 50.
- FONTAINE Charles-Aloyse. *Notice sur la nature et l'organisation civile de la bourgeoisie de Fribourg*, in AF (8), 1920, p. 255-288.
- GONZAGUE de Reynold. *Le Patriciat de Fribourg en 1798*. Almanach généalogique suisse 1, 1905, pp. 791-804.
- HISELY Jean-Joseph. *Histoire du comté de Gruyère précédée d'une introduction et suivie d'un cartulaire*, Lausanne, Librairie de Georges Bridel, 1851, pp. 122-123.
- HISELY Jean-Joseph. *Histoire du comté de Gruyères, Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande*, Tome IX, Éditeur librairie de Georges Bridel, 1854, p. 44.

- MICHAUD Marius. *La contre-révolution dans le Canton de Fribourg (1789-1815), doctrine, propagande et action*, 1978, Fribourg, Éditions universitaires, Fribourg Suisse, Imprimerie Saint-Paul, Fribourg, 519 p.
- MORARD Nicolas. *L'emprise des seigneurs, servitude et liberté en Pays de Gruyère au Moyen-âge*, Pro Fribourg, septembre 1978, trimestriel n°120, p. 18.
- MORARD Nicolas. *Les premières enclosures dans le canton de Fribourg à la fin du moyen âge et les progrès de l'individualisme agraire*, in RSH, 21, 1971, 249-281.
- MORARD Nicolas. *Une société en mutation, Gruyère et Préalpes à la fin du Moyen Age*, La Gruyère dans le miroir de son patrimoine-tome 1, Des armaillis et des ouvriers, Musée gruérien, Éditions Alphil, Neuchâtel, 2011, p. 19.
- PYTHON Francis. *Pouvoirs et société à Fribourg sous la médiation (1803-1814) : actes du colloque de Fribourg (journée du 11 octobre 2003)*, 2005, Academic Press Fribourg. Éditions Saint-Paul Fribourg.
- RIME Pierre. *Fromages, richesses et émigration. XVIII^{ème} siècle, l'époque dorée de l'économie fromagère à Charmey*. Entre tradition et modernité, entre mythes et réalités. Cahier spécial de PRO Fribourg. No 125. Décembre 1999. Carton 205.10
- RUFFIEUX Roland, BODMER Walter. *Histoire du Gruyère en Gruyère du XVI^{ème} au XX^{ème} siècle*, Presses de l'imprimerie Fragnière S.A., Fribourg 1972, pp. 13-15.
- STEINAUER Jean. *Patriciens, fromagers, mercenaires, l'émigration fribourgeoise sous l'Ancien Régime*, Éditions Payot Lausanne, Nadir s.a, 2000, 287 p.
- TORNARE Alain-Jacques. *L'Histoire des Fribourgeois et de la Suisse*, Éditions Cabedita, 2012, p. 58-59.
- VOGEL Franz-Adam. *Traité historique et politique des alliances entre la France et les XIII. Cantons, depuis Charles VII. Jusqu'à présent*, Chés la Veuve Saugrain, 1733, 462 p.

Droits coutumiers

DE VEVEY Bernard. *La rédaction des Coutumes dans le canton de Fribourg*. in Annales fribourgeoises, vol. XXVII et XXVIII, 1939-1940, 356 p.

7. Ouvrages sur Chenaux et les troubles de 1781

Revue d'histoire, colloques

ANDREY Georges. Pierre-Nicolas Chenaux (1740-1781), *chef de l'insurrection populaire de 1781*, in 1700 Bulletin d'information de la ville de Fribourg, n° 104, avril 1994, pp. 10-13.

ANDREY Georges. *Recherches sur la littérature politique relative aux troubles de Fribourg durant les années 1780* in : Cinq siècles d'imprimerie genevoise, Actes du Colloque international sur l'histoire de l'imprimerie et du livre à Genève, 27-30 avril 1978, Genève, Société d'histoire et d'archéologie, 1981, pp. 115-156.

ANDREY Georges. «*La révolution Chenaux*» et ses historiens : deux siècles de controverse. In : Annales fribourgeoises. Fribourg. 1992/1993, T.60, p. 57-70.

ANDREY Georges. *L'odyssée posthume de Pierre-Nicolas Chenaux (1781-1981)*, In *Histoire et légende*. Lausanne : Société d'histoire la suisse romande, 1987, pp.59-71.

ANDREY Georges. *Les métamorphoses du héros de la liberté : Chenaux à l'assaut de l'Ancien régime (1781-1798)*. In : Fribourg 1798. Fribourg : Musée d'art et d'histoire, cop.1998, pp. 21-27.

ANDREY Georges. *De la «Damnatio memoriae» au culte du souvenir*. In. Annales fribourgeoises. Fribourg. 1994/1997, t. 61/62, pp. 187-194.

ANDREY Georges. *Le monument Chenaux : la fête, le symbole*. In : Cahiers du Musée Gruyérien. Bulle. 1997, pp. 57-70.

ANDREY Georges. *La «Révolution Chenaux»*. In. La Gruyère dans le miroir de son patrimoine. Neuchâtel : Alphil, 2011. T.3, pp.43-44.

BARRAS Pierre. *La forêt de Bouleyres*, NEF 31, 1897, p. 1-18.

BRUGGER Hans. *Flüchtlinge und verbannte aus dem Freiburgischen, 1781-1798*. Berne 1911. 16 p. (SA aus dem Sonntagsblatt des « Bund », März 1911.)

CAILLE Hélène. Fonds privés.

CASTELLA Gaston. *Nicolas Chenaux et la révolution de 1781 à Fribourg*. Bulletin pédagogique 39, 1910, pp. 383-387, 407-413, 437-441, 455-459.

DAGUET Alexandre. *Histoire nationale. Chenaux, héros et martyr populaire*, L'Émulation 2, 1853, pp. 171-179.

DAGUET Alexandre. *L'avocat Castella et le professeur Barras*, L'Émulation 5, 1856, pp. 211-218.

DUCREST François. *Les litanies en l'honneur de Pierre-Nicolas Chenaux*, NEF 39, 1905, p. 61-73.

FLUECKIGER Ernst. *Murten und der Chenaux-Handel, 1781*, 39, 1946, pp. 50-62.

GREMAUD Michel. *L'odyssée posthume de Pierre-Nicolas Chenaux, 1781-1981*, 7 textes et photos. In : L'Echo littéraire : suppl. à la Gruyère. Bulle. 1980, N°6.

HOLDER Charles. *Contributions à l'histoire de la révolution dite « de Chenaux » en 1781*, NEF 35, 1905, 1901, pp. 69-76.

HUGGER Paul. *Sozialrebelln und Rechtsbrecher in der Schweiz. Eine historisch-volkskundliche Studie*. Zürich, Freiburg i. Br. 1976, p 143.- Traduction française : *Rebelles et hors-la-loi en Suisse, Genèse et rayonnement d'un phénomène social*. Lausanne 1977. 160 p.

HUGGER Paul. *Kommentare zum freiburgischen Chenaux-Handel vom 1781*. (Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 23, 1973, pp. 324-340.

LIMA Abib Alberto. Wermelinger Monnerat. Pref. De Marcel Auguste Schuwey. *Pierre-Nicolas Chenaux : O heroi da Gruyère e sua marca no Brasil : (a familia Thurler)*. Nova Friburgo : Alberta Lima Abib, 2007, 320 p.

MICHAUD Marius. *L'après-chenal, les troubles en ville de Fribourg*, AF, Fribourg, Imprimerie Fragnière SA, 1994, p. 12.

NAEF Henri. *Notes d'histoire sur Pierre-Nicolas Chenaux de la Tour-de-Terme, mort le 5 mai 1781 pour les libertés gruériennes*. Bulle 1932. 11 p.

WALZER Pierre-Olivier. *De quelques héros-Chenaux*, Péquignat-Davel, Genève, Albert Kunding SA, 1943, 63 p.

WECK Marcel de. *Fribourg au XVIII^{ème} siècle et la tentative révolutionnaire de Pierre-Nicolas Chenaux*, Revue d'histoire suisse 10, 1930, pp. 22-51.

ZURICH Pierre de. *Pierre-Nicolas Chenaux, 1740-1781*, AF 23, 1935, p. 34-49, 74-80, 109-128, 143-156, 171-184.

ZURICH Pierre de. *En marge de l'insurrection de 1781*. p. 1 : *Un secret bien gardé*. p. 2 : *l'assassinat de l'abbé Magnin*, 9 avril 1782, AF 30, 1942, p. 107-120, 129-145; 1943, p. 1-18.

ZURICH Pierre de. *Du nouveau sur Pierre-Nicolas Chenaux. L'affaire de Sautaux*. AF 31, 1943, P. 141-159 ; 2, 1944, P. 18-28, 49-57, 65-83.

ZURICH Pierre de. *Briefe A-Z*, Archives de Barberêche.

Études

BRUGGER Hans. *Der freiburgische Bauernaufstand oder Chenaux-Handel, 1781*, Berne 1890, 121 p.

ESSEIVA Renato. *Konservativ-Demokratische bewegungen im 18. Jahrhundert am beispiel des Freiburger Chenaux- Handels von 1781*. Lizentiatsarbeit bi Herrn Prof. Dr. H.C. Peyer, november 1975. 121 p.

MURITH Olivier. *Quand la plume tombe par l'épée..., Le notaire Jean Nicolas André Castella de Gruyères entre 1771 et 1781 : son travail, ses clients, ses relations et l'insurrection chenaux*, Mémoire de licence présenté à la Faculté des Lettres de l'Université de Fribourg (CH), Chaire d'Histoire moderne générale et suisse, Pr. Mario Turchetti, Gruyères (FR), 2004. 68 p.

Littérature sur Pierre-Nicolas Chenaux

COLLIARD Michel. *La Passion de Pierre-Nicolas Chenaux*. En collaboration avec Nicoulin Martin. Pièce en 5 actes, 1981, 68 p.

BRUGGER Jean. *Au pays de Moléson*. Roman historique. Traduction française d'Adolphe Despond, préface d'Henri Gremaud, illustration d'André Glasson. Éditions Gruériennes, Rue de la Léchère, Bulle, 1976. 241 p.

JAEGER Gérard André. *La confession de Marengo, ou, les errements de la liberté*, Éditions de L'aire, Vevey, 1999, 338 p.

Filmographie

BARDET François. *Qui était Pierre-Nicolas Chenaux*, Un film de François Bardet, une production de Jacques Senger ; avec la participation de Roland Ruffieux ; conseiller historique : Georges Andrey, 1981, Genève : SSR : Telvetia.

Webographie

<http://www.academie-sciences.fr>

<http://galica.bnf.fr> : Archives parlementaires de 1787 à 1860.

<http://www.geneabank.org> : Base de données de recherches généalogiques.

<http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/fr/arn/> : Base de données PROF pour les provisions d'offices (1720-1755).

<http://www.diesbach.com> : *Site généalogique et héraldique du canton de Fribourg. La noblesse en Suisse.*

<http://www.hls-dhs-dss.ch>: *Dictionnaire historique de la Suisse* (DHS)

<http://ahrf.revues.org/> : *Annales historiques de la Révolution française.*

ANNEXES

A. Carte des bailliages après 1798

Carte des bailliages après 1798. Carte tirée des Archives de l'État de Fribourg, publiée par la Société d'Histoire du canton de Fribourg, dessinée en 1913 par Aeby. Carte dressée par Alfred Weitzel d'après les sources officielles obliement communiquée par M. l'Archiviste cantonal. Echelle de 1 pour 100000. Archives d'État de Fribourg.

B. Carte des Anciennes Terres et bailliages

Carte des Anciennes Terres et bailliages du canton de Fribourg, d'Alfred Weitzel, jusqu'en 1798. Tirée de la Société d'Histoire du canton de Fribourg.

C. Décret de réhabilitation de Chenaux

Décret du 4 juillet 1848 [réhabilitant les insurgés de l'insurrection Chenaux de 1781]
le Grand Conseil du canton de Fribourg

Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, GREM BROCH 5/68.

D. Plan géométrique de la journée du 4 mai 1781

Plan géométrique de la journée du 4 mai 1781 décrivant le parcours des insurgés dans la ville de Fribourg. Musée Gruérien, Bulle, copie I6- 6607.

E. Signalement de Pierre-Nicolas Chenaux

Signalement de Pierre-Nicolas Chenaux le 1^{er} mai 1781 Musée gruérien, Bulle.

F. Lettre de Chenaux du 2 mai 1781

Mon très honorable Seigneur !
J'ai fait la promesse, que Vous avez faite,
de Vous déclarer le protecteur des sujets, et qu'aucun
tort n'arrivera à ceux, qui ont fait des
représentations respectueuses le lendemain de
la foire, pourvu qu'ils ne soient point armés.
J'ai pu obtenir des représentants, qu'aucune
hostilité ne se fera de la part de la garnison,
ne se me suis procuré pour ma sûreté et
pour jamais pour révolte contre ou l'a fausseté
de la révolte, tous mes gens sont bien éloignés de
se révolter, mais nous sommes décidés à faire
face, à moins qu'on ne promette à moi et
à tous les représentants un sauf conduit, pro-
mettant tous un sauf conduit jusqu'à Vaud,
pourvu, que nous soyons de passage par ces
seigneurs excellents, qui peuvent passer
sans difficulté, sans d'un chemin, ma-
jeunant, qu'ils soient parvenus à recevoir
nos dites représentations. à Copine a
1781.
Signé L'aide major
collationné Chancellerie de Fribourg
mai 1781.
adressé à Monsieur
Monsieur Odet conseiller
à Fribourg.

Document tiré des Archives d'État de Berne. Freiburgische Unruhen, I. Epoque : Zu-
zug, 22. Dez. 1780- 1. Juni 1781, p. 165.

G. Cri du peuple fribourgeois

Le cri du peuple fribourgeois, troisième partie, Réfutation de la Relation du complot donnée au public d'ordre, soi-disant, du Conseil souverain de Fribourg, en datant du 24 juillet 1781, d'où résulte la défense apologétique de M.M. Chenux, de Castilla et Raccaud et du peuple armé. Document inédit datant de 1783. Musée Gruérien, Bulle.

Transcription d'une partie du Cri du peuple :

Avoués, M^{rs} les Secrets, que ç' auroit été beaucoup mieux, et qu'enfin après tous les fracas, les scandales et les frais que vous avés occasionnés si mal à propos, il en faudra venir là. Ou En braves Guillaume Tell vous traiter comme des Gesler intolérables.

Vous avés voulu vous rendre formidable par des forces emprentées pour vous refuser à la justice ; mais les choses sont éclaircies; le droit n'est pas de vôtre côté ; oseriés-vous faire l'injustice à nos alliés de les croire capables de vous prêter leurs forces pour soutenir vos torts connus ? Cette seule idée les rendroit vos ennemis les plus implacables. De ces raisons il en résulte, que la lèttre attribuée

à M. RACCAUD, ne prouve que des intentions justes, légitimes et nécessaires. Elle recommande l'activité, le zèle, la perseverance, la prudence et la sagesse. Toutes ces vertus étoient nécessaires dans l'état ou les choses se trouvoient tant, par rapport à la dégradation de la Constitution, qu'à l'avilissement et aux injustices faites à tous ceux, qui n'étoient pas Bourgeois Sècrèts Roturiers. Dans la classe même de ceux-ci plusieurs sont et ont lieu d'être très mecontents soit par leurs intérêts soit par (amour)

amour de la justice; enfin la prudence et la sagesse étoient nécessaire pour opérer le tout dans cette occasion pressante selon ces deux grandes vertus, sans massacre et sans violence. Cette lèttre est donc une production d'un patriote zélé, juste, sage et prudent.

Quoique cette lèttre contiendroit le projet que la relation suppose, on ne pourroit point la titrer de complot, ni en rendre M.M. CHENAUX, De CASTELLA complices. La raison en est plausible et triomphante. Un complot est un mauvais dessein formé entre deux ou plusieurs ; or la lèttre en question est, si on en croit la relation l'ouvrage d'un seul. Elle a été écrite à Fribourg le 30^e avril 1781. Ce jour M. CHENAUX étoit à la Tour de Trême à six lieües de distance. M. De CASTELLA plaidoit à Vauru et en revint chez lui le même jour. Il n'a pas été plus près de Fribourg de six lieües. Cette lèttre n'est donc point leur ouvrage; elle n'est point celui de l'association patriotique; c'est l'idée, la pensée d'un seul, pensée que les mouvemens faits pour perdre (M.)

M. CHENAUX, lui ont fait naître à desseins de sauver ce Grand Patriote du malheur qui le menaçoit. De plus cette lèttre n'étant pas signée, on ne peut pas avec certitude en désigner l'auteur. La ressemblance de l'écriture avec celle de M. RACCAUD ne fait pas preuve, parce que les écritures peuvent se contrefaire. Il y a encore d'autres preuves, que M.M. CHENAUX et de CASTELLA n'ont pas adopté tous les conseils

de cette lître; elle exhorte de rassembler tout le monde possible ; ils ne l'ont pas faits; elle conseille de prendre des échelles, des cordes : ils n'en ont point prises; c'est donc l'ouvrage, l'idée de son seul auteur, sans que l'on puisse affirmer avec certitude, quel il est. Tout ce qu'on soit (sait) de certain; il est qu'elle a été écrite à Fribourg et apportée par un exprès de cette ville. Peut-être, que quelques magistrats bien ou mal intentionnés l'ont dictée. Et dans ce cas ce seroit le complot de ces magistrats.

Les billets signés CHENAUX et ROSSIER, que la relation dit avoir été envoyés pour animer le peuple, sont encore s'ils, s'ils existent, des faits particuliers, qui ne touchent que (bien autrement ?) et qui ne peuvent pas être attribuée à (l'association)

l'association, dont les vraies intentions sont d'ailleurs prouvées avec évidence. Ces billets mêmes ne disent rien du complot supposé; inviter à soutenir ses droits, ce n'est pas engager à des forfaits.

Qui après tout cela osera dire ou sera assés imbécile pour croire qu'il y a des pièces originales, qui prouvent un dessein prémédité, comploté de tuer et voler ? On n'en aperçoit pas le moindre vertige; ainsi chacun doit être irrité à l'excès, et irrévocablement indigné contre le malheureux écrivain et ceux qui ont dirigé sa main, de ce qu'ils ont osé chercher à en imposer si impertinément au public, à nos alliés, et aux défenseurs de nos droits et de nos libertés.

Reconnaisés donc, reducteurs de l'injustice et partiale relation d'un complot, qui n'a jamais existé que dans la tête d'Henri ROSSIER, la vôtre et celles de vos semblables, que vous avés ~~mal à propos~~, injustement, infidèlement et faussement supposé des pièces originales pour en rendre coupables ceux qui n'y ont jamais pensé.

Ce rédacteur, malgré la faiblesse de ses lumières, dont la relation ne relève pas l'éclat, a ~~senti~~ compris que ces prétendues pièces originales étoient incapables de donner une apparence de réalité aux phantômes (fantômes) et chimères de son imagination ; c'est pourquoi il a invoqué encore ~~en~~ à son secours à ce qu'il appelle aveux des défenses, déclaration des témoins : voyons quel trophée il en rapportera.

4. Moïen

Aveux des défenses

N'oublions pas que le point essentiel à prouver de la part du rédacteur de la relation est le complot de tuer des magistrats et de voler le Trésor Public; ainsi on doit se borner à ce qui y est relatif. Or que trouve-t-on dans toute la relation qui en donne quelque ombre de preuves ou rien du tout.

Dans des choses de cette importance il faut ~~dire~~ que ~~les choses~~ tout soit mis au jour d'une manière claire, nette, et complète(ment), il faut connaître les personnes qui sont interrogées, celles qui les interrogent, la teneur des interrogations et des déclarations toutes entières.

Les vûes du rédacteur sont trop louches pour qu'il puisse suivre ces règles. Il veut qu'on ajoute foi à sa rédaction sans examen. La raison ne se (laisse)

laisse pas éblouir par son système dangereux. Un écrivain et surtout un écrivain partial tel que le rédacteur, donne de la méfiance; tout homme juste doit donc exiger la vérification de ses allégués, et ne peut pas se contenter de ses commentaires et de ses dires ; ~~par lesquels il présente les choses infidèlement,~~ il amplifie, il supprime, il ment, il ne présente au public rien de positif; il s'est étudié à lui soustraire les noms des examinateurs, la connaissance des propres interrogations et des déclarations des détenus. Avec toutes ces frauduleuses précautions il a ~~fait~~ eu peu de succès; il ne spécifie rien, sinon qu'il assure à la page 19 de la relation que le 29^e aout M. de CASTELLA a dit à Bulle en particulier au Sieur huguenot l'un des jurés soit

chef de l'honorable paroisse d'Antigny, que s'il vouloit être de leurs soldats, il seroit bien païé, et qu'on iroit démoisir l'argent de la Chancellerie. On observe d'abord que ce Sieur juré éloigné de Bulle de 4 lieues ne s'y est pas rendu sans bonne intention et préalable délibération; qu'ainsi il n'a pas attendu ce moment pour se déterminer ; cela est sûr, puisqu'il allegua le nombre des partisans, qu'il avoit dans sa paroisse. Quoiqu'il en soit, sa declaration est celle d'un seul homme insuffisante pour faire preuve. (La)

La Une telle déclaration à jeter la faute (si faute y est) sur autrui, proferée de la ~~part~~ bouche d'un honnête homme, il est vrai, mais détenu, emprisonné, ~~menacé~~ torturé, et à qui on tendoit des pièges par des questions captives et suggestives, ~~par des menaces de tortures~~ lui-même soupçonné et ensuite condamné aux galères perpétuelles, ~~fait~~ une telle déclaration fait-elle preuve ? Si elle est probante, il ne falloit ~~pas~~ punir ~~la vérité ; mais~~ que le seducteur et non le séduit ; les magistrats l'ont promis ; ~~par mais qu'est-il des... que signifient leurs promesses ?~~ Les retractations leurs sont familières. Que ceux qui connoissent les (loix ?) jugent cette foi due à cette déclaration. Et comme plus des trois quarts de nos magistrats en sont très ignorans, on les renvoie à l'article 23 de la Caroline, observation 8^e ; il y verront ceux qui savent lire : Que ceux là portent le reproche avec eux et ne doivent point être reçus à déposer, qui sont eux-mêmes soupçonnés du crime, dont il s'agit ; ceux encore dont la déposition a été suggerée par d'autres. Ils liront encore : Les subornés par menaces ou par presens sont à rejeter. # *(en marge en écriture transversale)* # Or le Sieur huguenot étoit soupçonné, menacé ; suggéré, tourmenté ; ainsi point de liberté pour déposer et point de foi à sa déposition. # Hé ! Quoique M. l'avocat de CASTELLA auroit dit au Sieur huguenot : qu'on iroit démoisir l'argent de la Chancellerie ; il n'y auroit eu là qu'un bien pour la République. L'argent se moisit, lorsqu'il est trop longtems entassé sans être compté. Le corps de la République qui fournit de quoi former un trésor pour servir à ses besoins a surement droit de le démoisir, c'est-à-dire, de le voir compter pour savoir s'il y est, ou si ces magistrats dupent la Capitale et tout le Païs, comm'on en est malheureusement que

trop sûr. N'auroit-il pas mieux valu bien paier ceux (qui)

qui auroient cooperé à cette ~~bonne~~ œuvre edifiante pour tout le Canton, que d'épuiser, au moins diminuer considerablement le Thrésor par des frais inutiles et qui n'ont servi qu'à augmenter le mécontentement general ? ~~On est donc forcé de convenir que le rédacteur n'a rien démontré par l'aveu des détenus.~~

Quoique ceux-ci emprisonnés, menacés, tremblans et forcé par les tortures auroient été induits en erreur, et à faire des aveux conforme aux désirs des gens partiaux qui les interrogeoient, il n'en resulteroit aucune preuve légale contre des tierces personnes.

Tout le public sait, que les examinateurs ont pris pour fondement de leurs interrogations le roman(d) du scelerat ROSSIER, roman(d), qu'ils lui ont aidé à fabriquer. On sait qu'ils ont emploïés tres illégalement et avec mauvaise foi tous les détours possibles pour lui donner quelque lueur de vraisemblance en mettant tout en usage pour le faire ratifier par les autres détenus.

Cependant on ~~n'ose pas~~ ne presenter au public la declaration (d'aucun ?) ; pas même celle de ROSSIER. Le ~~publie~~ peuple temoin des plaintes amères, qu'ont formé, lorsqu'on lû leurs

vertueux mais (injustifiés ?)

cruelles sentences, les # CHAPPUIS, SUDAN ?, HUGUENOT, MURITH ? et d'autres, leurs entendre reprocher publiquement à ROSSIER qu'il etoit l'inventeur d'un projet, dont ils n'avoient jamais entendu parler ; que quelques aveux y relatifs etoient faux et arrachés, (déviés) par la crainte des tourmens (et des autres), ~~dont~~ par ceux qu'ils ont réellement subi. Vérité que la relation ~~les examinateurs et juges partiaux et interessés les~~ déguise et nie parce que les tourmens sont des ~~menacerent avec fureur. Les menaces ont même été~~ poussées jusqu'à ~~attacher les souffrans aux instrumens~~ terribles et effraïans de la torture ; tristes actes d'une barbare cruauté, que l'humanité éclairée déteste et (proscrit)

proscrit. Ce n'est pas tout. Le peuple fremit encore de l'horreur, qu'il a coneu (connu ?) de ces procédures dirigées par des magistrats coupables, lorsqu'à leur lecture, il entendit les malheureuses victimes chargées de chaines, proster-nées à genoux devant leur tirans (tyrans) et par leur ordre,

protester hautement, qu'on leur prêtoit des aveux
qu'ils n'avoient jamais fait : * (*en marge en écriture transversale*)
* et si cruellement qu'on leur attachoit les bras avec des
minces cordes de fil et qu'on les humectoit d'eau pour rendre la peau
plus susceptible d'impression (Ns page 272) * Pourquoi donc ce peuple
ne lesa (laisa ?) t-il pas arraché des mains de leurs bourreaux ?
Hélas ! Il y avoit les troupes de trois Cantons qui ~~pour soutenir~~
~~continuer soutenir~~ soutenoient aveuglement la tyrannie
et ses cruautés. Le juste courroux des victimes leur
feroit voir en ROSSIER, quoique condamné aux galères
perpétuelles avec eux, un monstre indigne de leur triste
compagnie ; il le rouoit (rouaient) de coups ; on a été obligé de le
séparer des autres. Le prétendu complot n'est donc point
prouvé par les aveux des détenus. Voïons s'il l'est par
le 5^e Moïen

Les déclarations des témoins.

Que dis-je ? Voïons les déclarations ! Mais où les
voir ? Le rédacteur n'en présente aucune, ne
nomme pas un seul témoin.

Quelle extravagance de croire persuader le public par
des mots destitués de tout ce qui pourroit mériter
quelque crédulité. On somme donc le rédacteur, on le
somme pour le public, pour les souffrants, pour les absents
de mettre au jour les procédures, les prétendus aveux,
les déclarations des témoins, de les mettre au jour de
mot à mot, de décliner les noms des juges, des témoins,
* Les procédures ont été dirigées clandestinement par les magistrats
intéressés. Les tortures appliquées de même.* les patients privés d'avant
.... d'un des patients.

Les interrogations, les dépositions ; de les faire connoître
par un imprimé, qui contienne le tout tel qu'il est. Cette
satisfaction est due au public. La justice exige, qu'on
l'accorde, afin que les parties lésées en puissent tirer
les conséquences que de droit. L'honneur de LL : EE :
y est intéressé, parce que si elles refusent de manifester
publiquement l'entier contenu des procédures ; ce refus
oblige de croire fermement qu'elles sont irrégulières,
vicieuses, illégales ; qu'elles ne contiennent point ce qu'on
débite pour légitimer la conduite des magistrats.
Dans ce cas l'équité veut absolument qu'elles soient
rendues publiques, afin qu'on puisse procéder à

redresser les torts qui auroient été portés mal à propos à un si grand nombre de particuliers. On somme donc ceux qui sont à sommer, et on prie ceux qui sont à prier, d'accorder cette publicité des procédures. En l'attendant, M. les Sécrets on vous défie hardiment de pouvoir mettre aux yeux du public la déclaration libre de deux hommes dignes de foi, qui certifient le ~~jour~~ le lieu et le jour, que le prétendu complot a été fait et par qui. On vous défie de donner des preuves, que ceux que votre bon plaisir appelle Chefs de revolte, l'aient (l'aient) formé ni connu ; on vous défie encore de citer un jour, un lieu ou les trois prétendus Chefs se soient rencontrés ensemble. (II)

Il est un peu téméraire de faire ce défi à ceux, qui aiant (ayant) volé les titres, peuvent bien vicier, alterer, augmenter et diminuer les déclarations, mais Dieu aura pitié d'un bon Peuple ; il fera triompher la vérité, confondra l'imposture. Répondés au défi, si vous osés. On a démontré deux choses. La 1^{re} que pour des faits publics il est prouvé visiblement, que le vrai projet des representans étoit de demander le redressement des griefs. La 2^{de} qu'il n'y a pas l'ombre de preuves pour constater le noir projet qu'on leur prête sous aucun fondement ; de là découle d'elle-même la conséquence, qui forme la 3^e Proposition

Toutes les sentences portées sous le prétexte du ~~projet~~ complot supposé sont injustes et cruelles.

~~Jettons y un coup d'œil.~~

Il est impossible que des usurpateurs, des oppresseurs qui punissent comme réel un crime supposé aient jugé sainement. ~~et avec équité.~~

L'extravagance a dicté leur(s) sentences. La conduite des magistrats et de leur(s) partisans a été en tout abominable. Celle de M. CHENAUX à sa mort et les circonstances, qui l'ont suivis tiennent du merveilleux.

Sans le citer, sans l'entendre et avant la (prise)

prise d'armes, conséquemment par un horrible despotisme, la 1^{re} sentence l'a déclaré Chef de révolte et mit sa saisie à au prix de 100 Louis. Expiant sous le coup d'une baïonnette criminelle-ment enfoncée dans sa poitrine, il donna une éclatante preuve des sentimens chrétiens qu'il a manifesté pendant toute sa vie. Il dit à son assassin : Mon cher ami, je te pardonne pour l'amour de Dieu ; accorde moi deux graces : Ote les papiers qui sont dans ma poche pour qu'ils ne nuisent à personne, et fais venir M[onsieur] le Curé pour m'aider à faire une bonne mort. Ce peu de mots marquent sensiblement beaucoup de charité, d'amour envers Dieu, son prochain et ses ennemis. BIELMANN Curé d'Ecuvillens, vil adulateur des Sécrcêts avertit d'assister ce pieu moribond a violé les devoirs de son ministère en se refusant à cette bonne œuvre et de lui administrer les sacremens, comme si l'infinie miséricorde de l'Etre Suprême, qui pardonne ceux qui l'offensent, etoit epuisée par les observateurs des injustices des Sécrcêts. Leur passion tyrannique a été si flattée de l'impie refus de BIELMANN, qu'en

récompense ils lui ont donné six Louis de pension anuelle. Par une 2^{de} sentence ils ont fait hâcher le cadavre et exposer sa tête sur une porte de la ville. Lors de cette horrible execution faite le 5^e may à 5 heures du soir, seize heures après la mort, le sang de ce martire de la liberté a jailli, ~~comme s'il eût été vivant~~, à six pieds onze pouces de distance, demandant ainsi vengeance au Ciel. Les magistrats craignans que la fraicheur du visage n'annonçât, ~~par une nouvelle merveille~~ l'innocence ~~du defunt~~ et la droiture de ses volontés, ont fait mettre sa tête avant de l'exposer au Public, dans un sac à charbon, pour la rendre aussi noire et hideuse entérieurement, que son ame etoit blanche. Toutes ces cruelles ~~precautions~~ manies n'ont pas terni sa mémoire, ses prodiges, dont le peuple a été temoins, ont été des nouveaux motifs pour constamment temoigner son estime et ses

obligations pour ce bon Patriote. On a compté ~~jusqu~~ des cent personnes d'un jour sur sa tombe, qui en pleurant sa perte, le veneroient comme un Saint. Les magistrats bien instruit du mécontentement general dans tout le Canton comprirent que la mort de M. CHENAUX ; (l'absence)

l'absence des M. M. CASTELLA, et RACCAUD (et d'autres bons patriotes) laissent trop d'esprits aigris pour esperer la tranquillité. Ils publierent un manifeste du 11^e may 1781 pour tacher d'appaiser le Peuple. Par ce manifeste ils accordoient en parole une amnistie générale à ceux qui par erreur #est-il dit#, s'étoient joins à la troupe. N'ignorant pas que leurs dures receptions envers ceux qui feroient des representations étoient la cause de la prise d'armes, ils invitoient politiquement les Communes à faire celles, qu'elles trouveroient à propos; et pour les rendre impossibles ou inutiles ils fixerent le terme de trois jours. Ils feroient espérer de la clemence pour les auteurs de l'armement. S'ils avoient parlé sincèrement, l'amnistie, la clémence devoient s'étendre sur chacun, en exceptant, si on veut, M^f CHENAUX, à qui la mort rendoit ces douceurs promises, inutiles. Mais quant aux autres, si la sentence, qui le déclare Chef de revolte est juste; si la relation parle vrai en disant page 16 que M. CHENAUX pour gagner des associés se flattoit de s'être formé un parti considerable tant dans (la)

la campagne Capitale que dans les anciennes terres, allegué que la relation dit être faux; il s'ensuivroit que M. CHENAUX seroit le seul coupable, et que tous les autres auroient été trompés; que tous, consequemment au manifeste, devoient être compris dans l'amnistie, au moins ressentir (quelque ?) les effets de cette clemence; cependant elle ne s'est exercée que à l'égard du seul scelerat ROSSIER. Quant aux autres les magistrats ont sévi

avec une rigueur injuste et barbare.
Tenir en prison pendant ~~des~~ dix semaines des innocens
pour chercher par des questions frivoles à les rendre
coupables; priver à jamais un cabartier (cabaretier) pour lui
et les siens du droit de vendre vin, parce qu'il en
vouloit vendre à une troupe bien alterée; mettre
en prison et aux fers pendant trois jours l'enseigne
de bois d'un autre cabarêt, ensuite la faire
bruler par la main du bourreau, défendre
au mari de servir dans l'auberge de sa femme;
bannir à perpétuité, condamner aux galères;
confisquer les biens; pendre en effigie;
condamner à être écartelé; porter sa
fureur jusqu'à punir des enfans de 2 et trois (ans)

ans; inviter les communautés à faire des
representations, leur dire ensuite, que c'étoit
dans l'intention, qu'elles ~~se trouvoient~~ n'en feroient point ; bannir
des commis pour avoir porté la parole de
leur communauté invitée à s'expliquer;
envelopper leurs femmes et enfans dans
la même disgrâce etc. etc. etc. Dans quel
païs trouvera-t-on (exocés ?) par des fruits
de clemence ?

(On ose le dire :)

Toutes ces sentences portent l'empreinte
de la duplicité, du ridicule, de la fourberie,
de la rage et de la plus affreuse Tirannie.
~~Qu'ai je dis~~ Que disons nous ? SENTENCES ! Il n'y en a point.
Elles sont toutes nulles. Or ce qui est
nul ne mérite pas le nom de sentence. Elles
sont nulles – 1° parce qu'elles ~~sont~~ ont été
portées par la partie même. La relation
en fournit la preuve ; elle dit page : 15 :
que CHENAUX s'érigerait en juge et
ordonnerait les executions publiques de ceux
sur lesquels lui et ses complices voudroient
exercer leur haine et leur vengeance
particulière, et qui Nb. (nota bene ?) ont été (nommés)

nommés dans l'assemblée. Que ce projet soit
vrai ou faux; que ceux qui devoient être l'objet

de la haine et de la vengeance aient été nommés ou non; quoiqu'il en soit; dès que les magistrats le disent ; dès qu'ils le posent pour principe de leurs procédures; il est incontestable, que les prétendus nommés et destinés a être exécutés ne pouvoient pas être juges de la Cause, ni leurs parens non plus ; ils ne pouvoient pas être presens au délibérations; cependant les nommés, leurs proches, ont en siégeant et opinant gêné et empêché, que les magistrats justes et équitables, qui sont le petit nombre, puissent former la pluralité; mais pourquoi le rédacteur laisse-t-il ignorer les noms de ces magistrats, qui ont été nommés, dit-il, comme des objets dignes de haines et de vengences ? Il auroit dû donner au Public la satisfaction de lui faire connoître les noms de ces Messieurs et nommer franchement ceux qui étoient les menaçans et les menacés d'exécution publique ? Ou bien leurs noms

craignent-ils d'être connus ? Cette reticence annonce de la mauvaise foi, ou que ces noms auroient justifié les prétendues menaces, ou souillé le papier.

Sont ce les WERRO, les ODETS, les MONTENACH, le MALLER, les RAMY, les VOUDERVEIDT, les RECK, les GOTTRAU, etc. etc.

Ou les CHOLLET, les SCHUELLER, les BOURG LEVECHE, les GADY, les GASSIER, les DAGUET etc. etc.

C'est à vous, rédacteur ! à parler; achevés (achevez) la construction; ne relevés pas ~~in peto~~ ces objets de haine in peto (*en secret*). Le public, à qui vous adressés votre relation, merite bien d'être informé exactement. Soiés (soyez) aussi sincère, que le cri du Peuple et vous nommerés sans dissimulation chaque chose par son nom.

Ces sentences sont nulles. 2° parce que les magistrats les plus injustes, les plus novateurs, les plus tirans, qui forment malheureusement le parti preponderant,

etoient convaincu que, s'ils n'etoient pas

menacés; ils meritoient de l'être. L'extrême fraïeur produite par les reproches de leur conscience, leur furieux courroux contre les representans les agitoient si fort; que la raison etouffée en eux ne jouïssoit (jouissait) plus de la liberté necessaire pour administrer la justice. L'injuste rigueur des sentences, l'atrocité des injures et des calomnies déplacées qu'ils ont vomis, tout demontre le dérangement de leurs cerveaux. Ce sont des sentences ab irato (*sous emprise colérique*) faites dans le trouble et la colère; or si un contrat, un testament par lesquels un homme dispose de son propre bien, sont nuls, lorsqu'il les fait hors du bon sens et en colère; à plus forte raisons seront nulles les décisions de ceux qui dans la plus violente agitation de la crainte et de la rage disposent des biens, de la liberté, de l'honneur et de la vie d'autrui. Elles sont nulles. 3° Parce que selon les loix de la Republique, toute cause doit en premier lieu être jugée par les tribunaux inférieurs; on a franchi; rompu, (transgressé)

transgressé cette règle. Les Magistrats coupables ont voulu être parties et juges, et juges seules. Redoutant toutes lumières ils ont soustrait à la connoissance des tribunaux subalternes et du Public, les écarts, les irrégularités que l'iniquité secrète meditoit, pratiquoit (pratiquait) à huis clos pour se soutenir et tirer une injuste vengeance contre ses observateurs.

Elles sont nulles. 4° Parce que les magistrats n'etoient point magistrats. Cette qualité s'acquiert par l'approbation expresse ou toute (traite ?); mais libre, de la communauté le jour de la St Jean; or la force, la violence, les troupes étrangères et du Pais armées, n'ont pas laissé à la noble bourgeoisie generale la liberté dûe et requise pour un acte de cette importance; ainsi à défaut de confirmation ou de

nomination libre, elle a laissé les prétendus magistrats sans qualité.

5° Les sentences sont nulles dans la forme et dans le fond. Dans la forme, parce qu'ils n'ont point été cités légalement; car (quoique)

quoiqu'on ait publié des citations dans les endroits de leur domicile; ils ne pouvoient pas en (*changement d'écriture*) être avisés; puisque les magistrats ont fait intercepté les lettres adressées à leurs parens pour en pouvoir recevoir les avis convenables. On avoit en outre mis des obstacles à ce qu'ils pussent approcher du Canton en les déclarant d'avance sans preuve sans due forme, chefs de revolte, les signalant et mettant leur ~~vie~~ saisie à prix. ~~Ainsi~~, Pour que les citations pussent deployer leurs effets, ils falloit qu'elles precedassent toute poursuite, tout jugement, il falloit au moins lever l'ordre et le prix des saisies dans le nôtre Canton et dans celui de Berne, lorsque la citation fut publiée. Sans cette précaution, ils auroient été très imprudens d'y paroître. Les Magistrats auroient pu elargir le sanguinaire ROSSIER pour les assassiner, avant qu'ils fussent entendus. Il auroient aussi pu les empoisonner ou les exécuter sans autre procedure, puisqu'ils les avoient déjà jugés sans les ouïr. Les injustices et cruels traitemens étoient d'autant plus à craindre, qu'il n'avoit pas été agréable aux Magistrats d'instruire la procedure de M^r de CASTELLA parce que sa cause étant inséparable de celle du peuple, ~~pour lequel~~ qu'il s'est devoit ~~exposé~~ défendre, il en auroit détaillé les justes plaintes et les griefs; et c'est ce que les Magistrats ne veulent pas; ils ont eu soin de cacher à chacun les procedures des plus éclairés, parce qu'une partie des torts de la Magistrature y étoient développés. [...]

Les magistrats bien instruits du véritable objet de l'Association et trop humiliés de voir leurs torts mis dans un plein jour, résolurent de les soutenir par tous les moyens, que l'imagination la plus malicieuse pouvoit suggerer ; ils supposèrent et oserent publier ; que les representans avoient formé l'affreux dessein de faire executer publiquement quelques magistrats, de forcer les trésors publiques et de fuir avec des sommes considerables. Cet horrible projet n'a existé que dans des cerveaux interessés d'imputer calomnieusement des crimes en autrui pour faire perdre de vüe leurs propres écarts. C'est Dans cette noire intention, ~~qu'on a~~ ils ont fait imprimer la fausse relation, qui est à tout egard

infidèle, trompeuse, calomnieuse. Ce n'est pas assés de le dire, on le prouvera demonstrativement.

Chacun en sera pleinement convaincu en considérant

- 1° Que tout prouve la volonté de faire des representations en sureté et de demender un tribunal neutre au besoin.
- 2° Que rien ne prouve le complot criminel que la relation suppose
- 3° Que de là coule naturellement la conséquence ; que les procédures, sentences et libelles, qui supposent ; qui (nessent ?) et divulguent le prétendu complot de tuër et voler sont fausses, injustes et criminelles même.

1^{re} proposition

Tout justifie les representans

On a vu jusques à la necessité et les dangers des representations et que par conséquent il falloit indispensablement se mettre en assurance pour les faire . –

L'eclat de la verité est si lumineuse, qu'il perce à travers ~~les plus som~~ les plus sombres nuages de la relation. On apperçoit dans cet ouvrage imposteur des verités, qui en decouvrent toute la noirceur, de façon que l'auteur trahit lui-même sa mauvaise intention *iniquitas mentita est sibi*. – (l'iniquité n'a que mensonge contre elle-même.)

1^{re} Preuve litterale avouée.

Il est posé en fait dans l'exposé suivant page 41 que M. CHENAUX donna avis à Fribourg la nuit du 2^e au 3^e may ; par une lettre postée par le Curé d'Ecuvillens ; qu'il n'avoit des hommes que pour la sureté et non pour revolte, comm'on l'a dit-il, faussement debité de la reponse à l'exposé ne nie point ce fait ; la relation non plus ; celle-ci pour repondre de l'ambiguité cite page 27 et 28 une partie de la lettre et tronque malitieusement le reste. Voici l'histoire de cette lettre.

Le mécontentement general, que l'inconduite des magistrats a repandu dans tout le Canton (leur)

leur fait craindre des longtems, que le peuple agisse enfin pour mettre une barrière à leurs injustices et à leurs rapacités et pour ouvrir la porte de ses droits. Les remords poignans de leurs consciences les effraient tellement ; qu'ils croient toujours voir les épées suspendues sur leurs têtes. C'est par l'impression de cette fraïeur qu'ils se font garder par des mercenaires ; que depuis que VERRO est (arrivé ?) , ils ont plus que doublé la garde les jours de foire ; qu'aux mois de X^{te} (décembre) 1780, janvier et février 1781, ils ont fait eux-mêmes la patrouille de nuit, sans cependant qu'ils aient rien apperçu capable d'épouvanter, que leurs monstrueuses iniquités qui les poursuivent partout. C'est encore par cette même terreur, qu'à la fin d'avril et le 1^{er} may 1781 ils ont, entre la garde ordinaire formé une garnison extra-ordinaire composée d'une partie d'eux-mêmes, de bourgeois et de gens du païs. C'est après qu'il se furent ainsi préparé à se garantir de toute insulte, et mis en état de defenses au besoin, que le brave M. CHENAUX s'approcha de la ville pour demender à faire les representations du Peuple. ~~Ce fut~~ Le 2^d may qu'il alla coucher à

Posieu, auberge sur la grand route, éloigné de deux petites lieues de la ville ; il n'avoit avec lui qu'une 20^{ne} (vingtaine) d'hommes. Ce fut cette nuit là que les magistrats firent prier M. CHENAUX par BIELMAN Curé d'Ecuvillens d'attendre le 4^e may de faire ses representations sous promesses, qu'elles seroient ecoutées favorablement. Le conseiller ODET assés et peut être trop accredité dans le Sénat, chargea le Curé de cette commission, promettant de sa part de protéger le Peuple. M. CHENAUX donna la reponse suivante que le Curé commissionnaire porta la même nuit :

Mon très honoré Seigneur
Fondé sur la promesse que vous avez faite de vous déclarer protecteur des Sujets, et qu'aucun tort

n'arrivera à ceux, qui iront faire des representations respectueuses le lendemain de la Foire, pourvû qu'ils ne soient point armés. J'ai pû obtenir des representans qu'aucune hostilité ne se fera de la part de la Garde que je me suis procurée pour ma sureté et non pour révolte, comme on l'a faussement débité. Tous mes gens sont bien éloignés de se revolter ; mais nous sommes décidé à faire face, à moins qu'on ne promette à moi et à tous les representans un sauf conduit, promettant tous un sursis (jusqu'à)

jusqu'à ~~demain~~ vendredi, pourvu que LL : EE : qui peuvent pacifier le tout et épargner le sang d'un chacun, soient patientes à recevoir nos justes representations. -
A cette époque il n'y avoit à Fribourg point de troupes Bernoises ni de moral (ou Morat ?) ; cependant il est prouvé que moiennant un sauf conduit pour faire ses representations en assurance les magistrats tremblans étoient hors de tout danger. LL : EE : ont l'original de la lettre et on en tient une copie de la propre main de CHENAUX. Cet écrit le justifie complètement des desseins meurtriers et voleurs ; qu'on lui impute si mechamment. -

2. Preuve

Les promesses du prêtre au nom de celui à qui il avoit parlé, persuaderent Mr. CHENAUX que le 3^e may il recevrait de bonne heure le sauf conduit. Il se dilligenta ~~d'en écrire~~ de l'écrire à son épouse et la chargea d'en aviser M. l'avocat de Castela, qui étoit encore à Gruyère afin qu'il se rendit à Fribourg pour séduire les raisons. Cet avis fut apporté à Gruyère par le fils de M. CHENAUX le 5^e may environ les dix heures du matin. Il est faux qu'il demendât par cette lèttre des gens armés ; faux encore, que M. de Castella en ait sollicité ; il prit tout imminent la route de Fribourg pour y (remplir)

remplir son ministère d'avocat du Peuple.

C'est là une preuve plausible de la pure volonté de faire des représentations ; car si M. CHENAUX et ses associés avoient en celle de faire un massacre et des vols, ils auroient appelés un secours propre à ces criminelles opérations, et non pas un orateur, qui a toujours eu autant de répugnance sur les forfaits que de devoiement à la justice et à l'équité.

3. Preuve.

La justification des associés pour le bien de la Patrie ne se tire pas seulement des écrits ; elle est encore constatée par l'evidence des faits.

Il est incontestable, que si M. le Major CHENAUX avoit eu des vües sinistres, il ne se seroit pas exposé à rester à Posieu avec vingt hommes, puisqu'il savoit que tout étoit en mouvement dans la ville et qu'il pouvoit être pris. Il est encore incontestable, qu'il n'auroit jamais approché de la ville, que lorsqu'il auroit eu une troupe proportionnée aux préparatifs de defense qu'il s'y feroient. Cependant accompagné de cinquante hommes seulement, il se rendit le 3^e may à sept heures du matin près de la chapelle de St. Jacques à demi lieue de la ville. Son intention étoit de s'approcher de la reponse promise. (La)

La foiblesse de son escorte ne permet certainement pas de lui supposer le dessein d'attaquer une ville fortifiée de tours et de murailles et extra ordinairement gardée.

La supposition de cette volonté que la relation lui impute malicieusement a été trouvée si noire, si absurde, qu'elle n'a pas obtenu la moindre croïance même auprès des esprits le plus foibles (faibles).

La droiture de l'intention enhardit ; voilà le motif de la securité de M. CHENAUX. Une conscience bourrelée craint toujours ; voilà pourquoi les magistrats frémirent à l'approche de ce bon patriote et de sa petite compagnie. Avec quel étonnement le public n'apprendra t-il pas, qu'à la vüe de 51 hommes, qui

vouloient quitter les armes en recevant
une feuille de papier, la magistrature
composée de 200 membres, d'ailleurs
fortifiée et gardée, trembla, donna l'allarme,
ferma les portes de la ville, fit courrir à
grands galops trois exprès à Berne pour
demander du secours. Afin de l'obtenir
les magistrats imaginerent, qu'ils étoient
menacé d'être égorgé et le Trésor public volé
(ce trésor est public quand à la façon de le (remplir))

remplir ; mais il est tout (secrêt ?) quant à celle
de le diriger ; d'en profiter, de le vuidier). Ah
qu'il est bas, qu'il est indecent, qu'il est houleux
à des magistrats d'inventer des faussetés
dont ils ont des preuves contraires par écrits
et par les faits ! Berne trompée envers
des cavaillers, et des fantassins. Leur (... ?)
(... ?) d'abattre le courage du Peuple Fribourgeois
en excita l'ardeur. ~~Les personnes~~ Ceux que la
foire attiroit à Fribourg obligé(e)s par la
cloture des portes de se tourner sur leurs
pas, répandirent ce qui se nessoit (naissait). Partout
on fut enchanté du dessein et de la conduite de Mr.
CHENAUX, partout on fut indigné du silence des magistrats sur la
demende si simple de pouvoir faire des
representations sans danger. Ce silence, la
garnison, les troupes Bernoises ne permirent
~~pas~~ à personne de douter, que les
magistrats au lieu d'écouter les justes
remontrances et d'y faire droit, vouloient les
repousser par la force et la violence. La
méfiance s'empara des esprits ; il s'eleva une grande
rumeur ; là on sonnoit le tocsin ; ici on
battoit la generale , en plusieurs lieux les
habitans avoient déjà quitté leurs foïers (pour)

pour aller seconder les vües du vaillant
CHENAUX qui voïoit à chaque moment des troupes se
joindre à lui et accourir à ses ordres. Tels
furent les mouvemens de la nuit du 3^e
au 4. May. Ils ne furent point l'effet
de la séduction, ni excités par un salaire

reçu ou espéré. Le patriotisme le (mieux ?) intentionné, le désir de faire régner la justice furent les loüables et les seuls mobiles qui mirent tant de monde en activité.

4^e Preuve

Cette fermentation fit craindre, qu'il fut difficile de contenir une troupe nombreuse, un peuple outragé, ameuté. Les suites pouvoient devenir désastreuses. Désirant de les prévenir, un comité de representans non armés, ou présidoit M^r l'avocat et (B^{ot} ?) de Castella, tous aussi empressés à éviter tout carnage, que zélés pour pourvoir aux droits du Peuple, proposèrent un moïen très propre pour atteindre à ces deux buts salutaires. Il est analogue à ce que M. CHENAUX proposa déjà la nuit du 2. au 3. May. L'avocat dressa une requête, comm'il est (allé ?) exposé suivant page 42 et avoué dans la relation page 35. Cette requête contenoit brièvement que le Peuple voïant plusieurs de ses droits enfreints et annéantis, plusieurs autres (menacés)

menacés de l'être desiroit de faire des representations à LL. EE. Et à défaut d'obtenir d'elles, ce qu'on croïoit juste, d'en demander la décision à un tribunal neutre tel que les L. Cantons ; priant LL. EE : de donner (acte ?) au porteur, qu'elles y consentoient sans danger pour personnes ; moïennant quoi le vacarme qui s'augmentoït à chaque instant cesseroit. L'entérination de cette requête auroit désarmé un chacun et amenoit le tout dans l'ordre de la justice.

Magistrats impitoïables ! Si vous aviés suivi cette voie équitable, que de maux vous auriés évités ! CHENAUX ne seroit pas mort ; le major (BRUNAU ?) l'un de vos confrères n'auroit pas été tué par un accident suite de votre armement déplacé ; un certain novateur et vous tous n'auriés pas

été tant tourmentés par des peines d'esprit et de conscience ; la Suisse entière n'aurait pas reçu l'allarme ; vous n'auriez pas dépensé mal à propos plusieurs cent mille écus du Trésor public ; l'humanité ne seroit pas outragée par la désolation de tant de familles que vos sentences injustes et les plus opposées à la clemence dont vous vous flattés ont privées de leurs chefs et membres chéris. Les choses n'en seroient pas au point de discorde et de méfiance, ou elles sont et qui

n'ont fait qu'augmenter dès lors. Enfin ce qu'il y auroit de plus honorable pour vous et consolant pour le Peuple vous auriez commencé à donner un temoignage de vouloir être justes ; mais, hélas ! Vos cœurs sont corrompus et l'injustice y a pris racine.

5^e Preuve

Avant que d'envoier la requête, il falloit s'assurer du consentement du grand nombre ; par conséquent de la troupe, qui avoit M. CHENAUX à sa tête. A cet effêt M. l'avocat de Castella non pas de dessus l'escailler (l'escalier) (comme la relation le dit faussement, fausseté indifférente, j'en conviens ; mais qui ne sera pas toujours suivie par des mêmes) mais de dessus une tribune tout près de l'église d'Aon. Ce sage avocat, dis-je, exposa à la troupe qu'il ne doutoit pas, que ce fut un vrai esprit de patriotisme qui leur avoit mis les armes en main, dans l'intention de pouvoir demender en assurance la reparation de plusieurs torts et qu'on fit cesser les vexations qui se multipliaient tous les jours ; que la notoriété publique, les plaintes frequentes que sa qualité d'avocat lui avoit fait connoitre dans les

consultes, ne lui permetterent pas d'entreprendre de chercher à les dissuader de la nécessité de demender une reforme tant pour

les Bourgeois de la ville que pour les habitans du País ; mais qu'on pouvoit y parvenir sans commettre aucune violence ; qu'ainsi de l'avis de quelques compatriotes bien intentionnés il les exhortoit très fort de donner de nouvelles preuves de leur sagesse et de leur moderation de s'abstenir de tout excès, de toute violence ; de ne faire aucun tort à personne et de se borner à la défense de leur chef et de leurs personnes, au cas que quelqu'un les attaquât ; qu'ainsi il les sollicitât pour la tranquillité et la paix de la Patrie de poser les armes à condition que LL : EE : voulussent écouter les representations sans danger pour personne. NB (nota bene ?) : ce fait et avoué page 33. de la relation.

Sur ce il leur lu la requête, chacun y applaudit et tout de suite elle fut cachetée et portée à LL : EE : par M. le docteur medecin TORSIN qui l'a remit environ les onze heures du matin. Elle meritoit reponse ; au lieu de la donner, on mit le porteur aux arrêts.

6. Preuve

Le 4^e may M. CHENAUX fit une harangue à sa troupe dans la plaine vis-à-vis de Matran, ou il lui manifesta avec une franchise vraiment helvétique, que son dessein n'avoit d'autre objet que le bien general de la Republique, d'en reformer les abus dont il fit le plus vrai détail ; qu'ainsi il les sollicitoit d'être ses co-operateurs dans cette bonne œuvre, d'où devoit résulter le bonheur de la Capitale et du País ; qu'il exigeoit d'eux de la fermeté pour ne pas se laisser faire du tort ; mais encore beaucoup plus de sagesse et de prudence pour n'en faire à personne, à moins d'y être forcé pour sa légitime défense. Il parla d'une manière si pathétique et si touchante, que la plupart des gens armés ne purent retenir leurs larmes de tendresse et d'admiration, aussi

bien que des passans, qui l'entendirent
et même des espions des magistrats.

7. Preuve

Quoiqu'à chaque moment la troupe se
renforçat par de nouveaux détachemens
qui arrivoit continuellement dans l'endroit où

M^r CHENAUX attendoit reponse à sa lèttre du
2^e et à la requête du 4^e et que les chemins
fussent encore de tous cotés pleins de monde
qui alloient augmenter cette troupe ; cependant
personne n'a reçu le plus petit affront,
personne n'a commis la moindre violence.
On savoit que les magistrats tremblans
parcu'ils sentoient leurs torts, avoient
leurs espions ~~de~~ par tout ~~eôté~~ ; on les connoissoit,
on les voïoit, on ne leur disoit rien ; ils
jouïssent de toute liberté et securité.
Ce n'est donc pas la guerre et la violence
qu'on avoit en vüe, sans quoi on auroit pris
d'autres ~~precautions~~ mesures. Les espions
instruisoient LL : EE : de tout ce qui se passoit.
Les mouvemens, qui se communiquerent
jusque d'aux endroits les plus reculés du Canton,
devoient leur faire chercher les moïens de
prevenir la reunion de tant de monde.
La docilité de la troupe et ses vües pacifiques
ne pouvoient pas être ignorées, ensuite
des harangues publiques, auxquelles elle
avoit acquiescé ; et par les écrits envoïés
en conséquence. Il n'étoit donc pas difficile
de les déterminer à retourner tranquillement (chez)

chez eux sans coup férir ; leur promettre
d'entendre les representations sans danger
et que LL : EE : n'en seroient pas les juges (abjects ?)
Voilà toutes les armes qu'il falloit pour les engager
à poser les leurs. Les magistrats prirent ce
parti. S'ils eussent donné la promesse par
ecrit, la preuve en seroit ~~authentique~~ evidente et sans se
deshonorer, ils ne pourroient pas s'y refuser ;

mais, quelle fourberie ! Tout comme ils avoient flotté le 2^e mai par des promesses qu'ils ne vouloient plus remplir pour avoir le temps de faire venir des troupes étrangères, de même le 4^e ils emploierent la ruse en fesant faire des promesses verbales pour pouvoir en suite en contester l'étendue et se refuser à leur accomplissement ; bien persuadé que le Peuple à qui la duplicité est inconnue, se contenteroit de la parole sans y soupçonner de fourberie.

Comme les representans étoient toujours dans l'attente de la reponse à leur requête du matin, M. CHENAUX étoit allé tranquillement se promener. Pendant son absence les deputés des magistrats firent appeler le commandant. Jean Baptiste GREMION de Nérive prit cette qualité. On lui parla (avec)

avec douceur et caresses ; on l'exhorta de faire poser les armes. Les representans ne voulurent s'y déterminer sans avoir reponse ; on la leur donna effectivement. Les magistrats firent sortir les dragons Bernois et de l'artillerie par la porte de Morat pour, après un ~~grand~~ certain détour, aller se montrer d'un côté. L'infanterie Bernoise et Fribourgeoise aussi accompagnée de canons vint par la porte de Bomont se presenter d'un autre côté. Les troupes ~~de la garnison~~ se prêterent difficilement à cette sortie ; on les avoit demendées pour garder la ville et non pour s'exposer à se battre avec des representans, qui demendoient justice ; mais à force d'exhortation et de liqueurs fortes qu'on leur fit boire, ils firent cette démarche qui pouvoit leur devenir funeste, si l'intention de citoïens n'avoit pas été telle qu'on l'a démontrée. Quoiqu'il en soit leur appareil devoit les faire marcher hardiment contre des representans, qui n'avoient ni canons, ni (recours ?), et que la seule liberté de pouvoir parler pouvoit satisfaire ./.

Cependant on ne les approcha point à la portée du ~~coup~~ de fusil jusques à ce que M. De FROIDEVILLE commandant des dragons se fut assuré, que les representants ne feroient point feu. Voici comm'il il s'y prit environ les cinq heures du soir. Eloigné des representans de la portée du canon, il pria en grace et au nom de LL :EE : qu'un juré de chaque paroisse se presentât à lui pour dire leurs raisons. Ne s'en étant pas trouvé pour ce moment qui aient voulu y aller, il demenda que des personnes les plus eclairées se presente seul à lui pour tacher de calmer cette affaire ; que de son côté il n'etoit point là dans l'intention de se battre, seulement de faire mettre bas les armes à la troupe des citoïens, sur l'assurance qu'il n'arriveroit aucun mal à personne, que LL : EE : accorderoient en partie ce qu'on demenderoit etc. Deux des representans s'approcherent de lui et plusieurs les suivirent ; il leur parla en ces termes : Je suis chargé de la part de LL :- EE :de vous prier de mettre bas les armes et de vous assurer, que si vous le faites il vous sera accordé en partie ce que vous demenderés, et qu'il ne sera fait aucun mal à personne. Il ajouta : que les Cantons soit leurs deputés seroient juges de ce qui resteroit en difficulté entre les magistrats et les citoïens, excepté pour (les Sieurs DUPAQUIER de la Chatelainie de la Tour).

ce qui regardoit la relligion ; il promit le tout sur sa parole d'honneur ; Les representans repondirent, qu'ils demendoient de rentrer dans l'ancienne constitution, et plusieurs reclamerent le rétablissement des fêtes et des processions. Il est à remarquer, que M^r de Castella, qui devoit parler lorsqu'on en auroit obtenu la liberté, etoit alors à Posieu éloigné d'une lieüe et demi de la troupe, ou il attendoit le moment qu'on l'appelleroit pour remplir sa fonction. Ces faits sont de notorieté publiques ; plusieurs cens temoins les certifieront. La droiture de M. le Collonel de FROIDEVILLE ne permet pas de

croire qu'il désavoïe sa parole et encore moins qu'il ait attesté différemment, comme la relation tant de fois convaincue d'erreur et de mensonges ose impudément l'affirmer, les faits sont de la dernière importance ; ils prouvent tout à la foi et la justice des intentions de M. CHENAUX et de ses associés, et la dureté, la tyrannie, l'injustice des emprisonnemens, des procédures criminelles et des peines infligées dans les mois de may, juin, juillet 1781 et dès lors.

Par ces promesses ce Commandant a agit en homme juste et prudent. Juste, en promettant que justice seroit rendüe sur les representations.

Quel honnête homme peut le désapprouver ?

Prudent, en preferant de promettre l'exemption de toutes peines à un Peuple docile et modéré, pour éviter un carnage sanguinaire qui seroit infailliblement arrivé, si on avoit cherché à le vaincre par la force.

M. De FROIDEVILLE ne se dirigea pas par sa propre autorité ; il executa les ordres des magistrats. Toutes les circonstances le démontrent. La relation même, fausse en tant d'articles, parle vrai sur celui-ci ; elle dit page 36 : qu'on ordonna une sortie de la garnison avec ordre d'épargner soigneusement le sang et de chercher par d'autres vües à disperser ce peuple emeuté ; or rien ne pouvoit le disperser sans effusion de sang, que la promesse faite ; dont elle étoit et conforme à l'ordre et nécessaire. Nécessaire pour vôtre conservation, M^s les Magistrats ; car croïés vous que ceux de la garnison (bourgeoise)

bourgeoise et du Païs, qui s'étoient bonnement armés à vôtre requisition pour vous garder, eussent voulu, pour contenter vos fantaisies tyranniques tüer leurs frères, leurs proches, ceux qui reclamoient leurs droits ? Ah ; si vous aviez fait tirer un seul coup, vous auriés vu beau jeu. Vous le pensiés

bien aussi par plusieurs raisons.
Sur la foi des promesses ; les representans
poserent ; ce ne fut pas assés pour oser
les approcher, on les pria encore et toujourns poliment
de vouloir s'en éloigner de six pas. Dès qu'on
avoit promis les fins de leurs demendes ; ils
n'avoient plus rien à refuser de ce qui n'y etoit
pas contraire. Ils reculerent donc les six pas.
On sollicita encore un certain nombre de
porter les armes en ville, promettant, qu'elles
seroient rendües ; qu'ils y seroient bien reçus
et rafraichis. Une grande partie en avoit besoins
parcequ'ils etoient exposés au soleil depuis
avant midi. 249 se prêterent à cette
amiable réquisition.
Ne faut-il pas être poussé par un
orgueil arrogant et la temerité la plus (cruelle ?)
pour oser dire, page 38 de la relation ; que plus
de 500 hommes ont été par là fait prison-(-niés)

-niés ? Comment faire une convention
satisfesante, seul objet des demendes, l'accomplir ;
à qui est une solide demonstration de la vraie
volonté des representans ; le consentement
libre et volontaire de se rendre ensuite à des
prières et à des invitations les plus polies et
d'accepter des douceurs pour preuve reciproque
de la sincérité des sentimens d'equité et de justice
qui devoient animer les deux partis, supporterent
le (nom ?) d'être faits prisonniers ? C'est grossiè-
-rement heurter la vérité, insulter le Peuple
Fribourgeois, qui sait être doux et accommodant
sans cesser d'être vaillant et courageux ; Non !
cette insulte n'est pas tolerable ; mais de quoi ne
sont pas capables ces hommes fourbes et
trompeurs, lorsqu'ils ont la force en main ?
Ils meprisent les promesses les plus justes,
les precautions les plus prudentes prises
pour leur conservation et celle du Peuple.
Ces bons et braves Fribourgeois, qui induits
par ces belles promesses porterent les armes
en ville de si bonne foi, oublieront difficile-
-ment des horreurs, des inhumanités, qu'on a

osé exercer contre eux. (Après)

Après ce qui a précédé, croiroit on, qu'un membre des 200 de Fribourg abusant du désarmement volontaire, a témoigné sa rage au point de porter le pistolet sur la gorge de plusieurs jeunes gens désarmés et tranquilles ? Cependant cela est arrivé. L'excessive fureur hors du danger annonce ordinairement un homme lâche dans le peril ; tel s'est démontré cet inhumain. En sortant de ville il marchoit à la tête d'un détachement ; je dis mal, il devoit ; mais il n'osa pas, crainte que l'amitié qu'il s'étoit acquie à Bulle du tems que son père y etoit Baillif, n'attira à lui seul l'adresse d'un tireur, il avoit soin de se mettre au milieu d'un rang d'honnêtes gens, sur lesquelles il etoit persuadé, qu'aucun dans tout le nombre des representans, n'auroit voulu tirer. Cette poltronnerie fut suivie d'une seconde, il feignit d'avoir oublié quelque chose en ville, quitta son poste et s'y refugia ; il n'avoit cependant qu'un œil à perdre. C'est ce même arrogant poltron, qui menaça avec fureur d'égorger ceux qui étoient sans défense. Chacun reconnoit à ces traits « le » Borgne BUMAN.

* C'est le même qui au mois de may 1783 a été l'argousin qui a accompagné de Bulle à Fribourg, M^r JOSEPH Major Fribourgeois établis à (Versois ?), qu'on arrêta sous pretexte qu'il avoit fait imprimer des livres relatifs aux affaires du tems. *

D'autres membres du 200 ont été assés denaturés, assés bas pour frapper de plats d'epée des jeunes gens desarmés pour les empêcher de boire de l'eau à la fontaine publique. Voilà le rafraichissement qu'on a donné. Des emprisonnemens de plusieurs innocens, des condamnations sans mesure et sans justice, qui se sont ensuivies, achevent de convaincre de la perversité de leur volonté, et par consequent combien il est abusif et dangereux pour la Société de leur lâcher de l'autorité et de leur prêter des forces. Nos voisins et alliés, les Bernois, témoins de ces barbares actions

et qui ont donné la parole toute contraire pour l'avantage commun, ne sont-ils pas outrés d'une telle tyrannie et d'un tel défaut de foi ? Leur justice leur honneur même ne doivent-ils pas les engager à interposer tout leur crédit, tout leur pouvoir, pour garantir les promesses, et en réparer les contraventions ?

La raison et la justice permettent elles qu'on se joie d'un Peuple modéré, quoiqu' - opprimer ? Les Suisses, que l'univers entier regarde comme les plus fidèles observateurs de leur parole en permettront-ils une infraction aussi frappante ? Ne s'empescheront-ils pas d'en réparer tous les torts ? Leur honneur, leur justice je le répète, y sont intéressés ; donc ils le seront

ou se rendront indignes du plus bel attribut du nom Suisse. Magnifiques et souverains Seigneurs de Berne ; c'est vôtre commendant qui a parlé.

8^e Preuve

En faisant connoître les causes de l'armement fait à la Tour de Trême et à Gruyère le 1^{er} may, on edifiera sur la conduite tenue à l'égard de GODEL le 2^e. La relation a fait des réticences énormes sur ces objets et donne pour preuve ce qui ne l'est pas. Le lecteur admirera en tout la modération de M. M. CHENAUX et de CASTELLA, ~~qui sont~~ et verra des autres preuves de la réelle intention des associés patriotiques. Depuis longtemps LL : EE : se méfioient (méfiaient) du Peuple à cause de leurs réactions ; elles devoient aussi redouter le juste ressentiment du brave CHENAUX, qu'elles avoient si cruellement maltraité à l'occasion du bois de (Sautoir ?) ; elles resolurent de le saisir ; mais bien sachantes que par ses honnêtetés envers un chacun, principalement par sa charité pour les pauvres, il étoit fort estimé et avoit beaucoup d'amis, elles n'oserent pas, quoique Puissans et Souverains Seigneurs, tenter leurs entreprises de jour. Leur delibération porta de le faire

pendant la nuit du 30^e avril au 1^{er} may.
M. CHENAUX en reçut l'avis le 30 susdit. Il lui étoit
très aisé de se mettre en embuscade, ou seul (avec)

avec des amis pour tuer, au moins épouvanter
les soldats, qu'on envoioit (envoyait) de Fribourg : il étoit
trop modéré ; il ne prit d'autres précautions
que d'aller coucher chez un parent. La même
nuit sur le matin le Sieur Charles TORHIN
(Escuier ?) et officier militaire venant de Fribourg
avertit M. CHENAUX ; que non seulement
il avoit vu les gardes en route ; mais que
s'étant arrêté un moment chez son frère
à Bulle, il vit passer un char trainé par
quelques chevaux courrans le grand trot
et qui entrèrent dans le château de Bulle
dont la porte s'ouvrit incontinent sans qu'il fut besoin
de frapper. Ce char étoit chargé de matelas
et de lit de plumes. Toutes ces circonstances
leur firent présumer, que LL : EE : avoient
l'intention de l'envelopper dans ces lits pour
qu'il ne pût ni parler ni être vû, ce qui
feroit craindre de trouver auprès d'elles une
justice un peu trop lente. Dès là le Sieur TORHIN
alla à Gruyère ; il y arriva vers les trois heures
du matin et donna les mêmes avis à M.
de CASTELLA, qu'il trouva tranquille dans son lit.
Le char fut à chacun beaucoup plus suspect
et épouvantable, que les soldats. Les considérations
qui en decourent naturellement détermineront

M. CHENAUX de se rendre à la ville de Gruyère
lieu, élevé, pourqu'à l'avantage de la hauteur
il pût voir le danger de plus loin.
Les Bourgeois de la Tour, qui avoient encore
le cœur navré des punitions frappentes
infligées à leurs Combourgeois en 1776.
Scandalisés d'ailleurs, que le magistrat cherchat
à surprendre nuitamment, s'armerent en
certain nombre le mardi soir 1^{er} may pour
garantir leur zélé Combourgeois de violence ;
ils garderent entr'autres le passage du pont
entre Bulle et la Tour.

9^e Preuve

M. de CASTELLA prit aussi des précautions pour éviter la surprise nocturne ; il pria un petit nombre d'amis de vouloir être ses sentinelles, non pas à l'auberge (comme dit mal à propos la relation) mais dans sa propre maison. Le nombre des priés fut petit ; mais cela de ceux, qui ~~arrivent en foule~~ se présenterent en foule fut plus grand. Entr'autres sept de Nérique éloignés de deux lieues y allerent volontairement et lui dirent : que s'il en falloit d'avantage, il n'avoit qu'à parler. Il repondit, que ne s'agissant que de se garantir de surprise, il avoit assés de monde. (Or)

Or si le projet avoit été tel, que la relation le suppose, il auroit surement accepté tous ceux qui estoient offerts si généreusement. On lui fait un crime de ce qu'il fit honneteté à ceux qui lui donnerent une nouvelle preuve de leur estime et de leur affection pour sa personne. La gratitude ne l'exigeoit-elle pas ? Il a toujourns été trop reconnaissant pour manquer à ce devoir dans cette occasion.

On objectera : Si M. l'avocat de CASTELLA n'etoit pas coupable, qu'avoit-il à craindre ? Il avoit à craindre les suites des menaces injustes qu'il venoit d'apprendre ; il avoit à craindre le ressentiment des magistrats, qui regardent comm'un attentat à leur autorité, la connoissance des droits et des règles qui bornent leur pouvoir, et il les connoissoit (connaissait) ; il avoit à craindre la haine que ces magistrats portent à la fermeté, au courage de soutenir le pauvre contre le riche, le foible (faible) contre le fort, et son devoir l'avoit souvent obligé de prendre cette noble liberté.

Il avoit à craindre, que ces magistrats

emportés, sourds à une juste défense,
n'infligeassent aux vertus et à l'innocence
les peines réservées au crime. #
Il avoit à craindre, que ~~les coupables~~ des magistrats
~~dans la manière de gouverner et dans~~
~~l'administration de la p~~
bien connoisseurs de leurs torts
n'étouffassent ~~dans~~ par des tournures
clandestines la voix sonore de cet ami
de la justice et du Peuple, devant qui ~~ils~~ il
~~devoit les~~ les auroit confondu.
Les exemples cités dans la 2^e partie
et tant d'autres encore, justifioient
cette crainte.

I. Ville de Bulle au XVIII^{ème} siècle

*La ville de Bulle. Gravé sous la direction de David Herrliberger. Jenrich, dessinateur.
Boll, stadt und vogtey in den canton Freyburg, von sonnen nidergang anzusegen,
1760. Don de M. David Barras, antiquaire à Bulle.*

J. Ordonnance au sujet des chevaux morveux

Copie de l'Ordonnance du louable État de Berne au sujet des chevaux morveux, et ceux qui ont la gourme. Archives d'État de Fribourg, imprimés n° 49.

K. Descendance de Pierre-Nicolas Chenaux au Brésil

La descendance de Pierre-Nicolas Chenaux au Brésil

Photo tirée des documents de Madame Hélène Caille, descendante de Pierre-nicolas Chenaux

Sebastião Donato Thurler et Maria Daudt Thurler. Branche généalogique qui commence avec Pierre Thürler (le tréma sur le « u » s'est perdu au Brésil), parti pour « le monde meilleur » de Nova Friburgo en 1819 avec son épouse Marie-Thérèse née Chenaux, fille de Pierre-Nicolas Chenaux.

Photo Larriza Thurler, petite fille de Sebastião Donato Thurler.

Photo de famille février 2015 pour les 90 ans de Sebastião Donato Thurler.

Photo de Ruy Rodrigues.

L. Crâne de Pierre-Nicolas Chenaux

Photographie Simon Glasson. Le crâne de Pierre-Nicolas Chenaux et l'urne en laquelle il repose au Musée gruérien depuis le mardi 24 mai 1938. Scellée par les soins de M. l'avocat Lucien Morard antérieurement à l'an 1894, l'urne n'a jamais été ouverte depuis lors. Musée gruérien, Bulle, papiers inédits.

M. au Sujet de Chenaux

au Sujet de Chenaux
Toy grand qui, nous versour des larmes
regarde nous, du haut des cieux,
Tus voulust, finir nos allarmes,
Tus vus aussi, nous rendre heureux.
notre vie, n'a plus de charmes,
Dés qu'un paricide odieux,
après avoir porté tes armes,
a fait couler ton sang précieux,
Chenaux sur tes traits vénérables,
l'on a passé un noir affreux,
mais ton chef ~~vénérable~~ respectable
plaira jour et nuit à nos yeux,
~~mais~~ malgré l'indigne calomnie
qui cherche à te défigurer,
toujours tu bravera l'envie,
nos hommages vont te venger.

Vers en hommage à Pierre-Nicolas Chenaux, trouvés affichés à un arbre hors de la porte de Morat à Fribourg. S.l.n.d. Archives d'État de Fribourg, carton Troubles 1781, lettre n° 311, 1782.

GLOSSAIRE

Avoyer. Magistrat le plus important de la République de Fribourg. C'est lui qui dirige les Petits et Grands Conseils (qui font les lois et qui gouvernent) ; il détient également une part du pouvoir judiciaire ; il est le chef des armées et porte le titre de capitaine.

Bailli. Officier d'un canton souverain représentant du pouvoir dans un pays sujet (baillage du canton lui-même ou commun à plusieurs cantons). Ses compétences sont plus ou moins étendues selon les cantons et les anciens droits seigneuriaux ou communaux, quasi absolues dans les pays sujets de cantons patriciens (Berne par exemple).

Banneret. Dans quelques villes, porte-drapeau et représentant d'un quartier. À Berne et Fribourg, ou les bannerets sont élus dès le 12^{ème} siècle parmi les quatre corporations les plus en vue, ils formaient une sorte de Conseil de guerre, et, au 15^{ème} siècle, on leur attribue aussi la justice et l'administration dans les territoires nouvellement acquis.

Bourgeoisie commune/secrète. Termes désignant à Fribourg les simples bourgeois (bourgeoisie commune) par opposition aux familles régnantes (bourgeoisie secrète).

Canton. Sous l'Ancien Régime, nom des États souverains membres de plein droit de la Confédération.

Charroi. Chariot. Désigne aussi un transport par chariot, par charrette.

Charte. Accord scellé par un document écrit, sur des questions collectives fondamentales, entre les cantons de l'Ancienne Confédération.

Chenevière. Parcelle réservée au chanvre, plante textile très cultivée autrefois. On lui réservait les terres riches et surtout profondes.

Citoyen. À Genève, bourgeois né en ville et qui peut accéder aux magistratures.

Curial. Notaire fonctionnant comme secrétaire d'une cour de justice.

Combourgeoisie. Protection juridique accordée à des individus ou à des communes.

Commune. À l'origine, ville affranchie que les bourgeois administrent eux-mêmes. Désigne par la suite et par extension la plus petite unité administrative d'un territoire sujet, jouissant parfois de certains droits de franchise établis par charte et disposant d'une certaine autonomie dans l'élection de ses administrateurs.

Damnatio memoriae. Bannissement hors de la mémoire des hommes de celui-là qui eut une conduite particulièrement honteuse, dépravée, violente, au-delà de toute folie. Condamnation post mortem à l'oubli votées par le Sénat romain à l'encontre d'un personnage politique.

Diète. Assemblée des représentants des cantons confédérés.

Droits de juridiction. Adroit qu'avait le seigneur d'exercer la justice.

Droits de libre pâture. Droits des paysans de faire estiver leur bétail sur un alpage, en propriété commune ou privée.

Essarter. Défricher

Examination. Interrogatoire.

Franchises. Droits (privilèges, immunités, etc.) limitant l'autorité souveraine au profit d'une ville, d'un corps ou d'un individu, en général attesté par des lettres ou chartes.

Grand Conseil. Dans les cantons villes, organe large (le Deux-Cents à Berne ou à Genève) composé du Petit Conseil et d'autres conseillers, élus ou cooptés selon des procédures diverses, et qui traite et décide en principe de toutes les questions de l'État. Le Grand Conseil détient en général le droit d'octroyer la bourgeoisie, de nommer les ambassadeurs, de décider la guerre et la paix. Au cours de l'Ancien Régime, son rôle réel diminue au profit du Petit Conseil, qui l'emporte définitivement au 18^{ème} siècle.

Landsgemeinde. Dans les cantons campagnards, assemblée de tous les bourgeois qui possèdent des droits politiques. Elle est l'organe souverain de la communauté.

Lieutenant baillival. Préside la cour de justice.

Lods. Les lods étaient une redevance que le seigneur percevait sur le prix des héritages vendus.

Métral. Officier chargé de la police des poids et mesure. Il est aussi huissier de justice et géôlier de la prison.

Patriciat. Classe dirigeante dans les villes de la Confédération qui, à l'origine, ne se distinguait pas de façon nette des autres bourgeois. Devenue classe fermée depuis le 16^{ème} siècle, elle assure le gouvernement de certaines villes qu'elle exerce de façon exclusive.

Petit Conseil. Conseil restreint d'une ville souveraine, en général plus ancien que le Grand Conseil dont il est membre de droit, qui dirige les affaires de l'État et de l'administration.

Poya. Montée à l'alpage.

Quarteron. La quatrième partie d'un livre pour les marchandises qui se vendent au poids.

Reconnaissance. Acte notarié par lequel on reconnaît l'existence envers le seigneur d'une obligation (par exemple l'usage d'une terre).

Rière. Près de.

Société Helvétique. Association de patriotes fondée en 1762 pour promouvoir des réformes économiques et politiques et stimuler un esprit national dans l'Ancienne Confédération. Dite aussi Société de Schinzbach. La Société Helvétique disparaît en 1858. La Nouvelle Société Helvétique reprend le flambeau dans un tout autre contexte en 1914.

Tenure. Domaine tenu par un paysan.

ABRÉVIATIONS

A C.: Archives Commissariales.

AF.: Annales Fribourgeoises, publication de la Société d'histoire Fribourg.

AEB.: Archives de l'État de Berne.

AEF.: Archives de l'État de Fribourg.

AEL.: Archives de l'État de Lucerne.

AES.: Archives de l'État de Soleure.

AHRF.: Annales Historiques de la Révolution Française.

ASHF.: Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg.

Art.: Article.

BCU : Bibliothèque cantonale universitaire.

CC : Conseil des Deux-Cents de la Ville et République de Fribourg.

Cf. : Se reporter à.

Cf. supra : voir plus haut, ci-dessus.

Coll. : Collection.

DHS : Dictionnaire Historique de la Suisse.

DHBS: Dictionnaire Historique et Biographique de la Suisse.

Ed. : Éditions.

Fol. : Folio.

Ibid. : ibidem, ici même.

LL.EE : Leurs Excellences : terme désignant les membres du Petit Conseil de la Ville et République de Fribourg.

NEF. : Nouvelles Etrences Fribourgeoises, Fribourg, 1865-1950.

Nr.: numéro.

Id.: Idem, le même auteur, la même.

Op.cit. : opere citato.

p.pp: page/s.

PUF. : Presses Universitaires de France.

R : recto.

RSH. : Revue suisse d'histoire.

RERO : Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale.

RHMC : Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine.

RM : Répertoire des Manuels.

RN : Registre des Notaire.

SDS : Sources du Droit Suisse.

Sic : ainsi. Confirme une graphie ou une leçon.

S.l.n.d : Sans lieu ni date.

V : verso.

Vol. : Volume.

CHRONOLOGIE SOMMAIRE

1740 Naissance à La Tour-de-Trême de Pierre-Nicolas Chenaux.

1776 Déclaration d'indépendance des États-Unis

1781 Révolution Chenaux

1782-83 Quelques familles supplémentaires sont admises à la bourgeoisie privilégiée afin d'apaiser les tensions.

1789 Révolution Française

1790 Fondation du Club Helvétique de Paris.

1798 République helvétique : vellétés de réhabilitation de Chenaux.

1848 Réhabilitation officielle de Chenaux par le Grand Conseil.

1933 Inauguration à Bulle de la statue de Chenaux.

1942 Le 17 novembre, l'Exécutif de la capitale décide en séance de donner à une route de la Vignettaz-Nord le nom de Pierre-Nicolas Chenaux.

1981 Bicentenaire de la « révolution Chenaux » & Opéra intitulé *Chenaux*, œuvre du compositeur allemand Richard Müller-Lampertz aux Pays-Bas.

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE	5
A. La problématique et le plan du mémoire	7
1. Le thème et ses limites chronologiques	7
2. Intérêt du sujet	9
3. Le plan	10
Chapitre I Aspects méthodologiques.	11
A. L'historiographie.....	11
1. L'idée de « révolution » avant 1789.....	11
2. Le concept de « révolution Chenaux »	16
3. Le refus actuel de se déterminer	17
B. Commentaires sur les sources.....	18
1. Commentaire sur les sources manuscrites.....	19
2. Commentaire sur les sources imprimées.....	24
C. Le commentaire bibliographique.....	26
1. Sur la bibliographie en général.....	26
2. Sur des livres traitant de Pierre-Nicolas Chenaux.....	28
Chap. II Les nouveaux maîtres.....	33
A. Cadre géo-historique de la Gruyère	34
1. L'environnement physique.....	35
2. La culture	37

3.	Cadre et civilisation.....	42
B.	La naissance du système patricien.....	47
1.	La formation du patriciat.....	47
2.	L'ascension du régime patricien.....	50
3.	La consolidation du régime patricien.....	52
4.	Le service capitulé : une alliance à multiples facettes.....	65
C.	L'économie fromagère.....	73
1.	La civilisation du Gruyère.....	74
2.	L'économie fromagère.....	79
3.	Le sel, denrée stratégique.....	89
Chap. III Itinéraire d'un rebelle.....		99
A.	Pierre-Nicolas Chenaux l'insoumis.....	99
1.	L'enfant du pays.....	100
2.	Le tournant des années 1760.....	110
3.	Conjonctions de facteurs défavorables.....	118
B.	Les années 1770-1772.....	127
1.	Pierre-Nicolas Chenaux, une histoire d'infortune.....	127
2.	Lutter pour survivre.....	137
3.	Derrière les façades, un monde d'apparence.....	141
C.	Les années 1773-1780.....	148
1.	La guerre des forêts.....	148
2.	Un îlot de résistance.....	155
3.	Les dernières années avant l'insurrection.....	162

Chap. IV Un vent de liberté	177
A. Les révolutions en Europe et en Suisse	178
1. Origines des différentes révolutions européennes.....	178
2. L'helvétisme	184
3. Laboratoires d'idées et secousses révolutionnaires.....	189
B. Les causes et les principaux insurgés	195
1. Les brandons de la discorde.....	195
2. L'avocat Castella.....	203
3. Les principaux insurgés	209
C. Et Chenaux entre dans l'Histoire	218
1. Les préparatifs de janvier à avril 1781	218
2. Le terreau du mécontentement	226
3. Voyage au cœur de l'insurrection	236
CONCLUSION GENERALE.....	261
SOURCES MANUSCRITES.....	276
SOURCES IMPRIMÉES	285
BIBLIOGRAPHIE	289
1. Outils de travail, outils de méthodologie.....	290
2. Ouvrages d'historiographie	291
3. Ouvrages généraux sur les Lumières	292
4. Ouvrages d'histoire sociale, culturelle, climatique.....	293

5. Ouvrages de l'histoire Suisse	299
6. Ouvrages d'histoire locale.....	302
7. Ouvrages sur Chenaux et les troubles de 1781	305
ANNEXES.....	309
A. Carte des bailliages après 1798.....	309
B. Carte des Anciennes Terres et bailliages.....	310
C. Décret de réhabilitation de Chenaux.....	311
D. Plan géométrique de la journée du 4 mai 1781.....	312
E. Signalement de Pierre-Nicolas Chenaux.....	313
F. Lettre de Chenaux du 2 mai 1781.....	314
G. Cri du peuple fribourgeois.....	315
H. Ecriture de Chenaux datant 21 janvier 1776.....	347
I. Ville de Bulle au XVIII ^{ème} siècle.....	348
J. Ordonnance au sujet des chevaux morveux.....	349
K. Descendance de Pierre-Nicolas Chenaux au Brésil	350
L. Crâne de Pierre-Nicolas Chenaux	352
M. Au Sujet de Chenaux.....	353
GLOSSAIRE.....	354
ABRÉVIATIONS.....	357
CHRONOLOGIE SOMMAIRE.....	359